

Volume - V, November 2022

ISSN 2393-8641

संस्कृतचिन्तनम्

Saṃskṛtacintanam

A Peer Reviewed International Research Journal of Sanskrit

Ramakrishna Mission Sikshanamandira

Belur Math, Howrah - 711 202

Published by
Secretary
Ramakrishna Mission Sikshanamandira
Belur Math, Howrah - 711 202, West Bengal, India

Copyright @ The Secretary, R.K.M.S.M.

Date of Publication : 15th November, 2022

All Correspondence should be addressed to: The Principal
Ramakrishna Mission Sikshanamandira
Belur Math, Howrah - 711 202
West Bengal, India
Phone : (033) 2654-6081, e-mail : rkmsm@gmail.com

Printed with special grants sanctioned by the Department of Higher Education, Government of West Bengal towards the development of 'Swami Vivekananda Centre for Multidisciplinary Research in Education Studies' (Approved by Calcutta University)

Price : 300.00

Chief Editor:
Pradip Kumar Sengupta
Associate Professor, RKMSM, Belur Math

Editor:
Somen Dutta
Assistant Professor, RKMSM, Belur Math

Type Setting, Cover & Printed by :
Kreative Konzept
1, Nabin Paul Lane, Kolkata - 700 009

ADVISORY BOARD

Swami Vidyamritananda

Principal, Ramakrishna Mission Sikshanamandira.

Swami Tattwavidananda

*Assistant General Secretary, Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission, Belur Math
Principal, Vivekananda Veda Vidyalaya, Belur Math.*

Swami Tattwasarananda

*Principal, Probationer's Training Centre, Belur Math.
Former Principal, Ramakrishna Mission Sikshanamandira.*

Swami Divyagunananda

*Principal, Ramakrishna Mission School, Imphal.
Former Principal, Ramakrishna Mission Sikshanamandira.*

Swami Shastrajnananda

*Principal, Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur.
Former Principal, Ramakrishna Mission Vidyamandira.*

Prof. Dr. Gopalchandra Mishra

*Professor of Sanskrit, Rabindra Bharati University.
Former Vice-Chancellor, University of Gourbanga.*

Prof. Dr. Tarapada Chakrabarty

Former Professor of Sanskrit, University of Burdwan.

Prof. Dr. Prabal Kumar Sen

Former Professor of Philosophy, University of Calcutta.

Prof. Dr. Biswanath Mukherjee

Former Professor of Sanskrit, University of Burdwan.

Prof. Dr. Sanghamitra Sengupta

Former Professor of Sanskrit, University of Calcutta.

EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Brajakishore Swain

*Former Professor of Sanskrit,
Sri Jagannath Sanskrit Visvavidyalaya.*

Prof. Dr. Ayan Bhattacharya

*Professor of Sanskrit,
West Bengal State University.*

Prof. Dr. Mau Dasgupta

*Professor of Sanskrit,
University of Calcutta.*

Prof. Dr. Didhiti Biswas

*Former Professor of Sanskrit,
University of Calcutta.*

Prof. Dr. Satyajit Layek

*Professor of Sanskrit,
University of Calcutta.*

Dr. Elisa Freschi

*Department of Philosophy, University of Toronto,
Jackman Humanities Institute, Toronto (Canada).*

Dr. Nina Mirnig

*Institute for the Cultural and Intellectual History of Asia
Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria.*

Dr. Tanmay Kumar Bhattacharya

*Associate Professor of Sanskrit,
Government Sanskrit College & University.*

Dr. Rabindranath Karmakar

*Former Associate Professor of Sanskrit,
David Hare Training College.*

FOREWORD

It is both a pleasure and privilege for us to present before our learned readers, this Fifth Volume of Samskr̥tacintanam, an annual Journal of Sanskrit published annually by Ramakrishna Mission Sikshanamandira. An effort has been made here to offer within two covers a collection of as many as colorful, brilliant and yet lucid expositions which are resultants of continuous thinking and trialing for origination in the process of nurturing and cultivating Sanskrit both as heritage language and as a dynamic diffusion of culture. The papers published here have been written with energetic authority to enable teachers, educators, researchers, academicians and even policy makers of the state to explore Sanskrit language and literature in their respective ways. There may not be a common consensus among their opinions, but, there will surely be an agreement on the issue that each of these writings will be intended to provoke discussion, introspection, inspiration and ultimately action.

The constitution of the Ramakrishna Mission highlights the importance of education in the first item in its "Methods of Action", "to train men so as to make them competent to teach such knowledge or science as are conducive to the material and spiritual welfare of the masses". And it would, according to Swami Vivekananda, only be possible through "Western Science coupled with Vedanta, Brahmacharya as the guiding motto, and also Sraddha and faith in one's own self." To condense the combination of Indian traditional education with knowledge from the West Swamiji used one epigram, "Science and Sanskrit", of course both the terms need to be understood in their broadest sense. Swamiji envisioned "there is a great chance, much more than you ever dream of, for those wonderful stories scattered all over the Sanskrit literature, to be re-written and made popular." We wish and pray that this humble attempt with the publication of the Fifth Volume of Sanskrit bi-lingual journal fulfils all that Swamiji wished for long back in respect of Sanskrit language and literature.

To conclude, we owe our indebtedness to the learned members of the Advisory as well as the Editorial Board for their valuable suggestions and untiring co-operation for bringing out this Volume and extend our heartfelt thanks to the Members of Faculty and Staff of this College for their always remaining with us. Lastly, our utmost thanks and gratitude are due to those who have contributed in this Journal.

10th November, 2022

Swami Vidyamritananda

EDITORIAL NOTE

Sanskrit is a heritage and classical language. A journal of various writing on Sanskrit 'Saṃskṛtacintanam' is going to publish as Fifth Volume. As a language Sanskrit, which for the duration of almost 1000 years was a living spoken language with a considerable literature of its own. Besides the works of literary value, there was a long philosophical and grammatical tradition that has continued to exist with undiminished vigor until the present century. Among the accomplishments of the grammarians can be reckoned a method for paraphrasing Sanskrit in a manner that is identical not only in essence but in form with current work in Artificial Intelligence. In Indian ancient learning methods textual memorization is standard; traditional scholars, or pundits, master many different types of Sanskrit poetry and prose texts; and the tradition holds that exactly memorizing and reciting the ancient words and phrase known as mantras, enhances both memory and thinking.

Dr. Pradip Kumar Sengupta.

(Chief Editor)

CONTENT

Title	Author	Page No
1. स्थानिवत्सूत्रे अनल्विधिपदम् - प्राचां नवीनानां च नये	स्वामी-जपसिद्धानन्दः	9
2. अलंकारशास्त्रार्थज्ञाने बौद्धदर्शनस्य सापेक्षता	भास्कर-दासः	20
3. ब्रह्मसूत्राधिकरणानां क्रमौचित्यविमर्शः	सैवाल-आचार्यः	27
4. मम्मटनये यमकालंकारस्वरूपविमर्शः	वापन-रुद्रदासः	32
5. साधकतमं करणमिति सूत्रार्थविमर्शः	जयदेव-दिन्दा	40
6. स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रविमर्शः	सुजित-माइतिः	48
7. पाणिनीये निपातनम्	सुमन-दासः	55
8. सांख्यदर्शने पुरुषस्य बहुत्वनिरूपणे युक्तिजालम्	सोमेन-दत्तः	59
9. अथर्ववेदालोके आयुर्वेदचिकित्सापद्धतिः वर्तमानविशेषे च अस्याः प्रासङ्गिकता	राजकुमार-मण्डलः	63
10. महाभाष्यव्याख्याग्रन्थदिशा 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' इति वार्तिकविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	69
11. मञ्जूषानुसारेण अपभ्रंशानां शक्तिस्वरूपविमर्शः	अभिजित् घोषः	78
12. केनोपनिषदमाश्रित्य शङ्काद्वयस्य समाधानम् Kēnōpaniṣadamāśritya Śaṅkādvayasya Samādhānam	ब्रह्मचारी शुभदीपः	82
13. न्यायालये शपथवाक्यस्य तात्पर्यम्	ड. अञ्जन-दासः	90
14. वर्तमानमहामारीपरिस्थितौ स्वास्थ्यरक्षणे योगस्य प्रासङ्गिकता	नवकुमार-रायः	93
15. शब्दकौस्तुभदिशाद्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रस्यालोचनम्	पङ्कज-राउलः	96
16. शृङ्गारप्रकाशदिशा सभेदसमासस्वरूपविमर्शः	राहुल-माइतिः	101
17. अविद्यायाः आश्रयत्वान्वेषणम्	राजेशः अधिकारी	109
18. उपनिषत्सु आत्मस्वरूपविमर्शः	शान्ति-घोषः	114
19. षड्विधं सूत्रलक्षणमित्यस्य पर्यालोचनम्	सुरजित्-पालः	123
20. आत्मनित्यत्वविचारः	सुस्मिता-साहा	130
21. समासवृत्तौ एकार्थीभावकृतविशेषाः	उत्तम-घोषः	138
22. Human Rights – Unframed and Abstract in Vedic Literature	Dr. Supriya Pal	144

स्थानिवत्सूत्रे अनल्विधिपदम् - प्राचां नवीनानां च नये

स्वामी-जपसिद्धानन्द : *

शोधनिबन्ध-सारः

“स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ” इति पाणिनीयं सूत्रं शोधनिबन्धस्यास्य विषयः। अतिदेशसूत्रम् इदम् अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याये प्रथमपादे षट्पञ्चाशाम्। आदेशः स्थानिवत् स्यात् वर्णाश्रयविधौ तु न तथा इति सूत्रस्य सरलार्थः। त्रिपदात्मकेनानेन योगेन विहाय वर्णाश्रयविधिं स्थानिवद्भावः अतिदिष्टः आचार्येण पाणिनिना। शास्त्रविदां मतिभिदा अतिभेदभिन्नम् इदं विलक्षणं लक्षणं लक्षणकृतः लक्षयति सामर्थ्यम्। अनल्विधिपदे नञि, अल्विधिपदे व्युत्पत्तौ अलपदार्थे च विवदन्ते विद्वांसः। स्थानिभूतः अल्, आदेशभूतः अल्, स्थान्यवयवः अल्, आदेशवयवः अल् इति अलः चत्वारः अर्थाः। अल्विधिरित्यत्र उपपदसमासगर्भः कर्मधारयः इति भाष्यमतम्, कर्मधारयगर्भः कर्मधारयः इति कैयटादिमतिः। अनल्विधौ इत्यत्र नञ् पर्युदासः इति केचित्, प्रसज्यः इति राद्धान्तः। विपश्चित्सु आभट्टोजिदीक्षितं प्राञ्चः, नागेशम् आरभ्य नव्याः इति सामान्यतो विभक्तिः। तत्र प्राग्भिः पदविद्धिः प्रोक्तलक्षणेषु दोषं प्रपश्यताम् अर्वाचां परिष्कारपद्धतिः अविरलं बृंहिततमाम्। “स्थान्यवयवाल्वृत्ति-अल्वव्याप्य-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत्” इत्यादौ लक्षणे दोषं प्रदर्श्य तत्समाधित्सूनां नैकः पन्थाः। परिशेषे च नवीनानां परिनिष्ठितं लक्षणम् “अल्वव्याप्य-धर्मावच्छिन्न-स्थानिता-निरूपितादेशताश्रय-धर्मिकारोप-प्रकारीभूतधर्म-साक्षादवच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत्” इत्यदर्शि। प्राचीनैः अर्वाचीनैश्च पदविद्यापारावारीणैः महता प्रबन्धेन विहितस्य अनल्विधिपदलक्षणपरिष्कारस्य यथाशक्ति अध्ययनम्, अधीतार्थेषु केषाञ्चन दृष्टान्तमुद्रया सरलमुपस्थापनं च चिकीर्षितस्य शोधनिबन्धस्य लक्ष्यम्।

सारिष्ठाः शब्दाः

अतिदेशः / स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ / भाष्यमतम् / कैयटमतम् / स्थान्यवयवः अल् / पर्युदासः / प्रसज्यः / प्राञ्चः / नवीनाः / अल्वव्याप्यत्वम् / धर्मघटितत्वम् / अतिदिदिक्षित्वम् / आदेशावृत्तित्वम् / एकसत्त्वेऽपि द्वयं नास्ति / शास्त्रीयैकपदप्रतिपाद्यत्वम् / फलमुखं गौरवं न दोषाय / अल्वव्याप्यधर्मावच्छिन्नत्वम् / साक्षादवच्छिन्नत्वम् /

शोधप्रविधिः

अत्र विश्लेषणात्मिका पद्धतिः आश्रिता। सूत्रसङ्ख्योल्लेखे आदौ अष्टाध्याय्याः क्रमिकसङ्ख्या, ततः सिद्धान्तकौमुद्याः दर्शिता। मध्येनिबन्धम् उदाहृतौ, आश्रितग्रन्थावतौ च एम्.एल्.ए पद्धतिः संश्रिता। तद्यथा - (शर्मा, गिरिधरः। भा. १, पृ. ८-९) इति। तत्र “शर्मा, गिरिधरः” इति ग्रन्थकृन्नाम्, “भा.” इति ग्रन्थस्य भागस्य खण्डस्य वा सङ्ख्या, “पृ. ८-९” इति पृष्ठसङ्ख्यायाः पृष्ठसङ्ख्यां यावत् इति ज्ञेयम्। सुलभावगमाः संस्कृतोचिता विपरिणामाश्च क्वचित् कल्पिता बोधसौकर्याया

* संस्कृत-दर्शन-विभागः, रामकृष्ण-मिशन-विवेकानन्द-शीक्षणिक-शोध-संस्थानम्, बेलुड-मठः, हावडा - ७११२०२, पश्चिमवङ्गः।

- **उपक्रमः**

वाङ्मूलः लोकव्यवहारः। हरिणा अभाणि - “इतिकर्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया।” (शुक्लः, रामगोविन्दः। पृ.१३१) इति। दण्डी च महाकविराह “वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते” (मिश्रः, रामचन्द्रः। पृ.३) इति। विना वाचं लोको मूकः। विना व्याकरणं वाक् न वाक्। पाणिनीयं तत्र व्याकरणापरनाम इव भाति। व्याकरणं तद् अपूर्णं यद् अन्तरेण स्थानिवद्भावम्। पाणिनीयाष्टके प्रथमाध्याये प्रथमपादे विलसति सूत्रम् - “स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ” (अ.१.१.५६/४९) इति। आदेशः स्थानिनिष्ठान् धर्मान् लभते, वर्णाश्रिते तु कार्ये कर्तव्ये न तथा इति तदर्थः। अत्र सूत्रे अनल्विधौ इति पदं नितान्तं मुख्यः। विद्वद्भिः तदधिकृत्य प्रवर्तितः विचारप्रवाहः अनन्यसदृशः। प्रयोगविषयश्च अस्य सूत्रस्य सुमहान् लोके वेदे च शब्दसाधुत्वम् अवदिधारयिषूणां सूत्रस्यास्य अधिगमः अनिवार्यः। महाभाष्योत्तरकालं भर्तृहरिम् आरभ्य अद्यावधि वैयाकरणाः स्थानिवद्भावं चेचिन्त्यमानाः तदर्थव्याख्यानेन रंम्यमाणाश्च दृश्यन्ते।

पदविद्यापारावारीणाः द्विधा विभज्यन्ते - प्राञ्चः नव्याः चेति। महावैयाकरणभर्तृहरेः परं भट्टोजिदीक्षितं यावत् प्राञ्चः। प्रक्रियासर्वस्वकृतं नारायणभट्टः, प्रक्रियाकौमुदीकृतं शेषकृष्णः, सिद्धान्तकौमुद्यादीनां प्रणेता भट्टोजिदीक्षितः इत्यादयः प्राञ्चः शाब्दिकाः। महामतेः नागेशाद् नव्यानां परम्परा। तत्र शब्दरत्नकृतं हरिदीक्षितः, भैरवीव्याख्याकृतं भैरवमिश्रः, बालमनोरमाकारः वासुदेवदीक्षितः, चिदस्थिमालालेखकः वैद्यनाथपायगुण्डे इत्यादयः नव्याः पाणिनीयाः।

- **सूत्रस्य सरलार्थः**

“स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ” (अ.१.१.५६/४९) इत्यस्मिन् त्रिपदात्मके सूत्रे स्थानिवत् आदेशः अनल्विधौ इति पदच्छेदः। स्थानिवत् इति अव्ययपदम्। आदेशः इति पुँल्लिङ्गप्रथमैकवचनान्तम्। अनल्विधौ इति पुँल्लिङ्गसप्तम्येकवचनान्तम्। अत्र स्थानं प्रसङ्गः। स्थानम् अस्य अस्ति इति स्थानी। स्थानिना तुल्यं स्थानिवत् आदेशः उपदेशप्रकारेषु अन्यतमः। अनल्विधौ इत्यत्र अल् इति वर्णवाची। अलमाश्रयते अलाश्रयः। अलाश्रयः विधिः अल्विधिः। न अल्विधिः अनल्विधिः, तस्मिन् अनल्विधौ। अत्र सप्तमी वैषयिकी, नञ् प्रसज्यः। वैयाकरण-सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजिदीक्षितेन अस्य सूत्रस्य वृत्तिः इत्थं व्यधायि - “आदेशः स्थानिवत् स्यात्, न तु स्थान्यलाश्रय-विधौ” इति।

अनल्विधौ इतीदं बह्वर्थसमर्थं पदम्। सूत्रे अयं निषेधात्मकः भागः, “प्रसज्यस्तु निषेधकृत्” इत्युक्तेः। अत्र नञ् पर्युदासः इति केचन, प्रसज्यः इति सिद्धान्तः। शब्दशास्त्रे “निषेधाश्च बलीयांसः” (प.शे. परिभा.१२१, पृ.२६३) इति न्यायेन अन्तरङ्गाद् उपजीव्याद् अपि निषेधस्यैव वाक्ये प्राधान्यम्। अत्र आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति विध्यंशः अन्वेति। अन्वितश्च सः निषेधस्य अङ्गतां याति। ततः “अल्वृत्तिधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत्” इति सामान्यतः अर्थः।

- **अल्विधिपदस्य व्युत्पत्तौ मतिभिद्**

अनल्विधौ इत्यत्र अल् इति वर्णवाची। माहेश्वरसूत्रेषु सर्ववर्णग्राहकः प्रत्याहारः अयम् “अल्” इति। प्रत्याहाराणां तदन्तःपातिषु प्रतिव्यक्ति शक्तिः, न वर्णसमूहे प्रयोजनाभावात्। तदुक्तं तत्त्वबोधिण्याम् - “अत्र आद्यन्ताभ्याम् अवयवाभ्याम् अवयवी समुदायः आक्षिप्यते। तस्य च युगपद् लक्ष्ये प्रयोगाभावात् तदवयवेषु अवतरन्ती संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति, न त्वाद्यन्तयोः, संज्ञास्वरूपान्तर्भावेण तयोः पारार्थ्यनिर्णयात्...।” (शर्मा, गिरिधरः। भा.१, पृ.८-९) इति। अलमाश्रयते अलाश्रयः, अलाश्रयः विधिः अल्विधिः, तस्मिन् इति विग्रहः। इयं च भाष्यकृत्पद्धतिः, कैयटस्तत्र अरुचिम् अनुबभूव।

भाष्यानुगृहीता व्युत्पत्तिः - आङ्पूर्वकात् श्रिञ् सेवायाम् इति धातोः भौवादिकात् सकर्मकात् सेटः उभयपदिनः अलम् आश्रयते इत्यर्थे, पचादेराकृतगणत्वात् “नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः” (अ.३.१.१३४/२८९६) इत्यनेन अचप्रत्यये, अल्+अम्+आ+श्रि+अच् इति स्थितौ अनुबन्धलोपे, “कर्तृकर्मणोः कृति” (अ.२.३.६५/६२३) इत्यनेन अल्शब्दात्

षष्ठीविभक्तौ “उपपदमतिङ्” (अ.२.२.१९/७८२) इत्यनेन समासे अल्+ङस्+आ+श्रि+अ इति जाते, “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः” (अ.२.४.७१/६५०) इति सुब्लुकि, अल्+आ+श्रि+अ इत्यत्र “आर्धधातुकं शेषः” (अ.३.४.११४/२१८७) इत्यनेन आर्धधातुकसंज्ञायाम्, “सार्वधातुकार्धधातुकयोः” (अ.७.३.८४/२१६८) इत्यनेन गुणे अल्+आ+श्रे+अ इति स्थितौ, “एचोऽयवायावः” (अ.६.१.७८/६९) इति अयादेशे अलाश्रय इति जाते, “घाजन्तश्च” (झा, नरेशा। पृ.३७) इति पुंस्त्वे, “कृत्तद्धितसमासाश्च” (अ.१.२.४६/१७९) इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञायाम्, स्वौजसमौट्स्त्रेण प्रातिपदिकार्थे एकत्वविवक्षायां सुप्रत्यये अलाश्रय+स् इति जाते “ससजुषोरुः” (अ.८.२.६६/१६२) इत्यनेन रुत्वे, “खरवसानयोर्विसर्जनीयः” (अ.८.३.१५/७६) इति विसर्गे अलाश्रयः इति रूपम्। अलाश्रयः इत्युक्ते अलं वर्णम् आश्रितः इत्यर्थः। विधिः इति यावत्। विशेष्यस्य विधिशब्दस्य पुंस्त्वात्, अलाश्रयशब्दस्यापि तथात्वम्। अलाश्रयो विधिः इत्यत्र “शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम्” (शर्मा, गिरिधरः। भा.२, पृ.७७) इति वार्तिकेण समासे अलाश्रयविधिः इति रूपम्।

कैयटारुचिमूलम् - सिषाधयिषन्ति कैयटादयः अलाश्रयपदम् अन्यथा। तन्मते भाष्यवचनं तात्पर्यार्थकथनमात्रम्, न विग्रहप्रदर्शकम्। विधिवाचकस्य अलाश्रयशब्दस्य पुनर्विधिशब्देन समासे चर्वितचर्वणायितत्वात्। “नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः” (अ.३.१.१३४/२८९६) इति विहितस्य अचः कर्मणि अणा बाधात्, कृते च अणि ‘अलाश्रायः’ इति वृद्धियुक्तरूपोत्पादाच्चा। अतः आङ्पूर्वकात् श्रिञः, आश्रीयते इति कर्मार्थे “एरच्” (अ.३.३.५६/३२३१) इति सूत्रेण अच्-प्रत्यये आश्रयः इति जाते, अल् चासौ आश्रयश्च अलाश्रयः इति “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्” (अ.२.१.५७/७३६) इति कर्मधारये अलाश्रयः विधिः अल्विधिः इति उत्तरपदलोपसमासे इदं रूपं व्युत्पाद्यमिति तदाकृतम्।

भाष्यमतसामञ्जस्यम् - भाष्योक्तविग्रहे आक्षेपद्वयम् - विधिपदानर्थक्यापत्तिः, सवृद्धिरूपोत्पत्तिश्चेति। “प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः” (प.शे.। परिभा.१०६, पृ.२४७) इति न्यायप्रबाधनपूर्वकं सकलविधिपरिग्रहार्थत्वात् विधिग्रहणम् इति प्रथमस्योपशान्तिः। पचाद्याकृतिगणे विशिष्टस्य पाठाभ्युपगमादिति द्वितीयस्य समाधिः। तदुक्तं महाभाष्यप्रदीपोद्योतस्य छायायाम् - “...विशिष्टस्य तत्र पाठेनाजेव नाणिति यथाश्रुत्भाष्यसामञ्जस्येन कैयटदण्डिकृष्णरत्नाद्युक्तं चिन्त्यमेव।” (शास्त्री, भार्गवः। भा.१, पृ.४४५) इति ॥

• अनल्विधौ इत्यत्र अलः चत्वारः अर्थाः

अलः विधिः इति षष्ठीतत्पुरुषसमासे अल् इत्यस्य विधिपदार्थे स्ववृत्तिधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकत्वसम्बन्धेन अन्वयः। एवञ्च अल्विधिः अल्वृत्तिधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताको विधिः। ‘अनल्विधौ’ इत्यस्य ‘अल्वृत्तिधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकविधौ न’ इत्यर्थः। अत्र आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति विध्यंशः अन्वेति। अन्वितश्च सः निषेधस्य अङ्गतां याति। शब्दशास्त्रे “निषेधाश्च बलीयांसः” (शास्त्री, सदाशिवः। प.शे.। परिभा.१२१, पृ.२६३) इति न्यायेन अन्तरङ्गाद् उपजीव्याद् अपि निषेधस्यैव वाक्ये प्राधान्यम्। ततः “अल्वृत्तिधर्मा-वच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत्” इति सामान्यतः अर्थः भवति। अल् इत्यस्य चत्वारः अर्थाः सम्भवन्ति - स्थानिभूतः अल्, आदेशभूतः अल्, आदेशावयवः अल्, स्थान्यवयवः अल्, इति।

स्थानिभूतः अल् - ‘अल्’ इत्यस्य ‘स्थानिभूतः अल्’ इति अर्थस्वीकारे अनल्विधौ इत्यस्य अर्थः स्यात् - “स्थानिभूताल्-वृत्ति-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत्” इति। तथा सति - प्रपठ्य इत्यादिषु इडागमापत्तिरूपः दोषः। उक्तार्थ-स्वीकारे अत्र स्थानिवद्भावनिषेधः न स्यात्। तद्-वृत्तिवलाद्यार्धधातुकत्वरूपधर्मस्य ल्यबादेशे अतिदेशेन “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (अ.७.२.३५/२१८४) इत्यनेन इडागमः प्रसज्येता। यतो हि प्रपठ्+य इत्यत्र स्थानी त्वा। न असौ स्थानिभूतः अल्, अल्समुदायरूपः सः इत्यतः स्थानिवद्भावनिषेधः न प्राप्नोति। अतः स्थानिभूतः यः अल् इति अर्थः दुष्यति। आदेशभूतः अल् - ‘अल्’ इत्यस्य ‘आदेशभूतः अल्’ इत्यर्थस्वीकारे अपि प्रपठ्य इत्यत्रैव दोषः। अस्मिन् पक्षे “आदेशभूता ल्वृत्तिधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत्” इत्यर्थः स्यात्। तेन प्रपठ्य इत्यत्र स्थानिवद्भावेन इडागमः प्राप्येता।

प्रपठ्+य इत्यत्र आदेशः ल्यप् स च अल् न, किन्तु अल्समुदायः। अतः स्थानिवद्भावनिषेधः न प्राप्नुयात्, इडागमश्च प्रसज्येता। एवञ्च आदेशभूतः यः अल् इत्यर्थः ग्रहीतुं न शक्यः।

आदेशावयवः अल् - 'अल्' इत्यस्य 'आदेशावयवः अल्' इत्यर्थे कृतेऽपि रामाय इत्यत्र दोषः। "सुपि च" (अ.७.३.१०२/२०२) इति सूत्रं न प्रवर्तेता। अत्र पक्षे अनल्विधौ इत्यस्य अर्थः - "आदेशावयवाल्वृत्ति-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत्" इति। राम+य इत्यवस्थायाम् आदेशावयवः यकारः, तद्वृत्तिधर्मः यञ्त्वम्, यञ्त्वधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकः विधिः "सुपि च" (अ.७.३.१०२/२०२) इति सूत्रेण यत्रादौ सुपि परे अजन्ताङ्गस्य दीर्घविधिः, तस्मिन् कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवत् इति निषेधे प्राप्ते दीर्घो न स्यात्। अतः अल् इत्यस्य आदेशावयवः इत्यर्थः अपि न युज्यते।

स्थान्यवयवः अल् - परिशेषतः 'अल्' इत्यस्य 'स्थान्यवयवः अल्' इत्येव अर्थः। तेन अनल्विधौ इत्यस्य - स्थान्यवयवाल्वृत्ति-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इत्यर्थः भवति। अनेन सुध्युपास्य इत्यादौ इष्टं सिद्ध्यति। सुध्+य+उपास्य इत्यत्र स्थानी इकारः, स्थान्यवयवाल् अपि व्यपदेशिवद्भावेन सः एव इकारः, स्थान्यवयवाल्वृत्तिधर्मः अच्त्वम्, तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकः विधिः "अनचि च" (अ.८.४.४७/४८) इत्यनेन विधीयमानः द्वित्वनिषेधः, तस्मिन् कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवत्। अतः यकारः न स्थानिवत्। स्थानिवत्त्वाभावात् अनचिचसूत्रं निष्प्रत्यूहम्। ततः द्वित्वं प्राप्नोति, सुध्युपास्य इति द्वित्वघटितम् इष्टं रूपं सिद्ध्यति। किन्तु नेदं लक्षणं रामाय इत्यत्र दोषवाराणाय अलम्।

• प्राचां मतम्

अनल्विधौ इति पदस्य अर्थं प्राञ्चः नव्याश्च विविधं व्याचिख्यासन्ति। प्राचां मते अल्पदेन स्थान्यवयवः अल् उपादीयते नवीनैस्तु स्थानि-भूतः अल् अपि इति विशेषः। प्राञ्चः अन्तिमपर्याये अतिदिदिक्षितत्वविशेषणेन परिचिकीर्षन्ति लक्षणम्। नवीनाः आदेशावृत्तित्व-विशेषणेन शास्त्रीयैकपदप्रतिपाद्यत्वविशेषणेन च अलञ्चिकीर्षन्ति प्राचां लक्षणम्। नवीनानां स्वकीयः पन्थास्तु भिन्नः एव। तत्रादौ प्राचां मतं क्रमशः यथा -

प्राचां प्रथमपर्यायः - अल्वव्याप्यत्वनिवेशः - अनल्विधौ इत्यत्र अल्पदेन स्थान्यवयवः अल् स्वीकार्यः। ततश्च अनल्विधौ इत्यस्य - स्थान्यवयवाल्वृत्ति-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इत्यर्थः भवति। तथात्वे रामाय इत्यत्र दीर्घानापत्तिरूपः दोषः। राम+य इत्यत्र स्थानी एकारः, स्थान्यवयवः अपि व्यपदेशिवद्भावेन एकारः, तद्वृत्तिधर्मः सुप्त्वम्, तदवच्छिन्नोद्देश्यताकः विधिः "सुपि च" (अ.७.३.१०२/२०२) इति सूत्रेण विधीयमानः दीर्घविधिः, तस्मिन् कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवत् इत्यतः दीर्घः न प्राप्नोति। एतद्दोषवाराणाय स्थान्यवयवाल्वृत्तिधर्मे अल्वव्याप्यत्वं विशेषणं निवेशनीयम्। तेन - स्थान्यवयवाल्वृत्ति-अल्वव्याप्य-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इति भवति। स्थान्यवयवाल् एकारः, तद्वृत्तिधर्मः सुप्त्वम्, सुप्त्वम् अल्वव्याप्यं ना। अल्वव्याप्यधर्मो हि नाम यः अल्ववाभावाधिकरणे न तिष्ठेत्। सुप्त्वं तु भ्यामादौ अल्समुदाये अपि तिष्ठति यत्र अल्ववाभावः वर्तते। अतः सुप्त्वं न अल्वव्याप्यो धर्मः इत्यतः अनल्विधनिषेधः न प्राप्नोति। स्थानिवद्भावेन यकारे सुप्त्वम् आश्रित्य "सुपि च" (अ.७.३.१०२/२०२) इति सूत्रं प्रवर्तते। रामाय इति रूपं सिद्ध्यति।

द्वितीयः पर्यायः - धर्मघटितत्वेन घटनीयम् - पूर्वोक्तार्थस्वीकारेऽपि प्रपठ्य इत्यादौ दोषः। अनिष्टः इडागमः प्रसज्येता। पठ व्यक्तायां वाचि इति धातोः भौवादिकात् सकर्मकात् सेटः परस्मैपदिनः "समानकर्तृकयोः पूर्वकाले" (अ.३.४.२१/३३२०) इति क्त्वाप्रत्यये, पठ्+त्वा इति स्थिते, प्रकृष्टं पठित्वा इत्याद्यर्थे "कुगतिप्रादयः" (अ.२.२.१८/७६१) इत्यनेन प्रादिसमासे प्र+पठ्+त्वा इति स्थिते, "समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो ल्यप्" (अ.७.१.३७/३३३२) इति ल्यबादेशे प्रपठ्+य इत्यवस्थायां स्थानिवद्भावेन "आर्धधातुकस्येड्वलादेः" (अ.७.२.३५/२१८४) इत्यनेन इडागमप्रसङ्गः। स्थानी त्वा, स्थान्यवयवाल् तकारः, तद्-वृत्तिः अल्वव्याप्यः धर्मः वल्वम्। इडागमस्तु वल्वधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकः विधिः न, वलादित्वावच्छिन्नोद्देश्यताकः विधिः सः। "आर्धधातुकस्येड्वलादेः" (अ.७.२.३५/२१८४) इति सूत्रेण वलादेरार्धधातुकस्य इडागमः। एवञ्च इडागमनिष्ठ-विधेयता-

निरूपिता साक्षाद् उद्देश्यता वलादित्वावच्छिन्ना, न तु वल्ल्वावच्छिन्ना। यमाश्रित्य इडागमः प्रवर्तते सः अल्ल्वव्याप्यधर्मो न, यस्तावद् अल्ल्वव्याप्यः नासौ आश्रीयते इत्यतः स्थानिवद्भावः भवत्येव, इडागमः प्रसज्यते एव। प्रपठ्य इत्यादौ इणिवारणाय स्थानिवद्भाव-निषेधः इष्यते। तदर्थम् अल्ल्वव्याप्यधर्मः इत्यत्र धर्मे धर्मघटितत्वविशेषणं योजनीयम्। तथात्वे अनल्ल्वधौ इत्यस्य अर्थः - स्थान्यवयवाल्वृत्ति-अल्ल्वव्याप्य-धर्मघटित-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इति। प्र+पठ्+य इत्यत्र स्थानी त्वा, स्थान्यवयवः तकारः, तद्धृत्तिः अल्ल्वव्याप्यो धर्मः वल्ल्वम्, धर्मघटितधर्मः वलादित्वम्, तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताको विधिः “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (अ.७.२.३५/२१८४) इत्यनेन इडागमविधिः, तस्मिन् कर्तव्ये आदेशः ल्यप् न स्थानिवत्। एवम् अल्ल्वृत्तिधर्मे धर्मघटितत्व-निवेशनेन प्रपठ्य इत्यादौ इडागमः निवारितः। एवञ्च लक्षणम् - “स्थान्यवयवाल्वृत्ति-अल्ल्वव्याप्य-धर्मघटित-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत्” इति स्थितम्। प्रपठ्य इत्यादौ इष्टं सिद्धम्।

तृतीयः पर्यायः - अतिदिदिक्षितत्वेन विशेषणीयम् - पूर्वोक्तार्थस्वीकारेण प्रपठ्य, प्रदीव्य इत्यादिषु इष्टसिद्धावपि ‘बभूविव’ इत्यत्र दोषापत्तिः। भू सत्तायाम् इति धातोः भौवादिकात् अकर्मकात् सेटः परस्मैपदिनः कर्त्तरि परोक्ष-भूतविवक्षायाम् “परोक्षे लिट्” (अ.३.२.११५/२१७१) इत्यनेन लिटि अनुबन्धलोपे भू+ल् इति स्थिते, द्वित्वविशिष्टोत्तम-पुरुष-विवक्षायां तिप्ततस्त्रिसूत्रेण वसादेशे भू+वस् इति जाते, लिडादेशः तिङ् आर्धधातुकसंज्ञः एव स्यात् न तु सार्वधातुकसंज्ञः इत्यर्थकेन “लिट्त्व” (अ.३.४.११५/२१७२) इति सूत्रेण सार्वधातुकत्वं प्रबाध्य आर्धधातुकसंज्ञायाम्, “परस्मैपदानां गलतुसुस्थलथुसणल्वमाः” (अ.३.४.८२/२१७३) इति वादेशे भू+व इत्यत्र, “भुवो वुलुङ्लिटोः” (अ.६.४.८८/२१७४) इत्यनेन वुगागमे अनुबन्धलोपे भूव्+व इति जाते, “लिटि धातोरनभ्यासस्य” (अ.६.१.८/२१७७) इति द्वित्वे भूव्+भूव्+व इति जाते, “पूर्वोऽभ्यासः” (अ.६.१.४/२१७८) इति पूर्वस्य भूव् इत्यस्य अभ्याससंज्ञायां “हलादिः शेषः” (अ.७.४.६०/२१७९) इत्यनेन वलोपे भू+भूव्+व इति जाते, “ह्रस्वः” (अ.७.४.५९/२१८०) इत्यनेन अभ्यासस्य अचः ह्रस्वत्वे, भु+भूव्+व इति स्थिते, “भवतेरः” (अ.७.४.७३/२१८१) इत्यनेन भूधातोः अभ्यासोकारस्य अकारादेशे भ+भूव्+व इति जाते, “अभ्यासे चर्च” (अ.८.४.५४/२१८२) इत्यनेन अभ्यासे झलः भकारस्य चर्त्वे बभूव्+व इति जाते, “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (अ.७.२.३५/२१८४) इति इडागमे बभूविव इति रूपम्। अनल्ल्वधौ इत्यस्य उक्तार्थस्वीकारे अत्र स्थानिवद्भावनिषेधात् इडागमो न स्यात्। तथाच - स्थानी वस्, स्थान्यवयवाल् वकारः, तद्धृत्यल्ल्वव्याप्यः धर्मः वल्ल्वम्, तद्धृत्तितः धर्मः वलाद्यार्धधातुकत्वम्, तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकः विधिः “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (अ.७.२.३५/२१८४) इत्यनेन विधीयानः इडागमविधिः। वल्ल्वस्य अल्ल्वव्याप्यधर्मत्वात् इडागमे कर्तव्ये आदेशो न स्थानिवत् इति निषेधः प्राप्तः। एतद्दोषवारणाय धर्मे अतिदिदिक्षितत्वम् इति विशेषणम् अर्पणीयम्। एवञ्च, अनल्ल्वधौ इत्यस्य प्राचां परिष्कृतः अर्थः - स्थान्यवयवाल्वृत्ति-अल्ल्वव्याप्य-धर्मघटित-अतिदिदिक्षित-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इति। अतिदिदिक्षितः इत्युक्ते अतिदेष्टुम् इष्टः। अतिदेशः आरोपः। यः यत्र पूर्वतः एव सिद्धः सः तत्र आरोपयितुं न शक्यते। आरोपं प्रति सिद्धेः प्रतिबन्धकत्वनियमात्। अतिदेशेच्छां प्रति सिद्धिः प्रतिबन्धिका भवति। बभूव्+व इत्यत्र इडागमप्राप्त्यर्थम् अंशद्वयम् अपेक्ष्यते - वलादित्वम् आर्धधातुकत्वं च। वादेशे वलादित्वं स्वतःसिद्धम्। अतः तस्य आरोपस्य आवश्यकता नास्ति, आरोपयितुं न शक्यते अपि, आरोपं प्रति सिद्धेः प्रतिबन्धकत्वात्। केवलम् आर्धधातुकत्वम् अतिदेष्टव्यम्, स च तास् इति समुदायस्य धर्मः, अल्ल्वव्याप्यधर्मो ना एवञ्च अतिदिदिक्षितस्य आर्धधातुकत्वस्य अल्ल्वव्याप्यधर्मत्वाभावात्, स्वतःसिद्धस्य वलादित्वस्य च अतिदेष्टव्यत्वाभावात् अनल्ल्वधौ इति निषेधो न भवति। तेन बभूव्+व इत्यत्र स्थानिवद्भावः भवति। वस्-वृत्ति-आर्धधातुकत्वं वादेशे अतिदिदिक्ष्यते। “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (अ.७.२.३५/२१८४) इत्यनेन इडागमः प्रवर्तते। बभूविव इति रूपं च सिद्धयति। इदं प्राचां मतम्।

- नव्यानां मतम्।

नव्यानां लक्षणपरिष्कारस्य प्रदर्शनात् प्राक्, प्राचां लक्षणे नवीनैः कृतं संशोधनम् अवधातव्यम्। तैः विशेषणद्वययोजनेन प्राचां लक्षणपरिष्कारः सूचितः। तद्यथा -

प्रथमं संशोधनम् - आदेशावृत्तित्वस्य निवेशः - प्राचां पूर्वोक्ते परिनिष्ठितलक्षणे - बभूविव इत्यादौ - नागेशमतानुयायिभिः भिन्नः पन्थाः दर्शितः। धर्मे अतिदिदिक्षितत्वविशेषणं हित्वा, आदेशावृत्तित्वं दत्त्वा ते लक्षणं संशोधयामासुः। इदं च शेखरे 'स्वाश्रयम्' इत्यनेन ध्वनितम्। तथाहि - "“प्रदीव्य” इत्यादौ च वलादिलक्षणः इण्ना स्थान्यल् इत्युक्तेः ‘बभूविव’ इत्यादौ वलादिलक्षणेऽसिद्धिः। न हि तत्र वलादित्वं स्थानितो लभ्यम्, किन्तु स्वाश्रयमेव।” (ल.शे. भा. १, पृ.पृ. २२०-२२१) इति। बभूव्+व इत्यत्र वलादित्वम् आदेशे वर्तते, अतः आदेशे अवृत्तिः न, आदेशवृत्तिरेव तत्। आर्धधातुकत्वम् अल्लवव्याप्यधर्मो ना। अतः अनल्लवधिनिषेधो ना। स्थानिवद्भावः प्रवर्तते, इडागमो भवति, बभूविव इति सिद्ध्यति। एवञ्च अनल्लवधौ इत्यस्य अर्थः - स्थान्यवयवाल्-वृत्ति-अल्लवव्याप्य-धर्मघटित-आदेशावृत्ति-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इति। तस्य लक्षणे अन्वयः इत्थम्। बभूव्+व इत्यत्र स्थान्यवयवः वस् इत्यत्र वकारः, तद्वृत्तिधर्मः आर्धधातुकत्वम्। वलादित्वं तु आदेशे एव उपलभ्यते इत्यतः न तस्य अतिदेशः। स्थानिवत्सूत्रेण आरोप्यः धर्मः आर्धधातुकत्वम्। सः आदेशो नास्ति। आर्धधातुकत्वम् आदेशावृत्तिधर्मः। सः अल्लवव्याप्यधर्मः न इत्यतः अनल्लवधौ इति निषेधः न प्राप्नोति। अतः स्थानिवद्भावेन आर्धधातुकत्वस्य अतिदेशात्, वलादित्वस्य च आदेशे स्वतःसिद्धत्वात् “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (अ.७.२.३५/ २१८४) इति इडागमो भवति इति चेत्। ना। एवमपि दोषो नापगतः।

‘एकसत्त्वेऽपि द्वयं नास्ति’ - बभूव्+व इत्यत्र वलाद्यार्धधातुकत्वम् आश्रित्य इडागमः प्रवृत्तः। आदेशे तु केवलं वलादित्वं विद्यते, न तु वलाद्यार्धधातुकत्वम्। आर्धधातुकत्वं स्थानिवृत्तिः, वलादित्वम् आदेशवृत्तिः इति भिन्नाधिकरणौ धर्मौ। आदेशे एकस्य सत्त्वेऽपि धर्मद्वयस्य असत्त्वात् वलाद्यार्धधातुकत्वम् आदेशावृत्तिधर्मः एव। अतः तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इति निषेधः प्रसज्येत। अतः “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (अ.७.२.३५/ २१८४) इति विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावो ना। एवं च बभूव्+व इत्यत्र इडागमानापत्तिरूपः दोषः तदवस्थः एव।

द्वितीयं संशोधनम् - शास्त्रीयैकपदप्रतिपाद्यत्वेन विशेषणीयम्। इडागमानापत्तिरूप-दोषवारणाय शास्त्रीयैकपद-प्रतिपाद्यत्वं विशेषणं योज्यम्। वलाद्यार्धधातुकत्वं यद्यपि आदेशावृत्तिः तथापि तत् शास्त्रीयैकपदप्रतिपाद्यं ना। शास्त्रम् “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (अ.७.२.३५/ २१८४) इति सूत्रम्, तत्र धर्मनिर्देशकं पदद्वयम् अस्ति - आर्धधातुकस्य इत्येकम्, वलादेः इत्यपरम्। वलाद्यार्धधातुकत्वम् पदद्वयेन प्रतिपाद्यः धर्मः, न तु एकपदप्रतिपाद्यः। शास्त्रीयैकपद-प्रतिपाद्यत्वाभावात् वलाद्यार्धधातुकत्व-निमित्तके कार्ये अनल्लवधौ इति निषेधो न प्रवर्तते। ततः स्थानिवद्भावः निर्बाधः, इडागमः निष्प्रत्यूहः, बभूविव इति निष्पद्यते। एवञ्च अनल्लवधौ इत्यस्य - “स्थान्यवयवाल्-वृत्ति-अल्लवव्याप्य-धर्मघटित-आदेशावृत्ति-शास्त्रीयैकपद-प्रतिपाद्य-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत्” इत्यर्थः सम्पन्नः। इदं नवीनैः परिष्कृतं प्राचां लक्षणम्।

प्राचां लक्षणे विशेषणद्वययोजने उपपत्तिः - ननु नव्याः विशेषणद्वयम् अददुः - आदेशावृत्तित्वम्, शास्त्रीयैकपदप्रतिपाद्यत्वम् इति चा। अतिदिदिक्षितत्व-काराणां तु एकेनैव निर्वाहः इति लाघवं तत्र। गौरवायते नव्यानां सरणिः इति चेत् उच्यते। अतिदिदिक्षितत्व-योजनेन अपि बभूव्+व इति लक्ष्यं दोषाक्रान्तम् एव। अतः नवीनाः भिन्नं पन्थानं श्रिताः। अतिदिदिक्षितत्वं नाम अतिदेशविषयीच्छाविषयत्वम्। अतिदिदिक्षितत्व-विशेषणवादिभिः वलादित्वम् अतिदिदिक्षितो धर्मः नास्ति। आर्धधातुकत्वमेव अतिदिदिक्षितो धर्मः इति अभ्युपगन्तव्यम्। आरोपं प्रति सिद्धेः प्रतिबन्धकत्वात्, वलादित्वस्य आदेशे स्वतः सिद्धत्वात् वलादित्वं न अतिदेष्टव्यम्, केवलम् आर्धधातुकत्वमेव अतिदेष्टव्यम्, तस्य च अल्लवव्याप्यधर्मत्वाभावात्

स्थानिवद्भावो निर्बाधः इति तन्मतम्। तत्र वलादित्वम् अतिदिदिक्षितो धर्मः न इत्यस्य अयम् अर्थः सम्पद्यते यत् अतिदेश-विषयीच्छा-विषयत्वाभावः वलादित्वे वर्तते इति। अत्र दोषं पश्यन्तः नवीनाः तत्परिजिहीर्षया मार्गान्तरं विशेषणद्वययोजनरूपम् आविश्चक्रिरे।

अतिदिदिक्षितत्वविशेषणं क्वचित् देयं क्वचित् न इत्यापतितम् - प्रदीव्य इत्यादौ इडागमप्राप्तिरूपदोषवारणाय वलादित्वस्य अतिदिदिक्षितत्वं वक्तव्यमेव प्राचीनैः अपि इत्यतः अतिदिदिक्षि-तत्वयोजनेन लक्षणं दुष्यति। प्र+दीव्+य इत्यत्र स्थान्यवयवाल् त्वानिष्ठः तकारः, तद्-वृत्त्यल्लव्याप्यो धर्मः वल्लवम्, तद्धटितधर्मः वलादित्वम्, स च अतिदिदिक्षितः इत्यतः एव तत्र इडागमः वारितो भवति, इष्टं रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च वलादित्वम् अतिदिदिक्षितो धर्मः जातः। एकत्र अतिदेश-विषयिणीच्छा-विषयत्ववान् धर्मः कथं पुनरन्यत्र अतिदेश-विषयिणीच्छा-विषयत्वाभाववान् भवितुम् अर्हति। यत्र स्थानिवद्भावः इष्यते तत्र अतिदिदिक्षितत्वविशेषणं देयम् अन्यत्र न इति आपतितम्। असङ्गतमेतत्। अन्यच्च, प्रदीव्य इत्यत्राऽपि स्थानिवद्भावः इष्यते। प्र+दीव्+त्वा इत्यस्य स्थाने प्र+दीव्+य इति आदिश्य अव्ययत्वम् अतिदिदिक्षितो अतः बभूविव इत्यत्र यथा इष्टलक्ष्यसिद्ध्यर्थं स्थानिवद्भावः अपेक्ष्यते तथा प्रदीव्य, प्रपठ्य इत्यादौ अपि स्थानिवद्भावः इष्टलक्ष्यसिद्ध्यर्थम् इष्यते एव। अतिदिदिक्षितः धर्मः भिद्येत चेदपि स्थानिवद्भावाकाङ्क्षित्वं न व्यभिर्यते। अत्र स्थानिवद्भावविधायकं सूत्रं तु एकमेव। अतः अतिदिदिक्षितत्वविशेषणे सत्यपि बभूविव इत्यत्र दोषवारणं न भवति इत्यतः नव्यैः विशेषणद्वयम् आदृतम्। तत्र यद्यपि गौरवोद्वेगः, सः ‘फलमुखगौरवं न दोषाय’ इत्यादिन्यायेन उपशाम्यः।

नवीनलक्षणे प्रथमपर्यायः - ‘स्थानिभूतो योऽल्, तत्स्थानिसम्बन्धी च योऽल् तद्वृत्तिधर्माश्रये न स्थानिवत्’ इति नवीनानां मतस्य सारसङ्क्षेपः। प्राचां मतस्वीकारे धिन्वन्ति इत्यादौ दोषः। स च अनल्विधौ इति पदम् आवर्त्य समाधेयः इति नवीनानां मतिः। धिवि प्रीणने इत्यस्माद् धातोः भौवादिकात् सकर्मकात् सेटः परस्मैपदिनः वर्तमानविवक्षायां “वर्तमाने लट्” (अ.३.२.१२३/ २१५१) इत्यनेन लटि, अनुबन्धलोपे धिन्+ल् इति स्थिते, कर्त्रर्थे बहुत्वविशिष्ट-प्रथम-पुरुष-विवक्षायां झि-आदेशे धिन्+झि इति जाते “कर्तरि शप्” (अ.३.१.६८/ २१६७) इति शब्विकरणे धिन्+अ+झि इत्यत्र “झोऽन्तः” (७.१.३/ २१६९) इति अन्तादेशे धिन्+अ+अन्ति इति स्थिते, “मिदचोऽन्त्यात्परः” (अ.१.१.४७/ ३७) इति सूत्रसहकृतेन “इदितो नुम् धातोः” (अ.७.१.५८/ २२६२) इति नुमागमे धिन्+व्+अ+अन्ति इति जाते, “धिन्विकृण्वोर च” (अ.३.१.८०/ २३३२) इत्यनेन अकारान्तादेशे शपः उकारादेशे च धिन्+अ+उ+ अन्ति इति स्थिते, “अतो लोपः” (अ.६.४.४८/ २३०८) इति अकारलोपे धिन्+उ+अन्ति इत्यत्र “इको यणचि” (अ.६.१.७७/४७) इति वादेशे धिन्+व्+अन्ति इति जाते, सर्ववर्णसंयोगे धिन्वन्ति इति रूपम्।

आवृत्तस्य अनल्विधौ इत्यस्य अर्थः - धिन्+व्+अन्ति इति दशायां वादेशस्य स्थानी अल् उकारः। तद्वृत्तिधर्मः आर्धधातुकत्वम् अल्लव्याप्यधर्मः न इत्यतः प्राचां मते अत्र अनल्विधिनिषेधो न स्यात्। इडागमः प्रसज्येता इडागमप्राप्ति-रूपदोष-वारणाय अनल्विधौ इति पदम् आवर्तनीयम्। आवृत्तस्य अनल्विधौ इत्यस्य अर्थः भवेत् - स्थानिभूताल्लव्याप्यधर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इति। स्थानिभूतः अल् उकारः, तद्-वृत्तिधर्मः आर्धधातुकत्वम्, तद्धर्माव-च्छिन्नोद्देश्यताकः विधिः “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (अ.७.२.३५/ २१८४) इत्यनेन विधीयमानः इडागमविधिः, तस्मिन् विधौ आदेशो न स्थानिवत्। एवञ्च अनल्विधौ इति निषेधः प्रवर्तते, इडागमः वार्यते, धिन्वन्ति इति रूपं भवति।

नवीनमते द्वितीयपरिष्कारः - अल्लव्याप्यधर्मावच्छिन्नत्वविशेषणम्। पूर्वोक्तार्थस्वीकारे रामाय इत्यत्र दोषः। तद्वारणाय स्थानितायाम् अल्लव्याप्यधर्मावच्छिन्नत्वं विशेषणं योजनीयम्। राम+य इत्यवस्थायां स्थानिभूतः अल् एकारः, तद्वृत्तिधर्मः सुप्त्वम्, तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकः विधिः “सुपि च” (अ.७.३.१०२/ २०२) इत्यनेन विधीयमानः दीर्घविधिः, तस्मिन् विधौ आदेशो न स्थानिवत्। अतः स्थानितायाम् अल्लव्याप्यधर्मावच्छिन्नत्वं विशेषणं योज्यम्। सुप्त्वम् अल्लव्याप्यधर्मावच्छिन्नत्वं

ना डे इति अल्समुदायनिष्ठत्वात्। एवमर्थस्वीकारे मानं स्थानिवत्सूत्रे आदेशग्रहणम्। तथाच अनल्विधौ इत्यस्य अर्थः एवं सम्पद्यते – अलत्वव्याप्य-धर्मावच्छिन्न-स्थानिता-समानाधिकरण-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इति। स्थानी एकारः, स्थानिनि स्थानिता वर्तते, स्थानितायाः अवच्छेदकस्तु डेत्वम्, न तु एत्वम्। स्थान-षष्ठी-प्रकृत्यर्थतावच्छेदक-धर्मस्यैव स्थानितावच्छेदकत्व-नियमात्। “डेर्यः” (अ.७.१.१३/ २०४) इति सूत्रे स्थानषष्ठीप्रकृतिः डि, प्रकृत्यर्थता-वच्छेदक-धर्मः डेत्वम्, स एव स्थानितावच्छेदकधर्मः। सः डे इत्यत्र तिष्ठति, तत्समानाधिकरणधर्मः सुप्त्वम्। डेत्वम् अलत्वव्याप्यधर्मः न इत्यतः तत्समानाधिकरणधर्मातिदेशे अनल्विधौ इति निषेधो ना। अतः डेत्वसमानाधिकरणस्य सुप्त्वस्य यादेशे स्थानिवत्त्वेन लाभः स्यादेव। एवञ्च सुपि च इत्यनेन दीर्घः सिद्ध्यति, रामाय इति भवति।

वाक्यसंस्कारपक्षे समाधानम् - पूर्वोक्तं पदसंस्कारपक्षे सङ्गच्छते, वाक्यसंस्कारपक्षे पुनः परिष्कारः इष्यते। वाक्यसंस्कारपक्षे “राम+ए अत्र” इत्यादौ स्थानिता एत्वावच्छिन्ना। स्थानी एकारः “एचोऽयवायावः” (अ.६.१.७८/ ६१) इत्यनेन विधीयमानस्य अयादेशस्यापि स्थानी, “डेर्यः” (अ.७.१.१३/ २०४) इत्यनेन विधीयमानस्य यादेशस्यापि स्थानी। अतः अत्र वाक्ये स्थानितायाः अवच्छेदकधर्मः एत्वम्, स च अलत्वव्याप्यधर्मः, तदवच्छिन्नस्थानितासमानाधिकरणः धर्मः सुप्त्वम्, तद्धर्मावच्छिन्नो-द्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इति पुनरपि अनल्विधौ इति निषेधः प्रसज्यते। अत्र आदेशताश्रय-धर्मिकारोप-प्रकारीभूतत्वेन विशेषणीयम्। तथात्वे - अलत्वव्याप्य-धर्मावच्छिन्न-स्थानिता-निरूपितादेशताश्रय-धर्मिकारोप-प्रकारीभूत-धर्मावच्छिन्नो-द्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इत्यर्थः भवति। एत्वावच्छिन्न-स्थानितानिरूपिता या आदेशता तस्याः आश्रयः अयादेशः, न तु यादेशः। “डेर्यः” (७.१.१३/ २०४) इत्यनेन विधीयमानः यादेशस्तु डेत्वावच्छिन्न-स्थानिता-निरूपितादेशतायाः आश्रयः। डेत्वं च अलत्व-व्याप्यधर्मः न इत्यतः अनल्विधिनिषेधो ना। ततः “सुपि च” (अ.७.३.१०२/ २०२) इति दीर्घे रामाय इति रूपं भवति। एवञ्च वाक्य-संस्कार-पक्षे दोषः अपास्तः। रामाय इतीदं अनल्विधिनिषेधस्य अप्राप्तौ निदर्शनम्। निषेधप्राप्तौ उदाहरणं धिन्वन्ति इत्यादि।

निषेधप्राप्त्युदाहरणे धिन्वन्ति इत्यत्र लक्षणसमन्वयः - धिन्वन्ति इत्यत्र धिन्+व्+अन्ति इति दशायाम्, वादेशस्य स्थानी उकारः, उकारे स्थानिता, तस्या अवच्छेदकः उत्त्वम् अलत्वव्याप्यधर्मः, अलत्वव्याप्य-धर्मावच्छिन्नस्थानिता उकारनिष्ठा, स्थानितानिरूपितादेशता वकारनिष्ठा, वकारनिष्ठादेशताश्रयधर्मिकः आरोपः ‘वकारः आर्धधातुकत्ववान् भवतु’ इत्याकारकः आरोपः, तादृशास्यप्रकारोपभूतः धर्मः आर्धधातुकत्वम्, तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताकः विधिः “आर्धधातुकस्येड्वलादेः” (अ.७.२.३५/ २१८४) इत्यनेन विधीयमानः इडागमविधिः, तस्मिन्विधौ आदेशो न स्थानिवत्। एवञ्च वकारे आर्धधातुकत्वाभावात् इडागमो ना धिन्वन्ति इति रूपं सिद्ध्यति।

मुनित्रयवचनव्याकोपः - पूर्वोक्तप्रकारेण नवीनानाम् अनल्विधिपदलक्षणं लक्ष्येषु इष्टरूपसिद्धये अलम्। किन्तु अनेन महान् दोषः कश्चन बाबाध्यते - मुनित्रयवचनविरोधः। सूत्र-वार्तिक-भाष्यविरोधदोषदुष्टम् इदं लक्षणं न शिष्टाः उररीकुर्युः। निष्कौशाम्बिः, अतिकुमारिः, अतिखट्वः, अतिमालः इत्यादौ नवीनोक्तरीत्या अनल्विधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावप्रतिषेधेनैव हल्ङ्यादिलोपे सिद्धे, तदर्थं “हल्ङ्याब्भ्यो दीर्घात् सुतिस्यपृक्तं हल्” (अ.६.१.६८/ २५२) इत्यत्र कृतं दीर्घग्रहणं व्यर्थं स्यात् इति सूत्रविरोधः। तत्रैव सूत्रे भाष्ये दीर्घं प्रत्याख्याय आकारेकारप्रश्लेषेण दर्शितः निर्वाहोपायः अपि असङ्गतः स्यात् इति भाष्यविरोधः। आधये, आधेः, चिकीर्षवे, चिकीर्षोः, कुम्भकारेभ्यः, नगरकारेभ्यः इत्यादौ अपि अनल्विधौ इति प्रतिषेधेन कृत्वस्य अतिदेशः अशक्यः। एवञ्च अप्राप्तायाः अव्ययसंज्ञायाः प्रतिषेधार्थं कृतः “कृन्मेजन्तश्चा-निकारोकारप्रकृतिः” (शास्त्री, भार्गवः। भा.१, पृ. ३५८) इति वार्तिकारम्भः निष्फलप्रयासः एव स्यात् इति वार्तिकविरोधः।

एतत्सर्वं निपुणं सङ्गृहीतं प्रोढ-मनोरमायाः ज्योत्स्ना-टीकायाम् तथाहि - “नन्वेवमपि ‘हल्ङ्याब्’ इति सूत्रभाष्य-

विरोधः। ‘ड्याब्रहणेऽदीर्घः’ इति वार्तिकविरोधः। हल्ड्यादि-सूत्रीय-दीर्घग्रहण-प्रत्याख्यानपर-भाष्यविरोधः। ‘कृन्मेजन्तः’ इति सूत्रस्थ-भाष्यविरोधः। ‘ग्रहोऽलिटि’ इति सूत्रस्थ-भाष्यविरोधश्चेति दूषण-गणपातः।” इति॥ (शास्त्री, सदाशिवा प्रौ. पृ.७९)
लक्ष्येषु स्थानिवद्भावेन डीप्त्वस्य आप्त्वस्य च प्राप्तिं पश्यन्तः सूत्रवार्तिकभाष्यप्रणेतारः तत्तद्वचनम् अकार्षुः। मानवाः अकृत्स्नदृष्टि-दोषदूषिताः प्रमादबहुलाश्च प्रायेण। लक्ष्यैक-चक्षुष्काणां शास्त्रकाराणां वचः लक्षणैक-चक्षुष्कैः न अपोहनीयम्। अतः कारणाद् इष्यते अनल्वधिलक्षणे पुनः परिष्कारः। नव्याश्च तद्दोषं प्रतिविधित्सन्तः साक्षादवच्छिन्नत्वविशेषणं समर्पयामासुः।

साक्षादवच्छिन्नत्वं योज्यम् - पूर्वोक्तदोष-सन्ततिं समाधित्सुभिः उद्देश्यतायां साक्षादवच्छिन्नत्वं विशेषणम् अयोजि। तथाच – अतिमालः इत्यत्र हल्ड्यादिसूत्रस्य न विरोधः। स्थानी आप्, स्थानितावच्छेदकः अच्त्वम्, “अचश्च” (अ.१.२.२८/३५) इति परिभाषायाः उपस्थितेः। अच्त्वम् अल्वव्याप्यधर्मः, तद्धर्मावच्छिन्न-स्थानिता-निरूपितादेशता ह्रस्वे अकारे, तदाश्रितधर्मिकारोपः “ह्रस्वाकारः आप्त्ववान् भवतु” इत्याकारकः, तदारोपप्रकारीभूतः धर्मः आप्त्वम्, तेन धर्मेण साक्षाद् अवच्छिन्ना उद्देश्यता सकारनिष्ठा न, सकारनिष्ठा उद्देश्यता तु हलत्वावच्छिन्ना। सूत्रेण अपृक्तस्य हलः लोपः उच्यते। लोपनिष्ठ-विधेयता-निरूपित-साक्षात्-उद्देश्यता सुतिसिसम्बन्धिनि अपृक्तसंज्ञके हलि वर्तते, डीपि आपि वा ना आरोपप्रकारीभूतः धर्मः तु आप्त्वम्। तेन धर्मेण साक्षादवच्छिन्ना उद्देश्यता - हल्ड्यादिलोपनिष्ठविधेयतानिरूपता उद्देश्यता - सुतिसिसम्बन्ध्यपृक्तहल-निष्ठा उद्देश्यता ना सुतिसिसम्बन्धिनि अपृक्ते हलि हलत्वम् उद्देश्यतायाः अवच्छेदकम्। हलत्वं तु न आरोपप्रकारीभूतः धर्मः। यश्च आरोपप्रकारीभूतः धर्मः आप्त्वम् तेन साक्षादवच्छिन्ना उद्देश्यता अपृक्तहलनिष्ठा ना या च अपृक्तहलनिष्ठा उद्देश्यता सा आरोपप्रकारीभूता ना। अतः अत्र अनल्वधौ इति प्रतिषेधो न प्रवर्तते। ततः स्थानिवद्भावेन ह्रस्वे अकारे आप्त्वम् अतिदिश्यते। अतिदिष्टम् आप्त्वम् आश्रित्य प्रवृत्तस्य लोपस्य वाराणाय सूत्रकृता कृतं दीर्घग्रहणं सार्थकम्।

एवमेव भाष्यकृता दर्शितः आकारेकारप्रश्लेषः अपि फलवान् भवति। हल्ड्यादिसूत्रे आप्त्वेन साक्षादवच्छिन्ना उद्देश्यता अपृक्तहलनिष्ठा ना। अतः तत्र स्थानिवद्भावेन आप्त्वस्य अतिदेशात् सुलोपः प्रसक्ते तद्वारणाय भगवता भाष्यकृता कृतः प्रश्लेषः अर्थवान्।

वार्तिकविरोधोऽपि पर्यहारि। ‘आधये’ ‘चिकीर्षवे’ ‘कुम्भकारेभ्यः’ ‘नगरकारेभ्यः’ इत्यादौ सर्वत्रापि आरोपप्रकारीभूतधर्मः कृत्वम्। तेन धर्मेण साक्षादवच्छिन्ना उद्देश्यता अव्ययसंज्ञानिष्ठ-विधेयतानिरूपिता ना “कृद्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्” इति “कृन्मेजन्तः” (अ.१.१.३९/४४९) इति सूत्रस्य अर्थः (शर्मा, गिरिधरः। भा.१, पृ.४८८)। अव्यय-संज्ञानिष्ठ-विधेयता-निरूपिता उद्देश्यता मान्ते एजन्ते च वर्तते। मान्तत्वम् एजन्तत्वं वा आरोपप्रकारीभूतः धर्मः ना आरोपप्रकारीभूतः धर्मः कृत्वम्। तेन धर्मेण साक्षादवच्छिन्ना उद्देश्यता एजन्तनिष्ठा उद्देश्यता ना। अतः अनल्वधौ इति प्रतिषेधो ना। ततः स्थानिवद्भावेन कृत्वस्य सत्त्वात् अव्ययसंज्ञा प्रसज्यते। तद्वारणाय “कृन्मेजन्तश्चानिकारोकारप्रकृतिः” (शास्त्री, भार्गवः। भा.१, पृ. ३५८) इति वार्तिकारम्भणम्, ततः कुम्भकारेभ्यः नगरकारेभ्यः इत्यादौ दौषापत्तिः, तद्वारणाय “संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य” (शास्त्री, भार्गवः। भा.१, पृ. २३८) इति वार्तिकपाठश्च सङ्गच्छते।

एवमप्रकारेण नवीनानाम् अनल्वधौ इत्यस्य परिनिष्ठितं लक्षणम् इत्थं पर्यवस्यति - अल्वव्याप्य-धर्मावच्छिन्न-स्थानिता-निरूपितादेशताश्रय-धर्मिकारोप-प्रकारीभूतधर्म-साक्षादवच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो न स्थानिवत् इति।

शब्दतः इति वक्तव्यम् - अनल्वधौ इत्यस्य अर्थावधारणवेलायां ‘शब्दतः’ इत्यपि वक्तव्यम् इति नागेशः। शब्दतः इत्यस्य ‘सूत्रे शब्दतः उक्तः’ इत्यर्थः। सूत्रोपात्त-स्थानि-स्थान्यवयवान्यतरालवृत्ति-अल्मात्रवृत्ति-धर्मावच्छिन्नोद्देश्यताके विधौ आदेशो

न स्थानिवत् इति यावत्। अनल्विधि-प्रतिषेधस्य निश्चये कर्तव्ये लक्ष्ये दृश्यमानः यः अल् तद्वृत्तिः धर्मः, तदवयववृत्तिधर्मो वा न ग्राह्यः, किन्तु सूत्रे स्थानित्वेन निर्दिष्टः यः, तद्वृत्तिधर्मः एव ग्राह्यः इति तदर्थः। अस्य असाधारणं फलम् अग्रहीत् इत्यादि। अग्रहीत् इत्यत्र सिचः लोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः इष्यते। शब्दतः इति अनुक्ते सति नाऽयं सिद्ध्यति।

• **उपसंहारः**

महत्या सूक्ष्मेक्षिकया विद्वांसः स्थानिवत्सूत्रार्थं समालोचिषता पाणिनीयव्याकरणम् अभ्यसिसिषूणाम् इमे विचाराः न केवलं बोधप्रदाः, अपि तु बुद्धिशासनफलाश्च। “दृश्यतेऽत्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः” (द्रविडा भा.१, पृ.९६) इत्यादिश्रुतिभिः प्रोक्तः अग्र्यबुद्धित्व-सूक्ष्मदर्शित्वादिः उपनिषद्भ्रमश्च अनेनाधीतेन आसाद्येता अन्यच्च शास्त्रमात्रं तीर्थभूतम्, शब्दमूर्तिधरस्य विष्णोः वपुष्ट्वेन कीर्तितत्वात्। तथाहि श्रीविष्णुमहापुराणोक्तिः - “काव्यालापाश्च ये केचिद्गीतकान्यखिलानि च। शब्दमूर्तिधरस्यैतद् वपुर्विष्णोर्महात्मनः॥” (शर्मा, राजेन्द्रनाथः। प.७५) इति। अतः सश्रद्धं तन्निष्ठतया शास्त्रम् अधीयानाः नूनं भगवत्कृपां धर्मं च विन्देरन् इत्यत्र नास्ति संशीतिभीतिरिति इति शम्।

सङ्केताक्षराणि

- अ. - अष्टाध्यायी
 प.शे. - परिभाषेन्दुशेखरः।
 परिभा. - परिभाषासङ्ख्या।
 परिष्. - परिष्कर्ता / संस्कर्ता।
 प. - पत्रसङ्ख्या
 पृ. - पृष्ठसङ्ख्या।
 प्रौ. - प्रौढमनोरमा।
 भा. - भागः/खण्डः।
 ल.शे. - लघुशब्देन्दुशेखरः।
 व्या. - व्याख्याता।
 सं. - सम्पादकः।
 संक. - सङ्कलनकर्ता/-कर्त्री
 सि.कौ - वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी।
 सू. - सूत्रम्।

आश्रितग्रन्थावलिः

जालमूलम् अष्टाध्यायी। <http://ashtadhyayi.com/> (यथा ८.५.२०२० दिनाङ्के अपराह्णे २ वादने, कलिकाता समीपे हाउडा मण्डलान्तर्गतेन)

पुस्तकमूलम्

झळकीकर, भीमाचार्या न्यायकोशः। चैखम्बा सुरभारती प्रकाशनम्। वाराणसी। २०१७ संस्करणम्।

झा, नरेश। सं। व्या। लिङ्गानुशासनम् । चौखम्बा सुरभारती प्रकाशना वाराणसी। २०१६ संस्करणम्॥
द्रविड, मणि। सं। उपनिषद्भाष्यम् । भा-१ । श्रीदक्षिणामूर्ति मठ प्रकाशना वाराणसी। २०११ तृतीयं संस्करणम्॥
प.शे. = शास्त्री, सदाशिवा सं। परिभाषेन्दुशेखरः । चौखम्बा संस्कृत संस्थाना वाराणसी। १९८७ पंचम संस्करणम्॥
मिश्रः, रामचन्द्रः। सं। व्या. (हिन्तीभाषया)। काव्यादर्शः। चौखम्बा विद्याभवना वाराणसी। १९९६ द्वितीयसंस्करणम्॥
परिच्छेदः-१, श्लोकः-३, पृ. ३। तत्र श्लोकस्य पूर्णरूपम् - इह शिष्टानुशिष्टानां शिष्टानामपि सर्वथा वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते॥
ल.शे. = शास्त्री, बाला सं। गुरुप्रसादशास्त्री संक.। व्या.। लघुशब्देन्दुशेखरः । पञ्चसन्ध्यन्तः प्रथमः भागः। चौखम्बा सुरभारती प्रकाशना वाराणसी। २०१३ संस्करणम्॥
शर्मा, गिरिधरा सं। परमेश्वरानन्द शर्मा सं। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी । बालमनोरमा-तत्त्वबोधिनीसहिता। प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-भागाः। मोतिलाल बनारसीदास। दिल्ली। प्रथमः-२०१४ द्वादश मुद्रण, द्वितीयः-२०१७ नवम मुद्रण, तृतीयः-२०११ नवम मुद्रण, चतुर्थः-२०११ षष्ठ मुद्रणम्॥
शर्मा, राजेन्द्रनाथः। श्रीविष्णुमहापुराणम् । नाग पब्लिशर्स। दिल्ली। २००४ तृतीयं संस्करणम् (१ अंशे, २२ अध्याये, ८५ श्लोकः)
शास्त्री, भार्गवः। सं। व्याकरणमहाभाष्यम् । १-६ भागाः। चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठाना दिल्ली। २०१४ पुनर्मुद्रितसंस्करणम्॥
शास्त्री, सदाशिवा सं। प्रौढमनोरमा, (अव्ययीभावान्ता)। चौखम्बा अमरभारती प्रकाशना वाराणसी। १९८३ द्वितीय संस्करणम्॥
शुक्लः, रामगोविन्दः। सं। व्या. (हिन्दी)। वाक्यपदीयम् (ब्रह्मकाण्डम्)। चौखम्बा संस्कृत संस्थाना वाराणसी। २०१२ पुनर्मुद्रितसंस्करणम् इति कर्तव्यता लोके सर्वा शब्दव्यपाश्रया। यां पूर्वाहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यते॥ ब्रह्मकाण्डे श्लोकः १२१

Received on: March, 2022

Accepted on: August, 2022

अलंकारशास्त्रार्थज्ञाने बौद्धदर्शनस्य सापेक्षता

भास्कर-दासः*

संक्षिप्तसारः

जगत्यस्मिन् वस्तु व्यतिरिच्य यथा केवलं भावेन जगत्संसारं भवितुं नार्हति तद्वद् शब्दार्थौ व्यतिरिच्यपि साहित्यं भवितुं नार्हति । अस्य साहित्यस्य प्रधानं वैशिष्ट्यं हि तस्य रमणीयत्वं, चारुत्वम्, आस्वादमयत्वं, चमत्कारत्वञ्च । तत्कारणाय साहित्यसमालोचनाशास्त्रस्य प्रथमपर्वणि केवलं शब्दार्थौरेव काव्यत्वेनाङ्गीकृतौ साहित्यसमालोचकैः । किन्तु यथा शब्दस्य अर्थं विना काव्यं न भवति तथैव नित्यव्यवहार्यं शब्दार्थौ अपि काव्यं भवितुं नार्हति । तत्कारणाय साहित्यशास्त्रस्य सम्यग्बोधाय शब्दार्थतत्त्वं हि महदुरुत्वपूर्णम् । इदं शब्दार्थतत्त्वं न केवलं व्याकरणशास्त्रस्य दर्शनशास्त्रस्य वा आलोचनायाः विषयरूपं स तु काव्यतत्त्वस्यापि आलोच्यविषयरूपम् । अस्य साहित्यशास्त्रस्य काव्यशास्त्रस्य वा साहित्यतत्वानां पर्यालोचनाकाले बहुषु क्षेत्रेषु दर्शनशास्त्रस्य सापेक्षता विद्यते । यस्य सम्पूर्णज्ञानं विना अलंकारशास्त्रार्थानां सम्यग्रूपेण ज्ञानं भवितुं नार्हति । अस्य दर्शनशास्त्रस्य भारतीयपाश्चात्यभेदेन भेदद्वयं प्राप्यते । तन्मध्ये भारतीयदर्शनस्यापि आस्तिकनास्तिकभेदेन भेदद्वयं भवति । एषु नास्तिकदर्शनेषु अन्यतमं हि बौद्धदर्शनम् । अस्य बौद्धदर्शनस्यापि अलंकारशास्त्रार्थज्ञाने योगदानमस्ति । मम शोधप्रबन्धे बौद्धदर्शनस्य स्थलत्रयमेव दृष्टान्तरूपेण प्रतिष्ठापितं यद् अलंकारशास्त्रार्थज्ञाने सहायकं भवति । तन्मध्ये शब्दशक्तिनिरूपणप्रसङ्गे अभिधावृत्तेः स्वरूपनिरूपणं सर्वादौ प्रदर्शितम् । तत्र प्रसङ्गक्रमेण कुत्र संकेतः गृह्यते इति प्रश्नस्य निवारणावसरे बौद्धमतस्याविर्भावः भवति । यद्यपि तत्र शब्दशक्तिनिरूपणाय बौद्धदर्शनस्य प्रत्यक्षरूपेण सापेक्षता नास्ति तथापि शब्दशक्तिविषये सम्यग्ज्ञानलाभाय अस्य प्रयोजनमस्ति । द्वितीयतः प्रमाणेषु प्रत्यक्षप्रामाणनिरूपणाय भामहाचार्येण बौद्धमतमवतार्यते । तेन मुख्यतः प्रत्यक्षविषये बौद्धमतानां खण्डनाय एव बौद्धमतमुल्लिखितम् । किन्तु तथापि तत्र बौद्धमतस्य ज्ञानमपरिहार्यम् । तृतीयतः अलंकारेषु विभावनालंकारार्थज्ञाने बौद्धदर्शनस्य यद् सापेक्षता विद्यते तदपि उपस्थापितम् । एतद् स्थलत्रयमेव सुष्ठुतया उपस्थापितमिति सारः ।

शब्दसंकेतः – अलंकारशास्त्रम्, बौद्धदर्शनम्, शब्दशक्तिः, अभिधावृत्तिः, प्रत्यक्षप्रमाणम्, विभावनालंकारः।

अवतरणिका

संस्कृतवाङ्मये विदग्धवत् साधारणानामपि आह्लादाष्पदं ब्रह्मास्वादसहोदरतुल्यं काव्यं हि समाजजीवने निवसतां जनानां जीवनदर्शनस्य सुनिर्मलं प्रतिविम्बम् । तस्यैव काव्यस्य दर्शनशास्त्रं हि अलंकारशास्त्रम् । काव्यस्य यथार्थतया रहस्योद्भेदनार्थम् अलंकारशास्त्रेण महद् प्रयोजनं विद्यते । तत्कारणाय अलंकारशास्त्रमेव काव्यस्य विज्ञानस्वरूपम् । यद्यपि अलंकारशब्दः मूलतः काव्यस्य वहिरङ्गत्वेन विविच्यते । किन्तु साहित्यसमालोचनायाः सूचनापर्वे साहित्यसमालोचकाः अलंकाराय सर्वाधिकं

* Ph.D Scholar, Department of Sanskrit, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math, Howrah - 711202

प्राधान्यं दत्तवन्तः । कश्चन आलंकारिकः केवलं सौन्दर्यमण्डितौ शब्दार्थौ एव काव्यरूपेण स्वीकरोति । कविः शब्दार्थमध्ये अलंकारप्रयोगं कृत्वा तं सौन्दर्यमण्डितं कृत्वा काव्यं रचयति । यतः साधारणवाक्यस्य शब्दार्थसत्त्वेऽपि तस्य अलंकाराभावात् काव्यत्वाभावः । अतः ‘प्राधान्येन व्यपदेश भवन्ति’ इति न्यायेन काव्यतत्त्वमपि अलंकारशास्त्ररूपेण परिचीयते विद्वत्समाजे । यद्यपि अधुना यदलंकारशास्त्ररूपेण परिचीयते वर्तमाने तस्य रसशास्त्ररूपेणैव अधिकं प्राधान्यं दृश्यते । तस्य कारणं हि प्राचीनाचार्यभरतादारभ्य बहुभिः आचार्यैः रस एव काव्यात्मारूपेण व्यवस्थापितः । एतद्व्यतिरिच्य अलंकारादिरपि रसस्यैव परिपोषकः । एवं अयं रस एव ब्रह्मास्वादसहोदररूपेण वर्ण्यते आलंकारिकैः तेषां अलंकारग्रन्थे ।

अलंकारशास्त्रस्येतिहासः पर्यालोचनं कृत्वा द्रष्टुं शक्यते यत् वेदादिशास्त्रेष्वपि अलंकारशास्त्रस्य उपस्थितिः आसीत् । वैदिकसंहिताभागादारभ्य उपनिषद्भागपर्यन्तं विभिन्नस्थले काव्यधर्मिता विद्यते । एतद्व्यतिरिच्य वैदिकसंवादसूक्तेष्वपि उपमाद्यलंकाराणां प्रयोगो दृश्यते । यद्यपि एतद् सत्यं यत् वैदिकयुगे कोऽपि अलंकारग्रन्थस्य परिचयो न प्राप्यते तथापि अलंकारशास्त्रस्य प्रयोगः सुलभः । अलंकारशास्त्रग्रन्थेषु सर्वप्रथममेव भरतस्य नामोल्लेखः कर्तुं शक्यते, भरतपूर्ववर्तिनाम् अलंकारशास्त्रग्रन्थानाम् अस्तित्वाभावात् । कोऽपि दण्डिनः काव्यादर्शग्रन्थमेव अलंकारशास्त्रस्य यथार्थतया सूचनारूपेण परिकल्पयति । अनया आलोचनया वक्तुं शक्यते यत् संस्कृतालंकारशास्त्रं हि सुप्राचीनं तथा सुविशालम् ।

अस्यालंकारशास्त्रस्य आलोचनायां तथा तत्त्वविश्लेषणकाले दर्शनशास्त्रस्य महदवदानमस्ति । दर्शनशास्त्रस्य सम्यग् ज्ञानं विना अस्यालंकारशास्त्रस्य सम्यग्रूपेण ज्ञानं भवितुं नार्हति । तत्र दर्शनं नाम अज्ञानात् ज्ञानलाभोपायः सत्यानुसन्धानं वा । तस्मिन् दर्शनशास्त्रे विशेषतः भारतीयदर्शने यत् तत्त्वानामालोचनमस्ति तत् अलंकारशास्त्रानां ज्ञानलाभाय महत्त्वपूर्णम् । अस्य भारतीयदर्शनस्य आस्तिकनास्तिकभेदात् विभागद्वयं वर्तते । नास्तिकदर्शनमपि चार्वाकबौद्धजैनभेदेन त्रिविधम् । एतेषु त्रिषु नास्तिकदर्शनेषु बौद्धदर्शनस्य अलंकारशास्त्रार्थज्ञाने सापेक्षताविषये अधः उपस्थाप्यते ।

शब्दशक्तिनिरूपणप्रसङ्गे बौद्धदर्शनस्य सापेक्षता

शब्दार्थः तथा तयोर्सम्बन्धः मुख्यतः व्याकरणस्य विषयः । शब्दार्थविषयिणी आलोचना काव्यादिशास्त्रेऽपि तत्तच्छास्त्रकारैः बहुधा प्रपञ्चिता । यतः शब्दार्थौ एव काव्यशरीरं ततः शब्दार्थयोः सम्बन्धः तथा तयोः भेदप्रसङ्गेऽपि आलोचना काव्यशास्त्रस्य महत्त्वपूर्णः विषयः । अनयोः शब्दार्थयोः सम्बन्धप्रसङ्गेऽपि काव्यशास्त्रग्रन्थमध्येऽपि मीमांसादि दर्शनानां प्रभावः परिलक्ष्यन्ते । शब्दार्थसम्बन्धविषये दर्शनशास्त्रे येन प्रकारेण आलोचना विहिता तथैव विस्तृतप्रकारेण आलोचना काव्यशास्त्रे नास्ति । तथापि एतद् वक्तुं शक्यते यत् साहित्यशास्त्रे शब्दशक्तिप्रसङ्गे यदालोचनास्ति तत्तु दार्शनिकानां मतमनुसृत्य प्रवर्तते ।

दर्शनशास्त्रे शक्तिपदस्य परिवर्ते वृत्तिशब्दस्य व्यवहारः दृश्यते । वृत्तिदीपिकायामपि शब्दार्थयोः सम्बन्धेव वृत्तिरुच्यते । तथाहि उक्तं -

‘शाब्दबोधहेतुशब्दार्थोपस्थित्यनुकूलशब्दतदर्थसम्बन्धो वृत्तिः’ ॥¹ इति ।

किन्तु काव्यशास्त्रे शक्तिः तथा वृत्तिरिति शब्दद्वयस्य प्रयोगो दृश्यते । यद्यपि दर्शनशास्त्रे मुख्यतः शक्तिपदस्य प्रयोगः अभिधासिद्ध्यर्थं प्रयुज्यते । किन्तु काव्यशास्त्रे शक्तित्रयस्य वृत्तित्रयस्य वा प्रयोगो दृश्यते । तत् वृत्तित्रयं हि – अभिधा-लक्षणा-व्याञ्जना चेति ।

1. वृत्तिदीपिका, शर्मा चतुर्वेदी, १६५३, पृष्ठासंख्या – १ .

दार्शनिकानां प्रमाणमध्ये यथा प्रत्यक्षप्रमाणस्य स्थितिः तद्वद् शब्दशक्तिमध्ये अभिधावृत्तेः। व्यक्तिविवेककारेण महिमभट्टेन केवलं अभिधावृत्तिरेव शब्दशक्तिरूपेण मन्यते । अपि च अभिधावृत्तिव्यापारः तथा शब्दव्यापारविचारः इति ग्रन्थद्वयेऽपि अभिधा मुख्यरूपेण उपस्थापिता । तथाहि अभिधावृत्तिमातृकायामुच्यते यत् – यथा शरीरावयवमध्ये सर्वादौ मुखस्य दर्शनं भवति तद्वद् शब्दशक्तिमध्ये सर्वप्रथमं अभिधायाः प्रकाशो भवति । तथाह्युक्तम्-

“स हि यथा हस्तादिभ्योऽवयवभ्यः पूर्वं मुखमवलोक्यते, तद्वदेव सर्वेभ्यः प्रतीयमानेभ्योऽर्थान्तरेभ्यः पूर्वमवगम्यते । तस्मान्मुखमिव मुख्य इति शाखादियान्तेन मुखशब्देनाभिधीयते” ॥² इति ।

तत्र अभिधायाः स्वरूपनिरूपणप्रसङ्गे मम्मटेन स्वग्रन्थे उच्यते यत् - ‘साक्षात्संकेतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः’³ इति । अर्थात् शब्दस्य यच्छक्तिः साक्षाद्रूपेण संकेतितार्थस्य बोधो प्रकटयति सा अभिधावृत्तिः । सादित्यदर्पणकारेणापि अभिधास्वरूपनिरूपणप्रसङ्गे संकातितार्थस्य उल्लेखो क्रियते । परन्तु संकेतस्य स्वरूपविषये साहित्यदर्पणकारेण किमपि नोच्यते । तत्र संकेत नाम कस्यापि शब्दस्योच्चारणे सर्वादौ यस्यार्थस्य प्रतीतिः भवति । उदाहरणमुखेनोच्यते यत् गौरित्यनेन सास्नालाङ्गुलककुदखुरविशिष्टस्य प्राणीविशेषस्य बोधः आदौ भवति । अधुना प्रश्नो भवितुमर्हति यत् गौरित्यनेन सास्नादिविशिष्टः प्राणीविशेषः वुध्यते इति गौसंज्ञा कस्मात् कालतः आरभ्यते ? अस्योत्तररूपेण उच्यते यत् अत्र ईश्वरेच्छा एव प्रमाणम् । तथाहि उक्तं शक्तिवादे गदाधरपादैः -

‘इदं पदमिमर्थं बोधयित्विति अस्मात्पदादयमर्थो बोध्यव्य इति वेच्छा संकेतरूपा वृत्तिः’ ॥⁴ इति ।

अनुरूपप्रकारेण तर्कसंग्रहेऽपि विषयेऽस्मिन् उच्यते -

‘अस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वरसंकेतः शक्तिः’ ॥⁵ इति ।

अधुना अपर एकः प्रश्नः उदेति यत् शब्दस्य संकेतग्रह केन प्रकारेण ? अस्योत्तरप्रसङ्गे प्रायः सर्वैः शास्त्रकारैः अष्टविधा उपाया उल्लिखिता । न केवलं काव्यशास्त्रे दर्शनशास्त्रे वा व्याकरणशास्त्रेऽपि विषयेऽस्मिन् मतानैक्यं नास्ति । विषयेऽस्मिन् न्यायसिद्धान्तमूक्तावलीकारिकायामुच्यते यत् -

‘शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यात् व्यावहारतश्च ।

वाक्यस्य शेषाद् विवृत्तेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः’ ॥⁶ इति ।

आचार्येणा मम्मटेनापि शक्तिग्रहोपायाष्टकं सादरेण स्वीकृतम् । यद्यपि आचार्येण विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे केवलं उपायत्रयस्योल्लेखः क्रियते । किन्तु तेनापि शक्तिग्रहस्य उपायाष्टकं स्वीकृतम् ।

अधुना प्रश्नो भवितुमर्हति यत् शब्दस्य संकेतः कुत्र गृह्यते ? इमं विषयं नीत्वा शास्त्रकाराणां मध्ये मतपार्थक्यं विद्यते । नव्यनैयायिकनये व्यक्तौ संकेतग्रहः भवति । प्राचीननैयायिकाः व्यक्तौ जातौ च संकेतं गृहीतवन्तः । मीमांसकास्तु केवलं जातौ एव संकेतं स्वीकृतवान् । अपि च वैयाकरणाः जाति-गुण-क्रिया-यदृच्छावाचके द्रव्ये संकेतं स्वीकृतवन्तः । अपरपक्षे आचार्येण

2. अभिधावृत्तिमातृका , तेलङ्गः , १९१३, पृष्ठासंख्या - १ , .

3. काव्यप्रकाशः , द्वितीयोल्लासः , भट्टाचार्यः , २०२१, पृष्ठासंख्या - १०६ .

4. शक्तिवादः , हरिदासगुप्तः , १९८४ पृष्ठासंख्या - ५ .

5. तर्कसंग्रहः , शब्दखण्डम्, गोस्वामी , १४१३ पृष्ठासंख्या - ४४० .

6. न्यायसिद्धान्तमूक्तावली , भट्टाचार्य न्यायाचार्यः , १४१३ , पृष्ठासंख्या - २६१ .

मम्मटेन वैयाकरणमतमाश्रित्यैव तस्य मतं प्रतिष्ठापितम् । तन्मते –

‘संकेतश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा’ ॥ ⁷ इति ।

अत्र जात्यादि इत्यनेन जाति-गुण-क्रिया-द्रव्यात्मकं उपायचतुष्कमेव निर्दिश्यते । अपि च जातिरेव इति पदेन मीमांसकमतोऽपि तेन स्वीकृतम् । काव्यप्रकाशे यद्यपि वैयाकरणानां च मतमङ्गीकृतम् । परन्तु तदीये शब्दव्यापारविचारग्रन्थे वैयाकरणमतमेव तेन सुस्पष्टतया स्वीकृतम् । अनेन प्रकारेण आचार्येण मम्मटेन स्वग्रन्थे मतपञ्चकस्योल्लेखः क्रियते । तन्मध्ये बौद्धानामपोहोवाद् अन्वयतमः । बौद्धदार्शनिकाः जातौ संकेतग्रहं न मन्यते । तैः अपोहे संकेतग्रहः स्वीकृतः । अपोहो नाम अतद्व्यावृत्तिः । अत्र अपोहो पदस्यार्थः विपरीतस्य न्यागभावः । उदाहरणमुखेन वक्तुं शक्यते यत् - गोशब्दोच्चारणेन गवेतरपार्थाद् भिन्नस्य वस्तुनः ज्ञानं भवति । बौद्धदार्शनिकाः जातौ संकेतग्रहं न मन्यते, जातिस्वीकारे स्थिरपदार्थसत्तायाः स्वीकरणात् । किन्तु बौद्धदार्शनिकाः क्षणिकत्ववादिनः । ते मन्यते यत् जगतः सर्वानि वस्तुनि क्षणस्थायी । क्षणातिरिक्तः कोऽपि वस्तुः स्थातुं न शक्यते । तत्कारणाय ते नित्यवस्तुनः आत्मनः अस्तित्वमपि न स्वीकृतवन्तः । अतः क्षणिकवादीबौद्धदार्शनिकाः जातौ संकेतं न मत्वा अपोहे संकेतं गृहीतवन्तः । विषयेऽस्मिन् गोविन्दठक्कुरेण उच्यते यत् –

‘व्यक्तावानन्त्यादिदोषाद् भावस्य च देशकालानुगमाभावात्तदनुगतायामतद् व्यावृत्तौ संकेतः इति सौगताः’ ॥ ⁸ इति ।

अपि च झलकीकरेणापि उच्यते -

‘जातेरदृष्टत्वेन विचारासहत्वात् व्यक्तेश्च क्षणिकत्वाद्भयत्रापि संकेतस्य कर्तुमशक्यत्वाद् गवादिशब्दानाम् अगवादिव्यावृत्तिरूपोऽपोहोऽर्थः’ ॥ ⁹ इति ।

यद्यपि मम्मटाचार्येण बौद्धमतमिदं केवलं नाममात्रेणैव उल्लेखो क्रियते । अतः विषयेऽस्मिन् विशदालोचनं प्रसङ्गातिरिक्तरूपेण प्रतीयते ।

प्रमाणनिरूपणप्रसङ्गे बौद्धदर्शनस्य सापेक्षता –

प्रमाणं विना कस्यापि वस्तुनः अस्तित्वं न सिद्धति, वास्तविकज्ञानस्य ज्ञापकत्वात् । तत्कारणाय सर्वेषु शास्त्रेषु प्रमाणविषये आलोचना दृश्यते । न केवलं शास्त्रेषु लोकेऽपि कस्यापि घटनायाः सत्यता ज्ञानार्थं प्रमाणं याचते । अस्य प्रमाणस्य संख्याविषये दार्शनिकानां मध्ये मतपार्थक्यं विद्यते । चार्वाकदार्शनिकैः प्रत्यक्षमेव प्रमाणरूपेण अङ्गीक्रियते । बौद्धदार्शनिकाः प्रमाणद्वयं स्वीकृतवन्तः प्रत्यक्षानुमानभेदेन । एवम्प्रकारेण सांख्यदर्शने प्रमाणत्रयं न्यायदर्शने प्रमाणचतुष्टयं तथा मीमांसावेदान्तदर्शने च प्रमाणषट्कं स्वीक्रियते । न केवलं दर्शनशास्त्रे काव्यशास्त्रेऽपि प्रमाणविषये मतानि लक्ष्यन्ते । तत्र सर्वादौ आचार्येण भामहेन स्वकृते काव्यालंकारे प्रमाणविषये मतं प्रकाश्यते । भामहेन बौद्धदार्शनिकवद् प्रमाणद्वयं स्वीक्रियते ।

प्रत्यक्षमेव एकमात्रं प्रमाणं यदेव चार्वाकतः वेदान्तदार्शनिकपर्यन्तं यावत् सर्वे दार्शनिकाः स्वीकृतवन्तः । आचार्येण भामहेन तस्य काव्यालंकारे प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणं बौद्धदर्शनमाधार्यं क्रियते । विषयेऽस्मिन् भामहमतं हि -

“प्रत्यक्षं कल्पनापोढं ततोऽर्थादिति केचन ।

कल्पनां नाम जात्यादियोजनां प्रतिजानते” ॥ ¹⁰ इति ।

7. काव्यप्रकाशः, द्वितीयोल्लासः, भट्टाचार्यः, २०१२, पृष्ठासंख्या - ११० .

8. प्रदीपः, द्वितीयोल्लासः, २००२, उपाध्यायः, पृष्ठासंख्या - १२३ .

9. वालवोधिनी, द्वितीयोल्लासः, उपाध्यायः, २००२, पृष्ठासंख्या - १२३ .

10. काव्यालंकारः, पञ्चमपरिच्छेदः, श्लोकसंख्या - ६, त्रिपाठी, २०१८, पृष्ठासंख्या - १३८ .

अत्र केचन इति पदेन भामहेन बौद्धदार्शनिकानां निर्देशः क्रियते । बौद्धमते कल्पनारहितं ज्ञानमेव प्रत्यक्षज्ञानम् । अत्र कल्पना हि नाम-जाति-गुण-क्रिया-द्रव्यादीनाम् उपाधिनां व्यक्तौ आरोपः । यतः जात्यादयः उपाधयः व्यक्तौ आरोपितं भवति ततः तेषां स्वतन्त्रता नास्ति । अतः जात्यादीनां परतन्त्रत्वात् ते प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयं भवितुं नार्हति । अपि च बौद्धदार्शनिकाः प्रत्यक्षप्रमाणस्य विभागचतुष्कं स्वीकृतवन्तः । तद्यथा – इन्द्रियप्रत्यक्षं मानसप्रत्यक्षं स्वसंवेदनप्रत्यक्षं योगिप्रत्यक्षञ्च । यद्यपि नैयायिकमते प्रत्यक्षप्रमाणं द्विविधं सविकल्पकं निर्विकल्पकञ्चेति । तन्मते सविकल्पकज्ञाने नामजात्यादीनां उपस्थितिर्भवति । तत्कारणाय बौद्धदार्शनिकाः सविकल्पकं ज्ञानं प्रत्यक्षरूपेण न स्वीकृतवन्तः । तैः केवलं निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षरूपेण मन्यते , निर्विकल्पकस्य कल्पनारहितत्वात् ।

आचार्येण भामहेनोच्यते यत् प्रत्यक्षज्ञानं केवलमेव सद् तथा यथार्थवस्तुनां भवति , अपि च नामजात्यादीनां कल्पितत्वात् सा तु प्रत्यक्षं भवितुं नार्हति । किन्तु एतेन वक्तुं न शक्यते यत् नामजात्यादीनां उपाधिनाम् अस्तित्वमपि नास्ति , जात्यादीनामभावे वस्तुनः प्रत्यक्षाभावात् । तत्कारणाय आचार्येण मन्यते जातिव्यक्तौ अभिन्नौ इति । अतः भामहेन अत्र बौद्धदार्शनिकानां मतस्य विप्रतिपत्तिः प्रदर्श्यते । तथाहि तन्मतं हि -

“समारोपं किलैतावान् सदर्थालम्बनं च तत् ।
जात्याद्यपोहे वृत्तिः क्व विशेषः कुतश्च सः” ॥ ¹¹ इति ।

अधुना आचार्येण बौद्धानाम् अपोहवादः खण्डनाय युक्तिः प्रस्तुयते । अत्र अपोह नाम अतद्व्यावृत्तिः । बौद्धमतेन अपोहमाध्यमेन वस्तुनः प्रत्यक्षं सम्भवति । किन्तु यदि वस्तुमध्ये जाति न विद्यते तर्हि वस्तुनः प्रत्यक्षं केन प्रकारेण सम्भवति , अपोहमाध्यमेन वस्तुनः ज्ञानाभावात् । तथाहि तेनोच्यते यत् –

“तदपोहेषु च तथा सिद्धा सा बुद्धिगोचरा ।
अवस्तुकं चेद्विदितं प्रत्यक्षं तत्त्ववृत्तिः हि” ॥ ¹² इति ।

आचार्येण भामहेन विज्ञानवादीनां मतखण्डनाय तृतीययुक्तिः अवतार्यते । तन्मते यदि कस्यापि वस्तुनः ज्ञानलाभाय अतद्व्यावृत्तिरूपज्ञानमेव कारणं मन्यते तर्हि तत्र ज्ञानलाभप्रक्रियायां ग्राह्यरूपेण तथा ग्राहकरूपेण केवलं ज्ञानमेव भवति । विषयेऽस्मिन् भामहेन कारिकायामुच्यते –

“ ग्राह्यग्राहकभेदेन विज्ञानांशो मतो यदि ।
विज्ञानमत्र सादृश्याद्विशेषोऽस्य विकल्पता” ॥ ¹³ इति ।

परिशेषे आचार्येण बौद्धमते अनवस्थादोषं दर्शयित्वा बौद्धमतस्य खण्डनाय स्वयुक्तिः उपस्थाप्यते । तन्मते लोके कस्यापि वस्तुनः ज्ञानं तस्यैव वस्तुनः साक्षात्कारेणैव भवति । किन्तु अपोहे एतज्ज्ञानस्य अभावात् अनवस्थादोषो भवति । विषयेऽस्मिन् भामहमतं हि –

“ अर्थादिवेति रूपादेस्तत एवेति नान्यतः ।
अन्यथा घटविज्ञानमन्येन व्यपदिश्यते” ॥ ¹⁴ इति ।

11 . काव्यालंकारः , पञ्चमपरिच्छेदः , श्लोकसंख्या – ७ , , त्रिपाठी , २०१८ पृष्ठासंख्या – १३८ .

12 . काव्यालंकारः , पञ्चमपरिच्छेदः , श्लोकसंख्या – ८ , , त्रिपाठी , २०१८ , पृष्ठासंख्या – १३९ .

13 . काव्यालंकारः , पञ्चमपरिच्छेदः , श्लोकसंख्या – ९ , त्रिपाठी , २०१८ , पृष्ठासंख्या – १४० .

14 . काव्यालंकारः , पञ्चमपरिच्छेदः , श्लोकसंख्या - १० , , त्रिपाठी , २०१८ पृष्ठासंख्या – १४० .

अतः उपर्युक्त्या आलोचनया वक्तुं शक्यते यत् आचार्यभामहमते जात्यादिभिः उपाधिभिः सम्पन्नः व्याक्तिः तथा वस्तुर्हि प्रत्यक्षविषयः । भामहात् परं विषयेऽस्मिन् अप्ययदीक्षितेन आलोचना क्रियते । तेन स्वग्रन्थे प्रत्यक्षमेव स्पष्टीकरणार्थं उदाहरणद्वयं प्रस्तुयते । तथाहि उक्तं कुवलयानन्दे -

“क्रान्तकान्तवदनप्रतिविम्बे भग्नवालसहकारसुगन्धौ ।
स्यादुनि प्रणदितालिनि शीते निर्विवार मधुनीन्द्रियवर्गः ॥

यथा वा -

किं तावत्सरसि सरोजमेतदाराहोस्विन्मुखमवभासते युवत्याः ।
संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्विष्वोक्तेर्वकसहवासिनां परोक्षैः ॥
पूर्वत्र परोक्षमात्रम्, इह तु विशेषदर्शन जन्य संशयोत्तरप्रत्यक्षमिति भेदः” ।¹⁵ इति ।

विभावनालंकारार्थज्ञाने बौद्धदर्शनम्

संस्कृतालंकारशास्त्रे बहुषु विरोधमूलकालंकारेषु विभावना अन्यतमा । अस्यालंकारस्य प्रणेता तथा आद्याचार्यरूपेण भामहः परिगण्यते । तन्मते विभावना नाम यत्र कारणाभावसत्त्वेऽपि कार्यस्योत्पत्तिर्भवति । तन्मते -

“क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना ।
ज्ञेया विभावनैवासौसमाधौ सुलभे सति” ॥¹⁶ इति ।

किन्तु आचार्येण दण्डिना प्रसङ्गेऽस्मिन् उच्यते यत् विभावनायां प्रसिद्धकारणाभावो विद्यते किन्तु तत्र कारणान्तरमाध्यमेन कार्यसिद्धिर्भवति । तथाहि उच्यते -

“प्रसिद्धहेतुव्यावृत्त्या यत् किञ्चित् कारणान्तरम् ।
यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना” ॥¹⁷ इति ।

यद्भवतु उद्भट-रुद्रट-भोज-मम्मट-रुज्यक-विद्याधर-विश्वनाथ-अप्ययदीक्षितादयः आलंकारिकाः मतमिमं समर्थितवन्तः । भारतीयदर्शने कार्यकारणभावप्रसङ्गे एकाधिका मतवादाः प्रचलिताः । तन्मध्ये बौद्धदार्शनिका असद्कारणवादिनः । ते मन्यते यत् कार्योत्पन्नात् प्राक् कारणे कार्यं न विद्यते, एवं कार्योत्पन्नात् परं कार्ये कारणं न विद्यते । अर्थात् संक्षेपेण वक्तुं शक्यते यत् कारणाभावे कार्यस्योत्पत्तिर्भवति । वस्तुतः क्षणिकत्वात् ते एतन्मतं पोषयन्ति । अतः तेषां मतेन अस्मिन् जगति सर्वमेव क्षणिकम् । तत्कारणाय कार्योत्पन्नात् परं तस्य विनाशोऽपि भवति । एवं तदभावादेव कार्यस्योत्पत्तिर्भवति । अतः अनेन स्पष्टः प्रतीयते यत् आलंकारिकस्वीकृते विभावनालंकारे बौद्धानां असद्कारणवादस्य प्रभावः स्पष्टः । यद्यपि बौद्धमतेन सह विभावनालंकारस्य एकं वृहत्त्वैसादृश्यम् अस्ति । विभावनालंकारे प्रसिद्धकारणाभावो विद्यते किन्तु

15. कुवलयानन्दः, शर्मा, १९१३, पृष्ठासंख्या - १७२ .

16. काव्यालंकारः, द्वितीय परिच्छेदः, श्लोकसंख्या - ७७, त्रिपाठी, २०१८, पृष्ठासंख्या - ८९ .

17. काव्यादर्शः, द्वितीय परिच्छेदः, श्लोकसंख्या - १६६. मिश्र, पृष्ठासंख्या - १४७ .

वास्तविके कारणस्याभावो न भवति , कविकल्पनामाध्यमेन तत्र कारणं कल्पयितं शक्यते । अपरतः असद्कारणवादे यद् करणाभावो विद्यते तत्तु वास्तवे एव अभावः । अत्र कविकल्पनायाः स्थानं नास्ति।

उपसंहृतिः

संस्कृतालंकारशास्त्राणां तत्त्वलोचनात् परमेतद् स्पष्टं यत् अलंकारशास्त्रार्थानां यथार्थज्ञानलाभाय बौद्धदर्शनस्य महद्गुरुत्वपूर्णमवदानमस्ति । मम शोधप्रबन्धे केवलं बौद्धदर्शनस्य स्थलत्रयस्य विवरणं प्रदीयते तद्व्यातिरिच्य अन्यत्रापि आंशिकतया सापेक्षतास्ति । यद्यपि तत्र शब्दशक्तिनिरूपणप्रसङ्गे बौद्धानामपोहवादस्य सापेक्षतायाः यदालोचना क्रियते तत्तु काव्यशास्त्रस्य आलोचनायां तथा विश्लेषणे प्रत्यक्षतया न विद्यते । तत्र आलंकारिकाः वैयाकरणमतमेव अनुसृत्य स्वसिद्धान्तं प्रतिष्ठापितम् । तथापि शब्दशक्तिनिरूपणे बौद्धमतानाम् उत्थापनं महद्गुरुत्वपूर्णम्, आलंकारिकमतस्य स्पष्टीकरणार्थम् । प्रत्यक् षप्रमाणनिरूपणप्रसङ्गेऽपि आचार्येण भामहेन यत् बौद्धमतं उत्थापितं तदपि बौद्धमतस्य खण्डनार्थमेव उल्लिखितम् । किन्तु अत्रापि एतद् सत्यं यत् बौद्धमतस्य ज्ञानं विना भामहस्य इयं व्याख्या असम्पूर्णा ।

अतः उपर्युक्त्या आलोचनया एतद् वक्तुं शक्यते यत् अलंकारशास्त्रार्थानां यथार्थतया ज्ञानलाभाय बौद्धदर्शनस्य अवदानम् अनस्वीकार्यमिति शम् ।

सहायकग्रन्थाः

१. अन्नंभट्टः, १४१३, तर्कसंग्रहः, सम्पादकः – श्रीनारायणचन्द्र गोस्वामी, संस्कृत पुस्तक भाण्डारः।
२. अप्ययदीक्षितः, १९१३, कुवलयानन्दः, सम्पादकः – पणशीकरोपाहो वासुदेवशर्मा, निर्णय सागरः, मुम्बाइ ।
३. गदाधर भट्टाचार्यः, १९८४, शक्तिवादः, सम्पादकः – जयकृष्णदास हरिदासगुप्तः, चौखम्बा संस्कृत सीरीज अफिस, बनारसः।
४. दण्डी . काव्यादर्शः, सम्पादकः – आचार्यः श्रीरामचन्द्र मिश्रः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी ।
५. भामहः, २०१८, काव्यालंकारः, सम्पादकः – ड. रूपनारायण त्रिपाठी, हंसा प्रकाशनी, जयपुरः।
६. भारतीय दर्शनम्, २००७, सम्पादकः – ड. समरेन्द्र भट्टाचार्यः, वुक सिण्डिकेट प्राइभेट् लिमिटेड, कोलकाता ।
७. मम्मटः, २०२१, काव्यप्रकाशः, सम्पादकः – ड. श्यामापद भट्टाचार्यः, संस्कृत वुक डिपो ।
८. मम्मटः, २००२, काव्यप्रकाशः, सम्पादकः – आचार्य श्रीशीवाजी- उपाध्यायः, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः, वाराणसी।
९. मुकुलभट्टः, १९१३, अभिधावृत्तिमातृका, सम्पादकः – मङ्गेश रामकृष्ण तेलङ्गः, निर्णयसागरः ।
१०. मौनी श्रीकृष्णभट्टः, १६५३, वृत्तिदीपिका, सम्पादकः – शुद्धाद्वैतालंकार साहित्याचार्य श्रीपुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी, राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिरः, जयपुरः ।
११. विश्वनाथ न्यायपञ्चानन, १४१३, भाषापरिच्छेदः, सम्पादकः – प्रवालकुमार भट्टाचार्यः, विजयायन, कोलकाता ।
१२. संस्कृत अलंकारशास्त्र तत्त्व ओ समीक्षा, २०१२, सम्पादकः – धीरेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्यायः, पश्चिमवङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत् ।

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

ब्रह्मसूत्राधिकरणानां क्रमौचित्यविमर्शः

सैवाल-आचार्यः*

विषयसंक्षेपः

“अस्याऽनर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते। यथा च अयम् अर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयम् अस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः।” इति शारीरकमीमांसायाः भूमिकात्वेन श्रीमच्छङ्कराचार्यैः भाष्यादौ प्रतिपादितम्। अर्थात् कर्तृत्वाद्यनर्थहेतोरध्यासस्य समूलस्य ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारेण आत्यन्तिकनाशाय सर्वे वेदान्तोक्तजीवब्रह्मैक्यरूपाः विषयाः एव विचार्यन्ते। किञ्च, “जन्माद्यस्य यतः” इति सूत्रस्य व्याख्यानप्रसङ्गे नैयायिकोक्तम् अनुमानं खण्डयद्भिः उक्तं - “न, वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम्। वेदान्तवाक्यानि हि सूत्रैः उदाहृत्य विचार्यन्ते।” इति। एतादृशात् भाष्यवचनात् सूत्राणां पौर्वापर्यसमाश्रयणम् अनुमीयते। न केवलं विचारमनुसृत्य पौर्वापर्यमङ्गीकृतमपि तु उपनिषन्मन्त्राणां पौर्वापर्यमवलम्ब्यापि सूत्रेषु क्रमः दृश्यते। उदाहरणत्वेन प्रबन्धेऽस्मिन् तैत्तिरीयोपनिषन्मन्त्रस्य समाश्रयणं कृतम्। वस्तुतः सूत्राणां पौर्वापर्यसमाश्रयणप्रदर्शने अधिकरणानां त्रयाणां ग्रहणं कृतमत्र - भोक्त्रापत्यधिकरणम्, आरम्भणाधिकरणम् तदनन्यत्वाधिकरणं वा, इतरव्यपदेशाधिकरणं च। एतदतिरिच्यपि अन्येषु अधिकरणेष्वपि पौर्वापर्यं लक्ष्यते। यद्यपि भाष्यकारेण श्रीमच्छङ्कराचार्येण अधिकरणानां पौर्वापर्यं व्यवस्थापितं तथापि अन्येषां भाष्यकाराणामधिकरणसंख्या विषये पौर्वापर्यविषये वा वैमत्यं संपश्य प्रबन्धोऽयं निर्मितः।

कुञ्चिकशब्दाः

शारीरकमीमांसा, सूत्रम्, उपनिषत्, अधिकरणम्, पौर्वापर्यम्, अद्वैतम्, न्यायप्रस्थानम्, श्रुतिमूलम्

• भूमिका

वेदान्ततत्त्वविश्लेषणाय प्रस्थानत्रये अन्यतमं बादरायणप्रणीतं वेदान्तसूत्राख्यं न्यायप्रस्थानम्। ग्रन्थोऽयं चतुर्षु अध्यायेषु विभक्तः। चतुर्षु अध्यायेषु प्रत्येकं पुनः चतुर्भिः पादैः विभक्तः। पादाः स्वसम्प्रदायानुसारेण अधिकरणैः विभक्ताः। अधिकरणेषु एव सूत्राणि निबद्धानि।

वेदान्तसूत्राणां व्याख्यानप्रसङ्गे अध्यासभाष्ये आदौ अध्यासं वर्णयित्वा शारीरकमीमांसायाः भूमिकात्वेन श्रीमच्छङ्कराचार्यैरुक्तं यत्- “अस्याऽनर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते। यथा च अयम् अर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयम् अस्यां शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः।” इति। अर्थात् कर्तृत्वाद्यनर्थहेतोरध्यासस्य समूलस्य ब्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारेण आत्यन्तिकनाशाय सर्वे वेदान्तोक्तजीवब्रह्मैक्यरूपाः विषयाः एव विचार्यन्ते। एतेन यथा

* Ph.D Research Scholar, Department. of Sanskrit and Philosophy, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Belur Math, Howrah, West Bengal, Pin -711202

विचारितवेदान्तानां ब्रह्मात्मैक्यं विषयः, मोक्षश्च फलं तथैव वेदान्तविचारात्मकशास्त्रस्याऽपि ते एव विषयप्रयोजने इति गौणतया प्रतिपादितम् आचार्यपादैः। किञ्च, “जन्माद्यस्य यतः” इति सूत्रस्य व्याख्यानप्रसङ्गे नैयायिकोक्तम् अनुमानं खण्डयद्भिः उक्तं - “न, वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम्। वेदान्तवाक्यानि हि सूत्रैः उदाहृत्य विचार्यन्ते” इति। एतादृशात् भाष्यवचनात् सूत्राणां पौर्वापर्यसमाश्रयणम् अनुमीयते।

१. न्यायप्रस्थाने दृष्टं पौर्वापर्यसमाश्रयणम्

वेदान्तवाक्यैः ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं नानुमीयते। अपि तु वेदान्तवाक्यानां उदाहरणपुरःसरं यथायथं संयोजनेन तत्त्वप्रतिपादनरूपा स्रक् निर्मायते। स्रक्-निर्माणकारी उद्यानम् उपगम्य पुष्पचयनकाले यथा वृक्षाणां पौर्वापर्यमनुसृत्यैव पुष्पाणि चित्वा यथास्थान योजनेन चारु मालां निर्माति तथैव ग्रन्थकृताऽपि वेदान्तवाक्यानां पौर्वापर्यमनुसृत्य एव सूत्राणां ग्रथनं कृतम्। न केवलं सूत्रेषु पौर्वापर्यनियमः परिलक्ष्यते, अध्यायेष्वपि दृश्यते। चतुर्षु अध्यायेषु वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयरूपः समन्वयाख्यः प्रथमः अध्यायः। सामान्यतया विरोधतत्त्वप्रतिपादकानां श्रुतिवाक्यानां तत्त्वतः परस्परम् अविरोधप्रतिष्ठापनरूपः अविरोधाख्यः द्वितीयः अध्यायः। परमात्मतत्त्वावाप्तौ श्रवणादीनि साधनानि प्रतिपादयति साधनाख्यः तृतीयः अध्यायः। चतुर्थे फलाध्याये त्रितयानामपि अध्यायानां प्रयोजनमुक्तम् - ब्रह्मप्राप्तिः। अतः अत्र क्रमविन्यासः विद्यते इत्यत्र नास्ति संशयावसरः। यथा बादरायणेन सूत्राणां नियुक्तिकाले पौर्वापर्यमङ्गीकृतं तथैव बादरायणपरवर्तिभिः अर्वाचीनैः वैदान्तिकैरपि सूत्राणां वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वमङ्गीकृत्य एव अधिकरणनियुक्तिप्रसङ्गे पौर्वापर्यमनुसृतमिति भूयशो दृश्यते। विस्तरशः अग्रे वक्ष्यते।

१.१. ब्रह्मसूत्रे अधिकरणानाम् उपनिषद्ग्रन्थानुसारि पौर्वापर्यम्

उपनिषन्मन्त्राणामेव विस्तृततया विचारः विद्यते ब्रह्मसूत्रेषु। अतः तेषां व्याख्यानय व्याख्याकारैः विविधाधिकरणानां व्यवस्था कृता। अधिकरणानां पौर्वापर्यमपि उपनिषद्ग्रन्थम् अनुसृत्य एव रक्षितम्। तथाहि, उपनिषन्मन्त्राणां यथा क्रमेण ग्रथनं विद्यते उपनिषत्सु तथैव क्रमम् अनुसृत्य एव विचारितम्। तेषां क्रमव्यत्ययः न दृश्यते।

१.२. अथ दृष्टान्तः

न्यायदर्शने साकल्येन १९६ संख्याकानि अधिकरणानि विलसन्ति। सर्वेषाम् अधिकरणानाम् अशक्यत्वात् प्रयोजनाभावाद्वा आलोचनमत्र न प्रस्तूयते। यथा “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी।” इति उपनिषत्कुसुमानि आश्रित्य एव वियदाद्यधिकरणानां पौर्वापर्यमनुष्ठितम्। आदौ आकाशस्य सम्भूतत्वात् वियदधिकरणस्य द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादादौ सन्निवेशः, ततः मातरिश्वाधिकरणं, ततः तेजोधिकरणं, ततः अबधिकरणं, ततः पृथिव्यधिकरणम् - एवं प्रकारेण क्रमेण अधिकरणानां संयोजनं दृश्यते। एतेषां पौर्वापर्यविषये नास्ति कापि संशीतिः, अतः वैशद्येन अलम्।

१.२.१. अधिकरणत्रयम्

अस्मिन् प्रबन्धे उदाहरणत्वेन अधिकरणानि त्रीणि प्रस्तूयन्ते - भोक्त्रापत्यधिकरणम्, आरम्भणाधिकरणम् तदनन्यत्वाधिकरणं वा, इतरव्यपदेशाधिकरणं चा। भोक्त्रापत्यादीतरव्यपदेशान्ताधिकरणे यद्यपि आचार्येण काऽपि एका श्रुतिः विषयवाक्यत्वेन न उल्लिखिता तथापि छान्दोग्योपनिषदः षष्ठाध्यायस्य द्वितीयखण्डात् अष्टमखण्डपर्यन्तं श्रुतिः अवलम्ब्य एव व्याख्यानं कृतमिति विषयपर्यालोचनेन सम्यक् ज्ञायते। विस्तारेण अधः उपस्थाप्यते।

१.२.२. अधिकरणविषयपर्यालोचनम्

अथ अधिकरणत्रयस्य विषयपर्यालोचनं क्रियते। त्रिषु अधिकरणेषु भोक्त्रापत्यधिकरणे एकमेव सूत्रं विद्यते। अस्मिन् अधिकरणे

अद्वितीयात् ब्रह्मणः जगतः सृष्टिः इति ब्रुवन् श्रुतिसमन्वयः विषयः। द्वैतग्राहिप्रत्यक्षादिप्रमाणादिना भोक्तृभोग्ययोः द्वैतत्वप्रत्यक्षे संशयो भवति यत् वेदान्तवाक्यसमन्वयेन अवगम्यमानम् अद्वैतम् प्रत्यक्षादिसिद्धभोक्तृभोग्यविभेदतः बाध्यते न वेति। अत्र पूर्वपक्षः शब्दप्रमाणतः प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रामाण्याधिक्यत्वात् प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धः भोक्तृभोग्यात्मकः भेदः अन्यबाधक एवा सिद्धान्तस्तु भोक्तृभोग्यभेदाभेदव्यवहारस्य आकारभेदे सत्यपि एकज्ञानविषयत्वात् एकस्मिन्नेव वस्तुनि सावकाशः भवति। यथा तरङ्गफेनभेदेऽपि समुद्रे तयोः अभेदः इष्यते तथैव बन्धदशायां भोक्तृभोग्यविभेदेऽपि ब्रह्माकारेण अद्वैतं भोक्तृभोग्याकारेण च द्वैतमिति आकारभेदात् व्यवस्थासिद्धौ तत् ब्रह्म अद्वैतमेव।

सप्तसूत्रात्मकमारम्भणाधिकरणम्। तदनन्यत्वाधिकरणमित्यस्य नामान्तरम्। पूर्वाधिकरणे कथञ्चित् तुष्यतु दुर्जनन्यायेन प्रत्यक्षदशायाम् द्वैतं स्वीकृत्य अस्मिन्नधिकरणे सिद्धान्तमेव प्रस्तौति ग्रन्थकारः। अतः अत्र कार्यकारणयोः जगद्ब्रह्मणोः भेदाभेदौ तात्त्विकौ उत व्यावहारिकौ इति संशय उद्भाव्यते। पूर्वपक्षस्तु “न हि दृष्टे अनुपपन्नं नाम” इति न्ययात् समुद्रतरङ्गादौ दृष्टत्वात् तौ भेदाभेदौ अभ्युपगम्येते। अतः समुद्र इव जगद्ब्रह्मनिष्ठयोः तयोः भेदाभेदयोः बाधाभावेन तौ तात्त्विकौ एवा सिद्धान्तिभिः एवं प्रत्यवस्थीयते यत् “नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादिभिः श्रुतिभिः भेदः बाध्यते। किञ्च, एकस्मिन्नेव चन्द्रमसि द्वित्वासम्भवत् परस्परपमर्दकयोः भेदाभेदयोः एकत्रासम्भवः। अतः एतौ भेदाभेदौ श्रुतियुक्तिभ्यां बाधितौ व्यावहारिकौ एवा किञ्च, “यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम्” इत्यादिश्रुतिः कारणस्यैव सत्यत्वं प्रतिपादयति। कार्यस्य च कारणाभेदात् अद्वैतं ब्रह्म तात्त्विकं स्यात्, न भेदाभेदौ तात्त्विकौ भवतः। विचारशून्यानां पुरुषाणाम् आपातदृष्ट्या वेदेन अभ्युपेताद्वितीयब्रह्माप्रतिपत्तेः प्रत्यक्षादिभिः भेदप्रतिपत्तेश्च सद्भावात् समुद्रतरङ्गन्यायेन भेदाभेदौ अवभासेते, तस्मात् तौ व्यावहारिकौ एवा कारणरूपं ब्रह्म एव सत्यमिति तत्त्वम्।

तृतीयं तु सूत्रत्रयात्मकम् इतरव्यपदेशाधिकरणम्। अस्मिन्नधिकरणे मिथ्याभूतस्य जगतः मिथ्यादोषः असङ्गे ब्रह्मणि नैव लिप्यते इति प्रतिपाद्यते। परमेश्वरः केषाञ्चित् जीवानां संसारासक्तानां वैराग्यादिकं हितं न निर्मिमीते, अहितं च नरकहेतुम् अधर्मं निर्मिमीते। अपि च, यः एतादृशम् अहितकार्यं करोति तस्य सर्वज्ञतया जीवैः स्वस्य अभेदं स पश्यति। अतः स्वस्यैव अहितकरणं प्रसज्येते। एतच्च न युक्तम्। अतः अत्र संशयः भवति यत् जीवाभेदं प्रपश्यतः ईशस्य हिताक्रियादि स्यात् न वेति। पूर्वपक्षिभिः एवमाक्षिप्यते यत् न हि प्रेक्षावान् कश्चित् स्वस्य अहितं करोति तद्यथा - “न हि कश्चिदपरतन्त्रो बन्धनागारमात्मनः कृत्वा प्रविशति”। तस्मात् जीवाहितक्रिया स्वार्था स्यात्, एषा न युज्यते। युज्यते चेत् स्वस्य हिताकरणादिदोषः स्यात्, ततः ब्रह्मणः स्वानिष्टकार्यप्रपञ्चाकारणत्वं जीवात् भिन्नत्वं वा स्यात्। सिद्धान्तस्तु मिथ्यात्वात् जीवसंसारः अवस्तु, तेन सर्वज्ञस्य निर्लेपस्य च ईशस्य हिताहितभागिता न भवति। अतः ब्रह्मणः कार्यप्रपञ्चाकारणत्वं जीवात् भिन्नत्वं वा न आपतति। अतः वेदान्तसमन्वयः सिध्यति।

१.२.३. विषयस्य श्रुतिमूलविचारः

इदानीं अधिकरणानां मूलश्रुत्यनुसृतपौर्वापर्यम् आलोच्यते। त्रिषु अधिकरणेषु छान्दोग्योपनिषदः षष्ठाध्यायस्य द्वितीयखण्डात् अष्टमखण्डपर्यन्तं विषयाः आलोच्यन्ते। तत्र उपनिषदि द्वितीयखण्डे तेजआदिका सृष्टिः श्रूयते - “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत। तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपोऽसृजत। ...ता आप ऐक्षन्त बह्व्यः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्ता।” इति, तृतीयखण्डे च “तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमुद्भिज्जमिति” इति सृष्टिक्रमं प्रतिपाद्य त्रिवृत्करणं प्रतिपादयति - “तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि” इति। अतः अत्र भोक्तृभोग्यभेदमाश्रित्य सृष्टिः उक्ता। अष्टमखण्डे च “तस्य क्व मूलं स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मुलमन्विच्छ ...सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः” इति मूलान्वेषणरूपश्रुतिः आम्नाता।

ब्रह्मसूत्रस्य भोक्त्रापत्यधिकरणेऽपि एष एव क्रमः अनुसृतः। आदौ अध्यारोपमाश्रित्य बन्धदशायां भोक्तृभोग्यरूपकोटिद्वयं समादृत्य सृष्टिमुक्त्वा अन्तिमे तरङ्गफेनभेदेऽपि समुद्रे उभयोः अभेद इव भोक्तृभोग्ययोः परस्परभेदेऽपि कारणे ब्रह्मणि उभयोः अभेद इति प्रतिपादयति। अस्मिन्नधिकरणे अध्यारोपमङ्गिकृत्य भेदमुखेन सृष्टिमुक्त्वा तयोः “समूलमन्विच्छ” इति स्मृत्वा एकमूलत्वं प्रतिपादयति।

ननु अधिकरणेऽस्मिन् विषयवाक्यस्य अनिश्चितत्वे “अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्। अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः। अहं श्लोककृदहं श्लोककृदहं श्लोककृत्” इति तैत्तिरीयश्रुतेः विद्यमानत्वात् कथं छान्दोग्यश्रुतेः एव ग्रहणम्। अत्र अन्नान्नादयोः परस्परभेदः यद्यपि विद्यते तथापि अहमन्नम् अहमन्नाद अन्नान्नादयोः संघातरूपः श्लोककृदहम् इति एकस्यैव मूलस्य उक्तत्वात् अस्यापि श्रुतेः अवकाशः इति चेदुच्यते तैत्तिरीयश्रुतौ ब्रह्मविदः अनुभवरूपः सिद्धान्तः उक्तः भवति, न तु सृष्टिक्रमः गद्यते। छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्यायस्य द्वितीयखण्डतः षष्ठखण्डपर्यन्तम् अध्यारोपन्यायेन सृष्टिमुक्त्वा तस्य मूलमन्विच्छ इति मूलान्वेषणं क्रियते। न तु ब्रह्मणः एकत्वरूपः सिद्धान्त उच्यते। अतः छान्दोग्यश्रुतिरेव सुष्ठु अन्वेति नान्या।

छान्दोग्ये षष्ठाध्यायस्य अष्टमखण्डे एव “तस्य क्व मूलं स्यादन्यत्राद्भ्योऽद्भिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ ...तेजः परस्यां देवतायाम्” इति शुङ्गमुखेन मूलान्वेषणं कृत्वा परस्यां देवतायामेव अखण्डत्वप्रतिपत्तिः भवति। एषः एव क्रमः अनुसृतः तदनन्यत्वाधिकरणे। उपनिषदि यथा अध्यारोपमुखेन सृष्टिक्रममुक्त्वा अन्तिमे परा देवता एव सर्वेषां कारणमिति प्रतिपाद्य “स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा” इति तस्य एकस्वरूपत्वमुपस्थाप्यते, तथैव न्यायप्रस्थाने भोक्त्रापत्याधिकरणे सृष्टिमुक्त्वा तरङ्गफेनभेदेऽपि समुद्रेऽभेद इति प्रतिपाद्य परस्मिन् तदनन्यत्वाधिकरणे भोक्तृभोग्यभेदः ब्रह्मणि व्यवहारिकः, पारमार्थिकतया तु ब्रह्मणः अद्वितीयत्वमिति प्रतिपाद्यते। अस्मिन्नधिकरणे षष्ठाध्यायस्य प्रथमे खण्डे उदाहरणपुरःसरं कृतानां प्रतिज्ञानां “यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्” इत्याद्यानामनुरणनमेव श्रूयते।

इतः परस्मिन् इतरव्यपदेशाधिकरणे “इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः” इति सूत्रेण पूर्वपक्षिण आक्षेपः प्रथममुपन्यस्तः। अत्र इतरस्य शारीरस्य जीवस्य ब्रह्मत्वव्यपदेशात् ब्रह्मणः स्रष्टृत्वं शारीरस्यैवेति स्थिते स शारीरः स्वतन्त्रोऽपि सन् स्वस्य हितं न कृतवान् इति दोषापत्तिरिति सूत्रार्थः। प्रकृतसूत्रारम्भे इतरव्यपदेशात् इति पदस्यार्थः जीवब्रह्मणोरभेदव्यपदेश इति स्थितिः। स च व्यपदेशः क इति चिन्तायाम् भाष्यकारभगवत्पूज्यपादाः “स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकोतो” इति श्रुतिमुद्धरन्ति। सा च श्रुतिः अष्टमखण्डस्य सप्तममन्त्रे “स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा” इत्येतदनन्तरमेव विराजते। अतः अस्य अधिकरणस्य पूर्वधिकरणयोः अनन्तरवर्तित्वं प्रति नास्ति संशितिः।

एवम् अन्यानामधिकरणानामपि वेदान्तग्रथनानुसारेण पौर्वापर्यमालोचयितुं शक्यते।

२. उपसंहारः

अस्मिन् शोधपत्रे मया ब्रह्मसूत्राधिकरणानां श्रुतिवाक्यानुसन्धानपूर्वकं पौर्वापर्यमुपस्थापयितुं प्रयत्नः विहितः। विदुषां मानसमण्डले विचिकित्सेयमुत्पद्येत यत् भगवता भाष्यकारेण एव पौर्वापर्यं व्यवस्थाप्य अधिकरणानि व्याख्यातानि। तत् कथमनेन स्वल्पमतिना सन्दिह्यत इति। तत्राहं किञ्चित्प्रस्तौमि। यद्यपि ब्रह्मसूत्राणां भाष्यकाराः भगवत्पादाः सुप्रसिद्धाः तथापि अन्येऽपि श्रीमद्रामानुजाचार्याः मध्वाचार्याः वल्लभाचार्याः रामानन्दाचार्याः चैतन्यमहाप्रभुस्वामिनः इत्यादयः भगवदवताराः सञ्जाताः। तैरपि बहूनि भाष्यानि रचितानि। तेषामपि भाष्येषु सूत्राणि व्याख्यातानि। श्रुतयश्चोदाहृताः। किन्तु, एकैकस्यापि भाष्यकारस्य सूत्रसंख्याधिकरणसंख्यादिविषये मतं भिद्यते। तेन सहैव अधिकरणविषयवाक्यत्वेन स्वीकृतानि श्रुतिवाक्यानि

अपि भिद्यन्त इति नागोचरं विपश्चिदपश्चिमानाम्। अतः श्रुत्यनुसारेण भगवत्पादमते ब्रह्मसूत्राधिकरणानां सङ्गतिसिद्धं पौर्वापर्यं समुपस्थापयितुं प्रायतम्। ततश्च ब्रह्मसूत्राधिकरणानां क्रमौचित्यविमर्शः इति प्रतिज्ञायाः केचन स्पष्टदृष्टान्ताः अत्र विचारिताः। एतद्विशा अन्येषाम् अधिकरणानामपि मूलश्रुतिग्रन्थानुसारि पौर्वापर्यम् अनुसन्धानविषयो वर्तते। एतादृशानुसन्धानेन शङ्करभगवत्पादादिभाष्यकारैः तत्तदधिकरणार्थोपबृंहणावसरे यद् विषयवाक्योन्नयनं कृतं तस्य युक्तियुक्ता निश्चेतुं शक्यते इति प्रस्तूय विरम्यते विस्तरात्।

॥ सहायकग्रन्थसूची ॥

- छान्दोग्योपनिषत् (सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित); गीता प्रेस्; गोरखपुरम्।
- तैत्तिरीयोपनिषत् (सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित); गीता प्रेस्; गोरखपुरम्।
- वेदान्तदर्शनम् (प्रथमोऽध्यायः); स्वामी, विश्वरूपानन्दः (अनुवादकः); स्वामी चिद्धनानन्दः श्री आनन्द झा (सम्पादकौ); उद्बोधनकार्यालयः; कलिकाता; द्वितीयसंस्करणम्; 2014.
- वेदान्तदर्शनम् (द्वितीयाध्यायः); स्वामी, विश्वरूपानन्दः (अनुवादकः); स्वामी चिद्धनानन्दः श्री आनन्द झा (सम्पादकौ); उद्बोधनकार्यालयः; कलिकाता; द्वितीयसंस्करणम्; 2014.
- आचार्यः, शङ्करः; ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्; आचार्य शास्त्री, जगदीश (सम्पादकः); षष्ठसंस्करणम्; मोतीलाल बनारसीदास; 2018.
- आचार्यः, शङ्करः; उपनिषद्भाष्यम् (भागत्रयम्); एस् शास्त्री, सुब्रह्मण्य, (सम्पादकः); द्वितीयसंस्करणम्; श्रीदक्षिणामूर्ति मठ प्रकाशन; 2004.

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

मम्मटनये यमकालंकारस्वरूपविमर्शः

वापन-रुड़दासः*

सारसंक्षेपः

शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। काव्यमिदमुपादेयं भवत्यलंकारात्। यतः काव्यस्यापरिहार्यमुपादानं खल्वलंकारः। कटककुण्डलादिभिः यथा नारीवपुःसु शोभा वर्धते तथैव काव्यसौन्दर्यं वर्धते उपमारूपकाद्यर्थालंकारैः अनुप्रासयमकादि-शब्दालंकारैश्च। भारतीयकाव्यनभसि नैकेषु आलंकारिकनक्षत्रेषु सूर्य इव देदीप्यमानः आचार्यो ह्यालंकारिकशिरोमणिः मम्मटाचार्यः। काश्मीरदेशस्थालंकारिकेण मम्मटाचार्येण तदीये काव्यप्रकाशग्रन्थे षट् शब्दालंकाराः स्वीकृताः। तेषु शब्दालंकारेषु यमकालंकारः अन्यतमः भजतोऽशब्दपदपादादीनाम् यमितत्वादलंकारस्यास्य नाम यमकम् । अस्यैव यमकालंकारस्य नैके भेदाः समर्थिताः भरतादिप्राचीनालंकारिकेण। परन्तु काव्यप्रकाशकृता मम्मटाचार्येण आदौ यमकलक्षणं लक्षितं, तदनन्तरं पादवृत्ति-तद्भागवृत्तिभेदेन यमकस्य भेदद्वयं विभक्तम्। तदनन्तरं प्रधानान् प्रधानान् प्रकारान् आलोच्य एतत् स्वीकृतं यत् यमकस्य असंख्याः भेदाः। यदुक्तं तेन वृत्तौ-‘प्रभूततमभेदम्’ इति। इदानीमहं यमकालंकारस्यास्य स्वरूपमालोचयिष्यामि अस्मिन् लघुशोधनिबन्धे।

शब्दसंकेतः

अलंकारः, मम्मटः, यमकम्, उदाहरणम्।

भूमिका

‘अलम्’ च ‘कार’श्चेति शब्दद्वयमलंकारशब्दस्य मूलम्। अलंकारशब्दस्यार्थः अमरकोषे उच्यते -अलंकारस्त्वाभरणं परिष्कारो विभूषणं मण्डनं चेति। अस्यालंकारशब्दस्य द्विधा व्युत्पत्तिर्भवति। प्रथमतः अलम्पूर्वकात्कृधातोः घञ्प्रत्यये भाववाच्ये निष्पन्ने सति अलंकारशब्दस्यार्थो हि ‘अलंकृतिरलंकारः सौन्दर्यम्’ अर्थात् अलंक्रियते इति अलंकारः। अपरश्च अलम्पूर्वकात्कृधातोः घञ्प्रत्यये करणवाच्ये निष्पन्नस्यालंकारशब्दस्यार्थः खलु ‘अलंक्रियते अनेनेति अलंकारः’ अर्थात् येन काव्यसौन्दर्यस्योत्पत्तिर्भवति। यथा उपमादयोऽलंकाराः।

अलंकारः प्रधानतः द्विधा विभज्यते - शब्दालंकारः अर्थालंकारश्चेति। अलंकारस्य एतादृशो विभागः आलंकारिकाचार्यभरतेन यद्यपि स्पष्टतः नोक्तः, तथापि भामहादयः आलंकारिकाः पृथग्रूपेण शब्दार्थभेदात् द्विधा विभक्तमकुर्वन्। न केवलं श्रेणिविन्यासः अपि च - “शब्दाभिधेयालंकारभेदात् इष्टं द्वयं तु नः”¹ - भामहस्य इत्युक्तिः प्रमाणितं भवति यत् भरत-भामहयोर्मध्यवर्तिकाले आलंकारिकाः शब्दालंकारार्थालंकारयोर्मध्ये कः श्रेष्ठः इति विषये सन्दिग्धाः आसन्। तेषु केचित् शब्दालंकारम्, केचित्तु

1 . काव्यालंकारः, २०१६, सम्पा. रामानन्द शर्मापृष्ठा- १५

* Ph.D Scholar, Department of Sanskrit, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math, Howrah, 711202

अर्थालंकारमधिकरूपेण मर्यादां ददन्ति । किन्तु भामहस्य मते काव्ये उभयालंकार एव समादृतः । अग्निपुराणेऽपि दृश्यते -

केचिदर्थस्य सौन्दर्यमपरे पदसौष्ठवम् ।

वाचामलंक्रिया प्राहुस्तद् द्वयं नो मतं मतम् ॥ इति ।

अतएव शब्दार्थभेदादलंकारस्य द्वैविध्यविषयः भामहात्पूर्वमेव निश्चितः आसीत् । मम्मट-विश्वनाथयोर्मतेऽपि शब्दार्थभेदेन अलंकारो द्विविधः । यत्र सम्पाद्यते श्रुतिमाधुर्यं शब्दानामेव सन्निवेशविशेषेण तत्रशब्दालंकारो भवति । शब्दालंकारप्रसङ्गे भोजराजेन तदीये सरस्वतीकण्ठाभरणे निगदितम् -

ये व्युत्पत्त्यादिना शब्दमलंकर्तुमिह क्षमाः ।

शब्दालंकारसंज्ञास्ते ज्ञेया जात्यादयो बुधैः ॥ इति ।

शब्दालंकारा हि वक्रोक्ति-अनुप्रास-श्लेष-चित्र-पुनरुक्तिवदाभास-यमकेत्यादयश्चेति ।

१. अर्थालंकारः - अर्थवैचित्र्यादेव अर्थालंकारः । तथाहि भोजराजेन तदीये सरस्वतीकण्ठाभरणे भणितम् -

“अलमर्थमलंकर्तुं ये व्युत्पत्त्यादिवर्त्मना ।

ज्ञेया जात्यादयः प्राज्ञैः तेऽर्थालंकारसंज्ञया ॥” इति ।

अर्थालंकारा हि उपमा-रूपक-उत्प्रेक्षादयश्चेति ।

उक्तेषु शब्दालंकारेषु इदानीं मम्मटनये यमकालंकारविषयकमालोचनम् आलोच्यते -

यमकालंकारः

समजातवस्तुद्वयं हि यमशब्दस्यार्थः । तस्य प्रकृतिः यमकः । यम्धातोः कर्मणि घञ्प्रत्यये यमः, ततः परं कन्प्रत्ययेन यमकमिति रूपं प्राप्यते । वस्तुतः शब्दवर्णपदपादादीनामावृत्तिर्यतो भवति, ततोऽस्यालंकारस्य नाम यमकम् ।

संस्कृतालंकारेषु प्राचीनो हि यमकालंकारः । यमकस्योद्भावकरूपेण राजशेखरेण चित्राङ्गदाचार्यस्य² नामोल्लेखे कृतेऽपि तस्य कोऽपि ग्रन्थोऽद्यापि न प्राप्यते । विषयोऽयं राजशेखरमन्तरेण केनचिदालंकारिकेन नोल्लिखितः । किन्तु एतद्वक्तुं शक्यते यदनुप्रासादिशब्दालंकारवद् यमकस्यापि प्राधान्यमस्ति । कवयोऽपि मनुष्याः, ततः यमकं प्रति तेषामाकर्षणं स्वाभाविकम् । एतदर्थं कविभिर्यथा विविधेषु स्थानेषु यमकालंकारः प्रयुक्तः, तथैव आलंकारिका अपि यमकलक्षणमालोचितवन्तः । अस्मिन् विषये भरत एव प्रथमालंकारिको येन यमकालंकारालोचनमारब्धम् । नाट्यशास्त्रग्रन्थे भरतोक्तानामुपमा-दीपक-रूपक-यमकञ्चेत्यालंकाराणां मध्ये यमकालंकारः अन्यतमः । विविधालंकारिकाः यमकालंकारस्य विविधानि लक्षणानि निर्दिशन्ति। यथा -

समयकालः	ग्रन्थकारः	ग्रन्थः	लक्षणम्
तृतीयशताब्दी	भरतः	नाट्यशास्त्रम्	शब्दाभ्यासस्तु यमकं पादादिषु विकल्पितम् ।
षष्ठशताब्दी	-	विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्	शब्दाः समानानुपूर्व्यां यमकं कीर्तितं पुनः ।
सप्तमशताब्दी	दण्डी	काव्यादर्शः	आवृत्तिवर्णसङ्घातगोचरां यमकं विदुः ।
नवमशताब्दी	वामनः	काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः	पदमनेकार्थमक्षरं व्यावृत्तं स्थाननियमे यमकम् ।

2. 'यमकानि चित्रं चित्राङ्गदा' - काव्यमीमांसा, २०१६, सम्पा. सीतानाथ आचार्य, पृष्ठा -२७

समयकालः	ग्रन्थकारः	ग्रन्थः	लक्षणम्
नवमशताब्दी	रुद्रटः	काव्यालंकारः	तुल्यश्रुतिक्रमाणामन्यार्थानां मिथस्तु वर्णानाम् ।
एकादशशताब्दी	भोजः	शृङ्गारप्रकाशः	भिन्नार्थैकरूपा वर्णसंघातावृत्तिर्यमकम् ।
एकादशशताब्दी	मम्मटः	काव्यप्रकाशः	अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः ।
द्वादशशताब्दी	रुच्यकः	अलंकारसर्वस्वम्	स्वरव्यञ्जनसमुदायपौनरुक्त्यं यमकम् ।
द्वादशशताब्दी	हेमचन्द्रः	काव्यानुशासनम्	सत्यर्थेऽन्यार्थानां वर्णानां श्रुतिक्रमैक्ये यमकम् ।
त्रयोदशशताब्दी	विद्याधरः	एकावली	इदमेव स्वरसहितं व्यञ्जनसमुदायमाश्रितं यमकम् ।
त्रयोदशशताब्दी	विद्यानाथः	प्रतापरुद्रयशोभूषणम्	यमकं पौनरुक्ते स्वरव्यञ्जनयुग्मयोः ।
चतुर्दशशताब्दी	विश्वनाथः	साहित्यदर्पणः	सत्यर्थे पृथगर्थ्याः स्वरव्यञ्जनसंहतेः । क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते ॥
षोडशशताब्दी	कर्णपुरः	अलंकारकौस्तुभः	यमकं त्वर्थभिन्नानां पदादीनां समाकृतिः ।

एतेषु यमकलक्षणेषु मम्मटमतमाधारीकृत्य यथामति आलोच्यते -

यमकालंकारस्य लक्षणं प्रदर्शयन्नाह मम्मटाचार्यः - “अर्थे सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः”³ अर्थाद् यत्रार्थस्तिष्ठति, तत्र वर्णसमूहो यदि भिन्नार्थकः सन् पूर्वानुक्रमेणावृत्तिर्भवति, तर्हि स एव यमकालंकारः ।

‘यत्रार्थस्तिष्ठति’ इत्युक्तविशेषापत्त्यर्थम् । आपत्तिर्हि ‘समर-समरसोऽयम्’ इत्युदाहरणेप्रथमसमरशब्दोऽर्थवान्, किन्तुद्वितीयसमरशब्दो निरर्थकः । ततः भिन्नार्थकवर्णसमूहस्यावृत्तौयमकालंकारोभवतीतिवचननयुक्तियुक्तम् । उक्तेलक्षणे ‘सा’ इतिपदस्ययुक्तिकतांप्रदर्शयन्मम्मटाचार्यआह-

“सेतिसरोरसइत्यादिवैलक्षण्येनतेनैवक्रमेणस्थिता ।”⁴ अर्थात्पूर्वानुक्रमानुसारेणआवृत्त्यर्थतथासरोरसेत्यादेः आवृत्तेः यमकाल्निवृत्तिकर्तुंयमकलक्षणे ‘सा’ इतिपदंव्यवहृतम् ।

मम्मटोक्तयमकलक्षणंदृष्ट्वायदि अस्माभिःभरतादिभिरालंकारिकैः उल्लिखितानांयमकलक्षणानांदृष्टौदृश्यतेयतेषांसर्वेषां मेवलक्षणगतमूलवैशिष्ट्यंप्रायशः मम्मटलक्षणेअस्ति।यथाभरतकथितं ‘शब्दाभ्यास’ इतिपदंमम्मटस्य ‘वर्णानांसापुनः श्रुतिः’ इत्यांशेवर्तते । भामहकथितस्यलक्षणस्यमध्येवयंयत् ‘अर्थभेद’ इतिपदंपश्यामः, तदपि ‘अर्थेसत्यर्थेभिन्नानाम्’ इत्यस्यमध्येवर्तते । केवलंनैतत्, सार्थकस्यनिरर्थकस्यच आवृत्तौ अपियमकालंकारोभवितुमर्हतिइत्युक्तमूरुद्राटादिभिरालंकारिकैः यमकलक्षणेउल्लिखितं ‘क्रम’ इतिपदंमम्मटस्यलक्षणस्थस्य ‘सा’ इतिपदस्यमध्येविद्यते।पूर्वानुक्रमानुसारेणावृत्तिः बोधनार्थं ‘सा’ इतिपदंव्यवहृतम्।

अनेनलक्षणेनमम्मटेनलाटानुप्रासेनसहयमकस्यपार्थक्यंसुष्टुतयोक्तमालक्षणस्थेन ‘अर्थभिन्नानाम्’ इतिपदेनमम्मटआहयत्, लाटानुप्रासे एकार्थकवर्णसमुदायस्यैवावृत्तिः भवति, पुनः यमके भिन्नार्थकवर्णसमूहस्यावृत्तिर्घटते-‘अर्थभिन्नानांवर्णानांसा पुनः श्रुतिः’ इति।

3. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १३

4. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १३

मम्मटस्यपरवर्तिकालेविश्वनाथकविराजस्य यमकलक्षणे मम्मटोक्तस्य यमकलक्षणस्यप्रभावो दृश्यते।साहित्यदर्पणकारेणयमक लक्षणमुक्तं-

“सत्यर्थेपृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः ।

क्रमेणतेनैवावृत्तिर्यमकंविनिगद्यते।”⁵ इति ।

मम्मटस्य ‘अर्थेसत्यर्थभिन्नानाम्’ इत्यांशंपरिवर्तितंविश्वनाथेन- ‘सत्यर्थेपृथगर्थायाः’ इतिरूपेण, अपिचमम्मटस्य ‘सापुनः श्रुतिः’ इत्युक्तिः ‘क्रमेणतेनैवावृत्तिः’ इतिरूपेणपरिवर्तितजाता। अतःविश्वनाथःमम्मटोक्तेन यमकलक्षणेनप्रभावितः इतिस्वीकर्तव्यः।सुप्राचीनस्यास्यालंकारस्यनिर्देशेमम्मटस्तस्यासामान्यालंकारिकप्रतिभायाः परिचायकः ।

यमक-लाटानुप्रासयोर्पाथक्यम्-

मम्मटप्रदत्ताद्यमकलक्षणादेवअस्माभिः एतयोः द्वयोः किञ्चित्पार्थक्यंदृश्यते।यथायमकेआवृत्तिवर्णःवर्णसमष्टिर्वायदिअर्थवान्भवति, तर्हिते वर्णाःभिन्नार्थका भवन्ति।किन्तुलाटानुप्रासेआवृत्तिशब्दाः एकार्थकाः भवन्ति।

यमकेअर्थभेदःस्थास्यतिएवकिन्तुलाटानुप्रासेअर्थेक्येसत्यपितात्पर्यस्यसामान्यभेदस्तिष्ठति।पुनः लाटानुप्रासेप्रातिपदिकस्यपार्थक्यंनास्तिकिन्तुयमकालंकारे पार्थक्यमस्ति।विषयेऽस्मिन्वक्तुंशक्यतेयत्समानस्वरवर्णविशिष्टस्यअथवाअसमानस्वरवर्णविशिष्टस्यएकाधिकव्यञ्जनवर्णस्योच्चारणजन्यंसादृश्यमेवअनुप्रासः ।अपिचएकाधिकस्वरव्यञ्जनसंहतेः पुनः पुनरुच्चारणगतसादृश्यंयमकम्।यमकेस्वरव्यञ्जनसंहतिः विविधाभवितुमर्हति,यथा - अर्थयुक्ता, अर्थहीनापुनः, एकाअर्थयुक्ताअपराचअर्थहीना चेति।

तथापिअर्थयुक्तायाः स्वरव्यञ्जनसंहतौभिन्नार्थकअवश्यमेववाङ्मनीयः।अपिचएतदपिउक्तंयद्अनुप्रासेस्वरवर्णस्यवैसादृश्यं हानिकारकम्।किन्तुयमकेहानिकारकम्।अर्थात्स्वरवैसादृश्याद्यमकत्वस्यहानिर्भवति।

यमकालंकारस्य प्रकारभेदः -

मम्मटेनप्रथमतः यमकस्य द्विविधः भेदः कथितः - पादवृत्तियमकं तद्भागवृत्तियमकञ्चेति ।पुनः एतयोः भेदोऽस्ति ।

१. प्रथमपादस्यावृत्तिः भवितुमर्हति द्वितीये तृतीये चतुर्थपादे वा ,
२. द्वितीयपादस्यावृत्तिः भवति तृतीये चतुर्थपादे वा ,
३. तृतीयपादस्यावृत्तिः भवति चतुर्थपादे ,
४. प्रथमपादस्यावृत्तिः भवितुमर्हति अपरे त्रिपादे (द्वितीये तृतीये चतुर्थपादे वा) ।

इत्येवम्प्रकारेण सप्तविधभेदाः भवितुमर्हन्ति । तदुक्तं मम्मटाचार्येण - “प्रथमे द्वितीयादौ, द्वितीयस्तृतीयादौ, तृतीयश्चतुर्थे, प्रथमस्त्रिष्वपीति सप्त ।”⁶ इति । काव्यप्रदीपटीकामनुश्रित्य⁷ वक्तुं शक्यते यत् -

१. प्रथमपादस्य द्वितीयपादे आवृत्तिः मुखनामकयमकम्,
२. प्रथमपादस्य तृतीयपादे आवृत्तिः संदंशनामकयमकम्,

5. साहित्यदर्पणः, २०१८,सम्पा. आचार्य कृष्णमोहन शास्त्री, पृष्ठा - ६१७

6. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १४

7. काव्यप्रदीप,गोविन्द ठाकुर, १९३३, पृष्ठा - ३०२

३. प्रथमपादस्य चतुर्थपादे आवृत्तिः आवृत्तिनामकं यमकम्,
४. द्वितीयपादस्य तृतीयपादे आवृत्तिः गर्भनामकं यमकम्,
५. द्वितीयपादस्य चतुर्थपादे आवृत्तिः संदष्टकनामकं यमकम्,
६. तृतीयपादस्य चतुर्थपादे आवृत्तिः पुच्छनामकं यमकं तथा
७. प्रथमपादस्य द्वितीये तृतीये चतुर्थे पादे च आवृत्तिः पंक्तिनामकं यमकमिति सप्तभेदानां कथा इत्यत्र उक्ता।

अपि च मम्मटेन द्विविधभेदस्य कथा उक्ता -

१. प्रथमपादस्य आवृत्तिः भवितुमर्हति द्वितीये तथा तृतीयपादस्य आवृत्तिर्भवति चतुर्थपादे ।
२. प्रथमपादस्य पुनरावृत्तिर्भवति चतुर्थे तथा द्वितीयस्य भवति तृतीये ।

एतयोः द्वयोः भेदयोः प्रथमस्य नाम युग्मकम्, द्वितीयस्य नाम च परिवृत्तिः । एवमेव सर्वसाकल्येन यमकालंकारस्य नवधा भेदा उक्ता ।

किञ्च अर्धश्लोकस्यावृत्तौ तथा समग्रश्लोकस्यावृत्तौ द्विविधस्य यमकस्य सृष्टिः भवितुमर्हति इत्युक्तं मम्मटेना यथा समुद्रनामयमकं महायमकञ्चेति । अत एव एतावत्पर्यन्तं यमकस्य एकादशधा भेदा उक्ता । एवम्प्रकारेण यमकस्य बहुविधानां भेदानां कथा मम्मटेनोक्ता । यथा -१. अन्तादिकम्, २. आद्यन्तिकम्, ३. उभयस्य मिश्रणम्, ४. मध्यादिकम्, ५. आदिमध्यम्, ६. अन्तमध्यम्, ७. मध्यान्तिकम्, ८. मध्यादिकादेः मिश्रणञ्चेति ।

यदि प्रथमपादस्यान्तिमभागो द्वितीयपादस्य प्रथमभागे आवृत्तो भवति तर्हि तत् अन्तादिकं यमकम् । एवम्प्रकारेण यदि प्रथमपादस्य प्रथमभागस्यावृत्तिः द्वितीयपादस्यान्तिमभागे भवति, तत् आद्यन्तिकयमकम् । पुनः यदि प्रथमपादस्यादिभागो द्वितीयपादस्यान्तिमभागे तथा अन्तिमभागस्यादिभागे आवृत्ति भवति तर्हि तत् उभयमिश्रणं यमकम् । यदि प्रथमपादस्य मध्यभागे द्वितीयपादस्यादिभागे आवृत्तो भवति तर्हि तत् आदिमध्ययमकम् । पुनः प्रथमपादस्यान्तिमभागो यदि द्वितीयपादस्य मध्यभागे आवृत्तो भवति, तर्हि तत् अन्तमध्ययमकम् । अपिच प्रथमपादस्य मध्यभागो यदि द्वितीयपादस्यान्तिमभागे आवृत्तो भवति, तर्हि तत् मध्यान्तिकयमकम् । पुनः एते षांसर्वेषामिश्रणे समुच्चये वा यमकं भवितुमर्हति । ततः मम्मटाचार्यस्य मते यमकस्य भेदा असंख्याः - 'प्रभूततमभेदम्' ^८ इति ।

यमकस्योदाहरणम् -

यमकालंकारविषये मम्मटेन दृष्टान्ताष्टकं प्रदत्तम् । वस्तुतस्तेनोक्तं - "दिङ्नात्रमुदाहियते" ^९ इति । अर्थात् सर्वेषां प्रकारभेदानामुदाहरणं न प्रदत्तम्, केवलं कानिचन उदाहरणानि प्रदत्तानि -

• प्रथममेव मम्मटेन प्रथमपादस्य तृतीयपादे यमकस्योदाहरणत्वेनाधस्तात् श्लोकोऽयमुल्लिखितः -

“सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम् ।

सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्त्वं पृथिवीं जय ॥” ^{१०} इति ।

8. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १४

9. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १४

10. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १४

श्लोकोऽयं रुद्रस्य 'काव्यालंकार' इति ग्रन्थात् संगृहीतः मम्मटेन । अत्र 'सन्नारीभरणोमायम्' इति शब्दः प्रथमपादे तृतीयपादे च व्यवहृतः । प्रथमपादस्य विभागो हि - सती+नारी+भरण+उमा+अयम् (अर्थः - साध्वीरमणीनां पालकः पार्वतीविलासी शिवः) तृतीयपादस्थशब्दस्य च विभागो हि - सन्न+अरि+इभ+रण+अमाय (अर्थः - रणक्षेत्रे शत्रूणां हस्तिनः येन अवसादग्रस्था मायारहिता सात्त्विका वा) । अत्र प्रथमपादस्य तृतीयपादे यमनत्वात् अर्थभिन्नत्वादिदं संदंशयमकम् ।

•द्विपादाभ्यासे अर्थात् प्रथमपादस्य द्वितीयपादे तथा तृतीयपादस्य चतुर्थपादे यमकस्योदाहरणम् -

“विनायमेनो नयताऽसुखादिना
विना यमेनोनयता सुखादिना ।
महाजनोऽदीयत मानसादरं
महाजनोदी यतमानसादरम् ॥”¹¹ इति ।

श्लोकोऽयमपि रुद्रस्य 'काव्यालंकार' इति ग्रन्थे दृश्यते। श्लोकस्यार्थ एवमेव - (यमं प्रति) पौरुषविहीनः शत्रुगणस्याहंकारनाशकः, उत्सवनिष्ठकारी दुर्जनस्य दमनकारी, निरापराधोऽयं सत्पुरुषः आत्मनः सकाशे आनयनकारिणः यमेन मनुष्याः शीघ्रं दण्डिता भवन्ति इति । श्लोकस्यास्य पदच्छेदस्तावत् -

प्रथमपादः - विना-अयम्-एनः-नयता-असुखादिना
द्वितीयपादः - विना-यमेन-ऊनयता-सुखादिना।
तृतीयपादः - महाजनः-अदीयत-मानसात्-अरम्
चतुर्थपादः - महाजनोदी-यतमान-सादरम्॥

अत्र यथा प्रथमपादस्य द्वितीयपादे यमनत्वात् अर्थभिन्नत्वात् मुखनामकं यमकम्, तथैव तृतीयपादस्य चतुर्थपादे यमनत्वात् अर्थभिन्नत्वात् पुच्छनामकं यमकमपि व्यवहृतम् । एतयोर्द्वयोः सन्निविष्टेन युग्मनामकं यमकमिदम् ।

• अतः परंमम्मटेनश्लोकद्वयेनमहायमकस्योदारणंप्रदत्तम्-

“सत्वारम्भरतोऽवश्यमबलंविततारवम्।
सर्वदारणमानैषीदवानलसमस्थितः ॥
सत्वारम्भरतोऽवश्यमलम्बिततारवम्।
सर्वदारणमानैषीदवानलसमस्थितः॥”¹² इति।

इदमुदाहरणमपिरुद्रस्य काव्यालंकारग्रन्थात्संगृहीतम्।प्रथमश्लोकस्य पदच्छेदो ह्यत्र -

सः-तु-आरम्-भरतः-अवश्यम्-अवलम्बिततारवम्।
सर्वदा-रणम्-आनैषीत्-अ-वान्-अलसम्-अ-स्थितः॥

द्वितीयश्लोकस्य पदच्छेदः खलु -

सत्वा-रम्भतः-अ-वश्यम्-अवलम्बिततारवम्।
सर्वदारणमानैषी-दवानलसमस्थितः॥

11. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १४

12. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १४

उदाहरणेऽस्मिन्प्रथमश्लोकः द्वितीयश्लोकेयमनात् अर्थभिन्नत्वाद्द्वामहायमकमिदम्।

- अतः परंसन्दष्टकयमकस्योदाहरणम्-

“अनन्तमहिमव्याप्तविश्वंवेधानवेदयाम्।

याचमातेवभजतेप्रणतेमानवेदयाम्॥”¹³ इति।

श्लोकोऽयं आनन्दवर्धनस्य देवीशतकात्संगृहीतः। उदाहरणेऽस्मिन् द्वितीयस्य चतुर्थस्य चरणस्य अन्ते अक्षरचतुष्टयानामावृत्तिलक्षी कृत्यमम्मटेन इदं पादभागयमकमइत्युच्यते।

- अतः परमआद्यन्तिकयमकस्योदाहरणम्-

“यदानतोऽयदानतो नयात्ययं नयात्ययम्।

शिवेहितांशिवेहितांस्मरामितांस्मरामिताम्॥”¹⁴ इति।

आनन्दवर्धनस्य देवीशतकात्श्लोकोऽयं संगृहीतः। उदाहरणेऽस्मिन् प्रतिपादं प्रथमार्धं तत्तत् पादान्ते आवृत्तो भवति।

• अतः परमम्मटेन पुनरपि देवीशतकात् आलोच्योऽयं श्लोक आद्यन्तिकस्य अन्तादिकस्य चयमकसमुच्चयस्योदाहरणरूपेणोपस्थापितः। यथा-

“सरस्वतिप्रसादमेस्थितिं चित्तसरस्वति।

सरस्वतिकुरुक्षेत्रकुरुक्षेत्रसरस्वति॥”¹⁵ इति।

श्लोकस्यार्थअयमेव हेवाग्देवि ! प्रसन्ना भवाममचित्तरूपसागरे अवस्थानं कुरु। कुरुक्षेत्रे प्रवाहिता सरस्वती नदी इव मम शरीरे सुष्ठु तथा प्रवाहिता भवा। आलोच्ये श्लोके प्रथमपादादि द्वितीयपादान्ते, तृतीयपादादि चतुर्थपादान्ते च सरस्वतीति शब्दः अवस्थितः, ततोऽत्र आद्यन्तिकयमकम्। पुनः तृतीयपादान्ते चतुर्थपादादौ च कुरुक्षेत्र इति शब्दः प्रयुक्तो भवति। अतएव अन्तादिकयमकमपि अत्र भवति। ततोऽत्र उभयप्रकारस्य यमकस्य समुच्चयो घटते। उदाहरणमिदं भरतस्य चक्रवालयमकस्य खण्डितरूपम्। पूर्वोक्तोदाहरणं विहाय मम्मटेनोपर्युक्तस्य उभयप्रकारस्य यमकस्यापरमेकमुदारणमूलिल्लिखितम्। यथा-

“ससारसाकंदर्पेण कन्दर्पेण ससारसा।

शरन्नवानाभिभ्राणानाभिभ्राणाशरन्नवा॥”¹⁶ इति

- परिशेषे हरविजयकाव्यात्ममम्मटेनोक्तं -

“मधुपराजिपराजितमानिनीजनमनः सुमनः सुरभिश्चियम्।

अभृतवारिवारिजविप्लवंस्फुटितताम्रतताम्रवणंजगत्॥”¹⁷

इत्यादिश्लोकः अनियतस्थानावृत्तियमकसमुच्चयस्योदाहरणरूपेणोपस्थापितः।

13. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १४

14. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १४

15. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १५

16. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १५

17. काव्यप्रकाश, २००७, सम्पा. विजया गोस्वामी, पृष्ठा - १५

उपसंहृतिः -

यमकालंकारस्य विश्लेषणेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यत् – अलंकाराः काव्यस्य शोभां वर्धयन्ति। यमकालंकारप्रयोगेन काव्यस्य रसपोषणं भवत्येव, अपि तु तेन सह काव्यस्य बाह्यसौन्दर्यं तथामाधुर्यसौन्दर्यं च द्विगुणितं कृत्वा रसिकानां चित्तमपि आकर्षति। अतः यमकं प्रति पाठकसमाजस्य विशेषानुरागो वर्तते। न केवलं साहित्ये अपि च विवाद-संवाद-प्रवाद-विज्ञापनेत्यादिषु विविधेषु विषयेषु सर्वत्रैवास्यालंकारस्य प्रयोगो दृश्यते। अनेन बोद्धुं शक्यते यद्यमकालंकारं प्रति मनुष्याणामाकर्षणमतीव इति शम्।

सहायकग्रन्थाः

१. 'चक्रवर्ती, श्यामापद, २००६, अलंकार चन्द्रिका, कलकाता: कृताञ्जलि।
२. ठाकुरः, गोविन्दः, १९३३, काव्यप्रदीपः, मुम्बाइ: निर्णयसागरः।
३. विश्वनाथ, २०१८, सम्पा. शास्त्री, कृष्णमोहन, वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत संस्थान।
४. वामन, २०१०, काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, सम्पा. अनिल चन्द्र वसु, कलकाता:।
५. वन्दोपाध्याय, धीरेन्द्रनाथ, २०१२, संस्कृत अलंकार शास्त्र तत्त्व ओ समीक्षा, कलकाता: पश्चिमवङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत्।
६. भामह, २०१६, काव्यालंकार, सम्पा. रामानन्द शर्मा, वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस।
७. भट्टाचार्य, अमिय कुमार, २०१२, साहित्ये दोष गुण ओ अलंकार प्रसङ्गे आचार्य मम्मट, कलकाता: संस्कृत पुस्तक भाण्डार।
८. मम्मटः, १९९९, काव्यप्रकाशः (५म खण्डः), सम्पा. ड: ज्योत्स्ना मोहन, दिल्ली: नाग पाब्लिशर्स।
९. मम्मटः, १९९०, काव्यप्रकाशः, सम्पा. आचार्यश्रीरामगोविन्दशुक्लः, वाराणसी: सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः।
१०. मम्मटः, २००८, काव्यप्रकाशः (बालबोधिन्याख्यटीका), सम्पा. झलकीकरः, दिल्ली: परिमल पाब्लिकेशन्स।
११. मम्मट, २००७, काव्यप्रकाश (नवम-दशमोल्लास), सम्पा. विजया गोस्वामी, कलकाता: सदेश।
१२. राजशेखर, २०१६, काव्यमीमांसा, सम्पा. सीतानाथ आचार्य, कलकाता: सदेश।

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

साधकतमं करणमिति सूत्रार्थविमर्शः जयदेव-दिन्दा *

विषयसंक्षिप्तिका

पाणिनिना 'साधकतमं करणम्' [अष्टाध्यायी- १।४।४२] इत्यनेन करणसंज्ञा विधायि। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यादिति सूत्रार्थः। यत् स्वव्यापारसमनन्तरमेव फलोत्पादकं तत्करणमिति फलितोऽर्थः। सूत्रस्यास्य उदाहरणं तावत् 'रामेण बाणेन हतो वाली' इति। बाणयति इति बाणः। शरार्थकबाणशब्दार्थस्य करणसंज्ञा। बाणव्यापारानन्तरमेव प्राणवियोगरूपं फलं जातमिति यद्व्यापारानन्तरं फलनिष्पत्तिस्तदेव प्रकृष्टोपकारकमिति बाणे तदस्ति। अतः बाणस्य भवति सूत्रेणानेन करणसंज्ञायां 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' [अष्टाध्यायी- २।३।१८] इति सूत्रेण तृतीयाविभक्तिः।

ननु सूत्रे साधकतमम् इति पदे तमब्रह्मणं किमर्थम्? साधकं करणमित्येव सूत्रमस्तु। कारकाधिकारे पाठात् कारकशब्दादेव साधकत्वलाभे, पुनः साधकं कारकं करणमित्युक्ते एव, साधकशब्दग्रहणेन क्रियतेऽनेनेति करणमिति व्युत्पत्त्या महासंज्ञया अन्वर्थसंज्ञाकरणेन च प्रकृष्टार्थो लभ्यते। तस्मात् साधकं कारकं करणमित्येव तस्मादेव प्रकृष्टोपकारकं करणमित्यर्थः समायाति। तस्मात् प्रकृते सूत्रे तमब्रह्मणं व्यर्थम् अत्रोच्यते- सूत्रेऽस्मिन् प्रकृष्टार्थबोधकस्य तमपो ग्रहणे न कृतेऽपि प्रकृष्टार्थो ज्ञायते इति तमब्रह्मणं व्यर्थं भूय ज्ञापयति यत्, कारकप्रकरणे शब्दसामर्थ्यगम्यो प्रकर्षः नाश्रियते इति। अर्थात् कारकसंज्ञायां प्रकर्षप्रत्ययग्रहणमन्तरेण शब्दसामर्थ्यगम्यः प्रकर्षो नाश्रियते। फलन्तु गङ्गायां गोषः, साङ्काश्यकेभ्यः पाटलिपुत्रका अभिरूपतरा इत्यादि।

कूञ्चिशब्दाः

कारकम्। करणम्। अष्टाध्यायी। काशिका। पाणिनिः। पतञ्जलिः। नागेशः। भट्टोजिदीक्षितः। सिद्धान्तकौमुदी। लघुशब्देन्दुशेखरः। बृहच्छब्देन्दुशेखरः।

उपोद्धातः

प्रकृतिप्रत्ययविभागद्वारा पदसाधुत्वासाधुत्वान्वाख्यायकं शास्त्रमिदं पाणिनीयशब्दशास्त्रम्। शब्दानुशासनापरपर्यायसंज्ञके शास्त्रेऽस्मिन् कर्तृकर्मकरणसम्प्रदानापादानाधिकणाभिधेयेषु षट्कारकेषु करणमन्यतम्। 'साधकतमं करणम्' [अष्टाध्यायी- १।४।४२] 'दिवः कर्म च' [अष्टाध्यायी- १।४।४३] चेति सूत्राभ्यां पाणिनिना करणसंज्ञा विहिता। 'साधकतमं करणमिति सूत्रार्थविमर्शः' इति शीर्षके लघुप्रबन्धेऽस्मिन् करणस्वरूपं प्रतिपाद्य करणभेदाः यथामति समासेन निरूप्यन्ते। लघुप्रबन्धस्यास्य गुणदोषनिर्धारणे तु विद्वांस एव प्रमाणम्।

* Assistant Professor, Department of Vyakarana, Laxmi Devi Shroff Adarsh College, Harisharnam Kutir, Deoghar, Jharkhand, Pin- 814112

सूत्रार्थः

षड्विधेषु पाणिनीयसूत्रेषु सूत्रमिदं करणसंज्ञाविधायम्। सूत्रेऽस्मिन् साधकतमं करणम् इति पदद्वयं विद्यते। साधयति निष्पादयति कार्यमित्यर्थे 'षिधू संराद्धौ' इति धातोः हेतुमण्यन्तस्य 'सिध्यतेरपारलौकिके' इत्यात्वे राध साध संसिद्धौ इत्यस्य वाप्यन्तस्य 'ण्वुल्लृचौ' [अष्टाध्यायी- ३।३।१३३] इत्यनेन कर्तरि ण्वुल्प्रत्यये साधकशब्दो¹ निष्पद्यते। अतिशयितं साधकं साधकतमम् 'अतिशयने तमबिष्ठनौ' [अष्टाध्यायी- ५।३।५५] इत्यनेन तमप्रत्ययः। तेन साधकतमं प्रकृष्टोपकारमित्यर्थः। प्रकृष्टम् अत्यन्तमुपकारकम्। यद्व्यापाराव्यवधानेन क्रियानिष्पत्तिस्तत्प्रकृष्टम्। कारकाधिकारे पाठात् 'कारके' इत्यनुवर्तते। साधकतमं कारकसंज्ञं सत् करणसंज्ञं भवतीति वाक्ययोजना। कारकाधिकारात् क्रियासिद्धौ इति लभ्यते। क्रियापदमत्र धात्वर्थव्यापारजन्यफलपरम्। तेन फलसिद्धौ यत्प्रकृष्टोपकारकं कारकं तत् करणसंज्ञं भवतीत्यर्थः। तदेव भट्टोजिदीक्षितेन वृत्तावुक्तम्- "क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्याद्"² इति। कस्य प्रकृष्टोपकारकमिति चेत् क्रियाया एव प्रकृष्टोपकारकमिति स्वीकार्यम्। एवञ्च निष्कृष्टार्थस्तावत् क्रियायाः प्रकृष्टोपकारकं कारकसंज्ञं सत् करणसंज्ञं भवति। काशिकायां सूत्रस्यास्यार्थस्तावत्- "क्रियासिद्धौ यत् प्रकृष्टोपकारकं विवक्षितं तत् साधकतमं कारकम् करणसंज्ञं भवति"³ इति।

ननु द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वम्। करणत्वञ्च क्रियामात्रविषयं व्यापारनियतम्। करणस्य हेतावेव अन्तर्भावात् हेतुत्वादेव तृतीयासिद्धे 'साधकतमं करणम्' इत्यनेन करणसंज्ञा किमर्था चेदुच्यते- 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्', 'अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्', 'करणाधिकरणयोश्च' इत्यादिसूत्रेषु करणसंज्ञा प्रयोजनवती। करणसंज्ञाभावे 'भिक्षाभिरुषितः' इत्यत्र हेतौ विद्यमानेन तृतीयान्तेन समर्थेन सुबन्तेन कृदन्तस्य तृतीयासमासः स्यात्।

उदाहरणम्

शाब्दिकमते 'या या संज्ञा सा सा फलवती' इति करणसंज्ञायाः फलमाह- 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' [अष्टाध्यायी- २।३।१८] इति तृतीया। कस्मात् तृतीया भवति इत्याकाङ्क्षायां प्रत्यासत्या सूत्रे करणसंज्ञावाचकात् प्रातिपदिकादित्यर्थो बोध्यः। कर्तृ-कर्म-करणादिसंज्ञा न शब्दस्य किन्त्वर्थस्यैव, संज्ञावाचकत्वं शब्दे। सूत्रस्यास्य उदाहरणं तावत् 'रामेण बाणेन हतो वाली' इति। बाणयति इति बाणः। शरार्थकबाणशब्दार्थस्य करणसंज्ञा। बाणव्यापारानन्तरमेव प्राणवियोगरूपं फलं जातमिति यद्व्यापारानन्तरं फलनिष्पत्तिस्तदेव प्रकृष्टोपकारकमिति बाणे तदस्ति। 'धनुषो बाणेन' इत्यत्र धनुषि नास्ति, न धनुषः करणत्वम्। किन्तु सम्बन्धे तस्मात् षष्ठीविभक्तिः। रामेण इत्यत्र तृतीयार्थः कर्ता, तत्र प्रकृत्यर्थस्य रामस्य अभेदसम्बन्धेनान्वयः। कर्तुः धात्वर्थव्यापारे जन्यत्वसम्बन्धेनान्वयः। व्यापारस्य धात्वर्थफले जन्यत्वसम्बन्धेनान्वयः। बाणेन इत्यत्र तृतीयार्थः करणम्। तत्र प्रकृत्यर्थस्य बाणस्य अभेदसम्बन्धेनान्वयः। करणस्य च स्वनिष्ठव्यापारजन्यत्वसम्बन्धेन हन्धात्वर्थे प्राणवियोगे अन्वयः। धात्वर्थस्य प्राणवियोगरूपस्य फलस्य च प्रथमान्तार्थे वालिनि आश्रयत्वसम्बन्धेनान्वयः। शाब्दबोधस्तु रामाभिन्नकर्तृजन्यव्यापारजन्यो बाणाभिन्नकरणनिष्ठव्यापारजन्यो यः प्राणवियोगः तदाश्रयो वालीति।

1. पण्डितश्रीसभामिशर्मोपाध्यायेन वैयकरणसिद्धान्तकौमुद्याः लक्ष्मीव्याख्यायां स्वादिगणपठितसंसिद्ध्यर्थ-साध्यातुतः बाहुलकात् करणे ण्वुलि, अकादेशे च साध्नोत्यनेनेति साधकम् इति व्याख्यातम्। परं नास्ति कापि आवश्यकतेदृशे कल्पने। करणे प्रत्ययकल्पना तु प्रकृष्टोपकारकमिति व्याख्यानेनापि विरुद्ध्यते।
2. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, प्रथमो भागः, साधकतमं करणम्, पृ० ६३३।
3. काशिका, द्वितीयो भागः, साधकतमं करणम्, पृ० १५२।

करणत्वविचारः

करणत्वं च करणताशक्तिमत्त्वम्। सा च शक्तिर्यद् व्यापाराव्यवधानेन क्रियानिष्पत्तिर्विवक्ष्यते, तन्निष्ठा। अधिक्रानादिव्यापाराव्यवधानेनापि यदा क्रियानिष्पत्तिर्विवक्ष्यते तदा तेषामपि करणत्वमिष्टमेव। उक्तञ्च वाक्यपदीये भर्तृहरिणा—

क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरम्।

विवक्ष्यते यदा तत्र करणं तत्तदा स्मृतम्॥ इति। [वाक्यपदीयम्— ३।७।९०]

अस्यार्थः— यस्य कारकस्य व्यापारादनन्तरमव्यवधानेन क्रियायाः परिनिष्पत्तिः संसिद्धिर्यदा यत्र विवक्ष्यते तदा तत्र तस्य करणत्वं स्मृतमिति योजना। ननु क्रियाशब्दस्य व्यापारार्थकत्वेन प्रसिद्धतया फलार्थप्रतिपत्तिः कथमत आह क्रियाया इति। क्रियते या सा क्रियेति कर्मव्युत्पत्त्या फलस्यापि क्रियात्वेन व्यवहारः इत्यर्थः। तथा चाव्यवधानेन क्रियासंसाधकत्वप्रकारेच्छीयमुख्यविशेष्यतावत्त्वं करणस्य लक्षणं तदेव च तस्यातिशय इति प्रकृतशङ्कासमाधानं बोध्यम्। ‘खले कपोतन्यायेन’ युगपत् सन्निपत्य क्रियायाः संसिद्धौ उपकुर्वत्सु सर्वेष्वपि साधनेषु यद् विवक्षया अवाप्तातिशयं साधकतमं करणम्। “स्वनिष्ठव्यापाराव्यवधानेन फलनिष्पादकत्वं करणत्वम्। इदमेव साधकतमम्”⁴ इति परमलघुमञ्जूषायां नागेशः। यस्य करणत्वं विवक्षितं तस्य स्वपदेन ग्रहणम्। तद्यथा— ‘रामेण बाणेन हतो वाली’ इत्यत्र स्वं बाणनिष्ठव्यापाराव्यवहितोत्तरवालिप्राणवियोगरूप-फलनिष्पादकत्वं बाणस्यास्तीति तस्य करणत्वं सिद्धम्। अत्र कर्तारि रामे धनुराकर्षणादिव्यापारे सत्त्वेऽपि न तस्य करणत्वं, तन्निष्ठव्यापारेण प्राणवियोगरूपफलनिष्पत्तेः। एतत्फलनिष्पत्तिस्तु बाणनिष्ठव्यापाराव्यवहितोत्तरमेव भवति। एवञ्च बाणस्यैव करणत्वं बोध्यम्। विवक्ष्यते इत्यनेन विवक्षाधीनं करणत्वम्। तेन यदा प्रकृष्टोपकारकत्वेन विवक्ष्यते, तदा साधकतमव्यवहारो विज्ञायते, नान्यदेति ज्ञापनार्थम्। तथाहि— विवक्षावशाद् यदेव कदाचित् करणं भवति धनुषा विध्यतीति, तदेव कदाचित् स्वातन्त्र्यविवक्षायां कर्तृत्वमनुभवति धनुर्विध्यतीति।

कारकत्वं तद्व्याप्यकर्तृत्वादिषट्कं च वस्तुविशेषे विशेषणविशेष्यभाववन्न नियतम्। न हि गौः सर्वं प्रति गौरवे, न तु कञ्चित्प्रत्यगौः इतिवद्विशेषणं सर्वं प्रति विशेषणमेवेति वक्तुं शक्यम्। उक्तञ्च वाक्यपदीयस्य साधनसमुद्देशे भर्तृहरिणा—

वस्तुतस्तदनिर्देश्यं न हि वस्तु व्यवस्थितम्।

स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा दृश्यते यतः॥ इति। [वाक्यपदीयम्— ३।७।९१]

अस्यार्थः— कारकत्वं कर्तृत्वादि च विशेषणविशेष्यभाववदव्यवस्थितमेव, न तु गोत्वादिवद्वस्तुविशेष्यवन्नियतम्। किन्तु वैवक्षिकम्। अत एव धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वेन विवक्षितः कर्ता। धात्वर्थव्यापाराव्यधिकरफलाश्रयः कर्मा कर्तृकर्मद्वारकसम्बन्धेन व्यापारस्य फलस्य वा आश्रयोऽधिकरणम्। पच्यर्थो व्यापारश्चानेकधा। अत एव पचेरधिश्रयणादिपरत्वे देवदत्तः कर्ता। ज्वलनतात्पर्यकत्वे एधाः कर्तारः। तण्डुलधारणादिपरत्वे स्थाली कर्त्री। अवयवविभागादिपरत्वे तण्डुलाः कर्तारः। ‘स्थाल्या पचती’ त्यत्र तृतीयोपात्तव्यापाराश्रयाऽपि स्थाली करणमेव, न तु कर्त्री। तत्करणम्, वस्तुतः यत्किञ्चिद् वस्तु आश्रित्य, अनिर्देश्यम्, ‘इदमेव करणम्, इदं करणमेव’ इति निरूपयितुं न शक्यते। आद्ये असिदात्रादिकमेव करणम्, न तु स्थाल्यादिकमिति वक्तुं न शक्यते। ‘स्थाल्या पच्यते’ इति स्थाल्यादेरपि करणत्वस्य विवक्षाधीनत्वस्य दृष्टत्वात्। द्वितीये असिदात्रादिकं करणमेव इत्यपि निर्देष्टुं न शक्यते। असिश्छिनत्ति इत्यादौ कर्तृत्वस्यापि दर्शनात्। यतः करणरूपं वस्तु न नियतं तस्माद् अधिकरणत्वेन प्रमितापि स्थाली सूक्ष्मतरकपालत्वात् शीघ्रतरं पाककार्ये समर्थतया अनुभवत्येव विवक्षाकृतं करणत्वम्। तथा हि लोके ‘स्थाल्या

4. परमलघुमञ्जूषा, कारकनिरूपणम्, पृ० २७१।

पच्यते' इति करणतृतीयान्तः प्रयोगः प्रसिद्धः। क्रियासिद्ध्यनुकूलावयवसन्निवेशा हि स्थाली आर्द्रेन्धनरूपकरणापेक्षया पाकक्रियासिद्धौ प्रत्यासीदति। अतः करणापेक्षया अत्राधिकरणस्य साधकतमत्वेन करणत्वविवक्षया 'स्थाल्या पच्यते' इति प्रयोगः।

नन्वेवमपि 'देवदत्तः अश्वेन पथा दीपिकया व्रजती'त्यत्र कथं त्रयाणां युगपत् क्रियासिद्धौ प्रकर्षविवक्षा, तत्रापि प्रकर्षविवक्षया प्रत्यासन्नस्य कस्यचिदेकस्यैव करणत्वं स्याच्चेदुच्यते अत्र प्रकर्षत्वञ्च साधनान्तरापेक्षः न तु करणान्तरापेक्षः, कारक सामान्यवाचकसाधकशब्दात् तमपो विधानात्। करणान्तरापेक्षया प्रकर्षग्रहणे तु कस्याचिदेकस्यैव करणत्वं स्यान्न तु समेषामेकस्मिन् काले कस्यचिदेकस्यैव प्रकृष्टत्वात्। अत एव अश्वेन पथा दीपिकयेति खलेकपोतन्यायेन सर्वेषां साक्षाद् उदुपकारकत्वविवक्षणाद् युगपदेवाश्वादीनां करणत्वमविरुद्धम्। यथा अश्वो देशान्तरप्राप्तौ गमनक्रियाफले कर्त्राद्यपेक्षया प्रकृष्टोपकारकः, स्वव्यापाराव्यवधानेन फलजनकत्वात्। पन्था अपि साधुश्चोराद्युपद्रवरहितः प्रतिबन्धकविरोधिराजपुरुषादि भावधारणेन प्रतिबन्धकाभावसम्पादनद्वारा कारकान्तरापेक्षया प्रकृष्टोपकारकः। दीपिकापि तमःसंहितमालोकेन अपसारयन्ती प्राप्नोति प्रागुक्तरीत्या प्रतिबन्धकाभावसम्पादनेन साधनान्तरापेक्षया प्रकर्षम्। तथा हि वाक्यपदीये—

स्वकक्ष्यासु प्रकर्षश्च करणानां न विद्यते।

आश्रितातिशयत्वं तु परतस्तत्र लक्षणम्। इति। [वाक्यपदीयम्— ३।७।१३]

अस्यार्थः— स्वकक्ष्यासु यत्र बहूनां करणत्वं तत्र स्वासु स्वासु करणभावावस्थासु करणत्वेन सजातीयापेक्षया साधकतममित्यत्र तमप्रत्ययवाच्यः करणानां प्रकर्षश्च न विद्यते, सर्वेषां करणानां तत्र समानत्वात्। तत्र तु यत्र बहूनां करणत्वं तत्रापि अश्वेन पथा दीपिकया व्रजतीत्यादौ परतः साधनान्तरेभ्यः कर्त्रादिभ्यः आश्रितातिशयत्वम्— आश्रितोऽतिशयो यत्र स तथा तत्त्वं करणलक्षणम्, तथा च क्रियासिद्धौ इतरकारकापेक्षया प्रकृष्टोपकारकत्वं करणत्वमिति⁵

ननु कर्तृविनियोगोत्तरकालं साधनानां प्रवृत्तेः साधनान्तरापेक्षया कर्तुरेव साधकतमत्वं न्याय्यम्, इतरसाधनव्यापारापेक्षया कर्तृव्यापारस्य विनियोगरूपस्य प्राग्भावित्वात् चेदुच्यते— यद्व्यापारानन्तरं क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्विवक्ष्यते तत्करणमित्युक्तेः कर्तुः करणत्वाप्रसङ्गः। कर्तृव्यापारानन्तरं क्रियासिद्ध्यभावात् साधनानां सर्वेषां प्रेरणं हि कर्तृव्यापारः। कर्त्रा विनियुक्तेषु तु सर्वेषु साधनेषु व्यापाराविष्टेषु सत्सु क्रिया निष्पद्यते। तत्र चाधिकरणादीनामिव कर्तुरपि व्यापारः क्रियासिद्धौ व्यवधीयते कारकान्तरव्यापारैः। अपरश्च कर्ता न प्रयुज्यते, यद्व्यापारानन्तरं क्रियासिद्धिः सम्भाव्येता साधनान्तराणां कर्तृपारतन्त्र्ययोगेऽपि कर्तारः स्वविनियुक्तसाधनान्तरव्यापारव्यवधानेन दूरादेव क्रियां साधयन्ति। क्रियासिद्धिस्तु करणव्यापारसामनन्तरम् एवेति। किञ्च स्वतन्त्रेण कर्त्रा सह परतन्त्रस्य करणस्य अतिशयचिन्ता नैव सम्भवति, कर्तृकरणयोर्भिन्नरूपत्वात्, प्रकर्षस्य च सजातीयापेक्षत्वात्। सजातीयापेक्षश्च प्रकर्षः इत्यधिकरणादिसाधनापेक्ष एव क्रियासिद्धौ करणस्य प्रकर्षः, न तु कर्त्रपेक्षः, कर्तुः क्रियासिद्धौ स्वतन्त्रत्वात्। इतरकारकाणाञ्च कर्तृपरतन्त्रत्वेन विजातीयत्वात्। कर्ता हि इतरकारकाणि क्रियासिद्धौ प्रवर्तयन् सर्वतः प्राक् प्रवर्तते इति स्वतन्त्रः स्वामिस्थानीयः। इतरकारकाणि तु कर्तृविनियोगोत्तरं व्यापाराविष्टानि तत्र प्रवर्तन्ते इति कर्तृपरतन्त्राणि भृत्यस्थानीयानि इति स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः कर्तृकरणयोः स्वामिभृत्ययोरिव न परस्परं स्पर्धा, नापि प्रकर्षापकर्षचिन्ता। "सकलसाधनविनियोगकारी खल्वसौ, न च शतधनो निष्कधनेन सह स्पर्धते"⁶ इति पदमञ्जर्या हरदत्तः।

5. स्वस्यां कक्ष्यायां करणभावावस्थायां सजातीयापेक्षः प्रकर्षोऽत्र तमप्रत्ययवाच्यो नाश्रीयते, अपि तु साधनसामान्यस्यानुगतस्य कारकान्तरपेक्ष एव प्रकर्षस्तमप्रत्ययवाच्यः करणत्वमावेदयते इति हेलाराजः साधसमुद्देशे प्रकाशटीकायाम्, वाक्यपदीयम्, तृतीयो काण्डं, द्वितीयो भागः, पृ० २७६।

6. काशिका, द्वितीयो भागः, साधकतमं करणम्, पृ० १५३।

उक्तञ्च भर्तृहरिणा वाक्यपदीये-

क्रियासिद्धौ प्रकर्षो वा न्यागभावस्त्वेव कर्तरि।

सिद्धौ सत्यां हि सामान्यं साधकत्वं प्रकृष्यते॥ इति। [वाक्यपदीयम्- ३।७।९५]

अस्यार्थः- वा अथवा करणस्य क्रियासिद्धौ क्रियासिद्धिविषये प्रकर्षो विवक्षितः, कर्तरि तु कर्तृनिरूपितस्तु करणस्य न्यगभाव एव अपकर्ष एव, सर्वेषां कारकाणां क्रियासिद्ध्यनुकूलस्वरूपनिष्पत्तये कर्तुरपेक्षणात्। तदाह- सिद्धौ सत्यां हि इति। हि यतः कर्तृविनियोगोत्तरकालं कारकाणां क्रियासिद्ध्यनुकूलस्वरूपसिद्धौ तादृशस्वरूपनिष्पत्तौ सत्यां हि सामान्यरूपं सर्वेषां कारकाणां साधारणस्वरूपं साधकत्वं करणे प्रकृष्यते।

तमपः फलम्

अत्रायं प्रश्नः समुदेति यत्, सूत्रे साधकतमम् इति पदे तमग्रहणं किमर्थम्? साधकं करणमित्येव सूत्रमस्तु। कारकाधिकारे पाठात् कारकशब्दादेव साधकत्वलाभे, पुनः साधकं कारकं करणमित्युक्ते एव, साधकशब्दग्रहणेन क्रियतेऽनेनेति करणमिति व्युत्पत्त्या महासंज्ञया अन्वर्थसंज्ञाकरणेन च प्रकृष्टार्थो लभ्यते। तस्मात् साधकं कारकं करणमित्येतस्मादेव प्रकृष्टोपकारकं करणमित्यर्थः समायाति। निगदितञ्च नागेशेन- “कारकाधिकारात् करणल्युडन्तकरणेति महासंज्ञया च साधकत्वे लब्धे साधकग्रहणमेव साधकतमार्थं भविष्यती”⁷ ति। तस्मात् प्रकृते सूत्रे तमग्रहणं व्यर्थम्। अत्रोच्यते- सूत्रेऽस्मिन् प्रकृष्टार्थबोधकस्य तमपो ग्रहणे न कृतेऽपि प्रकृष्टार्थो ज्ञायते इति तमग्रहणं व्यर्थं भूय ज्ञापयति यत्, कारकप्रकरणे शब्दसामर्थ्यगम्यो प्रकर्षः नाश्रीयते इति। अर्थात् कारकसंज्ञायां प्रकर्षप्रत्ययग्रहणमन्तरेण शब्दसामर्थ्यगम्यः प्रकर्षो नाश्रीयते। फलन्तु गङ्गायां घोषः, साङ्काशयकेभ्यः पाटलिपुत्रका अभिरूपतरा इत्यादि।

आशयस्तु, ‘आधारोऽधिकरणम्’ [अष्टाध्यायी- १।४।४५] इत्यत्र अधिक्रियतेऽस्मिन्निति अधिकरणमिति महासंज्ञाकरणादेव आधारलाभे पुनः तद्ग्रहणसामर्थ्यात् सर्वावयवव्याप्तस्यैव आधारस्य अधिकरणसंज्ञा स्यात्। तेन तिलेषु तैलं, दध्नि सर्पिः, सर्वत्र ईश्वरः इत्यादिषु तिलदध्यादीनाम् अधिकरणसंज्ञायां सिद्धायामपि कटस्य एकदेशे स्थिते कटे आस्ते इत्यत्र कटस्य अधिकरणत्वं न सम्भवति। नहि कटः सर्वावयवव्याप्त्या आधारो भवति। एवमेव गङ्गायां घोषः इत्यत्रापि गङ्गा सर्वावयवव्याप्त्या घोषस्याधारो न भवतीति गङ्गाया आधारत्वं न स्यात्। उक्तञ्च नागेशेन लघुशब्देन्दुशेखरे- “अधिकरणमित्यधिकरणल्युडन्तमहासंज्ञयैव सिद्धे आधारग्रहणसामर्थ्यात् सर्वावयवव्याप्त्या य आधारः सोऽधिकरणमित्यर्थः स्यात्। एवञ्चेदं सूत्रं तिलेषु तैलमित्यादौ एव प्रवर्तते। न हि गङ्गा तीरं वा सर्वावयववैर्व्याप्तम्”⁸ इति। पदमञ्जरीकृन्मते यदा देशधर्मो आधारत्वं सामीप्यात् प्रवाहे उपचर्यते तदेवं तमग्रहणं प्रयोजनं, यदा तु गङ्गाशब्द एव तीरे वर्तते तदा तु न प्रयोजनं, तीरस्य मुख्याधारत्वात्⁹ परन्तु नागेशेन मतमिदं निराकृतम्। “तदापि सर्वावयवव्याप्त्यभावेन मुख्याधारत्वाभावात् न गङ्गाया अधिकरणसंज्ञा। अधिकरणं किमाचार्यो न्याय्यं मन्यते? यत्र कृत्स्न आधारात्मा व्याप्तो, यथा ‘तिलेषु तैलं’, ‘दध्नि सर्पिः’रिति भाष्येण तथैव लाभात्”¹⁰ इति वृहच्छब्देन्दुशेखरे। एवञ्च ‘ध्रुवमपायेऽपादानम्’ [अष्टाध्यायी- १।४।२४] इत्यत्र अपादीयते विश्लिष्यतेऽस्मादिति अपादानमिति महासंज्ञाकरणादेव ध्रुवे लब्धे पुनस्तद्ग्रहणसामर्थ्यात् प्रकर्षविवक्षायां ग्रामादागच्छतीत्यादौ यत्र सम्प्राप्य निवृत्तिः

7. लघुशब्देन्दुशेखरः (षष्ठीकोपेतः), द्वितीयो भागः, साधकतमं करणम्, पृ० ७०४।

8. लघुशब्देन्दुशेखरः (षष्ठीकोपेतः), द्वितीयो भागः, साधकतमं करणम्, पृ० ७०४।

9. यदा च देशधर्मो घोषं प्रत्यधारभावः स्रोतस्युपचर्यते, तदेवं तमग्रहणं प्रयोजनम्; यदा तु गङ्गाशब्दस्तीरे वर्तते तदा तु न प्रयोजनम्, आधेयेन व्याप्तिसम्भवान्मुख्य एवाधारभावः इति पदमञ्जर्या हरदत्तः, काशिका, द्वितीयो भागः, पृ० १५४।

10. वृहच्छब्देन्दुशेखरः, द्वितीयो भागः, साधकतमं करणम्, पृ० ८७२।

तत्रैव अपादानसंज्ञा स्यात्, साङ्काश्यकेभ्यः पाटलिपुत्रका अभिरूपतरा इत्यत्र बुद्धिकल्पितेऽपाये अपादानसंज्ञा न स्यात्। कृते तु तमप्रत्यये न दोषः। तमब्रह्मणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति अस्मिन् कारकाधिकारे प्रकर्षार्थप्रत्ययं विना शब्दसामर्थ्यगम्यार्थप्रकर्षो नाश्रीयते, तेन प्रकृते साधकार्यमात्रबोधकं साधकपदं न प्रकृष्टोपकारकार्यपरम्, एवम् आधारपदमपि सर्वावयवव्याप्त्या यो हि आधारो न तत्परं किन्तु गौणमुख्यसर्वविधाधारपदं तेन गङ्गायां घोषः इति गौणधारस्यापि अधिकरणसंज्ञा, इति ततः सप्तमी सिद्धा। तथैव ध्रुवपदमपि। करणसंज्ञाविधायके साधकतमं करणम् इति सूत्रेऽस्मिन् तमब्रह्मणेन प्रकर्षार्थस्य प्रतीतिः।

समाधानानन्तरमपि नागेशेन सूत्रेऽस्मिन् प्रदर्शितम्। येषां नये अधिकरणमित्यत्र अन्वर्थसंज्ञया आधारत्वालाभः, करणमिति अन्वर्थसंज्ञया साधकत्वालाभः, तत्र तु आधारपदं तमब्रह्मणञ्च चरितार्थम्। अन्यथा 'गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः' इत्यनेन सर्वावयवव्याप्त्या यः मुख्याधारस्तस्यैव अधिकरणसंज्ञा स्यात्, गौणाधाराणां न अधिकरणसंज्ञा। एवञ्च तमब्रह्मणेन गङ्गायां घोषः इत्यत्र गङ्गाशब्दात् सप्तमी। अथवा आध्रियतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या आधारशब्दस्य सर्वावयवव्याप्त्या य आधरस्तत्र शक्तिः, किञ्च 'साध संसिद्धौ' इति निष्पन्नस्य साधकशब्दस्य यद्व्यापरादनन्तरकार्यसाधके शक्तिः। पक्षेऽस्मिन् 'आधारोऽधिकरणम्' [अष्टाध्यायी- १।४।४५] इत्यत्र उद्देश्यवाचके आधारपदे स्वरितत्वप्रतिज्ञा। 'स्वरितेनाधिकारः' [अष्टाध्यायी- १।३।३३] इति अधिकारः इत्यत्र 'अधिकः कारः' इति व्युत्पत्त्या स्वरितत्वप्रतिज्ञायुक्तस्य अनेकार्थबोधकत्वेन आधारपदेन गौणाधारस्य मुख्याधारस्य चाधिकरणसंज्ञा। एवञ्च स्वरितत्वप्रतिज्ञया गौणमुख्ययोः उभयोरपि साधकयोः करणसंज्ञायां प्राप्तावत्र तमब्रह्मणसामर्थ्याद् अन्यत्र स्वरितत्वं न साधकशब्दे इति। एवञ्च व्यवधानेन फलोत्पादके करणत्वोपचारेण तृतीयान्तप्रयोगस्य असाधुत्वबोधनं तमप्फलम्। तथा चोक्तं नागेशभट्टेन लघुशब्देन्दुशेखरे- "एवञ्च व्यवधानेन फलोत्पादके करणत्वोपचारेण तृतीयान्तप्रयोगस्यासाधुत्वबोधनं तमप्फलम्। एवतमब्रह्मशादेवान्यत्र स्वरितत्वमिति ज्ञायते इति दिक्"¹¹ इति। ज्ञाप्यस्यैतद्वचनस्येदं फलं सप्तमीसाधनरूपम्। करणसंज्ञाविधायकसूत्रे तमपः फलन्तु धनुषो बाणेन वाली हतः इत्यत्रोपकारकस्यापि धनुषो न करणसंज्ञा, किन्तु बाणस्यैव, बाणव्यापारानन्तरमेव प्राणवियोगरूपफलसिद्धिरिति प्रकृष्टोपकारकत्वं बाणे न धनुषि इति भावः। व्यापारवदसाधरणं करणम् इति बाणेऽपि व्यापारः, स च धनुर्देशान्निर्गमनपूर्वकलक्ष्यवेधनपर्यन्तगमनरूपव्यापारः। स्पष्टञ्चेदं स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रभाष्ये। तथाहि तत्र- "अपादानमाचार्यः किं न्याय्यं मन्यते? यत्र प्राप्य निवृत्तिः। तेनेहैव स्याद्- ग्रामादागच्छति नगरादागच्छति। साङ्काश्यकेभ्यः पाटलिपुत्रका अभिरूपतरा इत्यत्र न स्यात्। स्वरितेनाधिकं कार्यं भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति। तथा- अधिकरणमाचार्यः किं न्याय्यं मन्यते। यत्र कृत्स्न आधारात्मा व्याप्तो भवति। तेनेहैव स्यात्- तिलेषु तैलम्, दध्नि सर्पिरिति। गङ्गायां गावः, कूपे गर्गकुलमित्यत्र न स्यात्। स्वरितेनाधिकं कार्यं भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति"¹² इति। प्राचीनानां मतेऽत्र तमब्रह्मणेन कारकप्रकरणे गौणमुख्यन्याय एतत्सूत्रादन्यत्र न प्रवर्तते इति ज्ञापनाय तमब्रह्मणम् इति त्वसङ्गतमेव। एतस्य पदकार्यविषयत्वात् इति बृहच्छशब्देन्दुशेखरे¹³ नागेशः।

करणभेदाः

कारकोल्लासे भरतमल्लिकेन बाह्यमाभ्यन्तरं चेति करणं द्विधा विभक्तम्। दात्रेण धान्यं लुनातीत्यत्र शरीरावयवत्वाभावात् दात्रं बाह्यं करणम्, मनसा मेरुं गच्छति मनसः शरीरावयवत्वाद् आभ्यन्तरकरणत्वम्। कातन्त्रवृत्तिकारः दुर्गसिंहोऽपि इदमेव

11. लघुशब्देन्दुशेखरः (षष्ठीकोपेतः), द्वितीयो भागः, साधकतमं करणम्, पृ० ७०६।

12. महाभाष्यम्, द्वितीयं खण्डम्, स्वरितेनाधिकारः, पृ० १४७।

13. गौणमुख्यन्यायोपन्यासस्त्वसङ्गत एव। विशिष्टरूपोपादान एव तत्प्रवृत्तेः। पदकार्यविषयत्वाच्च। इति बृहच्छशब्देन्दुशेखरः, द्वितीयो भागः, पृ० ८७०-८७३।

भेदद्वयं स्वीकृतवान्।¹⁴ वाररुचसङ्ग्रहस्य ‘करणं द्विविधं चैव’ इत्यस्य व्याख्यायां नारायणभट्टेन प्रोक्तम्- “अत्र केचित् बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधत्वमाचक्षते। यच्छरीरावयवादन्यत् तद् बाह्यम्, दात्रेण लुनाति परशुना छिनत्तीति। आभ्यन्तरं मनःप्रभृति, मनसा पाटलिपुत्रं गच्छसि, शिरसा देवं नमस्कुरुत इति। वयं तु स्वकरणान्यकरणभेदेनैतदुक्तमिति मन्यामहे। तत्र कर्तुरन्यद् दात्राद्यन्यकरणमित्युच्यते। यदा पुनः करणान्तराभावप्रतिपादनाय कर्तुरेव विवक्षाप्रापितरूपभेदायतः करणभावस्तदा तत् स्वकरणमित्युच्यते, तैक्ष्ण्यमात्मना छिनत्तीत्यादि।”¹⁵ इति। गुरुपदहालदाराणां मते करणं स्वकरणान्यकरणभेदेन द्विविधम्। तत्र कर्तृशरीरादिसम्बन्धीयकरणं स्वकरणं, कर्तृशरीरादिव्यतिरिक्तकरणम् अन्यकरणम् इति। स्वकरणं पुनः बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधम्। बाह्यं स्वकरणं हस्तेन पुष्पं गृह्णातीति, आभ्यन्तरं स्वकरणं मनसा मेरुं गच्छीतीति।

शृङ्गारप्रकाशे करणस्य त्रयो भेदा उपवर्णिताः- बाह्यमाभ्यन्तरं बाह्याभ्यन्तरं चेति। तेषु बाह्यं करणं कर्तृरूपं, कर्त्राश्रितं, कर्मरूपं, कर्माश्रितं, क्रियाश्रितमनाश्रितं चेति षट्प्रकारकम्। तत्र कर्तृरूपं यथा- एधैः पचति, अश्वेन गच्छति। कर्त्राश्रितं यथा- दात्रेण लुनाति, धनुषा विध्यति। कर्मरूपं यथा- पथा गच्छति, अन्तिकेन याति। कर्माश्रितं यथा- पथा ग्रामं गच्छति, द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति। क्रियाश्रितं यथा- क्रोशेनाधीते, विश्वजिता यजते। अनाश्रितं यथा- स्तोकेन मुक्तः, दीपिकया याति चेति।

आभ्यन्तरमपि आन्तरम्, अवान्तरम्, आभ्यन्तरम्, अनन्तरं, समनन्तरं, प्रत्यनन्तरं, बाह्याभ्यन्तरमिति सप्तविधम्। तत्रान्तरं यथा- आत्मना बुध्यते, स्वयमुपक्रमते। अवान्तरं यथा- जात्या दुर्जनः, प्रकृत्या अभिरूपः। आभ्यन्तरं यथा- सत्त्वेन सहते, रजसा अनुरज्यते। अनन्तरं यथा- मनसा मोदते, अन्तरेण आचरति। समनन्तरं यथा- प्रयत्नेन आरभते, सुखेन शेते। प्रत्यनन्तरं यथा- धर्मेण वर्धते, अधर्मेण पतति। बाह्याभ्यन्तरं यथा- चक्षुषा पश्यति, वाचा वदति।

बाह्याभ्यन्तरं करणमपि बहिर्मुखमन्तर्मुखं, निर्मुखं, बहिरुद्रेकमन्तरुद्रेकं, निरुद्रेकं चेति षड्विधम्। तेषु बहिर्मुखं यथा- विद्यया अमृताप्नोति। अन्तर्मुखं यथा- घ्राणेन जिघ्रति, श्रोत्रेण शृणोति। निर्मुखं यथा- निश्शङ्कत्वेन यातः, निष्किञ्चनत्वेन मुक्तः। बहिरुद्रेकं यथा- पद्भ्यां गच्छति, पाणिभ्यां स्पृशति। अन्तरुद्रेकं यथा- बलेन वर्षति, कौशलेन रञ्जयति। निरुद्रेकं यथा- प्रायेण याज्ञिकः, गोत्रेण गार्ग्यः इति।

सांख्यदर्शने ‘करणं त्रयोदशविधम्’¹⁶ इत्यादिना इन्द्रियाण्येकादश बुद्धिरहङ्कारश्चेति त्रयोदशविधं करणमुक्तम्। वाचस्पतिमिश्रणां मते शरीराभ्यन्तरवृत्तित्वाद् बुद्धिरहङ्कारो मनश्चेति त्रिविधमन्तःकरणम्। पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि शरीरबाह्यवृत्तित्वाद् बाह्यकरणानि। ‘करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात्’ (२।३८) इति सांख्यसूत्रस्य भाष्ये विज्ञानभिक्षुणोक्तम्- “बाह्यमाभ्यन्तरैर्मिलित्वा कियन्ति करणानीत्याकाङ्क्षायामाह। अन्तःकरणत्रयं दश बाह्यकरणानि मिलित्वा त्रयोदश” इति। वेदान्तिनां मते करणं चतुर्विधम्। पञ्चीकरणवार्तिके सुरेश्वराचार्येण प्रोक्तम्-

मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेति चतुष्टयम्।

सङ्कल्पार्थं मनोरूपं बुद्धिर्निश्चयरूपिणी॥ इति।[पञ्चीकरणवार्तिकम्- ३३]

14. तच्च द्विविधं बाह्यमाभ्यन्तरञ्चेति। क्रमेण दर्शयति दात्रेणेत्यादीति व्याकरण दर्शनेर इतिहास (वङ्गभाषीयो ग्रन्थः), पृ० २९७।

15. व्याकरण दर्शनेर इतिहास (वङ्गभाषीयो ग्रन्थः), गुरुपदहालदारः, पृ० २९८।

16. सांख्यकारिका- ३२।

उपसंहतिः

‘साधकतमं करणमिति सूत्रार्थविमर्शः’ इति शीर्षके लघुप्रबन्धेऽस्मिन् ‘साधकतमं करणम्’ इति करणसंज्ञाविधायकं सूत्रमिदं व्याख्यातम्। क्रियासिद्धौ यत्प्रकृष्टोपकारं कारकं तस्यैव करणसंज्ञा। प्रकर्षत्वञ्च यद्व्यापाराव्यवधानेन क्रियानिष्पादकत्वरूपम्। स च प्रकर्षः कारकान्तरापेक्ष एव न तु करणान्तरापेक्षः कारकसामान्यवाचकसाधकशब्दात् तमपो विधानात्। भर्तृहरिमते करणं विवक्षाधीनमस्ति अधिकरणत्वेन प्रमितापि स्थाली, करणत्वेन स्थाल्या पच्यते इति प्रयोगदर्शनात्। सूत्रेऽस्मिन् कारकाधिकारात् महासंज्ञाकरणञ्च साधकशब्दादेव प्रकर्षार्थलाभे तमब्रह्मणं कारकप्रकरणेऽस्मिन् प्रकर्षप्रत्यययोगं विना प्रकर्षार्थो नाश्रीयते इति ज्ञापनाय इति सविस्तरं प्रतिपादितम्। ततः शृङ्गाप्रकाशकृन्मते करणभेदाः उपवर्ण्य सांख्यवेदान्तदर्शनयोः करणभेदा निरूपिताः। एवञ्च समासेन ‘साधकतमं करणम्’ इति सूत्रं यथामति अल्पीयसा वचसा प्रतिपादितम् इति दिक्।

परिशीलितग्रन्थसूची

- ईश्वरकृष्णः। २०१३। सांख्यकारिका (माठरकृतमाठरवृत्ति-गौडपादकृतगौडपादभाष्य-शङ्करभगवत्पादकृत-जयमङ्गला-वाचस्पतिमिश्रकृततत्त्वकौमुदी-ईश्वरकृष्णकृतयुक्तिदीपिका-नरहरिनामधेयपर्यालोचनासहिता)। वाराणसी : चौखम्बा-सुरभारती-प्रकाशनम्।
कौण्डभट्टः। २००६। वैयाकरणभूषणसारः (प्रभादर्पणव्याख्याद्वयोपेतः)। पञ्चोली, बालकृष्णः (सम्पा०)। वाराणसी : चौखम्बा-संस्कृत-संस्थानम्।
नागेशः। २०१३। लघुशब्देन्दुशेखरः (भैरवीव्याख्योपेतः)। शर्मा, तेजपालः (सम्पा०)। वाराणसी : सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः।
नागेशः। १९९१। सिद्धान्तलघुमञ्जूषा (नागेशभावप्रकाशसहितः)। शास्त्री, पेरी सूर्यनारायणः (टीकाकारः)। राजमुन्द्री।
नागेशः। १९९८। बृहच्छन्देन्दुशेखरः (द्वितीयो भागः)। शास्त्री, सीतारामः (सम्पा०)। वाराणसी : सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः।
नागेशः। २००९। परमलघुमञ्जूषा (किरणावलीव्याख्योपेता)। दाहालः, लोकमणिः (सम्पा०)। वाराणसी : चौखम्बा-सुरभारती-प्रकाशनम्।
नागेशः। २०१३। लघुशब्देन्दुशेखरः (षट्ठीकोपेतः द्वितीयो भागः)। प्रो० बालशास्त्री (सम्पा०)। वाराणसी : चौखम्बा-सुरभारती-प्रकाशनम्।
पतञ्जलिः। २०१४। व्याकरणमहाभाष्यम् (प्रदीपोद्योतसमुल्लितम्, द्वितीयं खण्डम्)। शर्मा, शिवदत्तः (सम्पा०)। देहलीः चौखम्बा-संस्कृत-प्रतिष्ठानम्।
पाणिनिः। २००९। अष्टाध्यायी (पदच्छेद-वृत्ति-वार्तिक-टिप्पनी-सहिता)। पाण्डेयः, गोपालदत्तः (सम्पा०)। वाराणसी : चौखम्बा-सुरभारती-प्रकाशनम्।
भट्टोजिदीक्षितः। २०१०। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमातत्त्वबोधिनीसहिता); शर्मा, परमेश्वरानन्दः (सम्पा०); वाराणसी : मोतिलाल-बनारसीदासः।
भर्तृहरिः। २०१६। वाक्यपदीयम् (प्रकीर्णकप्रकाश-अम्बाकर्त्रीटीकाद्वयोपेतम्, तृतीयं काण्डम्, द्वितीयो भागः)। वाराणसी : सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः।
भोजराजः। २००७। शृङ्गारप्रकाशः (प्रथमो भागः)। द्विवेदी, रेवाप्रसादः; द्विवेदी, सदाशिवकुमारः (सम्पा०)। नई दिल्ली : इन्दिरागान्धिराष्ट्रीयकलाकेन्द्रम्।
वामनजयादित्यौ। १९८५। काशिका (न्यासपदमञ्जरीभावबोधिनीसहिता)। त्रिपाठी, जयशङ्करलालः; मालवीयः, सुधाकरः (सम्पा०)। वाराणसी : तारा बुक् एजेन्सी।
हालदारः, गुरुपदः। २००६। व्याकरण दर्शनेर इतिहास (वङ्गभाषीयो ग्रन्थः)। कलिकाता : संस्कृत-बुक्-डिपो।

Received on: February, 2022

Accepted on: August, 2022

स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रविमर्शः

सुजित- माइति:*

शोधसारः

साक्षात्शास्त्रतात्पर्यग्राहकत्वं परिभाषत्वम्। तादृशम् एकं परिभाषासूत्रं हि स्थानेऽन्तरतमः इति। स्थान्यादेशव्यवस्थाविषये सूत्रमिदं शास्त्रस्य तात्पर्यं निर्दिशति। अत्र विविधानां वैयाकरणानां सूत्रार्थप्रसङ्गे मतानि उल्लिख्यन्ते। अष्टाध्याय्याः संहितापाठाधारेण सूत्रस्यास्य द्विविधः पाठः कल्पयितुं शक्यते। तत्र कतरः पाठः ज्यायः तद् उपस्थाप्यते। किञ्च चतुर्विधानाम् आन्तर्यानां विचारोऽपि प्रस्तूयते। अस्मिन् सूत्रप्रसङ्गे एका ज्ञापकमूला परिभाषा पठ्यते- यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यं बलीयः इति। तस्या अपि विचारः विविधवैयाकरणमताधारेण क्रियते। किन्तु प्रबन्धेऽस्मिन् कस्यचित् मतं प्राधान्येन न प्रदर्शितम्। इत्थं स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रार्थविषये शोधप्रबन्धोऽयं प्रस्तूयते।

कुञ्चीशब्दाः

अष्टाध्यायी, पाणिनीयव्याकरणम्, स्थाने, अन्तरतमः, आन्तर्यम्, परिभाषा।

स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रविमर्शः

उपोद्धातः

पाणिनिविरचितायाम् अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्याये प्रथमपादे पञ्चाशत्तमं सूत्रं हि 'स्थानेऽन्तरतमः' [पाणिनिसूत्रम्- १।१।५०] इति सूत्रम्। सूत्रमिदं पदद्वयात्मकम् अस्ति। एकं हि स्थाने इति सप्तम्यन्तं पदम् अपरं हि अन्तरतम इति प्रथमान्तं पदम्। षड्विधेषु¹ सूत्रेषु सूत्रमिदं परिभाषासूत्रम्। अव्यवस्थायां व्यवस्थासम्पादकं भवति परिभाषासूत्रम्। अथवा अनियमे नियमकारिणी भवति परिभाषा। एकस्य स्थानिन अनेकादेशप्रसङ्गे सति तत्र किं कर्तव्यम् इत्यस्मिन् विषये कोऽपि नियमो नासीत्। अर्थात् स्थान्यादेशविषये अव्यवस्था असीत्। तादृश्याम् अव्यवस्थायां व्यवस्थां सम्पादयति सूत्रमिदम्। अतः अव्यवस्थायां व्यवस्थासम्पादकत्वाद् अस्य सूत्रस्य परिभाषात्वम् आयाति। तत्र पुनः साक्षात् शास्त्रतात्पर्यस्य ग्राहकत्वं परिभाषात्वम्² इति अभिमतं वैयाकरणेभ्यः अधिकं रोचते। स्थानिनः प्रसङ्गे सदृशतम आदेशो भवेदिति भवति शास्त्रतात्पर्यम्। तं शास्त्राभिप्रायं साक्षात् कथयति सूत्रमिदम्। तस्माद् अस्य सूत्रस्य परिभाषात्वम् इति मतान्तरम्। अस्मिन् प्रबन्धे परिभाषासूत्रमिदं यथामति यथाग्रन्थम् अल्पीयसा वचसा उपस्थाप्यते।

1. संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्।

2. लघुशब्देन्दुशेखरस्य राधिकाटीकायाम्।

* Research Scholar (Ph.D.), Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute,

सूत्रार्थविचारः

स्थितिः स्थानम्। ल्युट् च इति सूत्रेण 'ष्ठा गतिनिवृत्तौ' इति धातोः भावे ल्युट्-प्रत्यये स्वादिकार्ये स्थानम् इति शब्दो निष्पद्यते। अस्मिन् सूत्रे स्थानशब्दः प्रसङ्गवाची। प्रसङ्गो नाम प्राप्तिः। स्थानशब्दस्य नैके अर्थाः कोषे उल्लिखिता दृश्यन्ते। यथा—
आधारः- शिवस्थानं कैलासः; अपकर्षः- गोस्थाने अश्वो वध्यताम्; निवृत्तिः- श्लेष्मणः स्थाने कटुकमौषधम्; प्रसङ्गः- दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम्; निकटम्- मम गृहं स्थाने एव अस्ति इत्यादयः। तिष्ठन्ति यत्र तत् स्थानम् इति कृत्वा स्थाने पदस्य आधारार्थः स्वीक्रियते चेत् 'इको यणचि' इति सूत्रस्य प्रयोगस्थले अनिष्टापत्तिः भवति। तदा इकः आधारे यण् भवति इति सूत्रार्थः स्यात्। तथा सति इकः निवृत्तिः न स्यात्। वस्तुतः इकः आधार आकाशम्। तत्र यणपि अस्ति। तेन सूत्रमेव व्यर्थं भवति। एवञ्च अपकर्षादयः अर्थास्तु नित्यरूपस्य शब्दस्य भवितुं नार्हन्ति। प्रसङ्गार्थ एव अत्र सङ्गच्छते। अतः प्रसङ्गवाची स्थानशब्दः स्वीक्रियते।

सर्वे इमे अन्तराः, अयम् एषाम् अतिशयेन अन्तरः इत्यर्थे अन्तरशब्दाद् 'अतिशायने तमबिष्ठनौ' [पाणिनिसूत्रम्- ५।३।५५] इति सूत्रेण तमप्रत्यये अन्तरतमः इति शब्दो निष्पद्यते। अन्तरशब्दोऽस्मिन् सूत्रे सदृशपर्यायः। अतः अन्तरतमो नाम सदृशतमः। अन्तरतमः इति विशेषणपदम्। कस्य विशेषणम् इति जिज्ञासायामुच्यते आदेशस्य विशेषणम्।

सूत्रे क्रियमाणं तमब्रह्मणं अनेकविधान्तर्यसत्तां बोधयति³। बहुविधान्तर्यसत्तायां तमब्रह्मणं प्रमाणमिति सर्वसम्मतम्। तमब्रह्मणेन अतिशयितोऽन्तर एव गृह्यते। तथा च वाग् हरि इति संहितायां डकारो वा कुतो न स्यादिति जिज्ञासायां बालमनोरमायां वासुदेवदीक्षितेन उत्तरं दीयते— 'तमब्रह्मणेन उक्तातिप्रसङ्गनिरासात्' इति। नागेशः पुनः तमब्रह्मणं वाक्यभेदे मानमिति कथयति⁴।

प्रसङ्गे सदृशतमः स्यादिति सूत्रार्थः। तथा च दीक्षितेन वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यामुक्तम्— 'प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यादिति'। कस्य प्रसङ्गे कः सदृशतमः इति जिज्ञासा भवति। उच्यते व्याकरणशास्त्रे यस्य प्रसङ्गे किमपि भवति स भवति स्थानी। स्थानिनः प्रसङ्गे यो भवति स भवति आदेशः। तस्माद् स्थानिनः प्रसङ्गे सदृशतम आदेशो स्यादिति सूत्रार्थः। तत्रापि एवं वक्तव्यम् स्थानिनः बुद्धिप्रसङ्गे आदेशो भवति। इकः स्थाने यण् इति आदेशं कृत्वा यो विकार उत्पद्यते तत्तु केवलं बौद्धिकपरिवर्तनम्। न हि तत्र वस्तुतः स्थानिनः निवृत्तिः भवति, नहि तत्र आदेशो निवर्तको भवति।

पाणिनिना स्थानिन आदेशस्य च साक्षात् कापि संज्ञा नोक्ता। मन्यते पाणिनिकाले स्थानी इति शब्दः यस्य प्रसङ्गे आदेशो भवति तद्विषये प्रसिद्ध आसीत्। तथैव आदेश इति शब्दोऽपि स्थानिनः प्रसङ्गे यो भवति तद्विषये एव प्रसिद्धिः। तथाहि पुनः प्रसिद्धस्य शब्दस्य पारिभाषिकत्वेन स्वीकारो न कृतः। अर्थात् आदेशो यस्य प्रसङ्गे भवति स भवति स्थानी, स्थानिनोऽन्यथाभावो भवति आदेशः। तत्र पुनः एकदेशपरिवृत्त्या स्थानिनः अन्यथाभावो भवति आगमः। सर्वरूपपरिवृत्त्या योऽन्यथाभावः स आदेशः। वस्तुतः पाणिनीयतन्त्रे आदेशागमयोः व्यवस्थापनं व्याख्यानत एव विधीयते। साक्षाद् आदेशत्वम् आगमत्वं वा अभिहितं न भवति।

वाक्यस्फोटस्यैव मुख्यत्वमिति स्वीकारे यद्यपि लडादयः स्थानिनः तिबादयश्च आदेशाः इत्येवं विभागं कर्तुं न पार्यते तथापि शास्त्रीयप्रक्रियानिर्वाहाय तेषां विभागः कल्पयितुं शक्यते। तत्र पुनः पाणिनिना 'लः कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः' [पाणिनिसूत्रम्- ३।४।६९] इत्यादिरूपेण यथा स्थानिनां कल्पिता अर्थाः प्रोक्ताः तथा कुत्रापि आदेशानाम् अर्था नोक्ताः। अतः स्थानिनाम्

3. तमब्रह्मणमेवानेकविधान्तर्यसत्तागमकम् इति इति नागेशः परिभाषेन्दुशेखरे।

4. अत्रैव नागेशमतप्रतिपादनावसरे एतत् स्पष्टीभविष्यति।

एव वाचकत्वम् आदेशानां नेति शङ्का समुदेति। तत्र स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रभाष्ये ‘स्थान्यर्थाभिधानसमर्थस्यैवादेशते’ति भाष्योक्तिरेव आदेशानां वाचकत्वे प्रमाणम्। अर्थात् ‘स्थानेऽन्तरतमः’ इति परिभाषासूत्रानुरोधेन ‘यदुच्चारणप्रसङ्गे यदुच्यते तत् तदर्थं बोधयती’ति सिद्धान्तानुसारं स्थानिनामिव आदेशानामपि वाचकत्वम् अस्तीति भावः। तत्रापि वैयाकरणा आदेशानामेव वाचकत्वं साधयन्ति⁵। नैयायिकास्तु लाघवानुरोधेन स्थानिनामेव वाचकत्वं प्रतिपादयन्ति। वस्तुतः कल्पितवाचकत्वस्योभयत्र सत्त्वेन अयं विवादः निष्फलः इति नागेशमतम्।

अन्तरस्य भाव इत्यर्थे अन्तरशब्दाद् ‘गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च’ [पाणिनिसूत्रम्- ५।१।१२४] इति सूत्रेण ष्यञ्प्रत्यये स्वादिकार्ये आन्तर्यम् इति रूपं जायते। आन्तर्यं चतुर्विधं भवति- स्थानकृतम्, अर्थकृतम्, गुणकृतम्, प्रमाणकृतम् चेति। अतः एकस्य स्थानिनः अनेकादेशप्रसङ्गे सति यः स्थानार्थगुणप्रमाणतः स्थानिना सदृशतमः स एवादेशो भवतीति सम्पूर्णः सूत्रार्थः।

१. स्थानकृतम्- अत्र स्थानं नाम तात्वाद्युच्चारणस्थानम्। स्थानकृतान्तर्यस्य उदाहरणप्रसङ्गे उच्यते ‘दण्ड अग्रम्’ इत्यस्यां संहितायाम् ‘अकः सवर्णे दीर्घः’ [पाणिनिसूत्रम्- ६।१।१०१] इति सूत्रेण दीर्घसन्धिः। ‘अकः सवर्णे दीर्घः’ इति सूत्रस्यार्थो हि अक उत्तरस्य सवर्णे अचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घः एकादेशो भवति संहितायां विषये। तस्माद् दण्ड अग्रम् इत्यत्र स्थानी अस्ति अकारद्वयम्, आदेशो भवति दीर्घवर्णः। परन्तु आकार-ईकार-ऊकारादयः दीर्घवर्णा अनेके सन्ति। एतेषु दीर्घवर्णेषु स्थानिनः अकारद्वयस्य प्रसङ्गे कतमस्य प्राप्तिः इति शङ्का। तत्र उच्यते स्थानिनः अकारद्वयस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति कण्ठः। दीर्घवर्णेषु केवलं आकारस्यैव उच्चारणस्थानं कण्ठः। अतःदण्ड अग्रम् इत्यस्यां संहितायां स्थानिनः अकारद्वयस्य प्रसङ्गे आकारस्य एव आदेशो सन्धिकार्ये दण्डाग्रम् इति रूपं भवति।

तत्र का नाम संहिता कश्च सन्धिः? पाणिनिना अष्टाध्याय्यां ‘परः सन्निकर्षः संहिता’ [पाणिनिसूत्रम्- १।४।१०९] इति सूत्रेण संहितासंज्ञा विहिता। परन्तु पाणिनिना सन्धिशब्दस्य सकृदपि प्रयोगो न कृतः अष्टाध्याय्याम्। मन्यते पाणिनिकाले सन्धिशब्दो वर्णविकारे प्रसिद्ध आसीत्। तथाहि पुनः प्रसिद्धस्य शब्दस्य पारिभाषिकत्वेन स्वीकारो न कृतः। अर्थात् सन्धिर्नाम सन्निकर्षविशेषे विधीयमानः कार्यविशेषः।

२. अर्थकृतम्- अर्थकृतान्तर्यस्य उदाहरणप्रसङ्गे एकं सूत्रं वितन्यते- ‘तृज्वत्क्रोष्टुः’ [पाणिनिसूत्रम्- ७।१।९५] इति। सूत्रमिदम् अतिदेशसूत्रम्। सूत्रस्यार्थो हि क्रोष्टुशब्दः तृजन्तवद्रूपं लभतेऽसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे। क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्टुशब्दः प्रयोक्तव्यः इत्यर्थः। अतः अत्र स्थानी अस्ति उकारान्तः क्रोष्टुशब्दः, आदेशो भवति तृजन्तशब्दः। तृजन्तः नाम तृच्-प्रत्ययान्तः शब्दः। प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषानुसारेण अत्र तदन्तविधिः। परन्तु तृजन्तशब्दाः अनेके सन्ति यथा कर्तृ-होतृ-पक्त्रादयः। तेषु कतमस्य अत्र प्राप्तिः इति जिज्ञासा। तत्र अर्थत आन्तर्येण क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने तृजन्तक्रोष्टुशब्दस्यैव आदेशः, न तु होत्रादयः।

३. गुणकृतम्- गुणशब्देन वाह्यप्रयत्ना एव गृह्यन्ते। गुणकृतान्तर्यस्य उदाहरणं हि ‘वाग् हरिः’ इति संहिता। वाग् हरिः इति संहितायां ‘झयो होऽन्यतरस्याम्’ [पाणिनिसूत्रम्- ८।४।६२] इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः। सूत्रस्य अर्थो हि झय उत्तरस्य हकारस्य पूर्वसवर्णादेशो भवति विकल्पेन। वाग् हरिः इति संहितायाम् अनेन सूत्रेण हकारस्य पूर्वसवर्णविधौ गकारो भवति निमित्तम्। गकारस्य सवर्णाः भवन्ति कवर्गस्थाः कखगघडाः पञ्च वर्णाः। अस्यां स्थितौ स्थानी भवति हकारः, आदेशाः भवन्ति कखगघडाः वर्णाः। अतः हकारस्य स्थाने कखगघडवर्णेषु कतमस्य आदेशो भवति इति शङ्कायाम् उच्यते गुणकृतान्तर्येन

5. उच्चारित एवार्थप्रत्यायको भवति नानुच्चारितः इति भाष्योक्तिरेव आदेशानां वाचकत्वे मानम्।

अत्र कवर्गस्य चतुर्थघकारस्यैव आदेशो भवति हकारस्य स्थाने। स्थानीभूतो हकारो भवति घोषनादसंवारमहाप्राणाख्यप्रयत्नवान्, कखगघङवर्णेषु प्रथमतृतीयपञ्चमा न भवन्ति अल्पप्राणत्वात्, द्वितीयः खकारोऽपि न श्वासाघोषविवारप्रयत्नकत्वात्। केवलं चतुर्थो घकारो भवति घोषनादसंवारमहाप्राणप्रयत्नवान्। तस्मात् हकारस्य स्थाने गुणान्तर्यानुसारेण घकारो भवति। ततश्च वाग्घरिरिति भवति। पूर्वसवर्णाभावे तु वाग् हरिरिति रूपमपि साधु।

४. प्रमाणकृतम्- प्रमाणशब्देन एकद्विमात्रादिपरिमाणं गृह्यते। अत्र दृष्टान्तत्वेन 'अदसोऽसेर्दादुदोमः' [पाणिनिसूत्रम्- ८।२।८०] इति सूत्रम् उपस्थाप्यते। सूत्रस्यास्य अर्थो हि असेः अदसः दात् परस्य उदूतौ स्तः दकारस्य च मकारो भवतीति। अविद्यमानः सकारः यस्य स भवति असिः। अत्र इकारः उच्चारणार्थः प्रयुक्तः। तस्य षष्ठ्यामेकवचने असेः इति रूपम्। उच्च ऊश्च, तयोः समाहारः इति समाहरद्वन्द्वे प्रक्रियाकार्ये उ इति रूपं भवति। अतः सूत्रस्थ-उपदेन एकमात्रिकस्य द्विमात्रिकस्य च उकारस्य बोधः। तथा सति अदस् अम् इति दशायां 'त्यदादीनामः' [पाणिनिसूत्रम्- ७।२।१०२] इति सूत्रेण अत्वे अद अ अम् इत्यवस्थायां पररूपे अद अम् इति स्थिते 'अमि पूर्वः' [पाणिनिसूत्रम्- ६।१।१०७] इत्यनेन पूर्वरूपे अदम् इति भवति। तदा 'अदसोऽसेर्दादुदोमः' इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः। अदम् इत्यत्र दात् परस्य एकमात्रिकस्य उत द्विमात्रिकस्य उकारस्य आदेश इति शङ्का। तत्रोच्यते प्रमाणकृतान्तर्यानुसारेण एकमात्रिकस्य स्थाने एकमात्रिकोकारः द्विमात्रिकस्य स्थाने द्विमात्रिकोकार आदेशो भवति। अतः अदम् इत्यत्र दात् परस्य एकमात्रिकस्य अकारस्य स्थाने एकमात्रिकोकारे दस्य च मत्वे अमुम् इति रूपसिद्धिः।

सूत्रपाठगतभेदः

अष्टाध्याय्यां सूत्राणि गुरुपरम्परायां संहितानुसारं उच्चार्यन्ते। अष्टाध्याय्याः संहितापाठः एव प्रकृतपाठः। अष्टाध्याय्यां संहितापाठ एवम उपलभ्यते- 'स्थानेऽन्तरतम उरण रपर...' इति। तेन सूत्रस्य आकृतिः द्विधा कल्पयितुं शक्यते। एकः अन्तरतमपदस्य प्रथमान्तपाठपक्षः स्थानेऽन्तरतमः इति। अपरः सप्तम्यन्तपाठपक्षः स्थानेऽन्तरतमे इति। प्रथमान्तपाठपक्षे 'भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि' [पाणिनिसूत्रम्- ८।३।१७] इति सूत्रेण स्वादिसन्धिः। सप्तम्यन्तपाठपक्षे 'एचोऽयवायावः' [पाणिनिसूत्रम्- ६।१।७८] इति सूत्रेण अय्-आदेशे 'लोपः शाकल्यस्य' [पाणिनिसूत्रम्- ८।३।१९] इत्यनेन यकारलोपे कृते समानं रूपमेव जायते। अतः उभयत्रैव सन्धिकार्ये स्थानेऽन्तरतम उरण रपर इत्येवं लभ्यते। तत्र प्रथमान्तपाठः उत सप्तम्यन्तपाठः वा युक्त इति सन्देहः।

प्रथमान्तपाठपक्षः- प्रथमान्तपाठपक्षे सूत्रस्यार्थो भवति स्थानिनः प्रसङ्गे सदृशतम आदेशो भवतीति। प्रथमान्तपक्षे आदौ स्थानी द्रष्टव्यः। स्थानिनः सादृश्यानुसारेण आदेशः निरूपणीयः।

सप्तम्यन्तपाठपक्षः- आदेशो भवति सदृशतमस्य स्थानिनः प्रसङ्गे इति सप्तम्यन्तपाठपक्षे सूत्रार्थः। अस्मिन् पक्षे आदौ आदेशः द्रष्टव्यः। आदेशस्य सादृश्यानुसारेण स्थानिनः निर्देशः कर्तव्यः।

अत्र कतरः पक्षः ग्रहणीय इति संशय उदेति। एतयोः प्रथमान्तपाठपक्ष एव सिद्धान्तत्वेन शास्त्रे व्यवस्थितः। यतो हि प्रथमान्तपक्षे सूत्रार्थे नास्ति कश्चन दोषः। सप्तम्यन्तपाठपक्षः स्वीक्रियते चेत् दोषाय भवति इति कृत्वा सप्तम्यन्तपक्षः त्यक्तः। आदेशः अन्तरतमे स्थानिनि भवतीति सप्तम्यन्तपक्षः स्वीक्रियते चेत् 'इको यणचि' इत्यनेन कुमार्यत्र इत्यादीनां रूपाणाम् असिद्धिप्रसङ्ग आयाति। यतो हि आदेशभूतो यण् भवति अर्धमात्रा, किन्तु स्थानी इक् एकमात्रा। तेन प्रमाणकृतान्तर्यानुसारेण यद्यपि दध्यत्र इत्यादौ यत् किञ्चित् सादृश्यानुसारं यण् स्यात्, न तु कुमार्यत्र इत्यादौ। तत्र ईकारस्य द्विमात्रत्वेन विप्रकृष्टत्वात् यणादेशः न स्यात्। नास्ति अत्र प्रथमान्तपाठे दोषः। किन्तु 'वान्तो यि प्रत्यये' [पाणिनिसूत्रम्- ६।१।७९] इत्यत्र प्रथमान्तपक्षेऽपि दोष आपादितः पूर्वपक्षिणा। किन्तु स दोषः वारितः। एवं प्रथमान्तपक्षे प्रतिपादितानां दोषाणां परिहारेण प्रथमान्तपक्षो निर्दुष्ट इति भाष्याभिप्रायः।

‘यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः’ इति परिभाषाविचारः

चिञ् चयने इति धातोः तृच्-प्रत्यये चिञ्+तृच् इत्यवस्थायाम् अनुबन्धलोपे ‘सार्वधातुकार्धधातुकयोः’ [पाणिनिसूत्रम्- ७।३।८४] इत्यनेन सूत्रेण इकारस्य स्थाने जायमानो गुणः स्थानत आन्तर्येण एकारः उत प्रमाणत आन्तर्येण अकारो वेति पक्षे अस्याः परिभाषाया अवतरणं परिभाषेन्दुशेखरे परिलक्ष्यते ⁶ ।

एकस्य स्थानिनः अनेकविधान्तर्यैः अनेकादेशप्रसङ्गो स्थानत आन्तर्यवानेवादेशो भवति नान्यविधान्तर्यवान् इति परिभाषार्थः। अत्र परिभाषात्वं नाम साक्षात्शास्त्रतात्पर्यग्राहकत्वे सति मुन्यभिप्रेतत्वे सति पाणिन्युच्चारितभिन्नत्वम्। इयं परिभाषा ज्ञापकसिद्धा। ज्ञापकञ्च प्रकृतशास्त्रप्रसिद्धप्रमाणम्। अतः पाणिनिना यत्रानेकविधमिति परिभाषा साक्षान्नोच्चारिता किन्तु शास्त्रेण तत् ज्ञाप्यते। एवञ्च ज्ञापने मुनित्रयस्य अभिप्रायो वर्तते इत्यपि बोद्धव्यम्।

‘स्थानेऽन्तरतमः’ इत्यस्मिन् सूत्रे ‘षष्ठी स्थानेयोगा’ [पाणिनिसूत्रम्- १।१।४९] इति पूर्वसूत्रात् एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात् स्थानशब्दे अनुवर्तमानेऽपि ‘स्थानेऽन्तरतमः’ इति सूत्रे पुनः स्थानेग्रहणं ‘यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः’ इति परिभाषाया ज्ञापकम्।

दीक्षितमतम्

वासुदेवदीक्षितेन बालमनोरमायां अस्याः परिभाषायाः विचारकाले यदुक्तं तद् भट्टोजिदीक्षिताभिप्रेतमिति ऊहितुं शक्यते। तस्य मते ‘षष्ठी स्थानेयोगा’ इत्यस्मात् सूत्रात् स्थाने इति पदम् इह सूत्रे अनुवर्तते, स्थाने इति एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात्। ‘स्वरितेनाधिकारः’ इत्यनेन स्वरितत्वयुक्तस्य स्थानपदस्य अधिकारत्वप्राप्तिः। अधिकार इत्युक्ते विनियोगः। तेन स्थाने इति इह तृतीयान्तत्वेन विनियुज्यते। अतः स्थाने इति अत्र विभक्तिविपरिणामेन स्थानेन इति भवति। ‘षष्ठी स्थानेयोगा’ इत्यत्र स्थाने इति शब्दः प्रसङ्गवाची अस्ति किन्तु अनुवर्तनात् परं इह सूत्रे स्थाने इति शब्दः ताल्वाद्यन्यतमस्थानपरो भवति। तथाहि बालमनोरामायां निगदितम्— ‘अनुवर्त्यमानश्चायं स्थानशब्दः पूर्वसूत्रे प्रसङ्गपरोऽप्यत्र ताल्वाद्यन्यतमस्थानपरः, शब्दाधिकाराश्रयणात्’ इति। अर्थात् शब्दप्राधान्ये व्याकरणशास्त्रे शब्दस्य अधिकारः भवति किन्तु अर्थसहितशब्दस्य ना। अतः कस्मिंश्चित् सूत्रे किमपि पदं यस्मिन्नर्थे प्रयुक्तं भवति अनुवर्तनात् परं तस्मिन्नेव अर्थे तस्य प्रवृत्तिप्रसङ्गे नास्ति कश्चन नियमः। अनेन व्याकरणे शब्दस्य प्राधान्यम् अनुभूयते न तु अर्थस्या। तथाहि अनुवर्तमानः स्थानशब्दः इह सूत्रे ताल्वाद्यन्यतमस्थानपर इति तस्य मतम्। एवञ्च अन्तरतम इत्यनेन सह सम्बध्यते। तेन स्थानेनान्तरतम इति वाक्यान्तरं भवति। ततश्च ताल्वादिस्थानतोऽन्तरतम आदेशो भवतीत्यर्थ आयाति।

बालमनोरमाकारस्य मते ‘स्थानेऽन्तरतमः’ इति सूत्रे वाक्यद्वयं विद्यते। एकं स्थानेऽन्तरतमः इति अपरं हि. स्थानेनान्तरतमः इति। प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यादिति प्रथमवाक्यार्थः। सति सम्भवे ताल्वादिस्थानत एवान्तरतमो भवतीति द्वितीयवाक्यार्थः। अतः तस्य मते द्वितीयवाक्येन इयं परिभाषा ज्ञाप्यते। तत्र पुनः अनुवर्तमानं स्थाने इति पदं परिभाषाया अस्या ज्ञापकं भवतीति वक्तुं शक्यते।

नागेशमतम्

नागेशेन ‘स्थानेऽन्तरतम’ इति सूत्रे वाक्यभेदः क्रियते। अनुवर्तमानेन प्रसङ्गवाचिना स्थानशब्देन एकं वाक्यं, सूत्रस्थेन ताल्वादिस्थानवाचिना स्थानशब्देन अपरं वाक्यम्। एवं ‘स्थानेऽन्तरतम’ इति सूत्रे अन्तरतम इति पदं प्रथमं ततः स्थाने इति पदं पठनीयम्। ततश्च अन्तरतमः इत्यत्र ‘षष्ठी स्थानेयोगा’ इति सूत्रात् स्थाने इति पदमनुवर्तते। तेन अनुवर्तमानस्थाने इति सहितः

6. ननु चेतेत्यादौ ह्रस्वस्येकारस्य प्रमाणत आन्तर्यादिकारोऽपि स्यादत आह... इति परिभाषेन्दुशेखरे नागेशः।

अन्तरतम इति प्रथमवाक्यम्। अत्र स्थाने इत्यस्य प्रसङ्ग इति अर्थः। तेन प्रथमवाक्यस्यार्थो भवति प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशो भवतीति। स्थाने इति द्वितीयवाक्यम्। अस्य ताल्वादिस्थानम् अर्थः। स्थाने इति तृतीयान्तेन विपरिणम्यते। अन्तरतम इति च इहानुवर्तते। एवञ्च प्रसङ्गे सति स्थानेन सदृशतम आदेशो भवतीति द्वितीयवाक्यस्यार्थः। अतः स्थानेऽन्तरतम इत्याकारकं वाक्यद्वयम् अस्तीति भावः।

नागेशमते ‘षष्ठी स्थानेयोगा’ इति सूत्रात् स्थाने इति अनुवर्तमानेऽपि पुनः ‘स्थानेऽन्तरतमः’ इति सूत्रे स्थानेग्रहणं यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः इति परिभाषाया मानम्। अतः ‘स्थानेऽन्तरतमः’ इति सूत्रस्थं स्थानेपदं तृतीयया विपरिणम्य वाक्यभेदमाश्रित्य परिभाषामिमां ज्ञापयति। वाक्यभेदस्य तमब्रह्णमेव लिङ्गम्। तथाहि उक्तम्— ‘स्थानेग्रहणे एकदेशानुवृत्त्याऽनुवर्तमाने पुनः स्थानेग्रहणं तृतीयया विपरिणामेन वाक्यभेदमाश्रित्य प्रसङ्गे सति सम्भवे स्थानत एवान्तरतम इत्यर्थकमिति भावः⁷’ इति।

बालबोधिनीटीकाकर्तुः मतम्

परिभाषेन्दुशेखरस्य बालबोधिनीटीकायाः रचयिता भवति श्रीपादसत्यनारायणमूर्तिः। तेन अस्याः परिभाषायाः बालबोधिनीटीकायां किञ्चिद् भिन्नं मतं प्रतिपादितम्। तस्य मते ‘स्थानेऽन्तरतमः’ इति योगद्वयं सूत्रम्। तत्र अन्तरतम इति प्रथमयोगः, स्थाने इति द्वितीययोगः। अन्तरतमः इति प्रथमयोगे ‘षष्ठी स्थानेयोगा’ इति सूत्रात् प्रसङ्गवाची स्थाने इति पदमनुवर्तते। तेन प्रथमयोगस्यार्थो भवति प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशो भवतीति। स्थाने इति द्वितीययोगः। स्थाने इति पदं तृतीयान्तेन विपरिणम्य स्थानेन इति भवति। प्रसङ्गार्थकस्थाने इति पदम् अन्तरतम इति च अस्मिन् योगे अनुवर्तते। एवञ्च प्रसङ्गे सति स्थानेन सदृशतम आदेशो भवतीति द्वितीययोगस्यार्थः। अतः बालबोधिनीकारस्य मते ‘षष्ठी स्थानेयोगा’ इति सूत्रात् स्थाने इति अनुवर्तमाने पुनः ‘स्थानेऽन्तरतमः’ इति सूत्रे ताल्वादिस्थानवाचकं स्थाने इति पदं यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः इति परिभाषायां मानम्। अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिस्थलप्रसङ्गे तेनोक्तम्— ‘यत्र स्थानतदन्यकृतमान्तर्यं मिथो विरुद्धादेशसम्पादकम्, यथा चेतेत्यादौ तत्रैवायं नियमः प्रवर्तते’ इति। किन्तु श्रीपादसत्यनारायणमूर्तिमहोदयेन योगशब्दः किं वाक्यतात्पर्येण उक्तो न वेति विचारपरम्।

भाष्यमतम्

पतञ्जलिना महाभाष्ये सूत्रमिदं प्रत्याख्यातम्। तत्र भाष्ये— ‘अन्तरतमवचनं चाशिष्यम्, योगश्चायमशिष्यः- स्वभावसिद्धत्वादेव’ इति उक्तम्। अत्र न केवलं अन्तरतमः इत्यस्य अशिष्यत्वम् अपि तु सम्पूर्णसूत्रस्यैव अशिष्यत्वम् उच्यते। तथाहि प्रोक्तं ‘योगश्चायमशिष्यः’ इति। अशिष्ये स्वभावसिद्धत्वम् एव हेतुः। दृष्टान्तत्वेन उक्तम् ‘तद्यथा समाजेषु समाशेषु समवायेषु चास्यतामित्युक्ते नैव कृशाः कृशैः सहासते, न पाण्डवः पाण्डुभिः। येषामेव किञ्चिदर्थकृतमान्तर्यं तैरेव सहासते’ इति। न केवलं मनुष्याणाम् किन्तु पशूनामपि तादृशी व्यवस्था परिलक्ष्यते। यथा गावः आदिवसं इतस्ततः भक्षणार्थम् अटित्वा दिवसान्ते स्वस्वप्रसवेनैव सह शेरते। अचेतनेष्वपि तथा दृश्यते⁸। एवं स्थानिन आन्तर्यम् अपि लोकत एव सिध्यति। लोकत एव सूत्रार्थस्य बोधात् तदर्थं सूत्रं नारम्भणीयमिति कृत्वा सूत्रमिदं प्रत्याख्यातं भाष्ये। तथा यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः इति परिभाषार्थोऽपि लोकस्वभावादेव लभ्यते इति भाष्याशयः⁹।

7. अस्य सूत्रस्य लघुशब्देन्दुशेखरे।

8. लोष्टः क्षिप्तो बाहुवेगं गत्वा नैव तिर्यग्गच्छति, नोर्ध्वमारोहति। पृथिवीविकारः पृथिवीमेव गच्छत्यान्तर्यतः... इति स्थानेऽन्तरतम इति सूत्रभाष्ये।

9. अनेनापि ग्रन्थेन यत्रानेकविधमित्यर्थः साधित इत्याहुः इति भाष्यप्रदीपोद्यते नागेशः।

उपसंहृतिः

पाणिनिना स्थान्यादेशव्यवस्थाविधायकम् अष्टाध्याय्याम् एकं परिभाषासूत्रम् उपनिबन्धम् तच्च 'स्थानेऽन्तरतमः' इति सूत्रम् अस्मिन् प्रबन्धे अस्य सूत्रस्य प्रतिपादनं यथामति विहितम्। चतुर्विधस्य आन्तर्यस्य सोदाहरणं व्याख्यानमपि प्रतिपादितम्। सूत्रपाठगतभेदोऽपि समासेन उल्लिखितः। तत्र प्रथमान्तपाठपक्ष एव सिद्धान्तत्वेन उपस्थापितः। एवञ्च स्थानेऽन्तरतमसूत्रस्थस्थानेग्रहणमूलिका 'यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः' इति परिभाषापि प्रतिपादिता। अस्याः परिभाषायाः समालोचनावसरे अत्र बालमनोरमाकारस्य नागेशस्य बालबोधिनीकारस्य भाष्यकारस्य च मतान्यपि विस्तारेण विचारितानि। किन्तु अत्र कस्यापि मतं प्राधान्येन न प्रदर्शितम्। एतेषु कतमं मतं निर्दुष्टं ग्रहणयोग्यञ्च तद् विचारपरम्। इत्थं यथाबुद्धि यथाशक्ति च सूत्रस्यास्य समीक्षा विहिता। प्रबन्धोऽयं जिज्ञासूनां उपकाराय भवति चेत् सफलोऽयं प्रयासः स्यादिति शम्।

परिशीलितग्रन्थसूची

१. नागेशभट्टः। परिभाषेन्दुशेखरः (चन्द्रिका-बालबोधिनीव्याख्याद्वयोपेतः)। Ed. श्रीपादसत्यनारायणः मूर्तिः। तिरुपति : राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम् २००४।
२. नागेशभट्टः। परिभाषेन्दुशेखरः [सुबोधिनीहिन्दीव्याख्योपेतः]। Ed. विश्वनाथः मिश्रः। वाराणसी : चौखम्बा सुरभारती प्रकाशना २०१४।
३. नागेशभट्टः। लघुशब्देन्दुशेखरः [पञ्चसन्ध्यन्तः सुबोधिनीहिन्दीव्याख्योपेतः]। Ed. विश्वनाथः मिश्रः। दिल्ली : चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठाना २०१२।
४. नागेशभट्टः। लघुशब्देन्दुशेखरः [राधिकासंस्कृतहिन्दीव्याख्याद्वयोपेतः पञ्चसन्ध्यन्तो भागः]। Ed. श्रीब्रह्मदत्तः द्विवेदी। वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिसा २००८।
५. नागेशः। परमलघुमञ्जूषा (भावप्रकाशिका-बालबोधिनी-संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेता)। Ed. जयशङ्करलालः त्रिपाठी। वाराणसी : चौखम्बा कृष्णदास अकादमी। २०११।
६. पतञ्जलिः। पाणिनीयव्याकरणमहाभाष्यम् (प्रथमः खण्डः)। Ed. श्रीभार्गवः शास्त्री। दिल्ली : चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठाना १९८७।
७. पाणिनिः। अष्टाध्यायी [पदच्छेद-वृत्ति-वार्तिक-टिप्पनी-सहिता]। Ed. गोपालदत्तः पाण्डेयः। वाराणसी : चौखम्बा-सुरभारती-प्रकाशनम् २००९।
८. भट्टोजिदीक्षितः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमातत्त्वबोधिनीविभूषिता, प्रथमो भागः)। Ed. शिवप्रसादः शर्मा। वाराणसी : चौखम्बा विद्याभवन। २००८।
९. महाभाष्यार्थदीपिका [नवाह्निकान्तः प्रथमो भागः]। Ed. कृष्णकुमारः। केरल : चिन्मय इन्दर्नेशनल फाऊण्डेशन शोध संस्थान। २०१५।

Received on: February, 2022

Accepted on: August, 2022

पाणिनीये निपातनम्

सुमन-दासः*

विषयसारः

व्यवहियमाणानां शब्दानां का प्रकृतिः कश्च प्रत्ययः तत्सर्वं व्याकरणमुपदिशति । शब्दानां शुद्धये आश्रितेषु पथिषु एकः पन्था खलु निपातनम् । वाङ्मयेऽस्मिन् बहवः शब्दा व्यवहियन्ते । प्रायः सर्वेषां शब्दानां निष्पत्तिः पाणिनिना सम्यग्रूपेण सूत्रैः निर्दिष्टा । तेषु शब्देषु केचन शब्दाः सन्ति तेषां निष्पत्तिः व्याकरणसूत्रैः न सम्भवति । तर्हि कथं ते निष्पद्यते इत्यवस्थायां निपातनमिति मार्गः आश्रितः । अनेन मार्गेण तादृशां शब्दानां विधानं प्रदीयते ये शब्दाः व्याकरणनियमबहिर्भूताः । अत उच्यते- यल्लक्षणेनानुत्पन्नं तत्सर्वं निपातनात्सिद्धम्। सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशो निपातनम् । निपातनं बहूनि प्रयोजनानि सम्पादयति । यथा- अप्राप्तेः प्राप्तिः, प्राप्तेः वारणम्, अधिकार्थस्य विधानं , विकल्पविधानं चेत्यादीनि । यथा अपवादसूत्रम् उत्सर्गसूत्रं बाधते तथैव निपातनान्यपि अपवादतुल्यानि भवन्ति । अत आह- बाधकान्येव निपातनानि ।

शब्दसंकेतः-

व्याकरणं, निपातनम्, अप्राप्तेः प्रापणं, प्राप्तेर्वारणम्, अधिकार्थविवक्षा, विकल्पं, निपातनं बाधकम् ।

अवतरणिका-

शब्दज्ञानमेव व्याकरणस्य मुख्यप्रयोजनम् । शब्दानां प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं व्युत्पत्तिं दर्शयति व्याकरणमेव । अतो व्याकरणं खलु पदसाधुत्वलक्षणम् । उच्यते-

‘पाणिनीयं महाशास्त्रं पदसाधुत्वलक्षणम्’ इति ।

‘लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्’¹ इति व्याकरणपदार्थो लिखितः । अस्य व्याख्या कृता भाष्यकारैः- ‘लक्ष्यं च लक्षणं चैतत्समुदितं व्याकरणम् भवति’² इति । लक्ष्यं दृष्ट्वा लक्षणं भवति । लक्ष्यः शब्दः लक्षणं सूत्रम् लक्ष्यानां शब्दानां प्रकृतिप्रत्ययविभागपुरस्सरं तेषां निष्पत्तिः कथं भवति तत्सर्वं सूत्रैः निर्दिश्यते । पाणिनिना तदीये व्याकरणे अनेके मार्गाः आश्रिताः शब्दशुद्ध्यर्थम् । तेषु मार्गेषु निपातनमेकः मार्गः ।

निपातनम्-

निपात्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या निपूर्वकात् पद्धातोः णिचि करणे ल्युटि निपातनमिति शब्दस्य व्युत्पत्तिः। निपातनं नाम किमिति विषये व्याकरणशास्त्रधुरन्धराः मतं प्रदत्तवन्तः । तेषां मतमधस्तादुल्लिख्यते-

भाष्यकारेण निरूपितं-

‘यल्लक्षणेनानुत्पन्नं तत्सर्वं निपातनात्सिद्धम्’ इति ।

1. महाभाष्यम्(प्रथम भाग) । (सिद्धान्तशिरोमणिः २०००, पृष्ठा-४५)
2. तदेव ।

* Ph.D Scholar, Department of Sanskrit, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math, Howrah - 711202

काशिकायान्तूच्यते-

‘यदिह लक्षणेनानुपपन्नं तत्सर्वं निपातनात्सिद्धम्’³ इति ।

बालमनोरमाकृत् व्याख्यातवान्-

‘सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशो निपातनम्’⁴ इति ।

‘प्रातिस्विकविधिं विना सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्वरूपस्य निर्देशो निपातनम्’⁵ इति ।

केचन गदन्ति-

‘अन्यथा प्राप्तस्य अन्यथोच्चारणं निपातनमिति’ ।

लक्षणं विनैव निपातति प्रवर्तते लक्ष्येषु तन्निपातनम् । यद्यपि प्रायः सर्वेषां शब्दानां सिद्धिः प्रक्रियया एव स्यात् किन्तु केचन शब्दाः सूत्रनिर्दिष्टप्रक्रियया न सिद्धाः । एतेषां शब्दानां सम्यक् रूपसिद्धयर्थम् अष्टाध्यायां सूत्राणि न विद्यन्ते । तदा एकस्य शब्दस्य रूपसिद्धौ अनेकानां नूतनसूत्राणां निर्माणम् आवश्यकं वर्तते । तत्र आचार्यः तादृशां नूतनसूत्राणां निर्माणस्य स्थाने तस्य शब्दस्यैव निर्माणं कृत्वा उपदिशति । अतः सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशो निपातनमुच्यते ।

निपातनस्य प्रयोजनम्-

अनेकानि कार्याणि सम्पादयन्ति निपातनानि । यथा- अप्राप्तेः प्रापणं, प्राप्तेर्वारणम्, अधिकार्थकथनं, विकल्पविधानञ्चेत्यादीनि ।

अप्राप्तेः प्रापणम्-

कस्मिंश्चित् लक्ष्ये केनापि सूत्रेण अप्राप्तस्य कार्यस्य प्रापणं निपातनात् सिद्धं भवति । अर्थात् अप्राप्तिकार्यस्य प्राप्त्यर्थं निपातनस्य प्रयोजनम् । उदाहरणं – क्षयं जयं चेति । ‘क्षयजयौ शक्यार्थे’ (६.१.८१) इति सूत्रे क्षयजययोः अयादेशो निपातनात्सिद्धो भवति । किन्तु सूत्रकारेण कथमत्र निपातनमाश्रीयते अत्रोच्यते अप्राप्तस्य अयादेशस्य प्रापणाय । अत्रोदाहरणद्वये अप्राप्तिकार्यम् अयादेशकार्यम् । क्षिधातोः यत्प्रत्यये अनुबन्धलोपे ‘सार्वधातुकार्धधातुकयोः’ (७.३.८४) इत्यनेन गुणे ‘क्षे य’ इति स्थिते एचः अच्परकत्वाभावाद् अप्राप्तोऽत्र अयादेशः । जिधातोः यत्प्रत्यये कृतेऽपि पूर्ववत्स्थितिः । उभयत्र अप्राप्तस्य अयादेशस्य प्राप्तये सूत्रकारेण निपातनमाश्रित्य सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशो दीयते ‘क्षयजयौ शक्यार्थे’ (६.१.८१) इति सूत्रे । वृत्तौ लिखितं भट्टोजीदीक्षितेन- ‘यान्तादेशनिपातनार्थमिदमिति’ ।

‘पतिवत्नी’ इत्यस्य प्रक्रियासमये ‘पतिरस्या अस्ति’ इति विग्रहे ‘तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्’ (५.२.९४) इति सूत्रेण मतुपि प्राप्ते ‘पति मतुप्’ इति जाते अनुबन्धलोपे ‘पति मत्’ इत्यवस्थायां ‘मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः’ (८.२.९) इति नियमेन मतोः मस्य वः अप्राप्तः मादुपधात् परत्वाभावात् । अप्राप्तस्य वस्य प्रापणार्थं निपातनमाश्रित्य ‘अन्तर्वत्पतिवतोर्नुक्’ (४.१.३२) इति सूत्रे सिद्धप्रक्रियां निर्दिशति ।

प्राप्तेर्वारणम्-

कस्मिंश्चित् लक्ष्ये केनचित् सूत्रेण प्राप्तस्य कार्यस्य निराकरणं निपातनात्सिद्धम् । उदाहरणम्- ‘अवद्यपण्यवर्या गर्हापणितव्या निरोधेषु’ (३.१.१०१) इत्यस्मिन् सूत्रे ‘अवद्य’ इति पदे निपातनमाश्रीयते । वदेर्नञ्युपपदे ‘वदः सुपि क्यप्’ (३.१.१०६) इति यत्क्यपोः प्राप्तयोः यदेव यथा स्यात् सोऽपि गर्हायामेव इत्युभयार्थं निपातनम् । अत्र प्राप्तस्य क्यपः वारणाय निपातनम् ।

3. काशिका (पञ्चम भाग)। (त्रिपाठी मालवीय १९८८, पृष्ठा-३७४)
4. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (प्रथम भाग)। (शर्मा २०१४, पृष्ठा-७६)
5. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (प्रथम भाग)। (शर्मा २०१४, पृष्ठा-७९)

‘षो अन्तकर्मणि’ इति धातोः आदिषकारस्य सकारादेशे तथा ‘आदेच उपदेशेऽशिति’ (६.१.४५) इत्यनेन ओकारस्य आत्वे स्तृरीत्वविशिष्टभावादिविवक्षायां ‘स्त्रियां क्तिन्’ (३.३.९४) इत्यनेन क्तिनि ‘सा क्तिन्’ इति स्थिते लोपकार्ये ‘सा ति’ इत्यवस्थायां ‘द्यतिस्यतिमास्थामिति किति’ (७.४.४०) इति सूत्रेण इत्त्वे ‘सिति’ इति रूपं जातम् । किन्तु पाणिनिः प्राप्तमित्त्वं वारयित्वा ‘ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयश्च’ (३.३.९७) इति सूत्रे ‘साति’ इति निपातनं कृतवान् न्यासकारेण टीकितम्-
 ‘‘षोऽन्तकर्मणि इत्यस्य इत्त्वाभावोऽपि निपात्यते इति । द्यतिस्यति... इत्यादिनेत्त्वं प्राप्नोति, ततस्तस्याभावो निपात्यते’’⁶ इति ।

अधिकार्थविवक्षा-

निपातनस्य अन्यत्रयोजनम् अधिकार्थविवक्षा । अधिकार्थस्य प्रतिपत्तये निपातनं कृतं भवति । अधिकशब्दस्य अधिकार्थं प्राप्तेः ‘अधिकम्’ (५.२.७३) इति सूत्रेण अधिकशब्दे निपातनमाश्रितम् । निपातितशब्दार्थो यत्र प्रत्ययानुसारेण न घटते तत्र निपातनत्वेन तदर्थभ्युपगमोऽपि भवति । ‘अधिकम्’ (५.२.७३) इति सूत्रेण अध्यारूढशब्दात् निपातनत्वात् कन्प्रत्यये उत्तरपदलोपे च ‘अधिकम्’ इति शब्दो निष्पद्यते । ‘गत्यर्थार्कर्मकश्चिन्मृषशीडुस्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च’ (३.४.७२) इति नियमेन विहितः अध्यारूढशब्दस्थः कन्प्रत्ययः कर्त्तरि कर्मणि वा प्रयुज्यते । अतः तत्स्थाने निपातितस्य अधिकशब्दस्यापि कर्त्ता कर्मा चार्थो भवति । निपातनात् अधिकशब्दस्य द्विविधोऽर्थः सम्पद्यते।

कर्त्रर्थे- द्रोणः खार्या खार्याः वा अधिकः । अत्र द्वितीयायां प्राप्तायां ‘यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी’ (२.३.९) ‘तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः’ (५.२.४५) इति च निर्देशद्वयात् पञ्चमीसप्तम्यौ भवतः।

कर्मण्यर्थे- द्रोणेन खारी अधिका । क्तेन कर्मणोऽभिहितत्वात् प्रथमा । कर्मणोऽभिहितत्वाद् पञ्चमीसप्तम्यौ इह न शङ्कनीये । अयमर्थावगमो विषयभेदे भवति न तु समानार्थे । यदि अधिशब्दात् साधनक्रियावचनात् कन्निपात्यते तदा कर्तृकर्मणोरन्यतरस्य साधनस्याभिधानेन भाव्यम् । तत्र कर्तुरङ्गीकरणे कर्मणोऽभिधानं न प्राप्नोति । कर्माश्रयणे कर्तुरभिधानस्याप्रसङ्गः । लौकिके प्रयोगे अधिकशब्देन विषयभेदेन कर्तृकर्मणोरभिधानदर्शनादनङ्गीकृतसाधनभेदमध्यारूढस्येदं निपातनं , स चोभयार्थ इति । भाष्यकारेणोच्यते-

‘अधिकमिति किं निपात्यते । अध्यारूढस्योत्तरपदलोपः कञ्च प्रत्ययः’⁷ इति ।

विकल्पार्थं निपातनम् –

विकल्पविधानाय अपि निपातनमाश्रितम् । यथा- ‘वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः’ (७.२.२७) इति सूत्रे दम् शम् पूरी दस् स्पश् छद् ज्ञपित्येतेषां ष्यन्तानां धातूनां वा अनिट्त्वं निपात्यते । ज्ञप्तेः तु भरज्ज्ञपिसनामिति विकल्पविधानात् ‘यस्य विभाषा’ (७.२.१५) इति नित्ये प्रतिषेधे प्राप्ते विकल्पार्थं निपातनम्।

निपातनं बाधकम्-

‘सर्वादीनि सर्वनामानि’ (१.१.२७) इत्यत्र ‘सर्वनाम’ इति पदे ‘पूर्वपदात्संज्ञायामगः’ (८.४.३) इति सूत्रेण णत्वमुचितम् किन्तु सर्वनामशब्दे णत्वाभावकरणेन सिद्धप्रक्रियस्य निपातनेन सर्वनामशब्दे णत्वं नेति वचनं पाणिनिना बोधितं, तेन ‘पूर्वपदात्संज्ञायामगः’ (८.४.३) इति सूत्रं निपातनेन बाध्यत इति सर्वनामशब्दे णत्वाभावः सिद्धः । अत्र एका शङ्का समुपस्थिता- ‘छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति’ इति वचनात् सर्वनामशब्दे णत्वाभावः वेदे एव भवतु, लोके णत्वं निर्बाधमेव स्यात्

6. काशिका(चतुर्थं भागः)।(त्रिपाठी मालवीय १९८७, पृष्ठा-७०)

7. महाभाष्यम्(चतुर्थं भागः)।(सिद्धान्तशिरोमणि २०००, पृष्ठा-१४१)

। अत्र समाधीयते- 'बाधकान्येव निपातनानि' इति । निपातनानि न केवलं वेदे, लोकेऽपि बाधकान्येव भवन्ति । अतः सर्वत्र णत्वाभावविशिष्टः सर्वनामशब्दो दृश्यते ।

निपातनस्य अपवादतुल्यता अस्ति । अपवाद नाम येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति अर्थात् अवश्यप्राप्तौ विधौ सति आरभ्यमाणः अन्यः विधिः अवश्यप्राप्तविधेः बाधको स्यात् । अत्र तु सर्वनामस्थले अवश्यप्राप्तं 'पूर्वपदात्संज्ञायामगः'(८.४.३) इति सूत्रं निपातनेन बाध्यते अतः 'पूर्वपदात्संज्ञायामगः'(८.४.३) इति सूत्रस्य बाधकं निपातनम् ।

निपातनस्य बाधकत्वे मानं भाष्यकारवचनं-

“ सर्वनामसंज्ञायाम् निपातनाण्णत्वं न भविष्यति । किमेतन्निपातनं नाम । अतः कः प्रतिषेधो नाम । अविशेषेण किंचिदुक्त्वा विशेषेण नेत्युच्यते । तत्र व्यक्तमाचार्यस्याभिप्रायो गम्यते इदं न भवतीति । निपातनमप्येवं जातीयकमेव । अविशेषेण णत्वमुक्त्वा विशेषेण निपातनं क्रियते”⁸ इति ।

केचन शासितवन्तः-अबाधकान्यपि निपातनानि इति । परन्तु एतन्न समीचीनं भाष्यविरुद्धत्वात् ।

विधिनिपातनयोर्भेदः-

विधिनिपातनयोश्चाऽयं भेदो- यत्रावयवा निर्दिश्यन्ते समुदायोऽनुमीयते स विधिः । यत्र तु समुदायः श्रूयतेऽवयवाश्चानुमीयन्ते तन्निपातनम् । 'पङ्क्तिविंशतित्रिंशच्चत्वारिंशत्पञ्चाशत्षष्टिसप्तत्यशीतिनवति- शतम्'(५.१.५९) इति सूत्रभाष्ये भाष्यकारेण भाषितम्- इमे विंशत्यादयः सप्रकृतिकाः सप्रत्ययकाश्च निपात्यन्ते, तत्र न ज्ञायते का प्रकृतिः कः प्रत्ययः कः प्रत्ययार्थः । अत्र कैयटेन लिखितं- प्रकृतित्वमेषां कस्मान्न विज्ञायते । पञ्चम्याः प्रत्ययस्य चानुपादनादनिष्पन्नस्य च प्रकृतित्वाभावात् । प्रत्ययत्वं तर्हि कस्मादेषां न भवति । लोके केवलानां प्रयोगदर्शनात् । 'शताच्च ठन्यतावशते' 'विंशत्यादिभ्य' इति शास्त्रे च केवलानामुच्चारणात् ।

एवमप्रकारेण मदीये शोधप्रबन्धे पाणिनिव्याकरणे निपातनस्योपयोगिता प्रतिपादितेति शम् ।

सहायकग्रन्थाः

१. नागेशभट्टः, २०१९, परिभाषेन्दुशेखरः, सम्पा. श्रीविश्वनाथमिश्र, वाराणसी: चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन ।
२. पतञ्जलि, २०००, महाभाष्यम् (प्रथम भाग), सम्पा. श्री वेदव्रतः स्नातकः सिद्धान्तशिरोमणिः, रोहतकः हरयाणा साहित्य संस्थान ।
३. पतञ्जलि, २०००, महाभाष्यम् (चतुर्थ भाग), सम्पा. श्री वेदव्रतः स्नातकः सिद्धान्तशिरोमणिः, रोहतकः हरयाणा साहित्य संस्थान ।
४. भट्टोजीदीक्षितः, २०१४, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (प्रथम भाग), सम्पा. गिरिधरशर्मा परमेश्वरानन्दशर्मा, वाराणसी: मोतीलाल बनारसी दास ।
५. भट्टोजीदीक्षितः, २०१७, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (द्वितीय भाग), सम्पा. गिरिधरशर्मा परमेश्वरानन्दशर्मा, वाराणसी: मोतीलाल बनारसी दास ।
६. भट्टोजीदीक्षितः, २०१८, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (चतुर्थ भाग), सम्पा. गिरिधरशर्मा परमेश्वरानन्दशर्मा, वाराणसी: मोतीलाल बनारसी दास ।
७. भीमसेन शास्त्री, २०२१, भौमीव्याख्या (तृतीय भाग), दिल्ली: भौमी प्रकाशन ।
८. वामन-जयादित्य, १९८७, काशिका (चतुर्थ भाग), सम्पा. जयशङ्करलालत्रिपाठी सुधाकरमालवीय, वाराणसी: तारा बुक एजेन्सी ।
९. वामन-जयादित्य, १९८८, काशिका (पञ्चम भाग), सम्पा. जयशङ्करलालत्रिपाठी सुधाकरमालवीय, वाराणसी: तारा बुक एजेन्सी ।

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

8. महाभाष्यम् (प्रथम भाग) । (सिद्धान्तशिरोमणि २०००, पृष्ठा-२७५)

सांख्यदर्शने पुरुषस्य बहुत्वनिरूपणे युक्तिजालम्

सोमेन-दत्तः*

सारसंक्षेपः

भारतीयदर्शने वैचित्र्यं परिलक्ष्यते । इदं दर्शनम् आस्तिकनास्तिकभेदेन द्विविधतामाप्नोति । एतेषु दर्शनशास्त्रेषु सांख्यदर्शनं नितरां प्राचीनतमम् । अस्य दर्शनस्य प्रणेता आचार्यः कपिलः । सांख्यदर्शने सृष्टिक्रमः पूर्णतया निगदितम् । एतेषां नये पुरुषप्रकृतिनामकं तत्त्वद्वयमेव नित्यरूपेण स्वीकृतम् । अस्मिन् दर्शने पुरुषास्तित्वनिरूपणं प्रकृत्यास्तित्वनिरूपणं पुरुषस्य बहुत्वनिरूपणं प्रमाणव्यवस्थादयः विषयाः सम्पूर्णतया आलोचिताः । गुणत्रयाणां साम्यावस्थायां वैषाम्यावस्थायाञ्च किं भवति तदेवात्र आलोचितम् । अपितु दुःखविषये जिज्ञासा परिलक्ष्यते अस्मिन् शास्त्रे । एतेषां नये जगत् दुःखमयम् । त्रिविधानि दुःखानि परिलक्ष्यन्ते इह जगति आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदैविकभेदेन । एतेषां दुःखानां ऐकान्तिकात्यन्तिकनिवृत्तिः केनोपायेन सम्भवति तदेवात्र निगद्यते ।

कुञ्चिशब्दाः

सृष्टिक्रमः, गुणत्रयम्, दुःखत्रयम्, पुरुषतत्त्वम्, बहुत्वम्, प्रकृतिः, जननम्, मरणम्, अयुगपत् प्रवृत्तेः, विपर्ययः ।

भूमिका

सांख्यदर्शने पञ्चविंशतितत्त्वानि स्वीकृतानि - पुरुषतत्त्वम्, अन्तिमतत्त्वानि चतुर्विंशतिपराणि प्रकृत्यादिसम्बन्धीनि । तेन चेतनाचेतनभेदेन मुख्यतया तत्त्वद्वयं राजते । पुरुषतत्त्वं यथा चेतनं पञ्चविंशतितत्त्वात्मकं तथैव प्रकृत्यादितत्त्वानि जडपराणि त्रिगुणात्मकानि । पुरुषः यथा नित्यः, प्रकृतिरपि नित्या । चेतनस्य पुरुषस्य त्रैकालिकस्वरूपप्रभङ्गाभावात् यथा नित्यत्वं तथैव प्रकृतेः सदा परिणामित्वात् नित्यत्वम् अव्याहृतम् । पुरुषः सांख्यनये नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः, अपरिच्छिन्नः विभुः । आसुरिभाष्येऽपि पुरुषतत्त्वम् प्रख्यापितम् ।

असौ पुरुषः एको नाना वा ? सर्वेषु क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञः किम् एकः प्रतिशरीरं स्वतन्त्रो वा ? अत्र सांख्यानामभिमतम्, नासौ पुरुषः एकः, अपि तु नाना । अत्र सांख्या युक्त्या बहुत्वम् उद्घोषयन्ति विधृतञ्च तत् सांख्यकारिकायाम् । सांख्यनये जन्मस्य मरणस्य इन्द्रियाणाञ्च पृथक् पृथक् नियमपरतया, अयुगपद्-प्रवृत्तिहेतुत्वेन पुनः त्रैगुण्यस्य विपर्ययहेतुना पुरुषस्य बहुत्वं सिद्धं भवति । एवं पुरुषस्य बहुत्वप्रतिपादने युक्तित्रयं प्रचोदितम् -

- क) जननमरणकरणानां प्रतिनियमात् ;
- ख) अयुगपत् प्रवृत्तेः ;
- ग) त्रैगुण्यविपर्ययात् । इति ।

* Assistant Professor, Department of Sanskrit, Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math, Howrah-711202

क) जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्: तत्र जन्मनाम निकायविशिष्टाभिः अष्टाभिः अपूर्वाभिः देहेन्द्रियमनोऽहङ्कारबुद्धि वेदनाभिः पुरुषस्य अभिसम्बन्धः, न तु पुरुषस्य परिणामः, तस्य अपरिणामित्वात् । तेषां देहादीनाम् उपात्तानां परित्यागो मरणम्, न वात्मनो विनाशः, तस्य कूटस्थनित्यत्वात् । करणानि पुनः बुद्ध्यादीनि त्रयोदश । एतेषां जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमो व्यवस्था, सा खलु इयं सर्वशरीरेषु एकस्मिन् पुरुषे नोपपद्यते । तदा खलु एकस्मिन् पुरुषे जायमाने सर्वे जायेरन्, प्रियमाणे च म्रियेरन्, अन्धादौ चैकस्मिन् सर्व एवान्धादयः, विचित्ते चैकस्मिन् सर्वे एव विचित्ताः स्युः इति अव्यवस्था स्यात् । प्रतिक्षेत्रं तु पुरुषभेदे भवति व्यवस्था ।

अयमाशयः । यद्येक एव आत्मा स्यात् ततः एकस्य जन्मनि सर्व एव जायेरन्, एकस्य मरणे सर्वेऽपि म्रियेरन्, एकस्य करणवैकल्ये वाधिरान्धत्वमूकत्वकुणित्वखञ्जत्वलक्षणे सर्वेऽपि वाधिरान्धकुणित्वखञ्जाः स्युः । न चैवं भवति । तस्मात् जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात् पुरुषबहुत्वं सिद्धम् ।

ख) अयुगपत् प्रवृत्ते: जीवानां यौगपद्येन प्रवृत्तिः असम्भवैव । अस्मिन्विषये गोडपादाचार्येणापि मन्त्रितं तदीये भाष्ये । तेन सर्वे जीवाः युगपद्भ्रमादौ प्रवृत्तिं न सहन्ते । अन्ये च वैराग्ये प्रवृत्ताः भवन्ति, अपरे च अधर्मे प्रवृत्ताः भवन्ति, केचन ज्ञाने प्रवृत्ताः भवन्ति । अतो युगपद्प्रवृत्तेः अभावात् पुरुषः नैकः, अपि तु नाना । प्रवृत्तिः प्रयत्नलक्षणा यद्यपि अन्तःकरणवर्तिन तथापि पुरुषे उपचर्यते । तथाच तस्मिन्नेकत्र शरीरे प्रयतमाने स एव सर्वशरीरेषु एक इति सर्वत्र प्रयतेता ततश्च सर्वाण्येव शरीराणि युगपद् चालयेत् । नानात्वे पुनः नायं दोषः समाचरितः ।

ग) त्रैगुण्यविपर्ययात् : जगति प्रतिजीवं त्रिगुणानां वैषम्यावस्था परिलक्ष्यते । त्रिगुणभावस्य भिन्नत्वेन पुरुषबहुत्वं सिद्धम् । सर्वेषां जन्म समानमेव; किन्तु केचन सत्वगुणप्रधानाः, केचन च रजोगुणप्रधानाः, अन्ये पुनः तमोगुणप्रधानाः । अस्य त्रिगुणस्य विपर्ययात् एष आशयः यत् पुरुषः न एकः, अपि तु बहु । सांख्यसूत्रे प्रथमाध्याये पुरुषबहुत्वं भिन्नतया प्रतिपादितम् ।

श्रुतिस्मृतिव्यवस्थातो भिन्नतामङ्गीकृतां विना पुरुषबहुत्वं नाङ्गीकृतम् । पुरुषस्य अनेकत्वे अनङ्गीकृतेः कोऽपि स्वर्गं याति कोऽपि नरकं व्रजति, कोऽपि बद्धो वर्तते, कोऽपि मुच्यत इत्येवं पृथक् पृथक् व्यवहारः कदापि सिद्धिं नावगच्छेत् । अतः पुरुषो बहु, न पुनरेक एव ।

ये तत्त्वज्ञानिनः तेषामेव अमृतत्वलाभः, तद्भिन्नानाम् अन्येषां दुःखभोगः इत्येवं श्रुतिप्रतिपादितबन्धमोक्षव्यवस्था पुरुषस्य बहुत्वव्यवस्थाभावे कथं प्रतिपद्यते नाम ! यदि उच्यते उपाधिभेदेन एव बन्धमोक्षव्यवस्था सिध्येत् तर्हि तस्य प्रत्युत्तरेण सूत्रकारेण उक्तम्_ उपाधिः स्वीक्रियते चेत् तर्हि उपाधिसिद्ध्या पुनरद्वैतभङ्गः । सत्यमेतत् यत् श्रुतौ स्मृतौ च कुत्रचित् पुरुष एक एव उपदिष्टः ।

अनुसन्धितमेतत्, एक एव भूतात्मा व्यवस्थितः सर्वभूते, यथा आकाशगतचन्द्रः जलगतचन्द्रश्च । आकाशगतः चन्द्रः सकृत् सन्नपि विविधेषु जलेषु प्रतिविम्बपतनात् चन्द्रः अनेक इतिवत् प्रतिभातो भवति, तथैव पुरुषस्थलेऽपि विवेच्यम् ।

आत्मा नित्यः सर्वव्यापी कूटस्थः निर्दोषश्च । स्वभावतः स पुरुषः एकोऽपि मायाशक्तिप्रभावात् भिन्नरूपेण प्रतीयते । एतोद्वैतमत्ये राजितेऽपि अद्वैतसिद्धिविरोधं शिरसा अवधार्य सांख्यसूत्रकारः स्वयं भाषते प्रत्युत्तरेण ।

सांख्या उच्यन्ते, आत्मा अनेकरहितोऽपि एकश्चेत् स्यात् तदा शास्त्रेषु वामदेवादेः मुक्तिप्रसङ्गो भवेत् । तेषां मुक्तौ मादृशानां जीवानामपि मुक्तिप्रसङ्गो भवेत् । तथाविधस्य प्रसङ्गादेवं प्रतिपन्नं भवति पुरुषबहुत्वमिति सूत्रकृन्मतिः ।

पुरुषबहुत्वस्थापनाय सांख्या अनुकूलं सिद्धान्तं ज्ञापयन्ति । अद्वैतवादिनां कृते पुरुषबहुत्वस्थापनानुकूलयुक्तिः तर्कते । तथा च उपाधिभेदेन जन्ममृत्युव्यवस्था सिद्धा चेत् बहुपुरुषाणां स्वीकारः अनर्थक एवेति शङ्कां विदूरयति सांख्यसूत्रकारः ।

आत्मा यदा विभुः तदा तेन आत्मना साकं विविधोपाधेः संयोगः नित्यं घटते । यथा आकाशः एकः सन् अपि विभुत्वेन सर्वगतत्वेन वा हेतुना घटादिभिः सहः युगपत् संयोगः घटते । अतएव उपाधिभेदेन कथं विविधजन्ममृत्युभेदनिर्णयः कथं सम्भाव्येत ? अत्र स्थले अवच्छेदकः उपाधिभिन्नो वर्तते, किन्तु अवच्छिन्नः पुरुषः बहुं विहाय एकाद्वितीयरूपेण स्वीक्रियते चेत् तथापि जन्मादेः व्यवस्था कदापि न सिद्धो भवेत् ।

पुनः दृश्यते एकस्मात् उपाधेः आत्मा मुक्तश्चेत् अन्येषाम् उपाधीनां सत्त्वात् तैः सह संयोगः घटते ; तथा सति तस्य पुरुषस्य बद्धदशा कथं निर्वाप्येत ? अतएव उपाधिभेदेन बन्धमोक्षव्यवस्था न सिध्येत ।

उपाधेः बहुविधत्वेन तेन उपाधिना उपहितं वस्तु आत्मेति नाद्वैतीनां गणनीयम् । विशिष्टविशिष्टात्मानः स्वातन्त्र्येण बहुधागम्यमानाः पुरुषबहुत्वं निरूप्यन्ते । एवम् अद्वैतहानिः प्रसक्ता स्यात् । बद्धपुरुषाणां विशिष्टत्वस्वीकारे मोक्षदशायां तादृशविशेषलोपे विशिष्टपुरुषनाशे मोक्षः कदा केन रूपेण उपपन्नो भवेत् इति शङ्का समुदेति । नैतेन सांख्यसम्मतं वाक्येन एवम् उत्पादयितुं शक्यते यत् युष्माकं नये यदा प्रत्येकं पुरुषो विभुः तदा सर्वेषां पुरुषाणां सदा समस्तोपाधिसहयोगेन संयोगबाहुल्यं दृष्टम् । एषा पृच्छा कथं जन्ममृत्युव्यवस्थायां बन्धमोक्षव्यवस्थायां च सिध्यति । दृष्टान्तमुखेन वामदेव-ऋषिः विनिर्णीतः। येन चित्तेन लिङ्गदेहेन वा तादात्म्यबुद्धिः जाता विवेकख्यातौ सत्यां तादृशी तादात्म्यबुद्धिः तिरोहिता, वामदेवः मुक्तः आसीत्, किन्तु तस्य आत्मा विभुत्वेन सर्वव्यापित्वेन वा तिष्ठन् संख्यातीतचित्तेन सह तस्य संयोगः अक्षुण्णः आसीत् । अतएव बद्धदशा कथं तिरोहिता स्यात् ? ननु एकचित्तेन सह विविक्ततायां समुपस्थितायां सकलचित्तेन सह विविक्तता जायेता अतः अद्वैतवादिभिः एवम् उत्तरं प्रसक्तं भूयते -

एकस्माद् उपाधेः विनिर्मुक्तसति सकलोपाधेः विनिर्मुक्तत्वं मोक्षत्वं कैवल्यं वा । अस्माभिः दृष्टं सांख्यनये रामस्य चित्तवृत्तिः रामसंज्ञके पुरुषे उपचरिता सती रामस्यानुभूतिम् उत्पादयति । तेन रामः आत्मानं सुखीदुःखीकामीक्रोधी इत्येवं गणयति । किन्तु रामसंज्ञकः पुरुषः यदा सर्वगतः तदा श्यामसंज्ञकपुरुषचित्तेन सह तस्य संयोगः सुनिश्चितं वर्तते। अतः श्यामगतचित्तवृत्तिः रामे, रामगतचित्तवृत्तिः श्यामे कथं न उपचरिता भवेत् ? कथं वा श्यामसंज्ञके पुरुषे, जगति यावन्तः पुरुषाः सन्ति तत्र सर्वेषां पुरुषाणां स्वतन्त्रतया स्वस्वचित्तवृत्तिभिः विद्यमानानां प्रतिक्षणं प्रतिपुरुषमन्यपुरुषाणां चित्तवृत्तिसंक्रमणं संगतम्। एवं सांख्योक्ते पुरुषबहुत्वे तथा तद्विभुत्वे च स्वीकृते जन्ममृत्युव्यवस्थाव्यतिरेकेन चित्तवृत्तिसांकर्यसम्भावना न दुरिता भवेत् । अर्थात् पुरुषस्य विभुत्वेन तथा बहुत्वेनाङ्गीकारे न विडम्बनामुत्क्रमितुमलम् ।

अत्र पुरुषस्य विभुत्वे स्वीकृते बहुत्वं नाङ्गीकरणीयम् । विभुत्वेन साकं बहुत्वस्य विरोधः स्वाभाविक इति मन्त्रितमत्र । पुनराधिक्येन वेदितव्यं यत् पुरुषबहुत्वस्वीकारे सति पुरुषविशेषाङ्गीकारः निश्चप्रवचं घटते । अध्यापकराधाकृष्णनमहोदयोऽपि पुरुषबहुत्वस्य अयौक्तिकताम् इत्थमापादयति । परमात्मा ईश्वर एव, नान्यः । किञ्च स एक एव, बहुर्भवितुं नार्हति ।

किन्तु सांख्यनये _ एषः सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् पुरुषोत्तमः परमात्माऽभिन्नो नाम । पुरुषविशेषः ईश्वरः इति योगशास्त्रे उद्धोषितः। अतएव एवं लक्ष्यते , उपाधेः वैशिष्ट्यमुखेन पुरुषभेदः सिद्धो भवति । तथा सति पुरुषः एको बहुर्वा इत्यत्र न कथञ्चन विप्रतिपत्तिः राजते इत्युच्यते सांख्यशास्त्रे ।

ग्रन्थतिवृत्तम्

- १) युक्तिदीपिका - यदुपतित्रिपाठीसम्पादिता , देवाशिस्-भट्टाचार्यप्रकाशिता, संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, कलिकाता-६ , प्र.प्र.१४११ बङ्गाब्दः ।
- २) सांख्यतत्त्वकौमुदी - श्रीमद्वाचस्पतिमिश्रविरचिता , श्रीनारायणचन्द्रगोस्वामिसम्पादिता , देवाशिस्-भट्टाचार्यप्रकाशिता, संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, कलिकाता-६ , मु. २०१६ आङ्गलाब्दः।
- ३) सांख्यदर्शन - आचार्यकपिलप्रणीतम् , अमितभट्टाचार्यसम्पादितम्, सदेशप्रकाशितम् , १०१ सि . विवेकानन्दरोड् , कलिकाता ७००००६, प्र.प्रकाशः २००९ ।
- ४) सांख्यदर्शन - आचार्यकपिलप्रणीतम् , नगेन्द्रनाथचक्रवर्तिसम्पादितम् , भोलानाथघोषप्रकाशितः , नगेन्द्रप्रज्ञामन्दिरः , कलिकाता ७०००९२, प्र.प्र. १४१६ वङ्गाब्दः।
- ५) सांख्यदर्शन - आचार्यकपिलप्रणीतम् , दुर्गाचरणसांख्यवेदान्ततीर्थसम्पादिम्, कलिकाता , षष्ठ. स. १३६० वङ्गाब्दः।
- ६) सांख्यदर्शनर विवरण - विधुभूषणभट्टाचार्यसम्पादितम् , पश्चिमवङ्गराज्यपुस्तकपर्षदप्रकाशितम्, आर्यम्यान्सन् , कलिकाता ७०००१३, द्वि.मु. २००८ ।
- ७) सांख्यदर्शनरहस्य -श्रीरवीन्द्रनाथशास्त्रिसम्पादितम् , देवाशिस्-भट्टाचार्यप्रकाशितम् , संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, कलिकाता - ६ , प्र. स. २०१०आङ्गलाब्दः।

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

अथर्ववेदालोके आयुर्वेदचिकित्सापद्धतिः वर्तमानविश्वे च अस्याः प्रासङ्गिकता

राजकुमार-मण्डलः*

विषयसारः (Abstract) -

आयुर्वेदः पृथिव्याः सर्वाधिकप्राचीनः चिकित्साविषयकशास्त्रः। एषः प्राकृतिकोपायेन रोगप्रतिकारस्य ऐतिह्यवाह्यौषधस्य च एकः पद्धतिः, यः प्राचीनयुगे मध्ययुगे च विकशितोऽभवत्। 'आयुर्वेदः' एकः संस्कृतशब्दः, यस्यार्थः 'जीवनस्य ज्ञानम्'। मुख्याः शास्त्रीयायुर्वेदग्रन्थाः ईश्वरतः मुनीन् निकषा तदनन्तरञ्च मानवचिकित्सकान् समया चिकित्साविषयकज्ञानप्रेरणस्य विवरणस्य प्रदानं कृत्वा सूचना भवन्ति। आयुर्वेदैतिह्यमेकं विकल्पौषधम् (Alternative Medicine)। अस्याः चिकित्सायाः मूलतत्त्वे 'दोष'स्य त्रीणि मौलिकोपादानानि- वातः पित्तम् कफश्च। एतेषां त्रयाणां दोषानां भारसाम्यं स्वास्थ्यकरं भारसाम्यहीनता च रोगस्य कारणं भवति। भारतवर्षस्य अशीतिशतांशं (80%) यावत् मनुष्याः एकचेटियाभावेन साधारणपाश्चात्यौषधेन सह मिलितभावेन वा आयुर्वेदः व्यवहारं कुर्वन्ति। अपि च नेपालप्रदेशे चिकित्सापद्धतिषु आयुर्वेदचिकित्सा सर्वाधिकप्रचलितास्ति। आयुर्वेदानुसारेण स्वास्थ्यं सुस्थता वा शरीरस्य मनसः आत्मनश्च आनन्ददायक- भारसाम्यस्योपरि निर्भरं करोति। सुस्वास्थ्यस्य प्रचारः आयुर्वेदस्य प्रधानलक्ष्यम्। स्वास्थ्यरक्षा तस्याः उन्नतिश्च, रोगप्रतिरोधः, रोगनिरामयः प्रभृतयः आयुर्वेदस्य मुख्योद्देश्याः। तद्वत् आयुर्वेदशास्त्रे उल्लिखितः खाद्याभ्यासस्य नियन्त्रणः एकः गुरुत्वपूर्णविषयः।

शब्दसंकेतः (Key Words) -

अथर्ववेदः, आयुर्वेदः, व्याधिः, आयुः, वातः, पित्तम्, कफः, भेषजम्, हारवालचिकित्सा।

भूमिका (Introduction)-

शरीरम् व्याधिमन्दिरम्। शरीरेण सह व्याधिः अङ्गाङ्गीभावेन युक्तमस्ति। रोग-व्याधिः असुस्थता वा कस्य जीवस्य शरीरस्य मनसः वा अस्वाभाविकताम् अक्षमतां स्वास्थ्यहानिं वा प्रकाशयति। सुस्थताशब्दः सदा व्याधिना सह सम्पृक्तः अस्ति। सभ्यतायाः ऊषालग्नतः व्याधिमुक्तशरीरलाभार्थं दीर्घजीवनलाभार्थं च नरस्य अविरतप्रयासः चलति। पृथिव्याः सर्वत्र आदिमसमाजात् आधुनिकयुगं यावत् धारावाहिकभावेन चिकित्सापद्धत्याः चिकित्साविषयकज्ञानस्य च विवर्तनम् दृष्टः भवति।

आयुर्वेदस्य धारणा चिकित्सापद्धतिश्च-

आयुर्वेदः भारतवर्षस्य प्राचीनचिकित्साशास्त्रस्य एकमङ्गम्। चरकः सुश्रुतः वागभटः भेलः नागार्जुनः प्रमुखाः पण्डिताः आयुर्वेदसाहित्याकाशे उज्ज्वलज्योतिष्काः। अथर्ववेदस्य यस्मिन् अंशे चिकित्सायाः कथा उल्लिखितमस्ति तदेव आयुर्वेदः। एषः अथर्ववेदस्य उपाङ्गस्वरूपः। सुश्रुतसंहितायामुक्तम्- "इह खल्बायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेद स्यानुत्पाद्यैव"। [1]

भेषजेन उद्भिदेन वा या चिकित्सा सा एव आयुर्वेदचिकित्सा। प्रायः पञ्चसहस्रम् वर्षः प्राक् भारतवर्षे एतस्याः चिकित्सायाः

*M.Ed. Trainee, Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math, Howrah, Pin - 711202.

उत्पत्तिः भवति। आयुर्वेदः शब्दः ‘आयुषः’ ‘वेदः’ च संस्कृतशब्दद्वयेन सृष्टः अभवत्। आयुषः शब्दस्य अर्थः जीवनम्। वेदः शब्दस्य अर्थः ज्ञानम्। अतः येन शास्त्रेन आयुर्विषये ज्ञानम् भवति सः शास्त्रः आयुर्वेदः इति कथ्यते।

चरकसंहितायामुक्तम्- “शरीरेन्द्रिय सत्त्वात्म संयोगा धारि जीवितम्।
नित्यगश्चानुबन्धश्चपर्य्यायैरायुरुच्यते॥”[2]

आयुर्वेदः उपवेदोऽपि कथ्यते। आयुः चतुर्विधः- हितायुः अहितायुः सुखायुः दुःखायुः च। एषः चतुर्विधः आयुः, आयोः शुभाशुभदिशौ, आयोः परिमाणम् इत्यादयः यस्मिन् शास्त्रे वर्णितमस्ति सः आयुर्वेदः। चरकसंहितायामुक्तम्-

“हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्।

मानञ्चतच्च यत्रोक्तमायुर्वेदः स उच्यते॥”[3]

आयुर्वेदचिकित्सा अधुना हारवालचिकित्सा (Herbal Treatment) नाम परिचितास्ति। वर्तमाने भारतवर्षे वांलादेशे पाकिस्ताने श्रीलङ्कायां च एषा चिकित्सा अधिक प्रचलिता। उन्नतविश्वेऽपि एतस्याः चिकित्सायाः जनप्रियतास्ति। अनेकस्य एलोप्याथिकौषधस्य पार्श्वप्रतिक्रियास्ति। परन्तु द्रुतारोग्यलाभाय नराः एलोप्याथिकौषधस्य व्यवहारं कुर्वन्ति। अथच वयं भारतवर्षस्य परम्परागत-आयुर्वेदिकचिकित्सायाः अवहेलां कृत्वा प्रतिपदं पार्श्वप्रतिक्रियासम्पन्नस्य पाश्चात्यस्य औषधस्य ग्रहणं कुर्मः। चरकस्य मतानुसारेण आयुर्वेदिकौषधानि त्रिविधानि-

क) स्थावरौषधम्- उद्भिद्जातौषधानि स्थावरौषधानि यथा पुष्पम्, फलम्, लता, गुल्मः, वल्कलः।

ख) जङ्गमौषधम्- प्राणीजातौषधानि जङ्गमौषधानि यथा मधु-मांस-चर्मनः प्रस्तुतानि औषधानि।

ग) खनिजौषधम्- स्वर्ण-रौप्य-लौह-ताम्र-लवणादिभ्यः खनिजपदार्थेभ्यः प्रस्तुतानि औषधानि खनिजौषधानि।

अस्माकम् कलेवरं वायु-पित्त-कफानां धातुसाम्यहेतुः निरोगः तिष्ठति। आयुर्वेदः एतेषां त्रयानां धातुनां साम्यावस्थायाः प्रदानं करोति। अस्माकं चतुर्विधे वृक्षस्य पत्रम् पुष्पम् फलम् वीजम् वल्कलश्च एतस्याः चिकित्सायाः मुख्योपकरणानि। तुलसी हरितकी वहेरा वासकः आमलकी मधु अर्जुनस्य वल्कलः च प्रभृतयः आयुर्वेदिकचिकित्सायाः स्तम्भरूप-उपादानानि।

जनश्रुत्यनुसारेण जगत्स्रष्टाब्रह्मा लक्षश्लोकेन आयुर्वेदशास्त्रम् अरचयत्। तदनन्तरं सः नरस्य स्वल्पायुः अल्पधी च लक्षं कृत्वा आयुर्वेदम् अष्टसु अध्यायेषु विभक्तमकरोत्। आयुर्वेदस्य अष्ट अङ्गानि-

१) कायतन्त्रम्- ज्वरः रक्तपित्तः किलासव्याधिः इत्यादयः विषयकतन्त्रम्।

२) शल्यतन्त्रम्- अस्त्रचिकित्सा।

३) शालाक्यतन्त्रम्- चक्षु-कर्ण-नासिकाविषयकतन्त्रम्।

४) कौमारभृत्यतन्त्रम्- शिशूनां व्याधिः धात्रीविद्या च।

५) भूततन्त्रम्- मानसिकव्याधिः।

६) अगदतन्त्रम्- विषविद्या।

७) रसायनतन्त्रम्- आयु-मेधा-बलवृद्धिरूपविद्या।

८) वाजीकरणतन्त्रम्- जननविषयकतन्त्रम्।

अर्थात् आयुर्वेदे अस्थिविद्या वातव्याधिः व्रणः हृदरोगः कृमिरोगः मूत्ररोगः शिरोरोगः चक्षुरोगः स्त्रीरोगः शल्यचिकित्सा गवादिपशूनां रोगः प्रभृतयः चिकित्सापद्धतयः सन्ति।

आयुर्वेदे उल्लिखितस्य कतीनां व्याधेः लक्षणं चिकित्सापद्धतिश्च-

कुष्ठरोगः (Leprosy)

वायुः पित्तम् कफः त्वकम् मांसम् रक्तम् लसिका- एतस्मात् सप्तभ्यः पदार्थेभ्यः कुष्ठरोगस्य सृष्टिर्भवति। मिथ्याहारः, मिथ्याविहारः, अपरिमित-परिश्रमः, मलः मूत्रं प्रभृतिवेगधारणार्थं अस्य रोगस्य उत्पत्तिर्भवति।

कुष्ठरोगस्य पूर्वलक्षणम्- “स्पर्शान्यत्वमतिस्वेदो न वा वैर्वन्यमुन्नतिः
कोठानां लोमहर्षश्च कण्डुस्तोदः श्रमः क्लमः।
त्रनानामधिक शूलं शीघ्रोपक्तिश्चिरस्थितिः
दाह सुस्ताङ्गता केति कुष्ठलक्षामग्रजम्॥”[4]

चिकित्सा-

- क) क्षुद्र-एला, दारुहरिद्रा, शालुकम्, हरीतकी प्रभृतीनां प्रलेपः कुष्ठरोगस्य उपशमं कुर्वन्ति।
- ख) सैन्धवलवणम्, हरिद्रा, गृहधूमः, गोमूत्रम्, गोपित्तम्, पलाशवृक्षस्य वल्कलः प्रभृतीनां प्रलेपः कुष्ठं निवारयति।
- ग) कदली, तेजपत्रं, रक्तचन्दनम्, पङ्कजम्, शिरीषस्य वल्कलः प्रभृतीनां प्रलेपः कुष्ठनाशकः इति परिचितास्ति।

मांसम् इक्षुसारः तिलः च कुष्ठरोगस्य हितसाधनं न कुर्वन्ति। अथर्ववेदस्य प्रथमकाण्डस्य पञ्चमानुवाकस्य द्वितीयसूक्ते तृतीयसूक्ते च श्वेतकुष्ठस्य पालितकुष्ठस्य च अव्यर्थौषधस्य वर्णनास्ति-

“नाक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे आसिकिलि च।
इदं रजनि रजय किलासं पशितं च यत्॥”[5]

अथर्ववेदस्य द्वितीयकाण्डस्य चतुर्थानुवाकस्य अष्टमसूक्तस्य मन्त्रेषु उक्तञ्च पृस्निवानी लता कुष्ठरोगस्य अमोघौषधः-

“शं नो देवी पृस्निवानीर्न्यशं निफ्रत्या अकः।
ऊग्राहि कम्बजम्भनी तामभक्षि सहस्वतीम्॥
सहमानेयं प्रथमा पृस्निषान्यजायता।
तयाहं दुर्नस्नां शिरो वृश्चामि शकुनेरिका॥”[6]

पक्षाघातः (Paralysis)

पक्षाघातः एकः दैहिकविकारः। पेशीजनितकारणेन स्नायुजनितकारणेन वा पक्षाघातः भवति।

पक्षाघातरोगे पीडितस्थानं माषस्य तैलेन लिप्तं कृत्वा तत्र मन्दारपत्रस्य अग्नितापप्रयोगेन उपशमः भवति।

वेङ्गला, माषः, आलकुशीवीजम्, गन्धतृणम्, एरम्भमूलम् प्रभृत्याः क्वाथपानेन पक्षाघातरोगस्य उपशमः भवति।

अतिसारव्याधिः (Loose Motion)

‘अतिसार’-शब्दस्य अर्थः अतीव मलत्यागः। आयुर्वेदे अस्ति वल्मीकमृत्तिकायाः व्यवहारेण अतिसारव्याधिः निवारितः भवति। अथर्ववेदस्य द्वितीयकाण्डस्य तृतीयसूक्तस्य चतुर्थमन्त्रे पञ्चममन्त्रे च उक्तम्-

“उपजीविका उग्रन्ति समुद्रादधि भेषजम्।
तदा स्रावस्य भेषजं तद रोगमशीशमता॥”[7]

“अरुस्नानमिदं महत् पृथिव्या अध्यद्भूतम्।
तदासावस्य भेषजं तदुरोगमनीनशत्॥”[8]

गलगण्डः गण्डमाला च (Goiter and Scrofula)

‘गल’-शब्दस्य अर्थः कण्ठदेशः। ‘गण्ड’-शब्दस्य अर्थः कण्ठदेशे मांसस्फीतिरूपरोगः। अर्थात् कण्ठदेशस्य पार्श्वे एकं गण्डं गलगण्ड अनेकाः गण्डाः गण्डमाला च इति।

चिकित्सा- आयुर्वेदानुसारेण मधुपर्णी, निम्ब, कुटजः, पिप्पली, वेडेला, देवदारु-वृक्षस्य वल्कलः पत्रं पुष्पं मूलं वा एकत्रितं कृत्वा नित्यपानेन सुफलं भवति। किंशुकवृक्षस्य मूलं पेषनं कृत्वा रोगाक्रान्तस्थाने प्रलेपव्यवहारेण अस्याः व्याध्याः निवृत्तिः भवति।

व्रणः (Pimple/Acne)

साधारणतः मुखमण्डले कपोले नासिकायां गण्डदेशे च व्रणः दृश्यते। वयःसन्धिः, कुपरिपाकः, वंशानुक्रमः प्रभृतयः व्रणस्य मुख्यकारणानि। व्रणस्य चीड़ा सूचविद्ध इव, चुमचुमायनवत्, अग्निना दग्ध इव बहुविधा भवति।

चिकित्सा- तुलसीपत्रस्य हलुदस्य च मिश्रणेन उत्पादितपदार्थः व्रणनिरामये विशेषभावेन कार्यकरी।

उडुम्बरः, अश्वत्थः, वटः, पर्कटी प्रभृत्याः वल्कलः पेषनं कृत्वा घृतेन सह मिश्रितं कृत्वा प्रलेपव्यवहारेण व्रणशोथात् उपशमः प्राप्यते। पक्वव्रणे कपोतस्य विष्टायाः प्रलेपः कार्यकरी भवति। अथर्ववेदस्य द्वितीयकाण्डस्य प्रथमानुवाकस्य तृतीयसूक्तस्य पञ्चममन्त्रे व्रणचिकित्सायां वल्मीकमृत्तिकायाः प्रलेपस्य गुरुत्वं प्रकाशितमभवत्-

“अरुस्नाण मिदं महत् पृथिव्या अध्यद्भूतम्।
तदासावस्य भेषजं तदुरोगमनीनशत्॥”[9]

हृदरोगः (Heart Disease)

हृत्पिण्डः मानवशरीरस्य एकं गुरुत्वपूर्णमङ्गम्। हृत्पिण्डस्य ओजनं प्रायः ३३० ग्रामः, दैर्घ्यं प्रायः २३ सेमि., प्रस्थम् च ६ सेमि.। अतीव उष्णखाद्यग्रहणम्, आहारः जीर्णस्य प्राक् पुनः भोजनम्, अतिरिक्तः व्यायामः, अतिरिक्तः श्रमः, अविरतचिन्तनम्, हृदये आघातः, मद्यपानम्- हृदरोगस्य कारणानि।

चिकित्सा- अर्जुनस्य वल्कलः हृदरोगस्य अतीव उपकारी-औषधम्। अर्जुनवल्कलचूर्णं छागदुग्धं शर्करा च एकत्रितं कृत्वा पाकं कृत्वा सेवनेन हृदरीगः दूरीभूतः भवति। अथर्ववेदस्य प्रथमकाण्डस्य पञ्चमानुवाकस्य प्रथमसूक्तस्य मन्त्राः हृदरोगनिरामयार्थं प्रयुक्ताः सन्ति।

कृमिरोगः (Vermes Disease)

दुष्पाच्यखाद्यभक्षणम्, कुसिद्धमांसम्, इक्षुसारः, दुग्धं, सुरा प्रभृतयः अधिकभोजनम्, मिष्टखाद्यस्य अतिभोजनस्य हेतुः च शरीरे कृमिः सृष्टिर्भवति।

चिकित्सा- घेदुषत्रस्य रसः, अपरिणत-आनारसपत्रस्य रसः, मधु मिश्रितं कृत्वा पानेन कृमिः विनष्टः भवति। शेफालिकापत्रस्य कालमेघपत्रस्य च रसः प्रातः भोजनस्य प्राक् सेवनेन कृमिरोगः दूरीभूतः भवति। अथर्ववेदस्य चतुर्थकाण्डस्य अष्टमानुवाके कृमिनाशकमन्त्राः दृष्टाः भवन्ति।

चक्षुरोगः (Eye Disease)

पञ्चसु इन्द्रियेषु चक्षुः मुख्येन्द्रियः। प्रखररौद्रे विचरणं कृत्वा तदनन्तरं छायायां प्रवेशहेतुः, तीक्ष्णतेजसम्पन्नवस्तुनः दर्शनेन,

दिवानिद्रा, अतिरिक्त-रात्रिजागरणं, अविरामरोदनम्, शोकः, मस्तकाघातः, सूक्ष्मवस्तुनिरीक्षणेन च नेत्ररोगः भवति।

चिकित्सा- अथर्ववेदे चक्षुरोगस्य चिकित्सा समुद्रवत् गहीनः-

क) वृहत्याः मूलः शोभाञ्जनस्य मूलश्च छागदुग्धेन पेषनं कृत्वा तस्य अञ्जनदानेन नेत्ररोगः दूरीभूतः भवति।

ख) आमलक्याः हरितक्याः च सिक्तजलं मिश्रितं कृत्वा तज्जलं नेत्रे झापटदानेन चक्षुरोगस्य सर्वा उपसर्गाः दूरीभूताः भवन्ति।

ग) करवीवृक्षस्य पत्रस्य रसः नेत्रस्य पीडा दूरीभूतं करोति।

चक्षुरोगनिरामयाय अथर्ववेदस्य षष्ठकाण्डस्य द्वितीयानुवाकस्य तृतीयसूक्तस्य मन्त्राः फलप्रदाः। यथा-

“अवयो अनावयो रसस्त उग्र अवयो।

आ ते करम्भमद्यासि।”[10]

वर्तमानविश्वे आयुर्वेदचिकित्सायाः प्रासङ्गिकता-

व्याधिमुक्त-निरोग-सुस्थ-स्वाभाविकजीवनं सर्वेषां नराणां काम्यवस्तुम् पञ्चमवेदस्य मर्यादाप्राप्ते आयुर्वेदशास्त्रे निरोग-सुस्थ-स्वाभाविकजीवनलाभस्य उपाय उल्लिखितमस्ति। अतः रोगव्याधिमुक्त-स्वास्थ्यवानशरीरलाभार्थं आयुर्वेदः नराणां नित्यप्रयोजनीयः। मनुष्यजीवनस्य सार्विकसुस्थताविधानम् आयुर्वेदस्य प्रधानलक्ष्यम्। एषः न केवलं भारतवर्षस्य, समग्रविश्वस्य अपि सुप्राचीन-प्रसिद्ध-चिकित्साविज्ञानम्। कायचिकित्सा शल्यचिकित्सा च आयुर्वेदस्य आर्षकालस्य चिकित्सापद्धतिः। वर्तमानायुर्वेदचिकित्साविद्यायां रसवैद्यैः प्रयुक्तस्य पारदचिकित्सापद्धत्याः अन्तर्भावस्य संघटितमभवत्। भारतवर्षस्य विविधेषु स्थानेषु, विशेषतः दक्षिणभारतीय-आयुर्वेदचिकित्सायां रसचिकित्सायाः प्रभावः सर्वाधिकपरिमाणे परिलक्षितः भवति। द्रुतारोग्यलाभाय एलोप्याथिकचिकित्सा आधुनिकयुगे अतीव प्रचलितास्ति, किन्तु एलोप्याथिकौषधानां पार्श्वप्रतिक्रियास्ति। यथा बहुदिनं यावत् एलोप्याथिकौषधं व्यवहारस्य हेतोः मनुष्याः दुर्बलं बोधयन्ति स्मृतिशक्ति-यौनशक्ति-कर्मक्षमताहासः हृद्रोगः प्रभृतयः अपर-कठिनव्याधौ आक्रान्ताः भवन्ति च। परन्तु एलोप्याथिकचिकित्सायाः विकल्परूपेण हारवालचिकित्सा (Herbal Treatment) आयुर्वेदचिकित्सा वा सम्पूर्णपार्श्वप्रतिक्रियामुक्ता कार्यकरी च। उन्नतविश्वेऽपि एतस्याः चिकित्सायाः जनप्रियतास्ति। अतः प्राचीनकालस्य इव वर्तमानविश्वेऽपि आयुर्वेदचिकित्सायाः प्रासङ्गिकतास्ति।

अन्त्यटीकाः -

1. भट्टाचार्यः, १९६४, पृ.-१६१
2. चरकसंहिता (शार्ङ्गधर-सम्पादितटीकाव्याख्या)।
3. चरकसंहिता, सूत्रस्थानम्, प्रथमाध्यायः।
4. सुश्रुतसंहिता, निदानस्थानम्।
5. अथर्ववेदः (प्रथमकाण्डस्य पञ्चमानुवाकस्य द्वितीयसूक्तः)।
6. अथर्ववेदः (द्वितीयकाण्डस्य चतुर्थानुवाकस्य अष्टमसूक्तः)।
7. अथर्ववेदः (द्वितीयकाण्डस्य तृतीयसूक्तस्य चतुर्थमन्त्रः)।
8. अथर्ववेदः (द्वितीयकाण्डस्य तृतीयसूक्तस्य पञ्चममन्त्रः)।
9. अथर्ववेदः (द्वितीयकाण्डस्य प्रथमानुवाकस्य तृतीयसूक्तस्य पञ्चममन्त्रः)।
10. अथर्ववेदः (षष्ठकाण्डस्य द्वितीयानुवाकस्य तृतीयसूक्तः)।

सहायकग्रन्थाः (Bibliography)

- १) भट्टाचार्यः. जनेशरञ्जनः, २०२१, Fundamentals of Ayurveda, प्रथमः प्रकाशः, वि.एन.पावलिकेशनम्, कोलकाता-७०००७३
- २) Saha. Mridula, २०१५, History of Indian Medicine, The Asiatic Society, Kolkata.
- ३) भट्टाचार्यः. विजयकाली, २००१, आयुर्वेदेर इतिहास, आशिसकुमारमल्लिकसम्पादितम्, कोलकाता।
- ४) चट्टोपाध्यायः. प्रभाकरः, १३७०, आयुर्वेदेर इतिहास, तृतीयः खण्डः, कोलकाता।
- ५) मुखोपाध्यायः. गोपेन्दुः, १४१९, संस्कृतसाहित्येर इतिवृत्त, इउनाइटेड वुक एजेन्सि, २९/१, कोलकाता-७०००७३
- ६) भट्टाचार्यः. विमानचन्द्रः, १९६४, संस्कृत साहित्येर रूपरेखा, विद्योदय लाइब्रेरी प्राः लिः, कोलकाता।
- ७) दासः. देवकुमारः, १४१२, संस्कृत साहित्येर इतिहास, सदेश प्रकाशनी, कोलकाता।
- ८) वन्द्योपाध्यायः. धीरेन्द्रनाथः, २००५, संस्कृत साहित्येर इतिहास, द्वितीय-संस्करणम्, पश्चिमवङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत्, कोलकाता-७०००७३

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

महाभाष्यव्याख्याग्रन्थदिशा 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' इति वार्तिकविमर्शः

राजकुमार-मण्डलः*

शोधपत्रसारः

व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणमिति व्युत्पत्त्या व्याकरणशास्त्रे साधुशब्दानाम् अनुशासनं क्रियते। तत्र व्याकरणशास्त्रपरम्परायां पाणिनिव्याकरणमेव सर्वापेक्षया महत्त्वं भजते। यतो हि, पाणिनिव्याकरणं लौकिकवैदिकसाधारणं वर्तते। तत्रापि पतञ्जलिप्रणीतमहाभाष्यद्वारा पाणिनिव्याकरणं श्रेष्ठतां भजते। महाभाष्ये व्याकरणशास्त्रस्य प्रस्तावनात्मकम् अध्यायापरपर्यायं प्रथममाहिकं तावत् पशुशाहिकम्। अत्र शब्दार्थविषये चत्वारः पक्षाः उपस्थापिताः। तत्र अर्थविषये द्वौ पक्षौ हि- जातिपदार्थः व्यक्तिपदार्थश्च। शब्दविषये द्वौ पक्षौ हि- नित्यशब्दः कार्यशब्दश्चेति। अर्थविषये वर्तमानं पक्षद्वयं व्याकरणशास्त्रे आचार्येण पाणिनिना स्वीकृतमेव। शब्दविषये पक्षद्वयं व्याडिविरचितसंग्रहाख्यग्रन्थे निरूपितम्। अत्र भाष्यकाराणां प्रशस्ततावत्, आचार्यः पाणिनिः नित्यशब्दपक्षे कार्यशब्दपक्षे वा व्याकरणशास्त्रं प्रणीतवान्। अस्य प्रश्नस्य उत्तररूपेण "सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे"¹ इति वार्तिककारस्य कात्यायनस्य आदिमं वचनं भाष्यकृता प्रस्तुतम्। अस्मिन् शोधपत्रे अस्य वार्तिकस्य विमर्शः प्रस्तूयते।

अत्र त्रीणि व्याख्यानानि आश्रितानि। कैयटविरचिता प्रदीपनाम्नी टीका, नागेशविरचिता उद्योतनाम्नी टीका, प्रवर्तकोपाध्यायविरचिता महाभाष्यप्रदीपप्रकाशनाम्नी टीका। शोधपत्रे निरूपिताः विशेषबिन्दवः-

1. वार्तिकघटकसिद्धशब्दः नित्यार्थकः इति सिद्धान्तः। अत्र सिद्धशब्दस्य नित्यार्थकत्वे चत्वारः हेतवः प्रदर्शिताः। चतुर्षु हेतुषु पूर्वहेतुषु दोषसद्भावात् अन्तिमहेतुना सिद्धशब्दस्य नित्यार्थकत्वं सेत्स्यति² अत्र पूर्वहेतुषु विद्यमानाः दोषाः विस्तरेण व्याख्याताः। दोषा एते प्रदीपप्रकाशटीकायां निरूपिताः। प्रदीपे उद्योते वा दोषाः नैव उल्लिखिताः।
2. सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चेति नित्यार्थकसिद्धपदार्थस्य जातिपदार्थपक्षे द्रव्यपदार्थपक्षे वा अर्थपदार्थेन अन्वय इत्यस्मिन् विषये भाष्यकारैः विकल्पाः प्रदर्शिताः। तत्र प्रवाहनित्यतां व्यवहारिकनित्यतां वाऽङ्गीकृत्य सर्वेषां विकल्पानां समन्वयः भवितुमर्हतीति विमर्शे प्रदर्शितम्।

मुख्यशब्दसूची-

प्रदीपः, उद्योतः, महाभाष्यप्रदीपप्रकाशः, प्रवर्तकोपाध्यायः,

उपोद्धातः

वाग्व्यवहारमाश्रित्य चिन्तनं तु प्राचीनकालादेव प्रवहति। तस्मादेव कारणात् बहूनि व्याकरणानि प्रणीतानि प्राचीनैः। अत्र लौकिकवैदिकसाधारणत्वात् पाणिनिव्याकरणस्यैव प्राधान्यं सर्वैरङ्गीक्रियते।

1. व्याकरणमहाभाष्यम्- 76P

2. महाभाष्यप्रदीपप्रकाशः- 22P

* Pursuing MPhil in Sanskrit, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Belur Math, Howrah, Pin-711202

परम्परया आगतस्य शिष्टाभ्यनुज्ञातस्य संस्कृतव्यपदेशभाजः प्रयोगस्य अनुशासने तावदस्ति प्रयोजनम्। वस्तुतः, शिष्टैः यानि पदानि उच्चार्यन्ते तानि सर्वाणि साधून्येव भवन्ति। शिष्टाः तावत् के इति प्रश्ने भाष्यकारैः उच्यते- “आर्यावर्ते निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या अलोलुपा अगृह्यमाणकारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चिद्विद्यायाः पारङ्गतास्तत्रभवन्तः शिष्टाः”³ इति। अत्र संशयो यत् शब्दानां साधुत्वे यदि शिष्टा एव प्रमाणभूताः, तर्हि व्याकरणशास्त्रेण किं विधीयते। वस्तुतः, शिष्टपरिज्ञानायैव व्याकरणशास्त्रं प्रवृत्तमिति मन्तव्यम्। एवञ्च, शिष्टप्रयोगाः प्रधानभूताः, उपसर्जनं व्याकरणशास्त्रम्। तत्र शिष्टैः प्रयुक्तानामेव व्याख्यानं व्याकरणे क्रियते। तस्मात् व्याकरणस्य अन्वाख्यानस्मृतिरित्यपि नामान्तरं वर्तते।

पाणिनिव्याकरणस्य त्रिमुनिव्याकरणमिति ख्यातिः। सूत्रकारः पाणिनिः, वार्तिककारः कात्यायनः, भाष्यकारः पतञ्जलिरिति त्रयः मुनयः। तत्रेशिष्टघटितहेतुकमहत्त्वविशेषणसमन्वितमहाभाष्यग्रन्थस्य आदिममाह्निकं हि पशुशाह्निकम्। अत्र पाणिनिकर्तृकव्याकरणशास्त्रप्रणयने शब्दविषयकः कतरः पक्षः हेतुभूत इति प्रश्ने वार्तिककारस्य आदिमं वचनं भाष्यकारैः उपस्थापितं- ‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ इति।

शोधसमस्या

सर्वत्र ‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ इति वार्तिकस्य अध्ययनं प्रसिद्धमेव। परन्तु, सिद्धशब्दस्य नित्यार्थकत्वप्रतिपादनाय चत्वारः पन्थानः कथं भाष्यकारैः आश्रिताः इति प्रश्नः सर्वेषामेव उदेति। पुनः, ‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ इत्यत्र विग्रहः शब्दार्थानां कस्मिन् पक्षे युक्ततर इत्यादिविषयाः न तथा स्फुटाः सन्ति।

‘महाभाष्यव्याख्याग्रन्थदिशा ‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ इति वार्तिकविमर्श’ इति शीर्षकात्मकेऽस्मिन् प्रबन्धे एतादृशविषयानां समीक्षात्मकं समाधानं विहितमस्तीति महल्लाभाय भविष्यतीदं पत्रमिति चिन्तयामि।

शोधपद्धतिः

अस्मिन् शोधप्रबन्धे ‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ इति वार्तिकस्य महाभाष्यदिशा प्रदीपदिशा च विशेषाध्ययनं प्रस्तूयते। महाभाष्यस्य प्रदीपस्य च टीकाग्रन्थानामपि साहाय्यं स्वीक्रियते। तत्र विशेषतः, नागेशाचार्यविरचिता उद्योतनाम्नी टीका, प्रवर्तकोपाध्यायविरचिता महाभाष्यप्रदीपप्रकाशनाम्नी टीका च सहायकत्वेन आश्रियेते। अत्र विमर्शोऽपि विशेषस्थलेषु प्रदर्श्यते। प्रायः विश्लेषणात्मिका शैली अस्मिन् शोधप्रबन्धे आद्रियते।

वार्तिकावतरणम्

भाष्यकाराः भाष्यग्रन्थस्य प्रस्तावनात्मके पशुशाह्निके आदौ व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनं प्रतिपादितवन्तः। ततः परं शब्दानुशासनरूपकार्यसाधकं व्याकरणशास्त्रं कथं प्रवर्त्यमिति वर्णितम्। ततः शब्दार्थविषये ऐकैकशः पक्षद्वयं निरूपितम्। अर्थविषये तावत् पक्षद्वयं- जातिः, व्यक्तिश्चेति। शब्दविषये तावत् पक्षद्वयं- नित्यशब्दः कार्यशब्दश्चेति। अर्थविषयकं पक्षद्वयं व्याकरणशास्त्रे अङ्गीकृतमेव। शब्दविषयकं पक्षद्वयमपि संग्रहकृद्भिः व्याडिप्रभृतिभिः स्वीकृतम्। परन्तु, पतञ्जलिमहर्षेः भाष्यग्रन्थस्य मूलं तावत् पाणिनिविरचिता अष्टाध्यायी। तस्मात् पाणिनिकर्तृकं व्याकरणं कथं प्रवृत्तमिति प्रश्न उदेति। तदुक्तं भाष्यकारैः- “कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम्”⁴ इति। तत्र भगवान् पाणिनिः शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यतायामनित्यतायां वा सूत्रप्रणयनम् अकरोदित्याक्षेपः भगवता भाष्यकारेण कृतः। अर्थात् भगवान् पाणिनिः शब्दार्थसम्बन्धानां स्रष्टा उत स्मर्ता इत्येवाक्षेपतात्पर्यम्।

3. महाभाष्यम्, पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्व्या

4. करणमहाभाष्यम्- 76P

अस्य आक्षेपस्य परिहाराय ‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’⁵ इति वार्तिकवातरणं जातम्। अत्र सिद्धपदं नित्यार्थवाचकमिति सिद्धान्तः। एवं शब्दार्थसम्बन्धनित्यतायां भगवान् पाणिनिः सूत्राणि व्यरचयदित्यायाति।

वार्तिकविवरणम्

‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ इति वार्तिकस्वरूपम्। अत्र भाष्यकृद्भिः अस्य वार्तिकस्य विग्रहवाक्यं प्रदर्शितं- “सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चेति”⁶। अत्र शब्दश्च अर्थश्च सम्बन्धश्च इति विग्रहे समाहारद्वन्द्वे शब्दार्थसम्बन्धमिति समस्तपदं निष्पद्यते। ततः, सप्तमीविभक्तौ शब्दार्थसम्बन्धे इति रूपम्। द्वन्द्वद्वौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बन्धयते इति नियमेन सिद्धपदार्थेन सह शब्दादीनां सर्वेषाम् अन्वयः जायते। तेन सिद्धे शब्दे, सिद्धे अर्थे, सिद्धे सम्बन्धे चेति वाक्यत्रयनिष्पत्तिः। एवञ्च, सिद्धे शब्दे, सिद्धे अर्थे, सिद्धे सम्बन्धे च सूत्रकारः पाणिनिः व्याकरणशास्त्रं प्रणीतवान् इति वार्तिकसन्दर्भः। अत्र सिद्धशब्दः नित्यार्थकः। तस्मात् नित्यस्य अर्थस्य, नित्यस्य शब्दस्य च नित्यार्थकसिद्धपदार्थेन अन्वयः शक्यः। परन्तु, कार्यशब्दपक्षेऽपि शब्दः प्रवाहनित्यतया नित्यः, व्यक्तिपदार्थपक्षे च अर्थः ब्रह्मवाचकत्वात् नित्य एव। तदुक्तं प्रदीपकारेण- “कार्यशाब्दिकानामपि मते प्रवाहनित्यता। अर्थस्यापि जातिलक्षणस्य नित्यत्वम्। द्रव्यपक्षेऽपि सर्वशब्दानामसत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मतत्त्वं वाच्यमिति नित्यता प्रवाहनित्यतया वा”⁷। किञ्च, शब्दार्थयोः नित्यत्वपक्षे नित्ययोः सम्बन्धिनोः शब्दार्थयोः सम्बन्धस्यापि नित्यत्वं वर्तते एव। परन्तु शब्दार्थयोः अनित्यत्वपक्षे कथं शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य नित्यता। वस्तुतः, व्यवहारपरम्परया सम्बन्धस्य अनादित्वात् नित्यत्वम् अङ्गीक्रियते। तस्मात् अर्थस्य पक्षद्वये, शब्दस्य पक्षद्वये च नित्यार्थकसिद्धपदार्थेन सह शब्दार्थयोः अन्वयस्य सिद्धेः सर्वस्मिन् पक्षे वार्तिकार्थः सङ्गच्छते।

‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ इति वार्तिकस्य व्याख्यानावसरे प्रदीपे ‘कार्यशाब्दिकानाम्’ इति प्रयोगः कृतः। कार्यः शब्द इति य आह इति विग्रहे “तदाहेति माशब्दादिभ्य उपसङ्ख्यानम्”⁸ इति वार्तिकेण कार्यशब्देत्यस्मात् ठक्प्रत्यये रूपमिदं सेत्स्यति।

विमर्शः

अत्र ‘कार्यशाब्दिकानाम्’ इति प्रयोगस्य विषये विचारोऽपेक्षते। कार्यः शब्द इति य आह इति विग्रहे ‘तदाहेति माशब्दादिभ्य उपसङ्ख्यानम्’ इति वार्तिकेण कार्यशब्देत्यस्मात् ठक्प्रत्यये रूपमिदं सेत्स्यति। परन्तु अत्र “किति च” (अष्टाध्यायी- ७.२.११८) इति सूत्रेण आदिवृद्धिरेव भवति। एवञ्च उत्तरपदशब्दघटकशकारोत्तराकारस्य वृद्धिः कथञ्चिदपि न सम्भवति। तेन कार्यशाब्दिक इत्येव रूपं सेत्स्यति। तस्मात् कार्यशाब्दिक इत्युत्तरपदवृद्धिघटितं रूपमसाध्वेव वर्तते।

उद्योतकृता तु अस्य प्रयोगस्य असाधुत्वमङ्गीकृत्यैव ‘कार्यशाब्दिकानाम्’ इति पाठस्य अपपाठत्वमुद्घोषितम्⁹ तत्त्वबोधिनीटीकायां कार्यशाब्दिक इत्येव रूपं समर्थितम्। तत्प्रतिपादितं तत्त्वबोधिन्यां- “तथा नित्यः शब्द इति य आह स नैत्यशाब्दिकः, कार्यशाब्दिकः”¹⁰ इति।

सिद्धपदार्थविमर्शः

‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ इति वार्तिकपठितसिद्धशब्दस्य कोऽर्थ इत्यस्मिन् विषये विचारः प्रवर्तितः भाष्यकारैः। लोके नित्यार्थे अनित्यार्थे च सिद्धशब्दस्य प्रयोगदर्शनम् अस्य विचारस्य मूलम्। तत्र नित्यपर्यायवाची कार्यपर्यायवाची वाऽयं सिद्धशब्द

5. व्याकरणमहाभाष्यम्- 76P

6. व्याकरणमहाभाष्यम्- 77P

7. व्याकरणमहाभाष्यम्, प्रदीपः, 76P, 77P

8. सिद्धान्तकौमुदी, द्वितीयभागः- 452P

9. व्याकरणमहाभाष्यम्-77P

10. सिद्धान्तकौमुदी, द्वितीयभागः-452P-453P

इति पक्षौ उपस्थापितौ। तत्र कार्यपर्यायवाचकसिद्धशब्दस्य तात्पर्यार्थः प्रदीपकारेण प्रदर्शितः। अत्र क्रियानिष्पन्न इत्यर्थः सिद्धशब्दस्येति प्रदीपे प्रदर्शितम्।¹¹ परन्तु, वार्तिकघटकसिद्धशब्दः नित्यार्थवाचक इति सिद्धान्तः भाष्यकाराणाम्। सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वं भाष्यकाराः चतुर्भिः हेतुभिः प्रादर्शयन्।

प्रथममतम्

संग्रहग्रन्थे शब्दस्य नित्यत्वानित्यत्वपक्षविचारवसरे अनित्यत्वपक्षे कार्यशब्दस्य प्रयोगः कृतः। अपरपक्षं बोधयितुं सिद्धशब्दः प्रयुक्तः। एवञ्च कार्यपक्षस्य प्रतिपक्षरूपेण प्रयुक्तः सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची अस्तीति प्रथमव्याख्यानम्। संग्रहमतं पाणिनितन्त्रे ग्राह्यं भवति समानतन्त्रत्वादिति प्रदीपाशयः।¹²

आक्षेपः

अनेन प्रथमव्याख्यानेन सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वम् उपपादयितुं न शक्यते। संग्रहग्रन्थस्य अनेन सिद्धान्तेन सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वमङ्गीक्रियते चेत् संग्रहग्रन्थस्य इतरे सिद्धान्ता अपि पाणिनितन्त्रे ग्राह्या भवन्ति। तदा संग्रहप्रतिपादितः पाणिनितन्त्रविरुद्धः व्यक्त्येकपदार्थरूपसिद्धान्तोऽपि पाणिनितन्त्रे ग्राह्यो भवति। तस्मात् संग्रहग्रन्थोक्तरीत्या सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचित्वम् उपपादयितुम् अशक्यमेवेति।

द्वितीयमतम्

प्रथमसरण्याः अनुपपत्तेः अपरा सरणिः भाष्यकारैः प्रदर्श्यते। एकपदावधारणद्वारा अत्रत्यः सिद्धशब्दोऽवधारणार्थकः। एवञ्च, सिद्ध एव इत्यवधारणेन साध्यस्य व्यवच्छेदात् नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दोऽत्र गृह्यते। अत्र एकपदावधारणं तावत् सामर्थ्यसत्त्वे एव आश्रियते इति प्रदीपकारेण प्रतिपादितम्। तत्र एकपदावधारणस्य दृष्टान्ततया अब्भक्षः, वायुभक्ष इत्युदाहरणद्वयं भाष्ये प्रदर्शितम्। परन्तु अब्भक्षशब्दस्य रुढत्वात् अवधारणं कथं सम्भवतीति शङ्कायां अप एव भक्षयति इति क्रियाशब्दयोगेन अवधारणं प्रदर्शितम्। सिद्धशब्दस्य आनर्थक्यरूपसामर्थ्यसत्त्वात् एकपदावधारणमङ्गीक्रियते। अत्र सिद्धशब्दस्य आनर्थक्यं कथमिति विचारणीयम्।

अत्र सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची अनित्यपर्यायवाचीति पक्षद्वयम्। नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः नित्यत्वव्यापकोऽस्ति। परन्तु अनित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः अनित्यत्वव्यापको नास्ति, अपि तु अनित्यत्वव्याप्यो वर्तते। यतो हि, कार्यपक्षे सिद्धशब्दस्य निष्पन्न उत्पन्नो वेत्येव अर्थो भवितुमर्हति। एवञ्च, कार्यपक्षे सिद्धशब्देन अनित्यत्वव्याप्ययोः प्राक्प्रध्वंसयोः ग्रहणाभावात् सिद्धशब्दः न कदापि अनित्यत्वव्यापको भवति। एवञ्च, अनित्यपर्यायवाचिनः सिद्धशब्दस्य असम्भवात् अनित्यपर्यायवाचिनः सिद्धशब्दस्य प्रयोगोऽपि अनर्थकः। तस्मात्, अत्र अनित्यपर्यायवाचकसिद्धशब्दप्रयोगानर्थक्यात् एकपदावधारणेन नित्यपर्यायवाचकसिद्धशब्दः गृह्यते।

आक्षेपः

अनेनापि पक्षेण नित्यपर्यायवाचकोऽयं सिद्धशब्द इत्युपपादनम् अशक्यम्। सिद्ध एव इत्येकपदावधारणे परिनिष्पन्न एव, न नित्य इत्यप्यर्थो भवितुमर्हति। तत्र अनित्यत्वव्याप्यो निष्पन्नरूपार्थः सिद्धशब्दस्य भवितुमर्हति। एवञ्च अतिशयेन निष्पन्नानां चिरकालावस्थितानाम् आकाशादीनामपि सिद्धशब्देन ग्रहणात् नित्यपर्यायवाचिनः सिद्धशब्दस्य अङ्गीकारे अयं पक्षः नैव युक्तः।

11. व्याकरणमहाभाष्यम्-79P

12. व्याकरणमहाभाष्यम्-79P

तृतीयमतम्

द्वितीयपक्षस्य अनुपपत्तेः अपरः तृतीयपक्षः भाष्ये प्रतिपादितः। अयं पक्षः लौकिकं नित्यत्वानित्यत्वमाश्रित्य प्रतिपादितः, न तु पारमार्थिकं नित्यत्वानित्यत्वमाश्रित्या। तत्र लौकिकनित्यत्वानित्यत्वाश्रयणे निष्पन्नत्वं नित्यत्वानित्यत्वयोः साधारणं वर्तते। एवं, लोके मनुष्यवृक्षाद्यपेक्षया आकाशादीनाम् अत्यन्तसिद्धत्वात् नित्यत्वमङ्गीक्रियते। लोके यथा देवदत्त इति वक्तव्ये दत्त इति, सत्यभामा इति वक्तव्ये भामा इति चोच्यते। एवमेव, प्रकृते अत्यन्तसिद्ध इति वक्तव्ये सिद्ध इति कथितम्। एवञ्च, अत्यन्तनिष्पन्नो नाम पारमार्थिकं नित्यत्वमेव अङ्गीकर्तव्यम्। तेन अनेन पक्षेण सिद्धशब्दोऽत्र नित्यपर्यायवाचीति गृह्यते।

अत्र समुदायबोधः समुदायैकदेशेन भवतीति प्रतिपाद्यते। परन्तु उच्चरितः शब्दः प्रत्यायकः, नानुच्चरित इति भाष्यसिद्धान्तः वर्तते। समुदायैकदेशेन समुदायस्य स्मर्यमाणत्वेऽपि उच्चरितत्वाभात् समुदायप्रत्यायकत्वं कथमपि न सम्भवति। अत्र प्रदीपकारेण समाधानं विहितम्। तत्र समुदायस्य विहिता संज्ञा नान्तरीयकत्वात् अवयवेष्वपि वर्तते एव इति प्रदीपमतम्।¹³

दृष्टान्तेन अत्र समाधानं भवितुमर्हति। समुदाये कृतो विनियोगोऽवयवेष्वपि भवतीति प्रदर्शनाय दृष्टान्तद्वयं प्रदर्शितं प्रकाशकारेण। समुदायद्विर्वचने अवयवद्विर्वचनमिति व्याकरणशास्त्रसम्बद्धदृष्टान्तः, आमिक्षानिष्पत्तौ वाजिननिष्पत्तिरिति मीमांसाशास्त्रसम्बद्धदृष्टान्तः। आभ्यां दृष्टान्ताभ्यां समुदायनिष्ठा संज्ञा अवयवेष्वपि समर्थिता भवति।

अत्र समुदायैकदेशस्य लोपविधायकं वार्तिकं वर्तते। तद्धि वार्तिकं ठाजादौ पठितं, “विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्लोपो वक्तव्यः”¹⁴ इति। पदलोपविधानं तावत् वर्णादीनां संज्ञात्वेन प्रयोगे सति असाधुत्वसूचनाय इति प्रतिपादितम्।

विमर्शः

अत्र लोपविषये उद्योतकृन्मतमेव समीचीनं भाति। उद्योतकृन्मते लोपविषयोऽयं लोकव्यवहारादेव निर्णयो भवति। वर्णानां संज्ञावाचकत्वस्य असाधुत्वमपि लोकव्यवहारादेव सेत्स्यतीति उद्योतमतमेव प्रकाशापेक्षया उत्तमं वर्तते। यतो हि, लोके पूर्वपदस्य, उत्तरपदस्य, उभयपदस्य वा लोपः दृश्यते। वार्तिकेन तु सर्वमेतत् न सेत्स्यतीति लोपविषये लोकाश्रयणमेव युक्तम्। पुनः, लोके समुदायघटकवर्णमात्रस्य समुदायबोधकत्वं न दृष्टमिति वर्णानां संज्ञावाचकत्वस्य असाधुत्वमपि लोकव्यवहारादेव सेत्स्यति।

आक्षेपः

वस्तुतः, अस्मिन् तृतीयपक्षेऽपि विप्रतिपत्तेः सत्त्वात् अनेन पक्षेण सिद्धशब्दस्य नित्यार्थवाचकत्वमङ्गीकर्तुं न शक्यते। सिद्धशब्दस्य क्रियाशब्दत्वात् संज्ञाशब्दविषयकलोपस्य अप्रवृत्तेः अत्यन्तसिद्धत्वबोधनं सिद्धशब्दस्य न सम्भवति। तत्र जातिपक्षे सकलशब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तं स्वरूपमेव भवतीत्यतः जातिपक्षे सिद्धशब्दस्य संज्ञात्वमुपपद्यते। परन्तु व्यक्तिपक्षे तु सिद्धशब्दस्य संज्ञावाचकत्वं कथमपि नोपपद्यते। तस्मात् तृतीयपक्षोऽयं व्यक्तिपक्षे अव्याप्त इति कृत्वा अनेन पक्षेण सिद्धशब्दस्य नित्यार्थवाचकत्वमुपपादयितुं न शक्यते।

चतुर्थमतम्

तृतीयपक्षस्य अनुपपत्तेः भाष्यकारैः चतुर्थपक्ष उपस्थापितः। अत्र सिद्धशब्दः नित्यपर्यायवाची उत अनित्यपर्यायवाचीति सन्देहस्य सत्तायां व्याख्यानतो नित्यपर्यायवाचिनः सिद्धशब्दस्य ग्रहणं भवतीति निश्चीयते। अत्र प्रदीपे परिभाषापठितव्याख्याशब्दस्य न्यायशब्देन प्रमाणशब्देन च व्यवहारः कृतः। परिभाषोक्तविशेषप्रतिपत्तिशब्दस्य निश्चयशब्देन व्यवहारः कृतः प्रदीपकृता। परिभाषाया अन्वयप्रकारोऽपि प्रदीपकारेण प्रदर्शितः।

13. व्याकरणमहाभाष्यम्-81P

14. सिद्धान्तकौमुदी, द्वितीयभागः-619P

विमर्शः

अत्र 'सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे' इति वार्तिके नित्यपर्यायवाचिनः अनित्यपर्यायवाचिनो वा सिद्धशब्दस्य पाठ इति संशये नित्यपर्यायवाचिनः सिद्धशब्दस्य ग्रहणमत्रेति सिद्धान्तः। अत्र सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचकत्वे भाष्यकारैः चत्वारः हेतवः प्रदर्शिताः। परन्तु पूर्वपूर्वहेतुषु विप्रतिपत्तेः सत्याम् उत्तरोत्तरहेतवः भाष्ये प्रदर्शिताः सन्ति। अन्ततः, चतुर्थहेतुनैव सिद्धशब्दस्य नित्यार्थत्वं सिद्धं भवति। अत्र पूर्वहेतुषु विप्रतिपत्तिस्वरूपं तु प्रदीपे नैव प्रदर्शितम्। एतत्तु महाभाष्यप्रदीपप्रकाशव्याख्यानात् मया संगृहीतम्।

संशयः

सिद्धशब्दः नित्यार्थवाचीति व्याख्यानेन सिद्धम्। परन्तु अत्र साक्षात्नित्यशब्दस्य पाठेनैव लाघवमस्तीति संशयः भवेदेव।

समाधानम्

अत्र तावत् सिद्धशब्दोपादानेन कार्यद्वयं सेत्स्यति। मङ्गलाचरणं, शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यार्थोपपादनमिति कार्यद्वयमेतत्।¹⁵ नित्यशब्दोपादाने तु शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यार्थोपपादनमित्येकमेव कार्यं सेत्स्यति। तस्मात् लाघवात् कार्यद्वयसाधकस्य सिद्धशब्दस्य पाठ एव युक्त इति भाष्याभिप्रायः।

मङ्गलपदार्थः

अत्र भाष्ये ग्रन्थादौ मङ्गलाचरणस्य कर्तव्यता प्रतिपादिता। मङ्गलशब्दार्थः प्रदीपे प्रतिपादितः। वस्तुतः, भाष्यप्रयुक्तस्य माङ्गलिक इति प्रयोगस्य व्याख्यानाय प्रदीपे मङ्गलशब्दार्थः प्रतिपादितः। मङ्गलं प्रयोजनमस्य इति “प्रयोजनम्” (अष्टाध्यायी- ५.१.१०९) इति सूत्रेण ठक्प्रत्यये माङ्गलिक इति प्रयोगः। अगर्हितस्य अभिष्टार्थस्य च सिद्धिः मङ्गलस्य प्रयोजनम्। अत्र सिद्धिः प्रयोजनम्, मङ्गलं हेतुः। तथापि कार्ये कारणस्य गौण्या व्यवहारोऽत्र कृतः। अत्र शास्त्रस्य मङ्गलादित्वे भाष्यकारैः क्रमशः सिद्धानि फलानि प्रतिपादितानि। तत्र आयुवर्धनमिति अन्तिमं फलम्। प्रदीपे तावत् भाष्योक्तफलानां तात्पर्यार्थः प्रतिपादितः। अत्र शास्त्रस्य मङ्गलादिभवनं तावत् मूलकारणम्, आयुवर्धनमिति चरमकार्यम्। अत्र मध्ये अवान्तरकार्यकारणभावः वर्तते। अयं कार्यकारणभावस्य क्रमः महाभाष्यप्रदीपप्रकाशटीकायां प्रदर्शितः। स क्रमस्तावत्-

कारणम्	कार्यम्
शास्त्रस्य मङ्गलादित्वम्	शास्त्रस्य विघ्नराहित्येन अध्ययनपरिसमाप्तिः
शास्त्रस्य विघ्नराहित्येन अध्ययनपरिसमाप्तिः	शास्त्रप्रणयणम्
शास्त्रप्रणयणम्	परैः पराजयाभावः
परैः पराजयाभावः	शास्त्रार्थे असन्दिग्धता
शास्त्रार्थे असन्दिग्धता	शास्त्रार्थानुष्ठानम्
शास्त्रार्थानुष्ठानम्	धर्मोपचयः
धर्मोपचयः	आयुषः वृद्धिः

15. व्याकरणमहाभाष्यम्-83P

वार्तिकविग्रहविमर्शः

‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ इति वार्तिकस्थसिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायवाचकत्वं सिद्धान्तितम्। सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चेति विग्रहोऽयं वार्तिककारेण प्रदर्शितः। अत्र नित्यार्थकसिद्धपदार्थस्य शब्देन, अर्थेन, शब्दार्थयोः सम्बन्धेन च अन्वये सति वार्तिककारप्रदर्शितो विग्रह उपपद्यते।

तत्र शब्दविषये पक्षद्वयं- कार्यशब्दः, नित्यशब्दश्चेति। अनयोः पक्षयोः कार्यशब्दपक्षे प्रवाहनित्यतया शब्दस्य नित्यत्वाङ्गीकारात् शब्देन सह नित्यार्थकसिद्धपदार्थस्य अन्वये न काचित् विप्रतिपत्तिः। अर्थविषयेऽपि पक्षद्वयं- जातिः पदार्थः, व्यक्तिः पदार्थश्चेति। भाष्ये जातिशब्दस्य स्थले आकृतिशब्दः प्रयुक्तः, व्यक्तिशब्दस्य स्थले च द्रव्यशब्दः प्रयुक्तः। तत्र आकृतिपदार्थपक्षे आकृतिवाच्यायाः जातेः नित्यत्वात् आकृतिपदार्थपक्षे नित्यार्थकसिद्धपदार्थस्य अर्थेन अन्वय उपपद्यते। एवञ्च, शब्दस्य सर्वथा नित्यत्वम्, अर्थस्य च आकृतिपदार्थपक्षे नित्यत्वम्, सम्बन्धिनोः शब्दार्थयोः नित्यत्वे शब्दार्थसम्बन्धस्यापि नित्यत्वम्। तस्मात् सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चेति विग्रह आकृतिपदार्थपक्षे एव उपपद्यते इति प्रथमपक्षः भाष्ये उपन्यस्तः।

द्रव्यपदार्थपक्षे अर्थस्य अनित्यत्वात् नित्यार्थकसिद्धपदार्थस्य अर्थे अन्वयाऽनुपपत्तेः विग्रहान्तरं भाष्ये प्रदर्शितम्। तच्च विग्रहवाक्यं- “सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे” चेति¹⁶। द्रव्यपदार्थपक्षे नित्यार्थकसिद्धपदार्थस्य शब्दे अर्थविशेषणकसम्बन्धे चान्वयः। द्रव्यपक्षे अर्थपदं सम्बन्धस्य विशेषणभूतमिति तात्पर्यम्। सम्बन्धाऽऽधारस्य अर्थस्य अनित्यत्वे आधेयस्य सम्बन्धस्य नित्यत्वोपपत्तिः कथम्।

वस्तुतः, शब्दार्थयोः सम्बन्धः योग्यतैव इति प्रदीपे निरूपितम्¹⁷। वस्तुतः दृष्टान्तेन अनित्यस्य सम्बन्धिनः अर्थस्य सम्बन्धो नित्यो भवितुमर्हतीति साधयितुं शक्यम्। तत्र न्यायशास्त्रे सम्बन्धिनः अनित्यत्वेऽपि समवायात्मकसम्बन्धस्य नित्यत्वमङ्गीक्रियते एव। एतद्रीत्या अत्रापि सम्बन्धिनोऽर्थस्य अनित्यत्वेऽपि सम्बन्धस्य नित्यत्वमङ्गीकर्तुं शक्यम्। तथापि समवायस्य अनित्यत्वमङ्गीकुर्वद्भ्यः उक्तदृष्टान्तेन अर्थसम्बन्धस्य नित्यत्वमुपादयितुं न शक्यते। तस्मात् समवायस्य अनित्यत्ववादिनं प्रति अर्थसम्बन्धस्य नित्यत्वोपपत्तये भाष्ये व्याकरणसम्मतः योग्यतात्मकसम्बन्धः प्रतिपादितः। योग्यतात्मकसम्बन्धश्च अर्थप्रतिपादनशक्तिः। अत्र शब्दार्थयोः सम्बन्ध इति द्वौ सम्बन्धिनौ- शब्दः अर्थश्च। शब्दो नित्यः, अर्थोऽनित्यः। योग्यतात्मकसम्बन्धः शब्दाश्रित इति कृत्वा अर्थसम्बन्धस्य नित्यत्वं सुतरामुपपद्यते।

सम्बन्धिनो द्वित्वेऽपि सम्बन्धस्य आश्रयः शब्द इति प्रदीपे प्रतिपादितम्¹⁸। तत्र सम्बन्धिनो द्वित्वेऽपि सम्बन्धाश्रयत्वेन एकः सम्बन्धी शब्द एव कथमाश्रियते। अत्र दृष्टान्तेन समाधानं भवितुमर्हति। दहनक्रियायां त्रयः विषयाः- दहनशक्त्याश्रयः वह्निः, दाह्यपदार्थः, दहनशक्त्यात्मकसम्बन्धश्च। तत्र दाह्यपदार्थस्य इन्धनादेरभावेऽपि दहनशक्तिः वह्नौ तिष्ठत्येव। एवमेव द्वयोः सम्बन्धिनोः एकः सम्बन्धी सम्बन्धाश्रयः भवति। अतः शब्दार्थयोः एकः सम्बन्धी शब्दः सम्बन्धाश्रयः भवति।

अत्र दृष्टान्तदार्ष्टान्तयोः साजात्येन कश्चन संशय उपस्थाप्यते। दृष्टान्ते दहनशक्त्यात्मकसम्बन्धाश्रयस्य सम्बन्धिनः वह्नेः नाशे सम्बन्धस्यापि नाशोऽनिवार्य एव। दार्ष्टान्तेऽपि योग्यतात्मकसम्बन्धाश्रयस्य सम्बन्धिनः शब्दस्य नाशे सम्बन्धस्यापि नाशात् अनित्यत्वमेव शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य आपतितं दृष्टान्तानुरोधादिति संशयः। वस्तुतः दृष्टान्ते सम्बन्धाश्रयस्य अनित्यत्वे सम्बन्धस्यापि अनित्यत्वमङ्गीकर्तुं शक्यं, परन्तु दार्ष्टान्ते सम्बन्धाश्रयस्य शब्दस्य नित्यत्वात् सम्बन्धस्यापि नित्यत्वमेव अङ्गीकार्यमिति विशेषः। पक्षान्तरम्

16. व्याकरणमहाभाष्यम्-85P

17. व्याकरणमहाभाष्यम्-85P

18. व्याकरणमहाभाष्यम्-85P

द्रव्यपदार्थपक्षे अर्थस्य अनित्यत्वात् नित्यार्थकसिद्धपदार्थस्य शब्देन अर्थविशेषणकसम्बन्धेन चाऽन्वयात्मकः विग्रहः भाष्यकारेण प्रदर्शितः। ततः द्रव्यपदार्थपक्षे एव सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चेति शब्दादिषु त्रिषु घटकेषु नित्यार्थकसिद्धपदार्थस्य अन्वयात्मकविग्रह उपपद्यते इति पक्षान्तरं भाष्ये प्रदर्शितम्। अस्य पक्षस्य प्रतिपादकपरं भाष्यग्रन्थं पर्यालोच्य प्रतीयते यत् पक्षेऽस्मिन् द्रव्यपदेन उपादानद्रव्यं गृहीतम्, आकृतिपदेन च संस्थानम् अवयवसन्निवेशो वा गृहीतम् उपादानद्रव्याऽपेक्षया संस्थानात्मिकायाः आकृतेः अनित्यत्वात् द्रव्यपदार्थपक्षे एव सिद्धपदार्थस्य अर्थे अन्वयः सेत्स्यति।

प्रदीपकारोऽत्र पारमार्थिकनित्यत्वमाश्रित्य द्रव्यस्य नित्यत्वम्, आकृतेश्च अनित्यत्वं प्रत्यपादयत्¹⁹। अत्र प्रदीपे आकृतिपदेन संस्थानं जातिश्च गृहीते। द्रव्यस्य पारमार्थिकनित्यत्वे संस्थानात्मिकायाः जात्यात्मिकायाश्च अनित्यत्वं प्रदीपे प्रतिपादितम्। द्रव्यशब्दस्य वाच्यं तावत् अनित्योपाध्यवच्छिन्नं नित्यं ब्रह्म। तस्मात् द्रव्यं नित्यम्। अवयवसंस्थानार्थिकायाः आकृतेः अनित्यत्वं भाष्ये प्रदर्शितम्। अवयवसंस्थानव्यङ्ग्यायाः जात्यात्मिकाया आकृतेः अनित्यत्वं प्रदीपकारेण प्रदर्शितम्। ब्रह्मसाक्षात्कारे सति गोत्वादिजातेः अपि अनित्यत्वम् “आत्मैवेदं सर्वम्”²⁰ इति श्रुतिप्रामाण्यात् सुतरामेव सेत्स्यति। तस्मात् द्रव्यपदार्थपक्षे एव सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चेति विग्रहः युज्यते, न तु आकृतिपदार्थपक्षे इति अस्य पक्षस्य आशयः।

विमर्शः

सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चेति विग्रहः द्रव्यपदार्थपक्षे एव, न तु आकृतिपदार्थपक्षे इत्ययं पक्षः। अमुं पक्षं प्रतिपादयता भाष्यग्रन्थेन एवं प्रतीयते यत् द्रव्यपदार्थपक्षे द्रव्यपदेन उपादानद्रव्यं गृहीतं, आकृतिपदार्थपक्षे च आकृतिपदेन अवयवसंस्थानं गृहीतम्। एवञ्च, अवयवसंस्थानाऽपेक्षया अधिककालस्थायित्वात् उपादानद्रव्यस्य नित्यत्वम्, आकृतेश्च अनित्यत्वं भाष्यकृता प्रतिपादितम्।

प्रदीपकारेण अत्र द्रव्यस्य पारमार्थिकनित्यत्वं प्रदर्श्य आकृतिपदवाच्ययोः संस्थानजात्योः अनित्यत्वं प्रतिपादितम्। एवञ्च, भाष्ये आपेक्षिकनित्यत्वम् आश्रितं, व्याख्यानग्रन्थे पारमार्थिकनित्यत्वञ्च आश्रितमिति वैचित्र्यम्।

पक्षान्तरम्

इतः परं भाष्यकारेण आकृतिपक्षेऽपि सिद्धे शब्दे अर्थे सम्बन्धे चेति विग्रहस्य उपपत्तिः प्रदर्शिता। अर्थात्, द्रव्यपदार्थपक्षे आकृतिपदार्थपक्षे च नित्यार्थकसिद्धपदार्थस्य अर्थे अन्वयः शक्य इति पक्षस्यास्य तात्पर्यम्। आकृतिः एकस्मिन् द्रव्ये अनभिव्यक्ता सन्त्यपि द्रव्यान्तरे अभिव्यक्ता भवत्येवेति हेतुना आकृतेः नित्यत्वं भाष्यकारैः अङ्गीकृतम्। एतादृशनित्यत्वम् आकृतिवाच्ययोः अवयवसन्निवेशजात्योः भवितुमर्हति। परमार्थेन लोके व्यवहारस्य असम्भवात् पारमार्थिकनित्यत्वानित्यत्वे अस्मिन् पक्षे नाश्रियेते। व्यवहारिकनित्यतया आकृतिवाच्यजातेः नित्यत्वम् एकाकारपरामर्शकत्वात् अङ्गीक्रियते एव। एवञ्च, आकृतिपदार्थपक्षे व्यवहारिकनित्यतया आकृतेः नित्यत्वं प्रदीपे प्रतिपादितम्।

इतः परं भाष्यकारैः ध्रुवमित्यादिघटकैः नित्यत्वस्य लक्षणान्तरं प्रतिपादितम्। इदं तावत् व्यवहारिकनित्यत्वं पारमार्थिकनित्यत्वं वा प्रतिपादयतीति प्रदीपोद्योतयोः मतम्। ततः, तदपि नित्यं यस्मिंस्तत्त्वं न विहन्यते इति वचनान्तरेण नित्यत्वस्य लक्षणान्तरं प्रतिपादितं भाष्यकारैः। इदं तावत् प्रवाहनित्यत्वस्य लक्षणमिति उद्योतमतम्। अस्य लक्षणस्य विषये प्रदीपग्रन्थः नास्ति। ततः भाष्यकारैः कामचारपक्षः स्वीकृतः। आकृतिद्रव्ययोः यस्य नित्यत्वम् अङ्गीक्रियते, तदनुसारमेव नित्यार्थकसिद्धपदार्थस्य तेन सह अन्वयः। अत्र बौद्धिकार्थमाश्रित्य प्रवाहनित्यतया आकृतेः द्रव्यस्य च नित्यत्वं स्वीकृतं प्रदीपकृता।

19. व्याकरणमहाभाष्यम्-86P

20. छान्दोग्योपनिषत्, ३.२५

विमर्शः

द्रव्यपदार्थपक्षे आकृतिपदार्थपक्षे च नित्यार्थकसिद्धपदार्थस्य अर्थपदार्थे अन्वयः विवक्षितः भाष्यकृद्भिः। अर्थात्, द्रव्यस्य आकृतेश्च नित्यत्वमुपादनीयम्। पारमार्थिकनित्यतायां द्रव्यस्य नित्यत्वम्, आकृतेश्च अनित्यत्वम्। तस्मात् पारमार्थिकनित्यत्वाङ्गीकारेण विवक्षितं न सेत्स्यति। व्यवहारिकनित्यतायाञ्च आकृतिमात्रस्य नित्यत्वम्। तस्मात् व्यवहारिकनित्यताङ्गीकारेण विवक्षितार्थः न सिद्ध्यति। प्रवाहनित्यतायाञ्च द्रव्यस्य आकृतेश्च नित्यत्वं रक्ष्यते। तस्मात् प्रवाहनित्यतायां विवक्षितार्थः सुतरां सेत्स्यतीति प्रवाहनित्यतापक्ष एव भाष्यकाराणाम् अभिप्रेतार्थसाधकः।

अत्र व्यवहारिकनित्यतायामपि विवक्षितार्थसिद्धिः भवितुमर्हति। द्रव्यशब्दवाच्यं हि द्विविधम्- अनुपहितं ब्रह्म, उपहितं ब्रह्म चेति। अनुपहितं ब्रह्म पारमार्थिकतया नित्यम्, उपहितं ब्रह्म च व्यवहारिकतया नित्यम्। एवञ्च, व्यवहारिकनित्यतामाश्रित्य द्रव्यस्य नित्यत्वं सेत्स्यति। एकाकारपरामर्शकत्वात् आकृतेरपि व्यवहारिकनित्यत्वं वर्तते। तस्मात् व्यवहारिकनित्यतायामपि विवक्षितार्थः सिद्ध्यति।

उपसंहारः- अत्र सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वार्तिकं संक्षेपेण व्याख्यातम्। अत्र विषयद्वयं मुख्यतया भाष्यकारैः प्रतिपादितम्। सिद्धशब्दस्य नित्यपर्यायत्वं, वार्तिकस्य विग्रहोपपत्तिश्च। अस्मिन् शोधपत्रे एतत् विषयद्वयं विस्तरेण व्याख्यातमिति शिवम्।

सहायकग्रन्थसूची

१. पतञ्जलिः। व्याकरणमहाभाष्यम्। सम्पा० जयशङ्करलालत्रिपाठी। वाराणसी। चौखम्बा कृष्णदास अकादमी। २०१७।
२. पतञ्जलिः। पाणिनीयव्याकरणमहाभाष्यम्। सम्पा० श्रीभार्गवशास्त्री। दिल्ली। चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान। १९८७।
३. प्रवर्तकोपाध्यायः। महाभाष्यप्रदीपप्रकाशः। सम्पा० एम.एस.नरसिंहाचार्यः। पण्डिचेरी। इन्स्टिट्यूट फ्रेञ्च इन्दोलजि। १९८६।
४. पतञ्जलिः। व्याकरणमहाभाष्यम्। सम्पा० ब्रह्मचारी मेधाचैतन्यः। कलिकाता। दण्डिस्वामी दामोदर आश्रम। १९४४।
५. भट्टोजीदिकितः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीः। सम्पा० गिरिधरशर्मा.आनन्दशर्मा। दिल्ली। मोतीलाल बनारसीदास। २०१७।

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

मञ्जूषानुसारेण अपभ्रंशानां शक्तिस्वरूपविमर्शः

अभिजित्-घोषः*

शोधसारः

अस्मिन् शोधनिबन्धे प्रस्तावनायां मया के तावत् साधुशब्दाः, असाधुशब्दाश्चेति उल्लेख्य अपभ्रंशेषु शक्तिस्वीकारे नैयायिक-मीमांसक-वैयाकरणानां च मतसिद्धान्तः प्रोक्तः। ततश्च नैयायिकमते केयं शक्तिरिति चेत्, ‘अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः’ इत्याकाराऽर्थविशेष्यिका इदं पदमिममर्थं बोधयतु इत्याकारा पदविशेष्यिका वेश्वरेच्छा शक्तिरिति प्राचीनाः नैयायिकाः, नव्यास्तु इच्छैव शक्तिर्न तु ईश्वरेच्छा। मीमांसकानां नये बोधजनकतावच्छेकशक्तिरिति। मञ्जूषाकारः नागेशभट्टः तार्किकमीमांसकयोः मतं प्रत्याख्याय स्वाभीष्टं “तस्मात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिर्वा वाच्यवाचकभावापरपर्याया” इति शक्तिस्वरूपमाह। तन्मते सेयं शक्तिः साधुशब्देषु इव अपभ्रंशेष्वपि समाना, किमर्थमिति चेत् शक्तिग्राहकशिरोमणेर्व्यवहारस्य तुल्यत्वात्। परन्तु नैयायिकैः अपभ्रंशेषु शक्तिः नाङ्गीक्रियते। तेषां मते तु असाधुशब्देन साधुस्मरणद्वाराऽर्थबोधः, किञ्च शक्तिभ्रमाद् असाधुशब्देषु बोधः वाच्यमिति। एवं वैयाकरणाः साधुशब्देषु इव अपभ्रंशेषु साक्षात् वाचकत्वम् अङ्गीकुर्वन्तः तेषां पुण्यपापफलं प्रदर्शयन्ति। तत्र साधुशब्दप्रयोगे एव पुण्यलाभः, असाधुप्रयोगे पापयोनिरिति। इत्थं भगवतः भाष्यकारस्य “साधुशब्दैरेव भाषितव्यं नासाधुशब्दैरिति” इति वाचं संस्मृत्य अस्माभिः सर्वदा साधुशब्दाः एव प्रयोक्तव्याः इत्यस्ति निर्णयः।

एवंरीत्या मया यथामति “मञ्जूषानुसारेण अपभ्रंशानां शक्तिस्वरूपविमर्शः” विषयोऽयं प्रतिपादितः, विस्तरस्तु शोधनिबन्धे।

कुटशब्दाः

अपभ्रंशः, साधुशब्दः, वैयाकरणः, नैयायिकः, नागेशभट्टः, शक्तिः, वाचकश्चेति।

प्रस्तावना – बोधजनकशब्दास्तावत् द्विविधा भवन्ति, संस्कृता, असंस्कृताश्चेति। यथा – गौः, घटः इत्यादयः संस्कृतशब्दाः। असंस्कृतास्तु गावी, गोपी, गोता, गोपतलिकाः इत्यादयः शब्दाः। तेषां पर्यायवाचिनः भवन्ति अपभ्रंशाः, अशिष्टाः, असाधवः, भ्रष्टाश्चेति। अपभ्रंशानां वाचकत्वे शक्तिसद्भावविचारे च दार्शनिकाः विवदन्ते। तेषु नैयायिकैः अपभ्रंशेषु शक्तिः नाङ्गीक्रियते, तेषां नये शक्तत्वमेव साधुत्वम्। मीमांसका अपि नैयायिकाभिमतम् अभिप्रयन्ति। तत्र शाब्दिकनये तु अपभ्रंशेष्वपि शक्तिरस्त्येव। अस्मिन् निबन्धे वैयाकरणशिरोमणेः मञ्जूषाकारस्य मतं सविस्तरं प्रतिपाद्यते।

नैयायिकमते शक्तिस्वरूपम् – शक्तिर्लक्षणाव्यञ्जनाभेदेन शब्दवृत्तयः त्रिधा भवन्ति। बुधैः व्याकरणशास्त्रे शब्दार्थयोः नित्यसम्बन्धः समाप्नातः। अयमेव सम्बन्धः शक्तिपदेनोच्यते। ‘अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः’ इत्याकाराऽर्थविशेष्यिका इदं पदमिममर्थं बोधयतु इत्याकारा पदविशेष्यिका वेश्वरेच्छा शक्तिरिति प्राचीनाः नैयायिकाः। नव्यनये तु इच्छैव शक्तिर्न तु

* Avijit Ghosh, Research Scholar (Ph.D.), Department of Sanskrit, Pondicherry University, Puducherry, 605014, India.

ईश्वरेच्छा। मीमांसकैस्तु नैयायिकोक्तेः ईश्वरेच्छायाः स्थले बोधजनकतावच्छेकशक्तिरिति मन्यते। एवञ्च सेश्वरमीसांसकैः
वैयाकरणभूषणसारकर्त्रा च मीमांसकमतम् अङ्गीक्रियते।

ईश्वरेच्छैव शक्तिः सैव सङ्केतः सम्बन्धश्चेति सिद्धान्तस्य असमीचीनत्वे कारणमाह नागेशभट्टः – इच्छायाः द्वयोः सम्बन्धिनोः
आश्रयतानियामकत्वाभावेन सम्बन्धत्वासम्भवात्। यतो हि सम्बन्धस्तु द्वयोः सम्बन्धिनोः भिन्नत्वे द्विष्टत्वे च सत्येपि
आधाररूपेण विशेष्यविशेषणसम्बन्धसम्बद्धा बुद्धिः नियामिका भवतीति विदुषामाशयः। यथा ‘घटवत् भूतलमित्यस्योदाहरणम्।
अत्र घट-भूतलयोः संसोगरूपः सम्बन्धः, स च सम्बन्धः घटभूतलाभ्यां भिन्नः. परन्तूभयसम्बन्धश्च घटनिरूपितसंयोगाश्रयो
भूतलमिति विशेष्यविशेषणोभयसम्बन्धसम्बद्धा बुद्धिनियामिका च भवतीति। न चायं घटशब्दः इच्छावान् न च तदर्थ एव
इच्छावान्, प्रकृते नाऽयं व्यवहारः दृश्यते। सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नः उभयसम्बन्धाश्रितश्चैकश्च, स च नेच्छायाम्। अतः
ईश्वरेच्छा न सम्बन्धः इति मञ्जूषाकृदाशयः।

नागेशमते शक्तिस्वरूपम् – इत्थं शक्तिस्वरूपविषये नैयायिकमतं प्रत्याख्याय स्वाभीष्टमतं प्रस्तौति नागेशभट्टः। तत्र का नाम
शक्तिरिति चेत् नागेश आह – “तस्मात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिर्वा वाच्यवाचकभावापरपर्याया” इति। सोऽयं
वाच्यवाचकभावः शब्दार्थोभयनिष्ठ एव। इह सम्बन्धान्तरमिति पदेन न केवलम् ईश्वरेच्छा शक्तिरिति तार्किकमतं निराक्रियते
अपि तु मीमांसकानां बोधजनकतावच्छेदकशक्तिरिति मतं, प्राचीनवैयाकरणानां बोधजनकत्वरूपशक्तिरिति मतं प्रत्याख्यायते।
अस्याः शक्तेः बोधकं भवति पदपदार्थयोः इतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यम्। तदेव तादात्म्यं सम्बन्धः इत्युच्यते, किमर्थमिति
चेत् पदपदार्थोभयनिष्ठत्वेन विशिष्टबुद्धिनियामकत्वेन च सम्बन्धत्वम्। यथा दीपघटयोः संयोगसम्बन्धः, तथैव पदपदार्थयोः
तादात्म्यसम्बन्धः। स च सम्बन्धः अनुमानेन ज्ञातव्यः।

तदुक्तं च भर्तृहरिणा वाक्यपदीये –

“उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते।

शक्तीनामप्यसौ शक्तिर्गुणानामप्यसौ गुणः”॥ इति

अपभ्रंशेषु शक्तिसाधकमिति नागेशसिद्धान्तः – इत्थं शक्तिस्वरूपं निरूप्य शक्त्याश्रयः प्रतिपाद्यते। पदपदार्थयोः मध्ये
विद्यमानः वाच्यवाचकभावापरपर्यायः शक्त्याख्यः सम्बन्धविशेषः साधुशब्देषु इव अपभ्रंशेष्वपि समानः इति। तत्र हेतुमाह
शक्तिग्राहकशिरोमणेर्व्यवहारस्य तुल्यत्वात्। तद्यथा पदानामर्थविषयकशक्तिग्रहे घटादीनां साधुशब्दानां व्यवहारो जायते तथैव
असाधुशब्दानां गगर्थादीनाम्। अतः अपभ्रंशेष्वपि शक्तिः स्वीकर्तव्या इति मञ्जूषाकारसिद्धान्तः। पदपदार्थरूपसम्बन्धस्य
शक्तिग्राहकाणि भवन्ति –

“शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यव्यवहारतश्च।

वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः”॥ इति

एषु शक्तिग्राहकेषु व्यवहारः समेषामपेक्षया मुख्यः। अत एव शक्तिग्राहकशिरोमणिरिति व्यवहारस्य प्रसिद्धिः। वस्तुतः वृद्धानां
व्यवहारेणैव सर्वप्रथमं शक्तिग्रहो जायते। तद्यथा लोके प्रयोजकवृद्धः प्रयोज्यवृद्धं प्रति घटमानय इत्युक्ते सति प्रयोज्यवृद्धः
घटमानयति। तत्रैव विद्यमानः ग्रहणधारणपटुर्बालकः घटमानय इति व्यवहारमवलोक्य स्वबुद्धौ इदं घटानयनरूपं कर्म,
घटमानय इति शब्दप्रयोज्यमित्यवधारयति। तदनन्तरं घटं नय, गामानय, गां नय, गां बधान, अश्वमानय, अश्वं बधानेति प्रयुक्ते
सति आवापोद्वापाभ्यां तटस्थस्य घटशब्दस्य घटत्वावच्छिन्ने, गोशब्दस्य गोत्वावच्छिन्ने च शक्तिं गृह्णाति। अनया रीत्या
शक्तिग्राहकेषु सर्वादौ व्यवहारस्य प्रामुख्यं बोद्धव्यम्।

अनेन व्यवहारेण अपभ्रंशे, प्रादेशिकभाषायां च समानार्थः अभिधीयते। तद्यथा घटमानय इत्यस्मिन् स्थाने गगरीमानय इति प्रयुज्यमाने प्रयोज्यवृद्धः गगरीशब्दात् घटत्वाच्छिन्ने शक्तिं गृह्णन् घटमानयति।

अत्र शंका – यदि व्यवहारदर्शनमेव शक्तिग्राहकं भवति तदा जन्मसमये उत्पत्तिकाले वा व्यवहारबोधकशब्दज्ञानाभावाद् शक्तिग्रहः न भवेत्। तर्हि कथं वा शक्तिग्राहकशिरोमणेः व्यवहारस्य अपभ्रंशेष्वपि तुल्यत्वमिति।

समाधानम् – एतादृशव्यवहारदर्शनेन प्रवृत्तिं च विलोक्य पूर्वस्मिन् जन्मनि अनुभूतायाः शक्तेः स्मरणं कल्प्यते, कारणाभावात् कार्याभावः इति सिद्धान्तात्। तस्मादेव शिशूनां, जडानां पश्वादीनामपि अन्वयबोधः जायते। अतः अपभ्रंशेष्वपि शक्तिरस्तीति मञ्जूषाकारस्य मतम्। न केवलं मञ्जूषाकारस्य अपि तु समेषां वैयाकरणानां मतमिदम्।

एवञ्च अपभ्रंशेष्वपि शक्तिरिति स्वमतं निरूप्य तार्किकमतमनुद्य तन्मतं प्रत्याख्यायते। नैयायिकैः केवलं साधुशब्देषु शक्तिः स्वीक्रियते, न तु असाधुशब्देषु। तेषां नये असाधुशब्दानां बोधः द्विधा जायते। यदा व्युत्पन्नैः असाधुशब्दाः श्रूयन्ते तदा तैः साधुशब्दान् संस्मृत्य असाधुशब्दानां बोधः क्रियते। अव्युत्पन्नैः यदा असाधुशब्दाः श्रूयन्ते तदा तेषां शक्तिभ्रमाद् बोधः जायते। भ्रमश्चायं परम्परया अभ्युपेयः।

तार्किकमतखण्डनम् – तार्किकाः यत् असाधुशब्देन साधुस्मरणद्वाराऽर्थबोध इत्याहुः, तन्न युक्तिमिति नागेशः। तत्र कारणमाह व्युत्पन्नानामपि साधुशब्दस्मरणाभावेऽपि अपभ्रंशशब्दानाम् अर्थबोधः सुतरां जायते। तादृशेऽनुभवे किमस्ति प्रमाणमिति चेत् अपभ्रंशशब्दोपस्थापितार्थस्य बोधकः यः साधुशब्दस्तम् अजानतां बोधस्य अनापत्तेः। एवं हि साधुशब्दस्मरणेनैव अपभ्रंशशब्दानां बोधः चेत् कथं वा तद्वाचकसाधुशब्दज्ञानहीनानां बोधः इत्यस्ति तदाशयः। अधुना तार्किकानां ‘शक्तिभ्रमाद् असाधुशब्देषु बोधः वाच्यमिति’ द्वितीयपक्षं दूषयति। नैयायिकाः अभिप्रयन्ति यत् अव्युत्पन्नानाम् असाधुशब्दमजानतां शक्तिभ्रमात् शाब्दबोधः, तन्न युक्तिमिति। तस्य अयुक्तत्वे कारणमाह – बाधज्ञानं विना जायमानस्य संशयरहितबोधस्य भ्रमत्वस्याकल्पनात् अर्थात् यस्मिन् ज्ञाने उत्तरकाले बाधो जायते तत्रैव भ्रमः स्वीक्रियते। यतो हि तद्वति तदभावप्रकारकं ज्ञानमेव भ्रमत्वम्। लोकेऽपि न हि कश्चिदपि गगरीशब्दान्तरम् इमे गगरीदिशब्दाः बाचकत्वाभाववन्तः इति चिन्तयति। अतः अपभ्रंशशब्दानामपि शक्तत्वम्। एवं स्त्रीशूद्रबालादीनाम् उच्चारिते साधुशब्दे अर्थविषयके सन्देहे सति साधुशब्दानामपभ्रंशशब्देन अर्थनिर्णयः जायते। अतएव अपभ्रंशानामपि वाचकत्वमिति।

अपभ्रंशानां वाचकत्वे भाष्यादिवचनं प्रमाणम् - शाब्दिकनये साधुशब्दाः असाधुशब्दाश्च साक्षात् वाचकाः भवन्ति। अस्यां स्थितौ व्याकरणशास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। अपभ्रंशानां वाचकत्वे भाष्यवचनानि हरिकारिकाश्च प्रमाणानि भवन्ति। तथा च – “सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शास्त्रेण धर्मनियमः, यथा लौकिकवैदिकेषु”, “एवमिहापि समानायामर्थावगतौ शब्देन चापशब्देन च धर्मनियमः क्रियते-शब्देनैवार्थोऽभिधेयो नापशब्देनेति”। एवं क्रियमाणमभ्युदयकारि भवतीति। भर्तृहरिः “वाचकत्वाविशेषे वा नियमः पुण्यपापयोः” इति कारिकां विरचयन् अपभ्रंशानां साक्षात् वाचकत्वम् अङ्गीकृतवान्। तथा हि साधुशब्दानामपशब्दानां च समानेऽपि अर्थबोधे साधुशब्दप्रयोगे पुण्यम्, अपभ्रंशप्रयोगे पापयोनिरिति। उक्तञ्च भर्तृहरिणा –

“शिष्टेभ्य आगमात्सिद्धाः साधवो धर्मसाधनम्।
अर्थप्रत्यायनाभेदे विपरीतास्त्वसाधवः”॥ इति

अत्र पापनियमश्चात्र पुण्याभाव एव न तु साक्षात्पापहेतुत्वमिति। अतः एवार्थम्लेच्छाधिकरणं सङ्गच्छते।

निष्कर्षः – इत्थं च अपभ्रंशानां साधुत्वनिराकरणे बद्धपरिकराः शास्त्रकाराः, तेषां शक्तिनिरूपणे, वाचकत्वनिरूपणे, शाब्दबोधे

च विवदन्ते। अपभ्रंशविषये नैयायिकाः मीमांसकमतमनुसरन्ति। तेऽपि अपभ्रंशेषु शक्तिं नैवाङ्गीकुर्वन्ति। अपभ्रंशाः साक्षात् वाचकाः इति वैयाकरणैः स्वीक्रियते। तथापि नियमः क्रियते साधुशब्दप्रयोगे एव पुण्यलाभः। साधुत्वञ्च व्याकरणान्वाख्येयत्वं पुण्यजनकतावच्छेदकधर्मवत्त्वं वा, तद्विन्नत्वमसाधुत्वमिति। तेन साधुशब्दाः एव प्रयोक्तव्याः इति निर्णयः। भगवता भाष्यकारेण भाषितम् – “साधुशब्दैरेव भाषितव्यं नासाधुशब्दैरिति”।

सन्दर्भग्रन्थसूची

१. नागेशभट्टः, वैयाकरणसिद्धान्त-परमलघुमञ्जूषा(किरणावली- संस्कृतव्याख्योपेत-हिन्द्यनुवादसहिता), आचार्य लोकमणिदाहाल(व्याख्याकारः), चौखाम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, २०१८।
२. नागेशभट्टः, परमलघुमञ्जूषा(भावप्रकाशिका बालबोधिनी संस्कृत-हिन्दी-व्याख्योपेता), डा० जयशङ्करलाल त्रिपाठी(व्याख्याकारः सम्पादकश्च), चौखाम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २०१७।
३. भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्(ब्रह्मकाण्डम्), सूर्यनारायण शुक्ल, रामगोविन्द शुक्ल(सम्पादकौ), चौखाम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, २०१६।
४. पतञ्जलिः, व्याकरणमहाभाष्यम्(मूलमात्रम्), आत्मदेवः मिश्रः(सम्पादकः), चौखाम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, २०१०।
५. भर्तृहरिः, वाक्यपदीयम्, प्रथमो भागः, ब्रह्मकाण्डम्, व्याख्याद्वयोपेतम्, ‘पद्मश्री’ पण्डितश्रीरघुनाथशर्मा, (अम्बाकर्त्रीव्याख्याकारः सम्पा०), संपूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी, २००६।
६. Tatacharya N.S. Ramanuja, Sabdabodhamimamsa, (Part III – Case Terminations and Their Significance), Institute Francais De Pondicherry & Rashtriya Sanskrit Sansthan, 2008
७. कौण्डभट्टः, वैयाकरणभूषणसारः(श्रीहरिवल्लभकृत दर्पण-व्याखा संवलितः तथैव सुबोधिनी हिन्दीव्याख्योपेतश्च), डाँ चन्द्रिकाप्रसाद द्विवेदी(हिन्दीव्याख्याकारः), चौखाम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, २०१८।
८. कौण्डभट्टः, वैयाकरणभूषणसारः, डाँ आद्याप्रसाद मिश्र(सम्पा०), संपूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी, १९८८।
९. पतञ्जलिः, व्याकरण-महाभाष्यम्, प्रो जयशङ्करलाल त्रिपाठी(व्याख्याकारः)चौखाम्बा कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, २०१७।
१०. व्याकरणसिद्धान्त-सुधानिधिर्मप्रकाशः, डा०-पङ्कजकुमार-व्यासः(सम्पादकः), राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः- आन्ध्रप्रदेशः, २०११।
११. युधिष्ठिरमीमांसकः, संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भारतीय प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, काशी २०३०।
१२. रामकृष्णमाचार्यः कं. वे(रचयिता), भूषणसारतत्त्वप्रकाशिका, शतपथी हरेकृष्णः(सम्पादकः), राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपतिः(आन्ध्रप्रदेशः), २०१०।

Received on: March, 2022

Accepted on: August, 2022

केनोपनिषदमाश्रित्य शङ्काद्वयस्य समाधानम्
Kēnōpaniṣadamāśritya Śaṅkādvayasya Samādhānam
ब्रह्मचारी-शुभदीपः*

शोधसंक्षेपः

शोधसमस्या -

अथ केनोपनिषदि सायणाचार्यस्य भाष्यं वर्तते इति कैश्चित् वेदविदुषैः उहितम्, परन्तु अद्यापि प्रकाशितरूपेण अप्रकाशितमातृकारूपेण वा अस्य प्राप्तिर्जाता न वेति संशयस्थलम्। एवञ्च भगवत्पादैः श्रीशङ्कराचार्यैः केनोपनिषत्पदभाष्ये अस्याः मूलस्थानं यन्निर्देशितम्, तेन विद्वत्सु काचन शङ्का समजनि, यतो हि तेषां निर्देशानुसारं मूलब्राह्मणे नैव अस्या उपनिषदः यथास्थानम् उपलब्धिर्जाता। एवञ्च मुख्यरूपेण अत्र समस्याद्वयम्- प्रथमा तावत् केनोपनिषदः उपलब्धे तलवकारब्राह्मणे अन्तर्गतत्वम्, द्वितीया च केनोपनिषदि सायणभाष्यस्य अस्तित्वविषये निरूपणमिति।

शोधनिष्कर्षः -

अथ प्रस्तुतप्रबन्धे मुख्यरूपेण प्रतिपादितस्य समस्याद्वयस्य समाधानं लक्षणप्रमाणाभ्यां प्रस्तूयते, एवञ्च प्रथमे अस्या उपनिषदः मूलस्थाननिर्देशविषये काचित् विशिष्टा दृष्टिः अस्माभिरत्र उपस्थाप्यते इति शम्।

कुञ्चिकाशब्दाः -

केनोपनिषत्, सायणमाधवीववेदार्थप्रकाशः, तलवकारब्राह्मणम्, सामवेदः

०. **उपक्रमः** - चतुर्वेदभाष्यकारेण श्रीसायणाचार्येण वेदार्थप्रकाशनामिन्¹ सुविस्तृतं यज्ञपरकं² भाष्यमकारि, इत्ययं विषयस्तु नः सर्वेषां विदितप्रायः एव। न केवलं भाष्यम्, अपि तु तेन सुधानिधिरिति³ नाम्नि अनेकेषां विषयाणामुपरि ग्रन्थोऽपि अरच्यत। परन्तु अखिलस्य वेदस्य भाष्यं तेन कृतम्, न वेति केवलं शाखागतत्वेन एकस्यामेव भाष्यरचनायां तेषां प्रवृत्तिरिति विचारणीयमेव। एवं हि सामवेदस्य सहस्रशाखाभेदेषु इदानीमुपलभ्यमानासु त्रिसृषु शाखासु जैमिनीयशाखीयस्य तलवकारब्राह्मणे उपलभ्यते इयं केनोपनिषदिति। तत्र प्रमाणम्- “Anandagnana tells us that our Upanishad belonged to the Sakhas of the Talavakaras.”⁴ इति।

1. वेदार्थप्रकाश इत्यभिधानेन यद्यपि अस्माभिः प्रबन्धे सर्वत्र व्यवहियते, तथापि अस्य मूलं तु सायणमाधवीयवेदार्थप्रकाश इति। यतो हि सायणाचार्यकृतभाष्यमातृकादिषु एवमेव परिलक्ष्यते, प्रबन्धे स्थानसङ्कोचनाय वेदार्थप्रकाश इति नाम्नि भाष्यमिदमुद्घ्रयते।
2. अधियज्ञं व्याख्यायते इति सायणाचार्यैः ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिकायां प्रतिज्ञातम्।
3. तद्यथा यज्ञतन्त्रसुधानिधिः, पुरुषार्थसुधानिधिः, प्रायश्चित्तसुधानिधिः, आयुर्वेदसुधानिधिरित्यादयः।
4. Muller, p.lxxxix

* शोधच्छात्रः (पि.एच्.डि), संस्कृतदर्शनविभागः, रामकृष्णमिशन-विवेकानन्द-शैक्षणिक-शोध-संस्थानम्, बेलुड-मठः, हाओडा-७११-२०२, पश्चिमवङ्गः।

तत्र सायणाचार्यस्य नाम्ना उपलभ्यमानासु मातृकासु प्रायः अष्टादशोपनिषद उपरि भाष्यमस्तीति लक्ष्यते, ताश्च प्रबन्धान्ते संयोज्यन्ते। अपि च विद्वन्मण्डलेषु सायणाचार्यकृतानां वेदभाष्याणां सम्पूर्णतया अनुपलब्धेः तस्य वैपुल्यहेतुभूतसंशयवशाद् वा येन केनचिद्वा कारणेन कैश्चन वेदविद्वद्भिर्रूपनिषत्सु सायणाचार्येण भाष्यं न कृतमिति गृहीतम्, तद्यथा “Sayana commented upon almost all kinds of Vedic texts, particularly of the Samhitas, the Brahmanas and the Aranyakas. But it is interesting to note that, as far as we know, Sayana had not composed any commentary on the Upanishads.”⁵ । अन्यैः कैश्चित् पण्डितैः शाखान्तरगतस्य तत्तदुपनिषदां भाष्यं सायणाचार्यैः कृतमिति⁶ प्रतिपादितम्। परमद्याप्येतस्य विषयस्य निश्चयो न जातः।

१. शोधसमस्या - अथ केनोपनिषदि सायणाचार्यस्य भाष्यं वर्तते इति कैश्चिद्⁷ उक्तम्, परन्तु अद्यापि प्रकाशितरूपेण अप्रकाशितमातृकारूपेण वा अस्य प्राप्तिर्जायते न वेति संशयस्थलम्। एवञ्च श्रीशङ्करभगवत्पादैः केनोपनिषत्पदभाष्ये अस्याः मूलस्थानं यन्निर्दिष्टम्, तेन विद्वत्सु काचन शङ्का समजनि, यतो हि तेषां निर्देशानुसारं मूलब्राह्मणे अस्या उपनिषदः नैव उपलब्धिर्जायते। एवञ्च मुख्यरूपेण अत्र समस्याद्वयम्— आद्या तावत् केनोपनिषद उपलब्धे तलवकारब्राह्मणे अन्तर्गतत्वम्, अवरा तु केनोपनिषदि सायणभाष्यस्य अस्तित्वविषये निर्णीतिः।

२. प्रकृताध्ययनविचारविषयभूतं वाङ्मयादिकम् - केनोपनिषदिति मुख्यासु दशोपनिषत्सु प्रश्नप्रतिवचनमुखेन गुरुशिष्यसंवादमाध्यमेन प्रस्तुता। अस्यास्तु मूलं सामवेद एव। सहस्रवर्त्मा सामवेद इति प्रसिद्धिः। ततश्च पौराणिकानां मतानुसारेणापि सामवेदस्य सहस्रशाखाः वर्तन्ते। अपि च पतञ्जलिमहर्षिकृतमहाभाष्यग्रन्थेऽपि सामवेदस्य सहस्रशाखाया निर्देशो दृश्यते। जैमिनीयगृह्यसूत्रेषु सामवेदस्य त्रयोदशशाखानामुल्लेखो लभ्यते। अपि चास्य वेदस्य अष्टाधिकसहस्रशाखानाम् उल्लेखो दिव्यावदानग्रन्थे परिलक्ष्यते। तत्र चरणव्यूहे⁸ सामवेदस्य सप्तमुख्यशाखानां निर्देशोऽस्माभिः परिलक्षितः, यथा- राणायनीयः, शात्यमुग्रः, कलापः, महाकलापः, शार्दूलः, लाङ्गलायणः कौथुमश्च। तत्र कौथुमशाखाया इतोऽपि पञ्चभेदा आसन्, यथा- आसुरायणः, वातायनः, प्राञ्जलिद्वैतभृत्, प्राचीनयोग्यः, नैगेयश्च। परन्तु इदानीम् एतासु शाखासु कौथुमः, जैमिनीयः, राणायनीय इति त्रयाणामेव उपलब्धिर्जायते। अपि च देशभेदे शाखाभेदस्यापि निर्देशश्चरणव्यूहे उपलभ्यते। तत्र कौथुमशाखा बङ्गदेशे गुर्जरप्रदेशे च, जैमिनीयशाखा तु कर्णाटकप्रदेशे, अपि च राणायनीयशाखाया विस्तारो महाराष्ट्रे आसीदिति। एवं सत्यव्रतसामश्रमिणा सामवेदस्य त्रयोदशशाखानाम् उल्लेखः कृतः। तत्र प्रायः दीर्घेण कालेन अनुष्ठातृणां कामोद्भवात् हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन सर्वांशशाखाः कालपदवीं गताः, द्वित्रा एव अधुना विराजन्ते, ते च कौथुम-जैमिनीय-राणायनीयाः। इदं तु सामान्येन वक्तुं शक्यते यत् प्रतिशाखं ब्राह्मणं भिद्यते। अत्र जैमिनीयशाखानुसारेण ब्राह्मणत्रयं वर्तते, तानि च जैमिनीयब्राह्मणम्, जैमिनीयार्षब्राह्मणम्, जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणं तलवकारब्राह्मणमिति वा। अस्यैव तलवकारब्राह्मणस्य अन्तिमभागः केनोपनिषदिति। तत्रापि च चतुर्थाध्यायस्य दशमानुवाकादारभ्य एकादशानुवाकपर्यन्तम् एव केनोपनिषत्, द्वादशानुवाकस्तु पुनरुपासनरूपः।

३. प्रकृतविषये निर्णयाय आश्रीयमाणा प्रक्रिया - लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिरिति न्यायाद् उभयथा समस्याद्वयस्य समाधाने काचित् प्रक्रियास्माभिरत्र अनुसृता। तत्र प्रथमा तावद् अप्रकाशितरूपेण मातृकालयेषु अनुसन्धानं कृत्वा सायणा

5. Kar, p.5

6. Modak, p. 10

7. Vedarthananda, p. 24

8. चरणव्यूहः, पृ. १६

चार्यकृतवेदार्थप्रकाशनाम्नि उपलभ्यमानानां मातृकाणां संग्रहः कृतः। ततश्च मुख्यतया अध्युपनिषदम् अवधानं दत्त्वा तासां सूची सज्जीकृता। एवञ्च केनोपनिषदुपरि विदुषां मतानां सङ्कलनपूर्वकं तत्र विप्रतिपत्तिस्थलानि दृष्टानि, एवं शोधप्रवृत्तौ अस्माभिरस्या उपनिषदः प्रमुखरूपेण शङ्काद्वयं प्राप्तमिति।

४. केनोपनिषद उपलब्धे तलवकारब्राह्मणे अन्तर्गतत्वम् -

एवमस्या उपनिषदो विषये पूर्वोत्तरपक्षयोरुपस्थापनं क्रियते। यतो हि मोक्षमूलारमहोदयस्य⁹ ओयेवार्-महोदयस्य च मतद्वयेन भगवत्पादकृतनिर्देशेन सह उपलब्धस्य मूलब्राह्मणस्य साम्यं न प्रतिभाति, अतः संशयः।

४.१. पूर्वपक्षः -

एवमत्र अस्या उपनिषदः विषये मोक्षमूलारमहोदयस्य मतमुद्घ्रियते- “Sankara, in his commentary, tells us that this Upanishad forms the ninth adhyaya of a Brahman, or, if we take his word quite literally, he says, ‘the beginning of ninth adhyaya is the Upanishad beginning with the words Keneṣitam’, and treating of how the Highest Brahman has to be taught...¹⁰” इति। तेषां मते ब्राह्मणस्य यन्मूलनिर्देशो भगवत्पादैः कृतः, तेन साक्षादभिधा गृह्यते चेत्, न सामञ्जस्यं प्रतिभाति। यतो हि उपनिषदियं “केनेषितं पतति” इत्यनेनारभ्य, ब्रह्मविद्यां प्रस्तौति।

एवं ब्राह्मणेऽस्मिन् पूर्वस्मिन् अध्यायाष्टके सामविषयकाणि उपासनानि उक्तानि, तान्येव उद्धरता मोक्षमूलारमहोदयेन विस्तारितं यत्- “In the eight preceding adhyayas, he tells us, all the sacred rites Or sacrifices had been fully explained, and likewise the meditation (Upasana) on the prana (vital breath) which belongs to all these sacrifices, and those meditations also which have reference to fivefold and sevenfold Samans.”¹¹ इति। एवमत्र यथा गायत्रसामविषये उपदिष्टं श्रुत्या, तद्वत् सामवेदीये छान्दोग्योपनिषद्ब्राह्मणेऽपि पाञ्चभक्तिकं साप्तभक्तिकं वा साम्नः प्रतिपादनं दृश्यते। तदेव प्रतिपादयन् मोक्षमूलारः कथयति यत्- “All this would naturally form the subject of Sama Veda Brahmana, and we find portions corresponding to the description given by Sankara in the Chhandogyopanishad, e.g. the fivefold Saman, II, 2; the seven fold Saman, II, 8; the Gayatra-sama, III, 12, 1.”¹² इति। तस्य मते सामवेदीयब्राह्मणानाम् अयं सामान्यप्रतिपादनविषयः, तत्र उदाहरणत्वेन भगवत्पादीयमुण्डकोपनिषद्ब्राह्मणेऽपि अस्माभिः परिलक्षितं यत्- “साम पाञ्चभक्तिकं साप्तभक्तिकं च स्तोभादिगीतिविशिष्टम्”¹³ इति, एतस्य पाञ्चभक्तिकस्य विषये सुब्रह्मण्यशास्त्रिणा भाष्यव्याख्याने उक्तं यत् - “पाञ्चभक्तिकमिति हिङ्कारप्रस्तावोद्गीथप्रतिहारनिधनाख्याः पञ्च भक्तयोऽवयवा यस्य तत्तथोक्तम्”¹⁴, एवञ्च साप्तभक्तिकविषये - “साप्तभक्तिकमिति हिङ्कारप्रस्तावोद्गीथप्रतिहारोपद्रवनिधनाख्याः सप्त भक्तयो यस्य तत्तथोक्तम्”¹⁵ इति।

9. प्रबन्धे सर्वत्र म्याक्स-मूलर्-इत्यस्य स्थाने मोक्षमूलारभट्ट इत्यभिधानेन अभिहितम्, यतो हि तैः स्वयमेव “भट्टमोक्षमूलारेण सम्पादितः” इत्येवं रूपेण स्वग्रन्थे प्रयुक्तः। (ऋग्वेदसंहिता, प्रथमभागः, पृ. XXXI)

10. Muller, 1900, p. LXXXIX

11. Muller, 1900, p. LXXXIX

12. IBID

13. मुण्ड. उ. शां. भा. २.१.६

14. उपनिषद्ब्राह्मणम्, पृ. १४४.

15. तदेव

एवं स्थितौ उपनिषदो मूलब्राह्मणे उपलब्धविषये पुनः शङ्कामुत्पादयता मोक्षमूलारेण उक्तं यत्- “All this had formerly to be taken on trust, because no Brahmana was known containing the Upanishad.” इति तत्र एतैः डा. वार्नेलमहोदयस्य प्रसङ्गं स्वयमेव उल्थाप्य, स्वीयशङ्कायाः समाधानमपि दत्तम्, वार्नेलमहोदयेन यद् उपनिषत्सहितं ब्राह्मणं प्राप्तं तद् भगवत्पादकृतस्थाननिर्देशनेन सह किञ्चित् सामञ्जस्यं भजते। एवं वार्नेलमहोदयस्य पत्रमपि उद्धृतं यत्- “It appears to me that you would be glad to know the following about the Kena Upanishad, as it occurs in my MS. of the Talavakara Brahmanam.” (Letter dated Tanjore, Dec 8, 1878) एवञ्च वार्नेलमहोदयेन अस्या मूलनिर्देशविषये केचिद् विन्दवः प्रदर्शिताः। ते च -

- उपनिषद्ब्राह्मणमिति नाम्नि अस्याः शाखाया अन्तिमं ब्राह्मणमिदम्।
- एवञ्च तत्र १४५ काण्डानि सन्ति, तत्रादौ गायत्रिसामविषये प्रतिपादनं दृश्यते। १३४ इति संख्यकानि काण्डानि वंशाख्यानि, केनोपनिषत् पुनः १३५ इत्यस्मात् १४५ इति संख्यककाण्डपर्यन्तं वर्तते। परन्तु तत्र १३९ तमं काण्डं तु “आशा वा इदमग्र आसीत्” इत्यादि वाक्येन आरभते।
- मातृका तु भगवत्पादीयोपनिषदा यथायथं प्रतिभाति, केवलं न मूलनिर्देशविषये। उपक्रमोपसंहारौ न यथानिर्देशं प्रतिभातौ। एवं वार्नेलमहोदयस्य मतेन मोक्षमूलारमतेन च इयं उपनिषत् चतुर्थाध्यायस्य दशमानुवाके प्राप्यते, न तु नवमाध्याये यथा भगवत्पादैः भाष्योपद्धाते प्रतिपादितम्।

४.२. सिद्धान्तः -

एवं पूर्वपक्षे अस्माभिरस्य उत्तरत्वेन काचिद् भिन्ना दृष्टिः प्रदर्श्यते। यतो हि पुरा वेदश्रुतिमूल एवासीत्। तत्र लेखनपरम्परा बहुधा समागतेति विदुषां मतम्। तत्र वेदविभागो महर्षिणा वेदव्यासेन कृतः इति सर्वैर्वेदनिष्णातैर्विदितः। एवं विभागे कृतेऽपि अध्यायादिविभागोऽवान्तरकालीन इति निश्चयेन वक्तुं शक्यते। यत्र ऋषिपरम्परा न लुप्ताः तत्र विभागस्तु यथावत्, अन्यत्र विभागः संशयास्पदः।

अपि च वेदविभागे कृतेऽपि उपनिषद् इदमित्थमिति वक्तुं न शक्यते। यतो हि वेदस्यान्तर्भागो वेदान्त उपनिषद् वेति यद्यपि लोकरूढिः, तथापि प्रायः मुख्योपनिषदस्सर्वा न अन्तर्भागे। क्वचित् संहितायां यथा ईशोपनिषत्, एवं ब्राह्मणभागे छान्दोग्योपनिषत्, बृहदारण्यकोपनिषच्च, एवमारण्यकभागे ऐतरेयोपनिषत्, तैत्तिरीयोपनिषच्च। प्रकृतप्रसङ्गे केनोपनिषदिति ब्राह्मणस्यैव प्रायः अन्ते राजते।

एवञ्च मुख्योपनिषदाम् आचार्यकृतभाष्यदिशा विश्लेषणं क्रियते चेत्, सामान्येनेदं निर्णेतुं शक्यते, यत् - आचार्यैरुपनिषद्रूपेण यावान् अंशः स्वीकृतः, तदंशस्यैव अद्य उपनिषत्त्वेन ग्रहणम्। एवम् आचन्द्रतारककीर्तिहेतुभूतस्य भगवत्पादसिद्धान्तितस्य अद्वैतराद्धान्तस्य एवं महिमा वर्तते, येन प्रधानमल्लरूपेण विराजितानामितरेषां सिद्धान्तानां नाममात्रेण पर्यवसानं सञ्जातम्। किमु वक्तव्यं तैः प्रस्थानत्रयेषु मुख्यत्वेन परिगणितानामुपनिषदामेवं प्रसिद्धिः।

एवमुपनिषद् विभागसमये प्रायः तैर्यत्र ब्रह्मविद्या करतलन्यस्तत्त्वेन प्रतिपादिता तस्या एव ग्रहणं कृतमिति। मध्ये क्वचिद् उपासनमपि प्रतिपादितं यथाश्रुति निर्देशितम्। उपासनविषये भगवत्पादीयमतं यथा - “उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्”¹⁶, अपि च “उपासनं च यथाशास्त्रं तुल्यप्रत्ययसन्ततिरसङ्कीर्णा च अतत्प्रत्ययैः शास्त्रोक्तालम्बनविषया च।”¹⁷, एवञ्च “उपासनं

16. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, ४.१.७

17. तैत्तिरीयोपनिषत्शाङ्करभाष्यम्, १.३.४

तु यथाशास्त्रसमर्थितं किञ्चिदालम्बनमुपादाय तस्मिन्समानचित्तवृत्तिसन्तानकरणं तद्विलक्षणप्रत्ययानन्तरितम् – इति विशेषः।”¹⁸

अथ अस्याः केनोपनिषद उपोद्धाते भगवत्पादैः कृतस्य भाष्यस्य अवलोकनं क्रियते। तत्र भाष्यं यथा– “केनेषितम्” इत्याद्योपनिषत्परब्रह्मविषया वक्तव्येति नवमस्याध्यायस्यारम्भः। प्रागेतस्मात्कर्माण्यशेषतः परिसमापितानि, समस्तकर्माश्रयभूतस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि, कर्माङ्गसामविषयाणि च। अनन्तरं च गायत्रसामविषये दर्शनं वंशान्तमुक्तं कार्यम्। सर्वमेतद्यथोक्तं कर्म च ज्ञानं च सम्यगनुष्ठितं निष्कामस्य मुमुक्षोः सत्त्वशुद्ध्यर्थं भवति।”¹⁹

इदानीं भाष्यांशोऽयं प्रतिपदं विचार्यते। प्रथमं तावत् केनेषितम् इत्यस्मात् परब्रह्मविषया श्रुत्या प्रतिपादिता, यद्यपि नवमाध्याये अस्याः उपनिषदारम्भः। एवमेतस्मात् प्रागशेषतः अर्थात् सम्पूर्णरूपेण साकल्येन वा कर्माणि परिसमापितानि प्रतिपादितानीत्यर्थः। समस्तकर्माश्रयभूतस्य प्राणस्य उपासनानि तत उक्तानि, कर्माङ्गसामविषयाणि च। अत्र आनन्दगिरिणा उक्तं यत् – “कर्माङ्गसाम पाञ्चभक्तिकं साप्तभक्तिकं च तद्विषयाण्युपासनानि पृथिव्यादिदृष्ट्योक्तानि। प्राणदृष्ट्या गायत्रसामोपासनं च।”²⁰ इति। ततश्च शिष्याचार्यक्रमेण वंशस्तदवसानेन ब्रह्मविद्या प्रस्तुता। “सैषा शाट्यायनी गायत्रस्योपनिषद् एवमुपासितव्या” इति मन्त्रेण वंशान्तप्रतिपादनं समाप्य “केनेषितमिति” परा विद्या प्रतिपादिता उपनिषदि। एवं “यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति।”²¹ इति फलश्रुत्या उपनिषत्भागस्समाप्यते।

एवं तैत्तिरीयोपनिषदपि अस्माभिस्समानरूपेण उदारणत्वेन ग्रहीतुं शक्यते। तत्र तैत्तिरीयोपनिषत्भाष्यारम्भे तैस्स्पष्टं निरूपितम्– “नित्यान्यधिगतानि कर्माणि उपात्तदुरितक्षयार्थानि, काम्यानि च फलार्थिनां पूर्वस्मिन्नन्थे। इदानीं कर्मोपादानहेतुपरिहाराय ब्रह्मविद्या प्रस्तूयते।”²² इति। अपि च ब्रह्मविद्यां प्रतिपादयन्त्या उपनिषदा कथं शीक्षाध्यायस्य ग्रहणमिति तत्रापि कारणमुक्तं– “अर्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिषदः ग्रन्थपाठे यत्नोपरमो मा भूदिति शीक्षाध्याय आरभ्यते...”²³ इति। एवञ्च शिष्याचार्यमुखेन ब्रह्मविद्यां प्रस्तूय अन्ते उक्तं– “... इति वल्लीद्वयविहिता उपनिषत् परमात्मज्ञां तामेतां यथोक्तामुपनिषदं शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा भृगुवत् तपो महदास्थाय य एवं वेद, तस्येदं फलं यथोक्तमोक्ष इति।”²⁴ इति। एतेन स्पष्टं यद् ब्रह्मविद्याप्रतिपादनमेव उपनिषदां तात्पर्यमिति भगवत्पादीयसिद्धान्तः।

५. केनोपनिषदि सायणभाष्यस्योपलब्धिविचारः -

अथेदानीं केनोपनिषदि सायणभाष्यस्योपलब्धिवर्तते न वेति विचार्यते। एवञ्च प्रकृतप्रसङ्गे आदौ विदुषां मतमुद्धृत्य ततश्शङ्काया उपस्थापनं क्रियते, अपि च शङ्कापनयनाय प्रबन्धेऽस्मिन् याः पद्धतयोऽनुसृताः, ताश्च निरूप्यन्ते।

५.१. शङ्का- सामवेदस्य कौथुमशाखाया अष्टब्राह्मणानि वर्तन्ते, जैमिनीयशाखायास्तु ब्राह्मणत्रयमुपलभ्यते, राणायनीयस्तु केवलं संहितामूलम्। एवं कौथुम-राणायनीय-जैमिनीयशाखानां संहिता प्रायेण समाना। गाने तु भेदः। अधिकौथुमसंहितं सायणाचार्यैः भाष्यं व्यरचि।

-
18. छान्दोग्योपनिषद्भाष्यप्रथमोऽध्यायः प्रथमः खण्डः।
 19. केनोपनिषत्शाङ्करभाष्योपोद्धातः।
 20. केनोपनिषत्शाङ्करपदभाष्यम् आनन्दगिरिकृतटीका।
 21. केनोपनिषत्, ४.९.
 22. तैत्तिरीयोपनिषत्शाङ्करभाष्योपद्धातः।
 23. तैत्तिरीयोपनिषत्शाङ्करभाष्यम्, १.२.२.
 24. तैत्तिरीयोपनिषत्शाङ्करभाष्यम्, ३.१०.६.

एवं स्थितौ बलदेवमहोदयेन स्वीयवेदभाष्यभूमिकायां लिलेख यद् याः काश्च शाखाः वेदस्यासन् सायणाचार्यैः सर्वासामुपरि भाष्यं रचितम्। एवञ्च कैश्चित् सायणाचार्यैरुपनिषद्भाष्यं न कृतमिति गृहीतम्, यथा- “...as far as we know, Sayana had not composed any commentary on the Upanishads.”²⁵ अपि च डि. दयानाथन्महोदयेन क्वचिद् वेदव्याख्यानमालायां सायणाचार्यविषयप्रवचनकाले एवमुक्तम् - वेदस्य सर्वासां शाखानामुपरि भाष्यं विरचितं सायणाचार्येणा अत एवं विद्वदभिप्राये ज्ञाते, अस्मासु शङ्का समजनि, जैमिनीयशाखीयस्याः केनोपनिषदः सायणीयं भाष्यं वर्तते न वेति।

५.२. समाधानम् - एवञ्च शङ्काया निरसनय, अस्माभिः प्रथमं तावत् मातृकासूचीषु²⁶ अनुसन्धानं कृतमिति। एवञ्च वेदवाङ्मये²⁷ प्रकाशितोपनिषद्भाष्यग्रन्थेषु केनोपनिषदो विषये विशेषतया अवधानं दत्त्वा तालिका सज्जीकृता। परन्तु तत्र कुत्रापि केनोपनिषत् सायणभाष्यसहितेति नावलोकितम्।

अपि च मातृकाणां तालिकासज्जीकरणसमये उपनिषन्नाम्नि अनेकेषां प्रायः अष्टादशानामुपनिषदां तालिका निर्धारिताः। तेषु द्वित्रा उल्लिख्यन्ते, तद्यथा - आरण्यक-आरण्य-कैवल्य-कौशितकी-चैति- जाबाला²⁸ इत्यादयः। अत्रापि अस्या अन्तर्भावो न परिलक्ष्यते।

ततश्च शर्ममहोदयेन²⁹ जैमिनीयशाखोक्तब्राह्मणानां सम्पादनकाले अनयोर्भेदः प्रदर्शितः, कथं च ऋषिवंशलोपेन कथं सहस्रवर्त्मनः तिसृषु शाखासु पर्यवसानमित्यपि विस्तारेण प्रतिपादितम्। तैरष्टब्राह्मणेषु³⁰ षण्णामेव सम्पादनं प्रकाशनञ्च विहितम्, एवञ्च तैरेतेषां सम्पादनान्ते जैमिनीयार्षेय-जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणञ्च केवलं मूलमात्रस्यैव सम्पादनं कृतम्। एवमस्य सम्पादनाय प्रयुक्तमातृकाणां विषयविचारसमये अनेन आभारतं चतसृणाम्, अपि च बाह्याद् एकस्या ग्रहणं कृतमिति। परन्तु कुत्रापि भाष्यसहिता मातृका नोपलब्धा, किमुत वक्तव्यमस्य सायणीयभाष्यस्य प्राप्तिविषये।

अन्ते एवं निद्वैरियितुं शक्यते यत् प्रकृते असम्भावनायाः प्राचुर्याद् नेयं केनोपनिषत्सायणीयभाष्यसहितेति।

६. शोधनिष्कर्षः - प्रथमस्तावत् आचार्यकृतकेनोपनिषदः सम्बन्धभाष्ये एव मूलनिर्देश इति शङ्काया बीजमिति प्रकृतप्रसङ्गे भाष्यावलोकनेन निरूपितमिति। द्वितीयस्तु कासाञ्चिदुपनिषदां सायणभाष्यमण्डनं सञ्जातम्। ताश्च १. तैत्तिरीयोपनिषत्³¹, २. ऐतरेयोपनिषत्³², ३. काण्वशाखीया ईशावास्योपनिषत्³³, ४. छान्दोग्योपनिषच्चेति³⁴, चतस्रः। यद्यपि बृहदारण्यकोपनिषदि भाष्यं न लभ्यते, तथापि माध्यन्दिनबृहदारण्यकस्य अंशभूतत्वाद् अस्या उपनिषदोऽपि तदंशत्वम् अनायासेनानुमीयते। एवं लोकरूढिः, काण्वशाखीया बृहदारण्यकोपनिषत् शङ्करभाष्यसंयुक्ता, सायणीया तु माध्यन्दिनशाखायुता। परन्तु अधुना प्रवर्गान्तस्यैव सायणभाष्यं लभ्यते। एवञ्च जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मणमिति नाम्नापि आख्यातस्य तलवकारब्राह्मणस्य सायणीयभाष्यं नास्माभिरुपलब्धमेतावतेति केनोपनिषदि सायणकृतभाष्यं न सम्भावयामः।

25. KAR, P.5.

26. CATALOGUS CATALOGORUM \& NEW CATALOGUS CATALOGORUM.

27. VEDIC BIBLIOGRAPHY

28. NCC, XXXVIII, P. 335

29. SHARMA, 1967. P. 4.

30. अष्टौ हि ब्राह्मण ग्रन्थाः ..., (छान्दोग्यब्राह्मणम्, पृ. ३.)

31. उपनिषदियं ऋग्वेदीयस्य तैत्तिरीयारण्यकस्य अन्तिमभागः।

32. उपनिषदियं ऋग्वेदीयस्य ऐतरेयारण्यकस्य अन्तिमभागः।

33. उपनिषदियं शुक्लयजुर्वेदीयायाः काण्वसंहितायाः चत्वारिंशाध्यायः।

34. उपनिषदियं सामवेदीयस्य छान्दोग्यब्राह्मणस्य अन्तिमभागः।

७. उपसंहारः - अथ प्रस्तुतप्रबन्धे मुख्यरूपेण प्रतिपादितस्य समस्याद्वयस्य समाधानं लक्षणप्रमाणाभ्यां प्रस्तुतम्, एवञ्च अस्या उपनिषदो मूलस्थाननिर्देशप्रसङ्गे काचिद् विशिष्टा दृष्टिरस्माभिरत्र उपस्थापितेति शिवम्॥

Bibliography

Aufrecht, Theodor. Catalogus Catalogorum (An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors), Part 1, Franz Steiner Verlag Gmbh Wiesbaden, 1962.

___, __, Part 2, Leipzig 1896.

___, __, Part 3, Leipzig 1903.

Basu, Yogiraj. Vedera Paricaya (Ben.) (3rd Edition). Kolkata: Farma K. L. Private Limited, 2009.

Chakraborty, Samirancandra. Brāhmaṇasaṃgrahaḥ (Eng.). Kolkata: Sāhitya Akādemī, 2004.

Dandekar, R. N. Vedic Bibliography (Government Oriental Series, Class B, No 14, First Part), Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, Second Edition, 1986.

___, __, (Government Oriental Series, Class B, No 10, Second Part), Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1973.

___, __, (Government Oriental Series, Class B, No 19 Third Part), Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1986.

___, __, (Government Oriental Series, Class B, No 13, Fourth Part), Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1985.

___, __, (Government Oriental Series, Class B, No 17, Fifth Part), Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 1993.

___, __, (Government Oriental Series, Class B, No 19, Sixth Part), Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, 2004.

Gode, P. K. "Oldest Dated Manuscript of Sāyaṇa's commentary on the Sāmaved" Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 1938-39, Vol. 20, No. 2 (1938-39), pp. 145-152. <<http://www.jstor.com/stable/41688875>>

Kar, Dr Indrani. Sayana's Methodology in Interpreting the Rgveda. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2005.

Maharṣiṣonakaḥ. Caraṇavyūhasūtram (San.) (With the commentary of Ācārya Mahidāsa), Kāśī Saṃskṛta Granthamālā 132, Varanasi: Caukhāmbhā Saṃskṛta Saṃsthāna, 1994. (4th Edition).

Modak, B. R. Maker of Indian literature Sayana. Sahitya Akademi 1995.

Muller, F. Max. Sacred Books of The East (by Various Original Scholars) (Eng.). Vol I. London: Oxford, 1900.

Narasimhacharya, R. "Madhavacharya and his younger Brother." Indian Antiquary (A journal of Oriental Research). Vol XLV. Ed. Sri Richard Carnac Temple and Prof Devadatta Ramakrishna Bhandarkar. Bombay, 1916. <<https://indianculture.gov.in/flipbook/32843>>

New Catalogus Catalogorum, (An Alphabetical Register of Sanskrit and Allied works and Authors), Vol XXXVII, Dr. Siniruddha Dash (Ed.). University of Madras 2015.

—, —, Vol XXXVIII, Dr. Siniruddha Dash (Ed.). University of Madras 2015.

—, —, Vol XXXIX, Dr. Siniruddha Dash (Ed.). University of Madras 2015.

Paul Deussen. Sixty Upanishads of the Veda. (Volume 1). Motilal Banarsidass. ISBN 978-8120814684.

Sastri, S. Srikanta. “Development of Sanskrit Literature under Vijayanagara,”. <www.srikanta-sastri.org>

Sāyaṇācāryaḥ. Vedabhāṣyabhūmikāsaṃgrahaḥ (San.). Baladeva Upādhyāyaḥ (Ed.). Kāśī Saṃskṛta Granthamālā 102. Varanasi: Caukhāmbā Saṃskṛta Series Office, 1958. (2nd Edition).

Śrīśaṅkarācāryaḥ. Upaniṣadbhāṣyam. (Khaṇḍaḥ 1). Ed. S. Subrahmanya Sastri. Varanasi: Sri Dakshinamurthy prakashana, 2018.

Vedarthananda, Swami. “Īsataittirīyopaniṣadoḥ Śaṅkarasāyaṇabhāṣyayoḥ Samīkṣātmakamadhyanam” (Doctoral Thesis). Belur Math: Department of Sanskrit and Philosophy, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, 2020.

<<https://advaitasharada.sringeri.net/>> Advaitasāradā

<<https://vmlt.in/ncc/1?page=1>> New Catalogus Catalogorum

Received on: March, 2022

Accepted on: August, 2022

न्यायालये शपथवाक्यस्य तात्पर्यम्

ड. अञ्जन-दास : *

Abstract:

न्यायालये शपथवाक्यस्य भूमिका गुरुत्ववहा। तत्र शपथवाक्यपाठेन विचारकार्यमारभते। वादी प्रतिवादी च शपथवाक्यं पठतः इति वयं जानीमः। तत्शपथवाक्यं धर्मशास्त्रस्पर्शनं कृत्वा भवति। शपथवाक्यं हि 'यद्वक्ष्यामि तत्सत्यं वक्ष्यामि, सत्यं विना मृषा न वक्ष्यामि' इति। मम प्रबन्धस्य तात्पर्यमत्रैव कथं शपथवाक्यं पठति, किं तस्य तात्पर्यम्?

Keywords:

न्यायः, व्यवहारः, मनुः, याज्ञवल्क्यः, प्रमाणम्, साक्षी

न्यायालयशब्दस्य व्युत्पत्तिर्हि नीयतेऽनेनेति न्यायः(शिष्टाचारसम्मतक्रिया), तस्य आलयः न्यायालयः। अस्यार्थः विचारालय इति। अपि च विचारशब्दस्य नामान्तरं हि व्यवहार इति तु स्मृतिशास्त्रे प्राप्यते। व्यवहारशब्दस्य सरलार्थः कात्यायनसंहितायां प्राप्यते-

“विनानार्थेऽवसन्देहे हरणं हार उच्यते।

नानासन्देहहरणाद्व्यवहार इति स्थितिः॥”(२६)

वीरमित्रोदयेऽपि मित्रमिश्रैर्गदितम्-

“स्वधर्मस्य यथा प्राप्तिः परधर्मस्य वर्जनम्।

न्यायेन क्रियते यत्र व्यवहारः स उच्यते॥१” इति।

यद्वा भवतु, वर्तमानसमाजे न्यायालयस्य भूमिकानस्वीकार्या। प्रत्येकं जनो न्यायप्राप्तये न्यायालयस्य शरणापन्नो भवति। कारणं हि अभियोगकारी मन्यते तस्याभियोगस्य केनापि श्रवणं क्रियते न वा क्रियते, परन्तु न्यायालये तस्याभियोगवचनं सर्वे वै श्रोष्यन्ति। ततश्च तस्य न्यायप्राप्तये न्यायालये विचारकार्यं चलति इत्येवं नियमो निखिलविश्वे प्रचलितोऽस्ति। अतीतेऽप्येवं दृश्यते। यथा याज्ञवल्क्यसंहितायां- “स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः। आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्॥” इदानीं प्रश्न उदेति- अस्य सृष्टिः कथं कृता भगवता, तदुत्तरे मनुनैवाम्नातं यत् यदि जगति राजा न तिष्ठति, दण्डोऽपि नास्ति तर्हि जगति मात्स्यनायस्य प्रादुर्भावोऽवश्यमेव भविष्यति-

“यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्ड्येष्वतन्द्रितः।

शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन् दुर्बलान् बलवत्तराः॥२”

यद्वा भवतु न्यायालये प्रतिज्ञावाक्यस्य व्यवहारो हि एका रीतिः। अनया विचारादव्यवहितपूर्वं सत्यं प्रति वादिनः प्रतिवादिनः साक्षिणश्चेति मानसिकावस्था निरीक्षणीया भवतीति केषाञ्चन मतम्। तथाहि मूलविचारात् प्राक् तत्र एवं वक्तुं भवति-

* Assistant Professor in Sanskrit, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math, Howrah, Pin-711202

‘यद्वक्ष्यामि तत्सत्यं वक्ष्यामि, सत्यं विना मृषा न वक्ष्यामि’ इति। एतत्कार्यं केवलं भाषणद्वारा न भवति, तत्तु स्वस्वधर्मग्रन्थस्य स्पर्शनं कृत्वैतद्वाक्यं वक्तव्यम्। अत्र स्मरणीयं यदयं नियमोऽस्मिन् काले प्रादुर्भावो नाभवत्; अस्योद्भवो वैदिककाले एव। यथा अथर्ववेदे शपथग्रहणस्योल्लेखः प्राप्यते- “अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि३”। वाक्येनानेन वक्तुं शक्यते यत् यो जनो वाक्यमिदं प्रतिज्ञारूपेण गृह्णाति स आस्तिकः; तस्य वेदवाक्यं प्रति श्रद्धास्ति। स वेदस्य प्रामाण्येऽपि विश्वासी। किञ्च स्मार्तकारगौतमेनापि प्रतिज्ञाग्रहणं निर्दिश्यते- “शपथेनैके सत्यकर्म४” इति।

वस्तुतस्तु शपथग्रहणरूपकार्यं दिव्यप्रमाणेन सह सम्बन्धम्। अत्र वक्तव्यं यत् प्रमाणं हि द्विविधं मानुषं वैदिकञ्चेति। मानुषं प्रमाणं हि त्रिविधं- लिखितं, भुक्तिः, साक्षिणश्चेति। तदुक्तं याज्ञवल्क्यसंहितायाम्-

“प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्।

एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते॥५”

अत्र सूक्ष्मतया यदि विश्लिष्यते तर्हि दृश्यते विचारकार्यात्प्राक् विचारकर्ता दिव्यप्रमाणस्य साहाय्यं नयति। अनन्तरं विचारकार्यं क्रियते तेन। शुक्राचार्यैः दिव्यप्रमाणेषु शपथग्रहणकार्यमन्तर्भुक्तं कृतम्- “शपथाश्चैव निर्दिष्टा मुनिभिर्दण्डनिर्णये६” इति।

शपथसम्बन्धे भगवतो मनुमुनेर्मतं हि यदा विचारसमये वादिनः समर्थने प्रतिवादिनश्च समर्थने साक्षिप्रमाणे न प्राप्ते सत्यस्य च निर्णये सति शपथमाध्यमेन तस्य निर्णयः करणीयः। तत्र मनुना एवं विधानं प्रदत्तम्-

“यमिद्धो न दहत्यग्निरूपो नोन्मज्जयन्ति च।

न चार्त्तिमृच्छति क्षिप्रं च ज्ञेयं शपथे शुचिः॥” (८/११५)

शपथस्यास्य प्रामाण्यप्रदर्शनाय तेन इतिहासकथापि समुल्लिखिता। यथा महर्षिवसिष्ठः यवनराज-पैजवने-सुदासस्य समक्षे शत्रुपुत्रविनाशे परिवादग्रस्थो भूत्वा शपथं कृतवान्-

“असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथो विवदमानयोः।

अविन्दंस्तत्त्वतः सत्यं शपथेनापि लम्भयेत्॥

महर्षिभिश्च देवैश्च कार्यार्थं शपथाः कृताः।

वसिष्ठश्चापि शपथं शोपे पैजवने नृपे॥” (८/१०९-११०)

अपि च, पञ्चतन्त्रस्य ‘धर्मबुद्धि-पापबुद्धिकथा’ इत्याख्याने(१९) उभयोर्मध्ये एकदा विवादो जातः। तदा तु न्यायाधीशः उभाभ्यां शपथग्रहणस्य तथा दिव्यपरीक्षणस्य निर्देशप्रदानं कृतवान्। परन्तु महर्षिभिः उच्यते यत् विवादे आदौ लिखितप्रमाणेन प्रयोजनं कर्तव्यम्, ततश्च तदभावे साक्षिप्रमाणं, ततश्चापि साक्षिप्रमाणाभावे दिव्यप्रमाणस्यावश्यं कर्तव्यता स्यात्। वस्तुतस्तु अत्र दिव्यप्रमाणं शपथग्रहणार्थं प्रयुक्तम्। न्यायाधीशः महर्षीणां वाक्यमनुसृत्य उवाच, विवादे यदि अन्त्यजजनोऽपि साक्षी भवति, तर्हि दिव्यप्रमाणेनालम्। अत एव न्यायालये यदि देवता हि साक्ष्यं ददाति चेद् दिव्यप्रमाणस्यावश्यकता नास्ति। तदुक्तम्-

“अन्त्यजोऽपि यदा साक्षी विवादे सम्प्रजायते।

न तत्र विद्यते दिव्यं किं पुनर्यत्र देवता॥७”

इदानीमस्माकमालोचनाविषयो हि शपथग्रहणं केन नियमेन भवेत्? शपथग्रहणकाले करयुगले कस्य ग्रहणमावश्यकम्? पुनश्च जगति विविधा धर्मा विद्यन्ते, अतः कस्य धर्मस्य व्यक्तिः किं द्रव्यं गृहीत्वा शपथं नयेत्? इत्येतेषु विषयेष्वस्माकं मध्ये संशयोऽस्ति। परन्तु विषयाणामेषां समाधानं प्राप्यते स्मृतिशास्त्रे। तत्र दृश्यते सभ्यतायाः क्रमविकाशे शपथविकाशे विद्वद्भिर्विविधस्तरः

कल्प्यते। तत्र चादिमतमरूपेण अभिशंसनस्य अभिधायिशब्दे ऐन्द्रजालिकशक्तिद्वारा विश्वासस्य शपथशक्तिः। ततः परवर्तिनि स्तरे शपथस्य ऐन्द्रजालिकशक्तेः क्षीणतायां प्राप्तायाम् अलौकिकविश्वासः क्रियते। ततश्च तृतीयस्तरेऽलौकिकशक्तौ यदास्था न तिष्ठति तदा ईश्वरं प्रति आवेदनं निवेदनं वा प्रस्तूयते इति।

केनापि यदि मिथ्यावाक्यमुच्यते शपथग्रहणकाले तर्हि तं प्रति कीदृशो दण्डो भवेत् इत्येतद्विषये स्मार्तकारैः स्वस्वमतमुपस्थापितम्। यथा मनुमतं हि यो जनो मिथ्यासाक्ष्यं वदति स वस्त्रहीन-मुण्डित-क्षुधया निःस्वो भूत्वा अन्धभिक्षार्थिरूपेण शत्रुगृहं प्रविशति-

“नमो मुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः।

अन्धः शत्रुगृहं गच्छेद् यः साक्ष्यमनृतं वदेत्॥” (१/१८०)

अत्रेदमवधेयं यत् प्राचीनभारतीयन्यायज्ञशास्त्रकृद्भिर्नियमानुसारं शपथविधानं प्रदत्तम्। यथा गुरुतरविषयस्य विवादे उपस्थिते न्यायाधीशोऽभियुक्तमग्निदग्धलौहपिण्डं हस्ते दद्यात्। किञ्च, जले प्रवेशं कुर्यात्, स्त्री-पुत्रयोर्वा शिरसि स्पर्शयेत्-

“अग्निं वा हारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत्।

पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत् पृथक्॥” (८/११४)

अत एव दृश्यते यत् प्राचीनकाले यथा शपथकार्यस्य गुरुत्वमासीत् तद्वत् अर्वाचीनेऽपि तस्य गुरुत्वं न हासं प्राप्नोति परन्तु बर्धितम्। इदानीं नैके एवं वदन्ति एतद्वारा किमपि प्रमाणितं न भवति, तेन जनेन किं सत्यत्वेन सर्वाणि वाक्यानि व्यक्तानि? एतत्तु सत्यम्, अत्र संशयावकाशोऽस्ति। वस्तुतस्तु मम मतं हि शपथवाक्यस्य तात्पर्यं हि वादी प्रतिवादी प्रथमे हि स्वपक्षे यत् यत् वक्ष्यति तत् तत् हि सत्यम्। यदि अस्यान्यथा भवति तर्हि स दोषी इति मन्यते। याज्ञवल्क्यसंहितायाः व्यवहाराध्यायेऽपि तत्तु विस्तरेण विवृतमिति। अतः न्यायालये न्यायाधीशं सकाशं सर्वे सत्यवादिनः, तथा हि सर्वे यदा शपथं नयन्ति तदा सर्वे आप्तजनाः। तद्दृष्ट्या शपथवाक्यं न व्यर्थम् इति शम्।

तथ्यसूत्राणि-

१. वीरमित्रोदयः, पृ. ०६
२. मनुसंहिता- ७/२०
३. अथर्ववेदः- ८/४/१५
४. गौतमीयधर्मसूत्रम्- २/४/१२
५. याज्ञवल्क्यसंहिता (व्यवहाराध्यायः), श्लो. २२
६. धर्मकोश-व्यवहारकाण्डम् (Vol.01, Part-01), पृ. ४७०
७. पञ्चतन्त्रम्, पृ. १८६

ग्रन्थपञ्जी-

१. मनुः। मनुसंहिता। सम्पा. मानवेन्दु वन्द्योपाध्याय। कोलकाता: संस्कृत पुस्तक भाण्डार, २००६।
२. याज्ञवल्क्यः। याज्ञवल्क्यसंहिता(व्यवहार-अध्याय)। सम्पा. सुमिता वसु। कोलकाता: संस्कृत पुस्तक भाण्डार, १४०७ वङ्गाब्दः।
३. मित्रमिश्रः। वीरमित्रोदयः। सम्पा. जीवनानन्दविद्यासागरभट्टाचार्य। कोलकाता: प्रिन्टार् श्रीरामब्रह्ममुखोपाध्याय, १८७५।
४. संस्कृतसाहित्येतिहासः। सम्पा. धीरेन्द्रनाथवन्द्योपाध्यायः। कोलकाता: पश्चिमवङ्गराज्यपुस्तकपर्षद्, २०१६।
५. Devana Bhatta. Smritichandrika. Ed. L. Srinivasacharya. Mysore: Printed at the Gov. Branch Press, 1914.
६. Dharmakosha Vyavaharakandam. Ed. Lakshman Shastri Joshi. Delhi: Prajnapathashala Mandal, 1937.

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

वर्तमानमहामारीपरिस्थितौ स्वास्थ्यरक्षणे योगस्य प्रासङ्गिकता

नवकुमार-रायः*

संक्षिप्तसारः

[वर्तमानकाले कोटिशो जनानां विश्वे योगविद्यां प्रति स्थिताम् अभिरुचिमवलोक्य स्पष्टीभवति यत् साम्प्रतिककाले योगविद्यायाः प्रासङ्गिकता वर्तते इति । सम्प्रति कोविड-१९ 'करोना'-इति नाम्ना भयङ्करमहामारी विश्वमानवसंसारे अशुभछायाम् उत्सृजति । अतः संसारानेकसमस्याभिः भाराक्रान्तः अस्ति । विविधकारणैः जनानां शारीरिक-मानसिक-सामाजिकस्वास्थ्यं विकृतं भवति । एतासां समस्यानाम् अतिरिक्ततयापि स्वास्थ्यसम्बन्धीया अन्याः समस्या अपि सन्ति । अतः उपयुक्तानां समस्यानां समाधाने, 'करोना' इति महामारीपरिस्थितौ मानसिकशक्तिदृढकरणे, स्नायुशक्तिदृढकरणे, शरीरस्य भारसाम्यरक्षाकरणे, अवसाददूरीकरणे, रोगनिरामये सर्वोपरि स्वास्थ्यरक्षणे योगस्य प्रासङ्गिकता अवश्यमेव महत्त्वपूर्णम् इति ।]

मूलशब्दाः

करोना, भयङ्करमहामारी, योगविद्या, स्वास्थ्यसम्बन्धीया ।

जगति अस्मिन् सर्वत्र दुःखानां ताण्डवं दृश्यते । सर्वे जनाः दुःखविनाशाय सुखप्राप्तये च सततं प्रयतन्ते । दुःखार्तानां लोकानां वैचरिण्या शक्त्या एव विविधानां दर्शनानां समुत्पत्तिः भवति । मानवः स्वकर्मसिद्ध्यर्थं विविधैः प्रकारैः कर्म कुर्वन्ति । तत्र केषुचित् कार्ये तु सिद्धिमाप्नुवन्ति केषुचित् च पौनःपुनिकं प्रयत्नकरणे नोनमपि साफल्यं न अधिगच्छन्ति । साफल्यप्राप्तौ तु कर्तृणां सर्वथा अधिकारः न अवलोक्यते, तत्र विधिरेव कारणमस्ति । परं कर्मकरणं तु कर्त्रायत्तम् । येनोपायेन यैः उपायैः वा कार्याणि सिध्यन्ति, कर्ता च साफल्यमाप्नोति तेषु चित्तस्य एकाग्रम् अन्यतमं वर्तते । ये कर्तारः खलु मनः सर्वतोभावेन समाधाय दत्तचित्ताः भूत्वा कर्मणि संलग्नाः भवन्ति ते साफल्यम् अवगच्छन्ती ध्रुवम् । योगः अस्मभ्यम् ईदृशीं शिक्षां प्रदातुं समर्थः ईदृशीं शक्तिञ्च प्रददाति यथा वयं कठिनादपि कठिनं कार्यं कर्तुं न किञ्चिन्मात्रं हृदयदौर्बल्यं गच्छामः । महर्षिणा पतञ्जलिना कथितं यत् चित्तवृत्तिनिरोध एव योगशब्दवाच्यः । जीवने अस्य निरोधस्य महती आवश्यकता पदे पदे दृश्यते । चित्तवृत्तिनिरोधस्य व्यापारे यो जनः यावतीं सफलताम् आप्नोति तस्य जीवनक्षेत्रेऽपि तावती एव सफलता आयाति ।

योगविद्या वेदेभ्यः एव समागता इति पूर्वमेवोक्तमस्माभिः । ख्रीष्टपूर्वचतुःसहस्रवर्षादारभ्य ख्रीष्टपूर्व-एकसहस्रवर्षकालावधौ एव वैदिकसाहित्यानां प्रणयनमभूत् इति विदुषां मतम् । अधुना अस्माकं मनसि प्रश्नः समुदेति यत् - दशवर्षपूर्वप्रणीतानां पुस्तकानां संसारे नूतनज्ञानवृद्धिवशात् प्रासङ्गिकतायाः हासो भवतीति अस्मिन् युगे न्यूनातिन्यूनः प्रायः त्रिसहस्रवर्षपूर्व समुद्भूता योगविद्या अधुनापि जगति प्रासङ्गिकतां वहतीति । परन्तु वर्तमानकाले कोटिशो जनानां विश्वे योगविद्यां प्रति स्थिताम् अभिरुचिमवलोक्य स्पष्टीभूयते यत् साम्प्रतिककाले योगविद्यायाः प्रासङ्गिकता वर्तते इति ।

योगसूत्रे सूत्रकारेण योगस्वरूपं प्रतिपादितम् – “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” (योगसूत्रम् - १/२) । चित्तं नाम मनः । तस्य कार्यं तु संकल्पविकल्पात्मकमस्ति । चाञ्चल्यं तु अस्य स्वभावः । पञ्चविधाः भवन्ति चित्तवृत्तयः योगसूत्रे उक्तम् – “प्रमाण विपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः” (योगसूत्रम् - १/६) । एताः चित्तवृत्तयः कार्याणां सिद्धौ कारणानि भवन्ति । चित्तवृत्तिनिरोधः

* Ph.D. Research Scholar in Sanskrit at Central Sanskrit University, 56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi, Pin - 110058

तु महत् कठिनं कार्यमस्ति परम् अभ्यासवैराग्याभ्यां सम्भवः । अभ्यासवशेन मनः स्थिरत्वं भजते । मनसः स्थिरतैव योगः कथ्यते । चित्तस्य निग्रहे सति मानवः सर्वं कर्तुं पारयति । मनः एव मनुष्याणां बन्धमोक्षयोः कारणमिति यस्य मनः तस्याधिकारे विद्यते तत्कृते किमपि कार्यं दुष्करं नास्ति ।

योगस्य अष्टाङ्गानि तु यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधिरूपाः सन्ति । तत्र यमस्तु अहिंसा सत् यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहरूपा । नियमः तु शौचसन्तोषतपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानरूपः । आसनं तावत् स्थिरसुखमासनमिति । हठयोगप्रदीपिकायां कमलासन-सिद्धासनशीर्षासनादीनि बहुप्रकारकाणि आसनानि विवेचितानि । प्राणायामस्तु श्वासप्रश्वासगतिविच्छेदः इति । अस्मिन् कार्ये त्रीणि कार्याणि क्रियन्ते । नासिकारन्ध्राद् वहिःस्तवायोः अन्तागमनम् । वायोः अन्तःस्तम्भनं तदनु वायोः वहिर्गमनम् । प्रत्याहारो नाम विविध-विधानामिन्द्रियाणां वहिर्विषयेभ्यः निर्वृत्य चित्तवद् निरोधः । इन्द्रियाणामन्तरमुखीभावनम् । देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । प्राणायामेन वायुं प्रत्याहारेण च इन्द्रियगणं वशवर्तिनि सति चित्ते पुनः विक्षेपसम्भावना न सम्भवति । ध्यानं नाम प्रत्यैकतानता । समाधिस्तु सुम्यगाधीयते एकाग्रिक्रियते विक्षेपान् परिहृत्य मनो यत्र स समाधिः इति । एवं योगमते उपर्युक्तानामष्टाङ्गानाम् अङ्गीकरणेन तेषां सम्यग् रूपेण पालनेन निश्चप्रचं विवेकज्ञानं सम्भवति । तदनु दुःखानां सार्वकालिकः सार्वत्रिकः च विनाशः सम्भविष्यति नास्त्यस्मिन् विषये संदेहावसरः ।

उक्तविवेचने निश्चीयते खलु यद् मानवैः आत्मकल्याणार्थं योगसाधनं करणीयम् । प्राचीनकाले ये महापुरुषाः बभूवुः ते निश्चितमेव योगिनोऽपि आसन् । योगः तु रामकृष्णबुद्धगान्धिप्रभृतिभ्यः महापुरुषेभ्यः कल्याणकरः सिद्धिप्रदायकश्च आसीत् । गीतायां भगवता श्रीकृष्णेन वारं वारं योगस्य महिमा गीतः । पश्यन्तु भवन्तः गीतायाः इमं श्लोकम् -

“युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।।” (गीता - ६/१७)

यो जनः दैनन्दिनाहारविहारादिकार्येषु दत्तचित्तः, अन्येषु चेष्टायुक्तकर्मसु एकाग्रमनः शयने जागरणे च नियमयुक्तः भवति तस्य सर्वाणि दुःखानि योगः एव अपाकरोति इति । अतः अस्माभिः सर्वैः योग आश्रयणीयः इति ।

सम्प्रति संसार अनेकसमस्याभिः भाराक्रान्तः अस्ति । अनेकारणैः जनानां शारीरिक-मानसिक-सामाजिकस्वास्थ्यं विकृतं भवति । एतासां समस्यानामतिरिक्ततयापि स्वास्थ्यसम्बन्धीया अन्याः समस्या अपि सन्ति । सम्प्रति कोविड-१९ ‘करोना’-इति नाम्ना भयङ्करमहामारी विश्वमानवसंसारे अशुभच्छायाम् उत्सृजति । अस्य भयङ्करप्रभावेन वहवः मानवाः परलोकगमनं कुर्वन्ति । कोविड-१९-संक्रमणस्य प्रथमसूचना चीनदेशात् अजायत् । भारतवर्षे एषां प्रथमप्रभावः परिलक्ष्यते केरलराज्ये जानुयारीमासस्य त्रिंशत्-दिवसे, २०२० वर्षे । सेप्टम्बरमासस्य चतुर्दशदिवसपर्यन्तं भारतवर्षे ४,३०,७५,८६४ जनाः कोविड-१९ रोगाक्रान्ताः भवन्ति । एतेषां मध्ये सुस्थव्यक्तीनां संख्याः - ४,२५,३३,३७७; अपि च मृतव्यक्तीनां संख्याः - ५,२३,८०३ । भारतवर्षस्य प्रधानमन्त्र्याः नरेन्द्रमोद्याः निर्देशे समग्रभारते मार्चमासस्य द्वाविंशतिदिवसे, २०२० वर्षे सम्पूर्णम् अवरुद्धकरणं ‘जनताकार्फु’ इति आयोजितम् अभवत् । तत्परं पुनः पुनः संक्रमितनगरे अवरुद्धकरणम् आयोजितम् अभवत् । अवरुद्धकरणस्य प्रभावे अर्थनैतिक-सामाजिक-धार्मिक-शिक्षा-व्यवसा-यातायात्याद्यवस्थायां शोचनीयता परिदृश्यते ।

यद्यपि साम्प्रतिकविश्वे अनेकेषाम् ओषधानां आविर्भावात् अनेकेषां रोगाणां निर्मूलीकरणाय सौविध्यं भवति ; परन्तु अति-ओषधसेवनात् अनेकेषां विकाराणाम् उत्पत्तिः भवति तथा जीवनशक्तेर्हासो भवति । एन्टी-वायोटिक-ओषधानां सेवनेन श्रवणशक्तिः दुर्बला भवति , उद्विग्नता-दुर्बलता-ज्ञानशून्यता-मूर्च्छा-इत्यादयो भवन्ति । शारीरिक-मानसिक-सामाजिकेतिस्वास्थ्यत्रयाणां रक्षणे, आध्यात्मिकतारक्षणे, स्वास्थ्यस्वन्धीयसमस्यानां समाधाने, स्वास्थ्येतरसमस्यानां

समाधाने, समाजस्य अनेकेषु क्षेत्रेषु कार्यं कुर्वतां जनानां समस्यानां समाधाने, समाजस्य अनेकेषां वर्गाणां समस्यानां समाधाने योगस्य कार्यकारिता असीमा इति |

योगस्य सन्ति अष्टाङ्गानि यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि इत्यादीनि | यम-नियमयोः पालनेन मानसिकस्वास्थ्य-आध्यात्मिकतारक्षणे सहायः प्राप्यते | यम-नियमानामनुपालनं विनैव कृतेन योगाभ्यासेन स्वास्थ्यरक्षाक्षेत्रे योगसाधनाक्षेत्रे च सम्पूर्णलाभो न सम्भवेत् | अतः यम-नियमानाम् अनुपालनपूर्वकमेव योगाभ्यासः कर्तव्यः | आसनानामपि स्वास्थ्यरक्षाक्षेत्रे महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति | परन्तु तेषामभ्यासात् प्रागेव तेषां क्रम-समय-स्थान-वस्त्र-इत्यादिभ्यो विषयेभ्यः अवधानं दातव्यं यस्मात् पूर्णसाफल्यं समवाप्यते | प्राणायामोऽपि स्वास्थ्यरक्षाक्षेत्रे अतुलनीया भूमिका विद्यते | यत्राभ्यासेन उदर-आन्त्र-वृक्क-यकृत-अग्न्याशय-इत्यादिषु शरीरवयवान्तर्गतविषयेषु शुभप्रभावो भवति यस्मात् तेऽवयवाः शरीरस्य रोगप्रतिरोधक्षमतां तावदेव दृढयन्ति | मुद्राणामपि यौगिकचिकित्सायां स्थितमवदानम् अन्यतमम् | आसन-प्राणायामानन्तरं रुग्णवस्थायां रोगनिवारणाय मुद्राणाम् उपयोगः क्रियते |

उपर्युक्तया आलोचनया इदं स्पष्टं भवति यत् - विज्ञान-प्रौद्योगिक्योः उन्नत्या यद्यपि मानवजीवनम् अनेकैः भौतिकसुखैः सुखमयं जातम्, तथापि मानवजीवनात् आन्तरिकसुखस्य विलुप्तिः जाता | यस्माद् शारीरिक-मानसिक-सामाजिक-आध्यात्मिक-इत्येतासाम् अनेकासां समस्यानाम् उद्भवो जातः | अतः उपर्युक्तानां समस्यानां समाधाने, 'करोना' इति महामारीपरिस्थितौ मानसिकशक्तिदृढकरणे, स्नायुशक्तिदृढकरणे, शरीरस्य भारसाम्यरक्षाकरणे, अवसाददूरीकरणे, रोगनिरामये सर्वोपरि स्वास्थ्यरक्षणे योगस्य प्रासङ्गिकता अवश्यमेव महत्त्वपूर्णा इति शम् |

सन्दर्भग्रन्थसूची -

- दशोरा, नन्दलाल, पातञ्जल योगसूत्र, रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार, १९९७ |
- देवी, वृजरानी, कुमारी, पातञ्जल योगसूत्र, एन. आर. भार्गव प्रकाशन, पुना, १९४८ |
- पाल, विपदभञ्जन, वेदान्तसारः, संस्कृत पुस्तक भाण्डारः, कोलकाता, १४२० |
- परिव्राजक, सत्यपति, स्वामी, योगदर्शनम्, दर्शन योग महाविद्यालयः, गुजरात, २००३ |
- प्रेमेशानन्द, स्वामी, पातञ्जलयोगसूत्र, उद्बोधन-कार्यालयः, कलकाता, २०१८ |
- विश्वरूपानन्दः, स्वामी, वेदान्तदर्शनम्, उद्बोधन-कार्यालयः, कोलकाता, १९९७ |
- भट्ट, गोवर्धन, भारतीय दर्शन की रूपरेखा, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १९६५ |
- भट्टाचार्य, पण्डित हेमचन्द्र, समग्र व्याकरण कौमुदी, चलन्तिका प्रकाशकः, कोलकाता, १४१८ |
- शर्मा, गिरिधर गोपाल, संस्कृत, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, २०१६ |
- शास्त्री, चारुदेव, व्याकरणचन्द्रोदयः, मतिलाल बनारसी दास, दिल्ली, १६६६ |
- सिन्हा, जदुनाथ, भारतीय दर्शन, मोतीलाल बनारसी दास पाबलिशार्स, दिल्ली, २०१४ |

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

शब्दकौस्तुभदिशाद्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रस्यालोचनम्

पङ्कज-राउलः*

प्रबन्धसारः

संस्कृतव्याकरणे सत्स्वपि काशाकृत्स्नादिषु व्याकरणान्तरेषु पाणिनीयं व्याकरणमेव लोकवदोभयोपकारत्वात् सर्वशास्त्रोपकारकत्वाच्च प्रधानस्थानं भजते। त्रिमुनिव्याकरणत्वेन प्रसिद्धे अस्मिन् व्याकरणेसम्प्रदाये पाणिनेरनन्तरं आचार्यः कात्यायनः वार्तिकानि रचयामास। तदनन्तरं भगवता पतञ्जलिना सूत्राणां वार्तिकानाञ्च उपरि भाष्यं विरचितम्। पतञ्जलिकृतमिदं भाष्यं महाभाष्यमिति नाम्ना विश्वप्रसिद्धम्। महाभाष्यस्य चोपरि ये व्याख्याग्रन्थाः विरचिताः तेषु श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितकृतः शब्दकौस्तुभः अन्यतमो वर्तते। संस्कृतवाङ्मये तावद् कारकसमासादीनां बाहुल्येन प्रयोगात् व्याकरणज्ञाने कारकसमासादीनां ज्ञानमपरिहार्यमेव। तत्र संक्षेपेण विवक्षार्थं कथयितुं समासस्य प्रयोगः क्रियते। अनेकपदानामेकपदीभवनं समास इति। समासस्य मुख्यतः अव्ययीभावादितुषु भेदेषु तत्र द्वितीयात्पुरुषसमासविधायकं द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रं शब्दकौस्तुभग्रन्थदिशा प्रबन्धेऽस्मिन् आलोच्यते।

द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिप्रकृतिकैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते इति सूत्रार्थोऽस्या यथा- कृष्णं श्रित इति कृष्णश्रितः। पूर्वपक्षिभिस्तत्र आक्षिप्यते श्रितपतितगतैरयं समासो न विधेयः, कष्टश्रितादिपदानां बहुव्रीहिणापि सिद्धत्वात्। न च तत्र अर्थभेदः, कृष्णं श्रितः इति तत्पुरुषे, कृष्णः श्रितः येन इति बहुव्रीहौ वा कृष्णकर्मकश्रयणकर्ता इति बोधस्य अविशेषात्। न च स्वरे भेदः। बहुव्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण भाव्यम्। तत्पुरुषेऽपि हि श्रितपतितगतेभ्यः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति अहीने द्वितीया इति वचनात्। अतः कृष्णश्रितः, कूपपतितः, ग्रामगतः इत्यादौ तत्पुरुषविधानाभावेऽपि बहुव्रीहित्वात् श्रितपतितगतेभ्यः पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरत्वं सिद्ध्यति। अतीतात्यस्तप्राप्तापन्नैः सह तु स्वार्थस्तत्पुरुषो विधेय एव। अतीतात्यस्तयोः अहीन इति निषेधात्, प्राप्तापन्नयोस्तु अहीने द्वितीयाऽनुपसर्गे इत्यनेन निषेधात् तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्य अनिष्टत्वात्। अतः थाथादिस्वरेण तत्रोन्तोदात्तसिद्धये तत्पुरुषस्वरस्य आवश्यकत्वात् तैः सह तत्पुरुषो विधेयः। तस्मात् श्रितपतितगतैः समासो न विधेयः। उपर्युक्तं पूर्वपक्षिमतं दीक्षितादिभिः खण्ड्यते। श्रितादिभिः तत्पुरुषविधानाभावे हि बहुव्रीहिणा कृष्णश्रितः इत्यादिरूपं न सिद्ध्यति, निष्ठा इत्यनेन श्रितादीनां पूर्वनिपातप्रसङ्गात्। तस्मिन्नेव सूत्रे जातिकालसुखादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या इति वार्तिकेन जात्यादिभ्यो हि निष्ठायाः परनिपात उपसंख्यातो न तु जात्यादिभ्योऽन्यत्रापि। तस्मात् बहुव्रीहिस्वीकारे तु श्रितकृष्णः इत्येव स्यात् न तु कृष्णश्रितः इति। अतः यथान्यासमेवास्त्विति ग्रन्थकर्तुराशयः। अस्मिन् सूत्रे गमिगाम्यादीनामुपसंख्यानं कर्तव्यमित्युक्तं भाष्ये। तेन ग्रामगमी इत्यादि पदं सिद्ध्यति। ग्रामं गमी ग्रामं गामी वा इत्युभयत्र यद्यपि इनिप्रत्ययविधानात् कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण ग्रामशब्दात् षष्ठीविभक्तिः प्राप्नोति तथापि गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि इत्यत्र द्वितीयाग्रहणसामर्थ्याद् अपवादविषयेऽपि द्वितीया भवतीत्यतः कृद्योगेऽपि द्वितीयैव। गत्यर्थसूत्रस्य च

* Ph.D Scholar, Department of Sanskrit and Philosophy. Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Belur Math, Howrah-711202.

भाष्ये प्रत्याख्यानात् तस्मिन् पक्षे कथं तत्र द्वितीया संङ्गच्छते इत्यादिविषयाः विस्तरेण प्रबन्धे आलोचिताः।

कूटशब्दाः

समासः, कृष्णश्रितः, द्वितीया, श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः, अहीने, पतित, गमी।

शब्दकौस्तुभदिशा द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रस्यालोचनम्

अवतरणिका

येन धौताः गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः।

तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः॥

वेदपुरुषस्य षडङ्गेषु प्रधानभूतं भवति व्याकरणम्। तत्रापि काशकृत्स्नादिषु सत्स्वपि व्याकरणान्तरेषु शिवप्रसादादधिगतस्य पाणिनीयव्याकरणस्य सर्वशास्त्रोपकारकत्वमिति प्रसिद्धिः। भगवता पाणिनिना अष्टाध्यायीनामके ग्रन्थे लौकिकवैदिकोभयवाङ्मयपरकं व्याकरणं सूत्राकारेण उपन्यास्तम्। त्रिमुनिव्याकरणत्वेन प्रसिद्धे अस्मिन् पाणिनीयव्याकरणे पाणिनेरनन्तरं आचार्यः कात्यायनः वार्तिकानि रचयामास। तदनन्तरं भगवता पतञ्जलिना सूत्राणां वार्तिकानाञ्च उपरि भाष्यं विरचितम्। पतञ्जलिकृतमिदं भाष्यं महाभाष्यमिति नाम्ना विश्वप्रसिद्धम्। महाभाष्यस्य चोपरि ये व्याख्याग्रन्थाः विरचिताः तेषु श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितकृतः शब्दकौस्तुभः अन्यतमो वर्तते। भगवता पतञ्जलिना प्रणीतस्य महाभाष्याब्धेः सारमादित्सुना भट्टोजिदीक्षितेन बहुतरायाससहिष्णुना भाष्यदधि समुन्मथ्य समुद्धृतमिदं शब्दकौस्तुभनाम ग्रन्थरत्नम्। महाभाष्यवदत्रापि आह्निकभागो वर्तते। काशिकादितः महाभाष्यस्य गुढाशयव्यक्तौ ग्रन्थस्य माहात्म्यं सुविदितमेव वैयाकरणनिकाये।

संस्कृतवाङ्मये तावद् कारकसमासादीनां बाहुल्येन प्रयोगात् व्याकरणज्ञाने कारकसमासादीनां ज्ञानमपरिहार्यमेव। तत्र संक्षेपेण विवक्षार्थं कथयितुं समासस्य प्रयोगः क्रियते। समसनं समासः इत्युच्यते। तस्यार्थः संक्षेपकरणम्। अनेकपदानामेकपदीभवनं समास इति यावत्। समासश्च मुख्यतः चतुर्विधः- अव्ययीभावः तत्पुरुषः बहुव्रीहिः द्वन्द्वश्चेति। तेषु प्रायेणोत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषसमास इत्युच्यते। तत्र तत्पुरुषसमासस्य द्वितीयातृतीयादिभेदेषु द्वितीयातत्पुरुषविधायकं प्रथमं सूत्रं वर्तते- द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः (अ. २-१-२४) इति। शब्दकौस्तुभग्रन्थदिशा सूत्रस्यास्य आलोचनं प्रबन्धेऽस्मिन् प्रस्तूयते।

सूत्रार्थः

सूत्रे द्वितीया इति प्रथमान्तं पदं, श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति तृतीयान्तं पदञ्च वर्तते। सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे (अ. २-१-२) इत्यस्मात् सूत्रात् सुप् इति पदं, सह सुपा (अ. २-१-४) इति सूत्रात् सह सुपा चेति पदत्रयमत्र अनुवर्तते। विभाषा तत्पुरुषः समासश्च इत्येतेषाम् अधिकारो वर्तते। द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्येतैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुषसंज्ञश्च भवतीत्यर्थः। सूत्रस्या विभाषा इत्यधिकारात् अनेन सूत्रेण विधीयमानः समासो विकल्पेन भवति। उदाहरणानि यथा- कष्टं श्रित इतिकष्टश्रितः। दुःखम् अतीत इति दुःखातीतः। कूपं पतित इति कूपपतितः। ग्रामं गतः ग्रामगतः। तुहिनम् अत्यस्तः तुहिनात्यस्तः। सुखं प्राप्तः सुखप्राप्तः। सुखम् आपन्नः सुखापन्नः।

सूत्रव्याख्या

सूत्रे पतित इति शब्दः पठितः। शब्दोऽयं कथं सिद्ध्यति इत्युच्यते। यद्यपि काशिकायां सनीवन्तर्धभ्रस्जदम्भुश्रिस्वृर्युर्णुभरज्ञपि सनाम् (अ. ७-२-४९) इति सूत्रे तनिपतिदरिद्राणामुपसंख्यानेन पतिशब्दादपि विकल्पेन इङ्विधानात् पतित इत्यत्र निष्ठाप्रत्यये परे यस्य विभाषा (अ. ७-२-१५) इत्यनेन इणिवेधः प्राप्नोति तथापि सूत्रे पतित इति शब्दनिर्देशात् निपातनादिद् भवत्यत्र।

शब्दकौस्तुभे दीक्षितेन पतित इत्यत्र इड्विधानप्रसङ्गे समाधानान्तरमुक्तं- “यद्वा, कृतीप्रभृतीनां सेसिचि (अष्टा.७-२-५७) इत्यादिना इड्विकल्पान्निष्ठायां निट्कत्वे सिद्धे इदित्करणं यस्य विभाषा (अष्टा. ७-२-१५) इत्यस्यानित्यतां ज्ञापयति। अत एव धावितमिभराजधिया इत्यादि सिद्ध्यति” (भट्टोजिदीक्षितः १९८५, पृ-१७०१) इति। सेऽसिचि कृतचृतच्छृदतृदन्तः (अ.७-२-५७) इति सूत्रस्य कृत्, चृत्, च्छृद्, तृद्, नृत् इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परस्य सिञ्जिभन्नस्य सादेरार्धधातुकस्य इड् वा स्यादित्यर्थः। यस्य विभाषा (अ.७-२-१५) इति सूत्रस्यार्थो भवति यस्मात् धातोः विकल्पेन क्वचिद् इड्विहितः ततः निष्ठायां परतः इडागमो न भवति। एवञ्च कृतीचृतीप्रभृतिधातूनां सेसिचि इति सूत्रेण विकल्पेन इड्विधानात् तेभ्यः निष्ठाप्रत्यये कृते यस्य विभाषा इति सूत्रेण इण्निषेधसिद्धावपि कर्तित इत्यादौ इदित्करणेन इदं ज्ञाप्यते यद् यस्य विभाषा इति सूत्रमनित्यमस्ति। अत एव तस्य अनित्यत्वात् स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा (अ.७-२-४४) इति सूत्रेण धावुं गतौ इति ऊदिद्धातोः विकल्पेन इड्विधाने कृतेऽपि ‘धावितमिभराजधिया’ इति काव्यप्रयोगे निष्ठाप्रत्यये परे धावितम् इत्येवं इड्विधानं दृश्यते। इत्थम् निष्ठाप्रत्यये परे इण्निषेधस्य अनित्यत्वादपि पतित इति शब्दः सिद्ध्यति।

पूर्वपक्षिणां मते श्रितपतितगतैरयं समासो न विधेय इति। अयमाशयः तेषां- द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रे श्रितादिशब्देषु आदिकर्मणि क्तः कर्त्तरि च (अ.३-४-७१) इति सूत्रेण कर्मणि क्तप्रत्ययो विहितः। एवञ्च कृष्णः श्रितः येन इति कर्मणि क्तान्तेन सह तृतीयार्थे बहुव्रीहिणाऽपि कृष्णश्रितादिरूपसिद्धौ किमनेन सूत्रेण इति प्रश्नः। यतो हि कृष्णं श्रितः इति तत्पुरुषे, कृष्णः श्रितः येन इति बहुव्रीहौ वा कृष्णकर्मकश्रयणकर्ता इति बोधस्तु उभयत्र समानमेव। न च स्वरे भेदः। बहुव्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण भाव्यम्। तत्पुरुषेऽपि हि श्रितपतितगतेभ्यः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति अहीने द्वितीया (अ. ६-२-४७) इति वचनात्। तथा हि अहीने द्वितीया इति सूत्रस्यार्थो भवति-अहीनवाचिनि समासे क्तान्ते उत्तरपदे द्वितीयान्तं पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति। अतः कृष्णश्रितः, कूपपतितः, ग्रामगतः इत्यादौ तत्पुरुषविधानाभावेन अहीने द्वितीया इति सूत्रप्रवृत्त्यभावेऽपि बहुव्रीहित्वात् श्रितपतितगतेभ्यः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति। अतीतात्यस्तप्राप्तापन्नैः सह तु स्वरार्थस्तत्पुरुषो विधेय एव। अतीतात्यस्तयोः अहीन इति निषेधात्, प्राप्तापन्नयोस्तु अहीने द्वितीयाऽनुपसर्गे इत्यनेन निषेधात् तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्य अनिष्टत्वात्। अतः थाथादिस्वरेण तत्रोन्तोदात्तसिद्धये तत्पुरुषस्वरस्य आवश्यकत्वात् तैः सह तत्पुरुषो विधेयः। तस्मात् श्रितपतितगतैः समासो न विधेयः। एवञ्च कृष्णश्रितादिपदे बहुव्रीहिसमासेनैव पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्य सिद्धेः तत्सिद्ध्यर्थं अहीने द्वितीया इति सूत्रमपि मास्तु इति महदेव लाघवम्। ननु जातिकालसुखादिभ्योऽनाच्छादनात् कोऽकृतमितप्रतिपन्नाः (अ.६.२.१७०) इत्यनेन बहुव्रीहौ अन्तोदात्तविधानात् जात्यादिभ्यः परेषु श्रितादिषु स्वरे दोषः स्यात्। यतो हि श्रितादिषु तत्पुरुषारम्भे हि जातिकालसुखेत्यनेन बहुव्रीहेः अन्तोदात्तत्वं, तत्पुरुषस्य च अहीने द्वितीया इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमिति द्वैस्वर्यम् सिद्ध्यति। तत्पुरुषानारम्भे तु अन्तोदात्तत्वमेव प्राप्नोति इति दोषः। एवमुच्यमाने सति प्रत्याख्यानवादिभिः तत्र समाधानमुच्यते। तन्मते बहुव्रीहावेव द्वैस्वर्यं सुसिद्धं भवति। तथा हि, वा जाते (अ. ६.२.१७१) इति सूत्रे जातश्रितपतितगतेषु इति श्रितादीनां अन्तर्भावं स्वीक्रित्य बहुव्रीहावपि स्वरद्वयं सुसाधम्। यद्युच्यते एवं लाघवं न विशेष इति तत्रोच्यते प्रत्याख्यानवादिभिः-तथा न वाच्यमिति, अहीने द्वितीया इत्यस्य अनारम्भेण लाघवस्य स्पष्टत्वात्। समासद्वयपुरस्कारेण बहुव्रीहिमात्रपुरस्कारेण वा द्वैस्वर्यं विशेषाभावादिति। तत्पुरुषवादिभिः उच्यते यद् एवं तर्हि श्रितादिभिः तत्पुरुषविधानाभावेऽपि कृष्णश्रितादिरूपसिद्धेः द्वैस्वर्यसिद्धेश्च यद् तत्पुरुषं शास्ति तेन एकस्मिन्नेव अर्थे यत्र बहुव्रीहितत्पुरुषयोः प्राप्तिस्तत्र तत्पुरुष एवेति ज्ञापनार्थमिदम्, तेन राजसख इत्येव भवति न तु राजा सखा अस्येति बहुव्रीहिरपि। परन्तु बहुव्रीहिवादिभिस्तत्रोच्यते- नैतदस्ति ज्ञापकं, स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि गंगासख इत्युभयस्यापि इष्यमाणत्वात्। अर्थात् यथा सोमसखा इत्यत्र बहुव्रीहिः, गंगासख इत्यत्र च तत्पुरुष इति उभावपि स्वीक्रियते तद्वत् राजसख राजसखा च इत्युभयमपि इष्टम्। यो हि राज्ञः सखा, नूनं राजाप्यस्य सखा इत्यर्थत्वात् तत्पुरुषो बहुव्रीहिश्च

इत्युभयमपि इष्यते। अतः श्रितादिभिः तत्पुरुषविधाने नास्ति किमपि प्रयोजनमिति पूर्वपक्षी।

उपर्युक्तपूर्वपक्षिमत् दीक्षितादिभिः खण्ड्यते। श्रितादिभिः तत्पुरुषविधानाभावे हि बहुव्रीहिणा कृष्णश्रितः इत्यादिरूपं न सिद्ध्यति, निष्ठा(अ. २-२-३६) इत्यनेन श्रितादीनां पूर्वनिपातप्रसङ्गात्। तस्मिन्नेव सूत्रे जातिकालसुखादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या इति वार्तिकेन जात्यादिभ्यो हि निष्ठायाः परनिपात उपसंख्यातो न तु जात्यादिभ्योऽन्यत्रापि। तस्मात् बहुव्रीहिस्वीकारे तु श्रितकृष्णः इत्येव रूपं स्यात् न तु कृष्णश्रितः इति इष्टं रूपम्। किञ्च जात्यादावपि रूपं भिद्येत्, पूर्वपदप्रकृतस्वरपक्षेऽपि बहुव्रीहौ पाक्षिकशैषिककप्रसङ्गात्। अर्थात् बहुव्रीहिवादिभिः बहुव्रीहावेव पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अन्तोदात्तश्च इति स्वरद्वयस्वीकारात् अन्तोदात्तपक्षे शेषाद्विभाषा(अ. ५-४-१५४) इति सूत्रेण कप्-प्रत्ययः प्राप्नोति। सिद्धान्ते तु तत्पुरुषे अहीने द्वितीया(अ. ६-२-४७) इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरोऽस्ति न तु कप्। बहुव्रीहौ तु कबस्ति न तु पूर्वपदस्वरः। तथा च उक्तस्वरकपौ न क्वापि समाविशतः। तस्मात् यथान्यासमेवास्त्विति ग्रन्थकर्तुराशयः।

गमिगाम्यादीनामुपसंख्यानम्

अस्मिन् सूत्रे गमिगाम्यादीनामुपसंख्यानं कर्तव्यमित्युक्तं भाष्ये- “श्रितादिभिः गमिगाम्यादीनामुपसंख्यानम्”(पतञ्जलिः २०१४, पृ-३६८) इति। तस्यार्थः द्वितीयान्तं सुबन्तं गमी, गामी इत्यादिसुबन्तैः सह प्राग्वत् समस्यते, तत्पुरुषसंज्ञश्च भवतीति। यथा- ग्रामं गमी इति ग्रामगमी। गमी इत्यत्र गमेरिनिः (उ.सू. ४-६) इत्यौणादिक इनिप्रत्ययः, स च भविष्यत्काले विहितः, भविष्यति गम्यादयः (अ.३-३-२) इति सूत्रेण भविष्यत्काले एव गम्यादिशब्दानां साधुत्वोक्तेः। तत्र च प्रत्ययस्यैव भविष्यत्कालता विधीयते न तु प्रकृतेः इत्युक्तत्वात्। यस्तु आडि च णित् (उ.सू. ४-७) इत्युणादिसूत्रेण आङ्-पूर्वकात् गमेः इनिः विधीयते सोऽपि बाहुलकात् केवलाद् गमेरपि भविष्यति। तत्र इनेः णित्वाद् उपधावृद्धौ गामी इति रूपं भवति। अस्योदाहरणं ग्रामं गामी इति ग्रामगमी। ग्रामं गमी ग्रामं गामी वा इत्युभयत्र यद्यपि इनिप्रत्ययविधानात् कर्तृकर्मणोः कृति (अ. २-३-६५) इति सूत्रेण ग्रामशब्दात् षष्ठीविभक्तिः प्राप्नोति तथापि गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनिः (अ. २-३-१२) इति सूत्रे द्वितीयाग्रहणसामर्थ्याद् अपवादविषयेऽपि द्वितीया भवतीत्यतः कृद्योगेऽपि द्वितीयैव। भाष्यमते तु गत्यर्थसूत्रस्य प्रत्याख्यानात् कृद्योगे षष्ठ्येव इष्यते इति तत्पक्षे अकेनोर्भविष्यदाधमर्णयोः (अ. २-३-७०) इत्यनेन षष्ठीनिषेधः। भाष्ये गत्यर्थसूत्रस्य प्रत्याख्यानेन कृद्योगे षष्ठ्या एव स्वीकारात् श्रीहर्षस्य प्रयोगस्तत्र उल्लिख्यते कौस्तुभे- “तथा विदूराद्रिरदूराङ्गमी यथा स गामी तव कोलिशैलताम्”(भट्टोजिदीक्षितः १९८५, पृ-१७१) इति। मधु पिपासुः इति मधुपिपासुः इत्यादीनां गम्यादिगणे पठितत्वात् समासः सिद्धः इति वामनः। तदुक्तं वामनाचार्येण काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ- “मधुपिपासुमधुव्रतसेवितं मुकुलजालमजृम्भत वीरुधाम् इत्यादिषु मधुपिपासुप्रभृतीनां समासो गमिगाम्यादिषु पिपासुप्रभृतीनां पाठात्”(वामनः १९०९, पृ-१६१) इति।

परिशीलितग्रन्थसूची

1. वामनः। काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तिः (कामधेनुव्याख्याममलङ्कृता)। श्रीरङ्गनगर : श्रीवाणीविलासप्रेस। १९०९।
2. भट्टोजिदीक्षितः। शब्दकौस्तुभः (द्वितीयो भागः), गोपालशास्त्री नेने (सम्पा०)। बनारसः चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस। १९८५।
3. भट्टोजिदीक्षितः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमात्त्वबोधिनीसहिता)। परमेश्वरानन्दः शर्मा(सम्पा०)। वाराणसी : मोतीलाल बनारसीदास। २०१०।

4. भट्टोजिदीक्षितः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (मूलमात्रम्)। श्रीगोविन्दाचार्यः (सम्पा०)। वाराणसी चौखम्बा सुरभारती प्रकाशना २०१५।
5. दीक्षितः, पुष्पा। अष्टाध्यायीसूत्रपाठः (प्रकरणनिर्देशसमन्वितः)। नवदेहली : संस्कृतभारती। २०१०।
6. पतञ्जलिः। व्याकरणमहाभाष्यम् (भाष्यप्रदीपोद्योतसमुल्लसितम्) (द्वितीयं खण्डम्) । भार्गवशास्त्री जोशी(संशोधकः)। दिल्ली : चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान। २०१४।
7. विश्वेश्वरसूरिः। व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधिः। दधिरामः शर्मा(सम्पा०)। वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज।
8. पाणिनिः। पाणिनीयशिक्षा। शिवराजः कौण्डिन्यायः (सम्पा०)। वाराणसी : सुरभारती प्रकाशना २००७।
9. वामनजयादित्यौ। काशिका (न्यास-पदमञ्जरी-भावबोधिनीसहिता) (द्वितीयो भागः)। वाराणसी : तारा बुक एजेन्सी। २०१८।

Received on: March, 2022

Accepted on: August, 2022

शृङ्गारप्रकाशदिशा सभेदसमासस्वरूपविमर्शः

राहुल-माइति: *

प्रबन्धसारः

एकादशशतकीयः भोजराजः सर्वेषु शास्त्रेषु ग्रन्थान् विलिख्य अद्यापि संस्कृतनभसि रराजते। नास्ति कश्चन विषयः तादृशः यत्र नोपलभ्यते तत्कृतिः। साहित्यशास्त्रमाश्रित्य तैः विरचितः शृङ्गारप्रकाशाख्यः ग्रन्थः अद्यत्वे अपि सहृदयानां चेतांसि दोलयत्येवा षट्त्रिंशाध्यायात्मके अस्मिन् ग्रन्थे आदितः षष्ठप्रकाशपर्यन्तं व्याकरणविषयाः एव चर्चिताः। शब्दार्थयोः साहित्यं काव्यमिति वदन्तः विद्वांसः भोजराजाः सभेदं शब्दस्वरूपमेव व्याख्यातवन्तः। सत्सु बहुषु विषयेषु मया प्रबन्धेऽस्मिन् समासविषयाः एव चर्चिताः। समासमाश्रित्य पाणिनीयशास्त्रे यदुक्तं तन्मतम् उपस्थाप्य शृङ्गारप्रकाशकर्तुः मतम् अपि गद्यते। यद्यपि पाणिन्यादिषु व्याकरणेषु समासस्य चतुर्धा पञ्चधा वा भेदः परिलक्ष्यते, शृङ्गारप्रकाशे तु तान् भेदान् अतिरिच्यापि अन्ये उपभेदाः कल्पिताः सन्ति। तेषाञ्च उपभेदानां लक्षणं तैः न दत्तम्। मया यथामति तेषां लक्षणवाक्यं निर्णेतुं प्रयत्नं क्रियते। उदाहरणानां च समन्वयः अपि यथामति दर्शितः। अत्र च प्रबन्धे समासमाश्रित्य अन्येषामपि आचार्याणां मतमुपस्थाप्य प्रायोवादत्वम् उपस्थापितम्। समासेन कतिपयान् समासभेदान् दर्शयामि। अव्ययीभावसमासोऽपि स्वावयवभेदेन त्रैविध्यं याति। अव्ययानाम् अनव्ययानाम् कर्मप्रवचनीयानां च दृश्यते अव्ययीभावसमासः। इत्थमेव व्यधिकरणः, समानाधिकरणः द्विगुश्च इति भेदत्रयेण तत्पुरुषसमासस्य त्रैविध्यत्वं कल्पितं ग्रन्थकृद्भिः। यथापूर्वं बहुव्रीहिसमासस्यापि भेदः ग्रन्थकृद्भिः निर्दिष्टः वर्तते। भोजनये बहुव्रीहिसमासोऽयं प्रधान्यसम्बन्धर्थः, अप्रधानसम्बन्धर्थः, कारकार्थश्च इति भेदेन त्रैविध्यं भजते। भोजराजस्तु शृङ्गारप्रकाशे उभयपदार्थप्रधानलक्षणस्य द्वन्द्वस्य इतरेतरादिभेदेन विभागत्रयं दर्शितवान्। तन्महे हि सः द्वन्द्वः त्रिधा – इतरेतरविषयः, समाहारविषयः, उभयविषयश्च इति।

संकेतशब्दाः

समासः, शृङ्गारप्रकाशः, भोजराजः, द्वन्द्वः, बहुव्रीहिः,

उपोद्धातः

भारतभूमिरियं महोदधिरिव महामणीनां कुसुमसमय इव सौगन्ध्यसन्ततेः सुधादीधितिरिव ज्योत्स्नाप्रसरस्य सकलविद्यास्थाननिर्वाहकाणां दर्शनानां च आकर एव चिराय वरीवर्तीति। तेषु च दर्शनेषु प्राचीनतमं दर्शनं व्याकरणदर्शनम्, यस्मिन् सन्ति बहवः विद्वांसः, तेषाञ्च कृतयः। आलङ्कारिकोऽपि आनन्दवर्धनाचार्यः मुक्तकण्ठमुक्तवान् – “प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः इति” (आनन्दवर्धनः २००६, पृ.स०-१३८) किञ्च छान्दोग्योपनिषदि “वेदानां वेदम्...अध्येमि”

* Ph.D. Scholar, Department of Sanskrit and Philosophy, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Belur Math, Howrah – 711202

इतीदं व्याकरणं वेदानां वदेतया प्रसिद्धिम् अगात्। अस्य मन्त्रस्य व्याख्यानावसरे उक्तञ्च भाष्यकृद्भिः शङ्कराचार्यैः - “इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदं वेदानां भारतपञ्चमानां वेदं व्याकरणमित्यर्थः। व्याकरणेन हि पदादिवभाग ऋग्वेदादयो ज्ञायन्ते”। एतस्यां चिरन्तन्यां खलु व्याकरणशास्त्रपरम्परायां जागर्ति सम्प्रति पाणिनीयव्याकरणं लौकिकवैदिकोभयविधशब्दप्रतिपादकत्वात्। पाणिनीयव्याकरणस्यैव दार्शनिकविषयान् आश्रित्य कौण्डभट्टनागेशप्रभृतयः विद्वांसः बहून् ग्रन्थान् रचितवन्तः, प्राचीनकाले अपि तान् विषयान् मनसि निधाय भोजराजः स्वीयशृङ्गारप्रकाशाख्ये अलङ्कारग्रन्थे विवेचितवान्। यद्यपि राजा भोजः स्वरस्वतीकण्ठाभरणाख्यं स्वकीयं व्याकरणग्रन्थं लिलेख, तथापि शृङ्गारप्रकाशग्रन्थस्तु पाणिनीयमेव अनुसरति। तद्ग्रन्थदिशैव समासभेदाख्यः विषयोऽयमुल्लिख्यते प्रबन्धे।

पाणिनीयादितन्त्रेषु अव्ययीभावादिभेदेन समासस्य चातुर्विध्यं परिलक्ष्यते, क्वचिच्च वरदराजाचार्यानुरोधेन केवलसमासस्यापि अवान्तरभेदकल्पनया पञ्चभेदाः समासस्य कल्पिताः सन्ति इतरग्रन्थेषु। एवञ्च तत्पुरुषसमासस्यापि अवयवानां सामानाधिकरण्ये कर्मधारयसंज्ञा विहिता, संख्यापूर्वकत्वे च द्विगवाख्या समासभेदोऽपि प्रसिद्धः। द्वन्द्वसमासस्यापि चार्थभेदेन इतरेतरसमाहाराख्यं च द्वैविध्यं प्रत्यापादि आचार्यैः।

परन्तु राजा भोजः भेदममुम् अन्यथैव स्वीये ग्रन्थे प्रतिपादितवान्। तन्मते द्वादशशब्दभेदेषु कश्चन प्रातिपदिकशब्दः। प्रातिपदिकमपि शब्दस्वरूपं विभक्तावयवम् अविभक्तावयवम् अनुकरणावयवमिति भेदेन त्रैविध्यं भजते। विभक्तावयवरूपप्रातिपदिकञ्च कृतद्धितसमासभेदेन रूपत्रयं गृह्णाति। समासरूपविभक्तावयवं प्रातिपदिकं पुनः प्राकृतवैकृतशेषभेदेन त्रिविधं याति। एवञ्च तस्यैव प्राकृतसमासरूपविभक्तावयवस्य अव्ययीभावादयः चत्वारः भेदाः ग्रन्थकृता विनिर्मिताः।

प्रबन्धे अस्मिन् तावत् समासरूपं विभक्तावयवमाश्रित्य संक्षेपेण अव्ययीभावादयः समासाः पर्यालोचिताः सन्ति।

प्रायोवादः

यद्यपि पूर्वपदप्रधानो अव्ययीभावः, उत्तरपदार्थप्रधानो तत्पुरुषः, अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः, उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः इति अव्ययीभावादीनां समासानां लक्षणं लोकप्रसिद्धं तथापि तत् अव्याप्ति-अतिव्याप्त्यादिदोषग्रस्तत्वात् शास्त्रविरुद्धमेव भाति। यथा हि भूतपूर्वः, दृन्भूः, कराभूः, वागर्थाविव, विस्पष्टपटुः इत्यादिषु लक्षणं नान्वेति। उन्मत्तगङ्गमित्यादिषु अपि पूर्वपदार्थप्रधान्याभावात् अव्ययीभावत्वं न सङ्गच्छते। एवमेव अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिरिति लक्षणास्यापि उदाहरणेऽस्मिन् अव्याप्तिदोषः स्यात्। शाकप्रति इत्यत्र च उत्तरपदार्थप्रधान्यात् तत्पुरुषलक्षणस्यातिव्याप्तिः, अव्ययीभावस्याव्याप्तिश्च। अन्यपदार्थे च संज्ञायां (२।१।२१) सुप्प्रतिना मात्रार्थे (२।१।९) इति सूत्रप्रामाण्यात्। इत्थमेव अर्धं पिपल्याः अर्धपिप्पलीति तत्पुरुषे पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यसत्त्वात् अव्ययीभावस्यातिव्याप्तिः, उत्तरपदार्थप्रधान्याभावात् तत्पुरुषलक्षणस्याव्याप्तिश्च। तत्र अर्धं नपुंसकम् (२।२।२) इति सूत्रेण समासविधानात्। एवमेव द्वौ वा त्रयो वा इत्यत्र संख्याव्ययासन्नदूराधिकसंख्यायाः संख्येये (२।२।२५) इति सूत्रेण यद्यपि बहुव्रीहिसमासः विहितः तथापि उभयपदार्थप्रधान्यानुरोधेन द्वन्द्वसमासत्वापत्तिः, बहुव्रीहेः अनापत्तिश्च स्यात्। अत एतेषु लक्षणेषु दोषसद्भावादेव सिद्धान्तकारिकाकारः भट्टोजिदीक्षितः आह -

समासस्तु चतुर्थेति प्रायो वादस्तथापरः।

योऽयं पूर्वपदार्थादिप्राधान्यविषयः स चा।

(भट्टोजिदीक्षितः २०१०, प.सं - ३१)

अष्टाध्याय्यां पाणिनीयसूत्रपर्यालोचनेन ज्ञातुं शक्यते यत् अव्ययीभावः (२।१।५), तत्पुरुषः (२।१।२२), शेषो बहुव्रीहिः, चार्थे द्वन्द्वः (२।२।२९) इत्येतानि सूत्राणि संज्ञासूत्राणि सतः अधिकारसूत्राण्यपि। अव्ययीभावः इति सूत्रेण यथा अव्ययीभावः

इति संज्ञा क्रियते, तद्वत् एतत् पदं तत्पुरुषात् प्राग् अधिक्रियते अपि। अतः परसूत्रेषु तत्पदान्वयेन सूत्रार्थः भवति अव्ययं विभक्ति... इत्यादिसूत्रैः विहितानाम् अव्ययीभावसंज्ञा भवति, समाससंज्ञा अपि। प्राक्कडारात्समासः इति सूत्रे आकडारात् इत्येव सिद्धे प्राग्रहणात् एकसंज्ञाधिकारेऽपि संज्ञानां समुच्चयसिद्धौ न दोषः इति भावः। एवमेव तेषां सूत्राणां पर्यालोचनेन अव्ययीभावादीनां लक्षणमित्थं वक्तुं शक्यते- अव्ययीभावाधिकारे विहितत्वम् अव्ययीभावत्वम्, तत्पुरुषाधिकारे विहितत्वं तत्पुरुषत्वमिति। एवमग्रेऽपि ऊह्यम्।

1. अव्ययीभावसमासस्य भेदाः

पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः इत्यादि लक्षणे तु भोजराजोऽपि स्वसम्मतिं प्रकटितवान्, परन्तु भोजनये अव्ययीभावसमासोऽपि स्वावयवभेदेन त्रैविध्यं याति। अव्ययायानाम् अनव्ययानाम् कर्मप्रवचनीयानां च दृश्यते अव्ययीभावसमासः।

1.1. अव्ययानाम् अव्ययीभावः

यत्र अव्ययीभावसमासे पूर्वपदम् अव्ययं वर्तते, तत्र अयं समासः अव्ययानाम् अव्ययीभावः इति कथ्यते। तस्य उदाहरणं यथा - उपकुम्भम् इति। कुम्भस्य समीपमिति लौकिकविग्रहे कुम्भ डस् समीपम् इति अलौकिकविग्रहे अव्ययं विभक्तिसमीप समृद्धव्युद्ध्यर्थभावात्यासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भाव-पश्चाद्यथानुपूर्व्ययौगपद्येसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु (२।१।६) इति सूत्रेण सामीप्ये अर्थे समीपार्थकेन उपेति अव्ययेन कुम्भशब्दस्य समासे उपकुम्भमिति रूपं सिध्यति। अत्र समासे समासघटकं उप इति पदम् स्वरादिगणपठितत्वात् अव्ययं वर्तते, अतः अत्र समस्यमानपदयोर्मध्ये पूर्वपदस्य अव्ययत्वात्, अयं समासः अव्ययानाम् अव्ययीभावः इति। अन्यान्यपि उदाहरणानि यथा – अधिस्त्रि, अतितैसृकम्, बहिर्ग्रामम्, इत्यादीनि।

1.2. अनव्ययानाम् अव्ययीभावः

यत्राव्ययीभावसमासे समासघटकपदयोर्मध्ये एकमपि अव्ययसंज्ञकं न भवति, तदा अयं समासः अनव्ययानाम् अव्ययीभावः इत्युच्यते। तस्योदाहरणं- पारेगङ्गम् इति। गङ्गायाः पारात् इति लौकिकविग्रहे गङ्गा डस् पार डसि इति अलौकिक विग्रहे द्वयोः सुबन्तयोर्मध्ये पारे मध्ये षष्ठ्या वा (२।१।१८) इति सूत्रेण समासे, पारशब्दस्य पूर्वनिपाते, एदन्तत्वनिपाते च पारेगङ्गमिति पदं निष्पद्यते। अत्र समासघटकं द्वयमपि पदम् अनव्ययं वर्तते, अतः अयं समासः अनव्ययानाम् अव्ययीभावसमासः इत्युच्यते।

1.3. कर्मप्रवचनीयानाम् अव्ययीभावः

यत्राव्ययीभावसमासे समस्यमानपदयोर्मध्ये एकस्य पदस्य पाणिनीयशास्त्रेण कर्मप्रवचनीयसंज्ञा विहिता वर्तते, तदा सः समासः कर्मप्रवचनीयानाम् अव्ययीभावः इति कथ्यते। कर्मप्रवचनीयानाम् अव्ययीभावसमासस्योदाहरणं यथा – अनुवनम् इति। अत्र वनस्य अनु इति लौकिकविग्रहे वन डस् अनु सु इति अलौकिकविग्रहवाक्ये अनुर्यत्समया (२।१।१५) इति शास्त्रेण समयाद्योतकेन अनु इति अव्ययेन समर्थस्य सूबन्तस्य समासो भवति। यद्यपि अनु इति उपसर्गस्य अव्ययसंज्ञा अस्ति, परन्तु अनुर्लक्षणे (१।४।८४) इति योगबलेन तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा अपि अस्ति, इत्यतः समस्यमानपदयोर्मध्ये एकं कर्मप्रवचनीयसंज्ञकं वर्तते इति कृत्वा अयं समासः कर्मप्रवचनीयानामव्ययीभावः इति। अस्य समासस्य अन्यानि उदाहरणानि यथा – आपाटलिपुत्रम्, अनुगङ्गम् इति।

इत्थमत्र अव्ययीभावसमासस्य विलक्षणभेदः राज्ञा भोजेन स्वीये ग्रन्थे प्रतिपादितो वर्तते।

2. तत्पुरुषसमासस्य भेदाः

तत्पुरुषसमासस्य पाणिनीयतन्त्रप्रसिद्धभेदः एव प्रायः समर्थितः ग्रन्थकृता। तत्र व्यधिकरणः, समानाधिकरणः द्विगुश्च इति त्रिविधाः तत्पुरुषसमासाः स्वीकृताः सन्ति ग्रन्थे।

2.1. व्यधिकरणः तत्पुरुषः

विशिष्टः अधिकरणः इति व्यधिकरणः, अर्थात् विरुद्धम् अधिकरणं येषां वा ते व्यधिकरणाः, अत्र अधिकरणमित्युक्ते विभक्तिः बोध्या, अर्थात् विरुद्धविभक्त्यन्तपदयोर्मध्ये यदा तत्पुरुषसमासः संघटते, तदा सः व्यधिकरणतत्पुरुषः इत्युच्यते, वस्तुतः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः (१।२।४२), द्विगुश्च (२।१।२२) इत्याभ्यां शास्त्राभ्यां विहितान् समासान् अतिरिच्य अन्ये सर्वे अपि तत्पुरुषसमासः व्यधिकरणतत्पुरुषाः एव सन्ति। अस्योदाहरणं यथा आह भोजराजः – राजपुरुषः इति। अत्र राज्ञः पुरुषः इति लौकिकविग्रहे राजन् डस् पुरुष सु इति अलौकिकविग्रहे षष्ठी (२।२।८) इति सूत्रेण विरुद्धविभक्त्याश्रितयोः राजन्-पुरुषपदयोः समासे राजपुरुषः इति समस्तं पदं निष्पद्यते। अत्र समासघटकावयवयोः विरुद्धविभक्तिकत्वात् अयं व्यधिकरणतत्पुरुषः इत्युच्यते। अस्य अन्यानि अपि उदाहरणानि यथा – कष्टश्रितः, शङ्कुलाखण्डः, धान्यार्थः, युपदारुः, वृकभयम्, कुम्भीपाकः इत्यादीनि।

2.2. समानाधिकरणः तत्पुरुषः

समानाधिकरणयोः तत्पुरुषसमासस्तु सूत्रकृता कण्ठरवेण उक्तमस्ति तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः (१।२।४२) इति। अर्थात् समानाधिकरणतत्पुरुषयोः कर्मधारय इति संज्ञान्तरमपि प्रोक्तमाचार्येण। समानम् एकम् अधिकरणं वाच्यं ययोः पदयोः ते समानाधिकरणे पदे, ते अस्य स्तः इति समानाधिकरणः, मत्वर्थीयः अर्शाद्यच्। समानाधिकरणानेकपदावयवकः तत्पुरुषः कर्मधारयसंज्ञको भवतीत्यर्थः। अस्य समासस्योदाहरणं प्रदत्तं शृङ्गारप्रकाशकृता – नीलोत्पलम् इति। नीलं चासौ उत्पलमिति नीलोत्पलम्। नीलः सु उत्पल सु इति अलौकिकविग्रहवाक्ये विशेष्यविशेषणवाचकपदयोः समानविभक्तिकनियमानुरोधेन उभयोः समानाधिकरणत्वे विशेषणं विशेष्येण बहुलमिति (२।१।५७) इति सूत्रेण समासे नीलोत्पलमिति रूपं सिध्यति। अत्र समासघटकपदयोः उभयोरपि प्रथमान्तत्वात् समानाधिकरण्यात् अयं समानाधिकरणः तत्पुरुषः। अन्यदपि अस्य उदाहरणम् - एकपुरुषः, केवलान्नम्, पालकुलालः, अब्राह्मणः इत्यादीनि।

2.3. द्विगुः

तद्धितार्थोत्तरपदेसमाहारे च (२।१।५) इति सूत्रे पूर्वस्मात् सूत्रात् दिगसंख्ये इति अनुवर्त्य दिग्वाचकेन संख्यावाचकेन च समासः विधीयते, तत्रैव संख्यापूर्वस्य तत्पुरुषस्य द्विगुरिति संज्ञा। अस्योदाहरणं यथा – पञ्चगवधनः इति। पञ्च गावः धनं यस्येति त्रिपदबहुव्रीहौ समाहारे वाच्ये, संज्ञायां गम्यमानायां च संख्यावाचकपदेन सह सबन्तस्य समासे पञ्चगवधनः इति सिध्यति। अत्र पञ्चन् इति संख्यावाचकेन समासविधानात् अयं संख्यापूर्वो द्विगुः (२।१।५२) इति योगेन द्विगुसंज्ञको भवति। अस्य समासस्य अन्ये दृष्टान्ताः – द्वैमातुरः, पाञ्चनापितिः, पञ्चपूली इत्यादयः।

3. बहुव्रीहिसमासभेदाः

यद्यपि बहुव्रीहिसमासस्य लक्षणविषये भोजराजेन पाणिनीयतन्त्रमनुस्रियते, तथापि बहुव्रीहिसमासस्य भेदविषये तयोर्मध्ये भेदः दृश्यते। बहुव्रीहेः अवान्तरं न कश्चन भेदः पाणिनीयन्त्रे दृश्यते परन्तु भोजनये बहुव्रीहिसमासोऽयं प्रधानसम्बन्धर्थः, अप्रधानसम्बन्धर्थः, कारकार्थश्च इति भेदेन त्रैविध्यं भजते।

3.1. प्रधानसम्बन्धर्थः बहुव्रीहिः

ननु कोऽयं प्रधानसम्बन्धर्थः इति सम्बन्धः अनयोरस्ति इत्यर्थे अत इनिठनौ (५।२।११५) इति सम्बन्धशब्दात् इनिप्रत्यये सम्बन्धिशब्दः निष्पद्यते, तस्य समासघटकं पदमित्यर्थः। सम्बन्धिनः अर्थः सम्बन्धर्थः, स च प्रधानः यत्र सः प्रधानसम्बन्धर्थः इति तत्पुरुषगर्भोऽयं बहुव्रीहिः। अत्रोच्यते – यत्र बहुव्रीहिसमासे समासघकपदाभ्याम् अर्थात् सम्बन्धिभ्यां निष्पन्नं यत्

समस्तं पदं सिध्यति, तस्मिन् समस्ते पदे द्वयोरपि प्राधान्यं यदा परिलक्ष्यते तदा स समासः प्रधानसम्बन्धर्थो बहुव्रीहिरिति कथ्यते। अर्थात् समस्तं यत् प्रथमान्तं पदं तस्मिन् समासनिष्पन्ने समस्ते पदे समासघटकपदयोः सम्बन्धः स्याद् एव। तेनैव प्रथमान्तप्रधानोऽयं समासः।

समासस्य अस्य उदाहरणं यथा – दक्षिणपूर्वा इति। दक्षिणस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशयोः अन्तरालं या दिक् सा दक्षिणपूर्वा इति। अत्र दिङ्नामान्यन्तराले (२।२।२६) इति योगेन समासः। अत्र समासबद्धपदे समासघटकमुभयमपि सम्बन्ध्यते। उभयोः दिशोर्मध्ये या दिक् सा एव दक्षिणपूर्वा इत्युच्यते, इत्यतः उभयोरपि समानप्राधान्यं वर्तते। अत्र द्वाभ्यां सम्बन्धिभ्यां निष्पन्ने पदे एव प्राधान्यत्वात् सिध्यति अयं समासः। भाष्यकारोऽपि तस्य प्राधान्ये आह – “दिक्समाससहयोगयोश्चान्तरालप्रधानाभिधानात्” इति।

अस्य समासस्य अन्यानि उदाहरणानि यथा – दक्षिणापरा, सहाग्निना वर्तते साग्निः इति। अत्र हि अन्यपदार्थे अग्नि-सहवाच्यपदयोश्च समप्राधान्यं वर्तते। एवमेव सर्वशपुत्रः, अत्रान्यपदार्थः पिता इति, पितरि हि वंशपुत्रशब्दयोः उभयोरपि अन्यः। एवमेव केशेषु केशेषु गृहीत्वदं युद्धं प्रवर्तते इति केशाकेशि, दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहृत्य दण्डादण्डि। सर्वत्र अत्र प्रथमान्तं पदं प्रधानम् अन्यपदार्थभूतम्। प्रथमान्तमित्युक्ते समासनिष्पन्नं पदमित्यर्थः। अत एव दिङ्नामान्यन्तराले (२।२।२६) इति सूत्रे न्यासकारः आह - “प्रथमार्थेऽपि चायम् (समास) (वामनजयादित्यौ १९८४, प.सं- ३७८) “ इष्यते इति।

3.2. अप्रधानसम्बन्धर्थः बहुव्रीहिः

बहुव्रीहिसमासस्य द्वितीयः विभागस्तु – अप्रधानसम्बन्धर्थो बहुव्रीहिरिति। अस्य समासस्य लक्षणमित्थं वक्तुं शक्यते यत् – यत्र बहुव्रीहिसमासे समासघटकपदयोः सम्बन्धिनोः प्राधान्यं न तिष्ठति, अपि तु तयोर्मध्ये सम्बन्धेन निष्पन्नस्य अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं भवति, स एव अप्रधानसम्बन्धर्थो बहुव्रीहिरिति। अर्थात् अत्र वास्तविकतया अन्यपदार्थस्यैव प्राधान्यं भवति, अस्य समासस्यैव लोके बहुव्रीहित्वेन वस्तुतः प्रसिद्धिरस्ति। अस्य समासस्योदाहरणं यथा – चित्रा गावोऽस्य इति चित्रगुः इत्यत्र अनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४) इति सूत्रेण समासः। अत्र समासघटकपदयोः एकीभवने यत् पदं सिध्यति, तत्र समासघटकपदयोः अर्थः एव नास्ति। प्रकृते उदाहरणे चित्रमिति वर्णविशेषः, गौरिति सास्नादिमत्प्राणिविशेषः परन्तु ताभ्यां पदाभ्यां निष्पन्नस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति चित्रगवां स्वामी, व्यक्तिविशेषः इति। अर्थात् अत्र समासे सम्बन्धी नाम समासघटकं पदम्, अप्रधानं वर्तते, इत्यतः अयम् अप्रधानसम्बन्धर्थो बहुव्रीहिरिति। षष्ठ्यन्तं हि यत् तद् अत्र प्रधानम्। यथा अत्र यस्य गावः देवदत्तस्येति स एव अन्यपदार्थः। समासस्यास्य अन्यानि उदाहरणानि यथा – अविद्यमाना भार्या अस्य इति अभार्यः पुरुषः। उष्ट्रस्यैव मुखमस्य उष्ट्रमुखः (२।२।२४), कण्ठे काला अस्य इति कण्ठकालः (२।२।२४) केशसंहारः चूडा अस्य इति केशचूडः (२।२।२४) इति।

3.3. कारकार्थो बहुव्रीहिः

भोजराजोक्तः बहुव्रीहिसमासस्य तृतीयः प्रभेदस्तावत् कारकार्थो बहुव्रीहिरिति। कारकस्यार्थः कारकार्थः। किं नाम कारकमिति चेदुच्यते - क्रियाजनकं हि कारकमिति कारकस्य प्रसिद्धं लक्षणम्। तस्य कारकस्य अर्थः यदा बहुव्रीहिसमासे प्राधान्येन भासते तदा स कारकार्थो बहुव्रीहिरिति समासः इत्युच्यते। अत एव लक्ष्यघटकपदविश्लेषणेन अस्य समासस्य लक्षणमित्थं वक्तुं शक्यते यत् – यत्र बहुव्रीहिसमासे कर्मादय हि अर्थाः प्राधान्येन प्रतीयन्ते, तदा स समासः कारकार्थो बहुव्रीहिरित्युच्यते। समासेऽस्मिन् द्वितायादिवाच्यं कर्मादिकारकमेव समासार्थः।

अस्योदाहरणं यथा – आरूढो वानरो यं स आरूढवानरः इति वृक्षः इति अन्यपदार्थः। अनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४) इति सूत्रेण अत्र समासः। अत्रोदाहरणे वानरकर्तृकारोहणक्रियायाः फलाश्रयभूतस्य अन्यपदार्थस्य वृक्षस्यैव प्राधान्यं समासेन विवक्षितमिति कृत्वा अयं कारकार्थो बहुव्रीहिसमासः।

इत्मथत्र ऊढः रथो येन सः ऊढरथः इत्युदाहरणे येन ऊढः तस्यैव प्राधान्यम्। अनेकमन्यापदार्थे इत्यनेन च समासः ज्ञेयः। प्रकृते उदाहरणे तृतीयावाच्यं कर्तृकारकं प्रधानं, कर्तृकरणयोस्तृतीया (२।३।१८) इत्यनेन अत्र विग्रहे तृतीयाविभक्तिः कर्तृत्वशक्तिमति वर्तते। इत्थमेव सम्प्रदानकारकस्य प्रधान्ये उदाहरणं यथा -उपहतपशुः इति। उपहतः पशुः यस्मै सः उपहतपशुः रुद्र इति अन्यपदार्थः अत्र। सम्प्रदानकारकार्थस्यैव हि अत्र समासे प्राधान्यमिति यावत्। एवम् उद्धृतौदनाः, बहुमातङ्गम् इत्यादीनि अस्य समासस्य उदाहरणानि सन्ति।

4. द्वन्द्वसमासभेदः

समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराश्चार्थाः इति दीक्षितोक्तिः। यद्यपि एते चत्वारः अर्थाः चार्थाः इति प्रसिद्धिः, तथापि एकार्थीभावरूपसामर्थ्याभावात् समुच्चये अन्वाचये च अर्थे समासः न भवति। अत एव इतरेतरसमाहारभेदेन च द्वन्द्वः द्विविधः इति प्रसिद्धिः। परन्तु भोजराजस्तु शृङ्गारप्रकाशे उभयपदार्थप्रधानलक्षणस्य द्वन्द्वस्य इतरेतरादिभेदेन विभागत्रयं दर्शितवान्। तन्मते हि सः द्वन्द्वः त्रिधा – इतरेतरविषयः, समाहारविषयः, उभयविषयश्च इति।

4.1. इतरेतरविषयः

इतरेतरस्य लक्षणमुक्तं दीक्षितैः “मिलितानामन्वाचयः इतरेतरयोगः (भट्टोजिदीक्षितः २०१०, प.सं - १८४)”। तस्य हि उदाहरणं प्रोक्तं तैः – धवखदिरौ इति। अत्र हि धवखदिरौ छिन्धि इति हि वाक्यम्। धवेति वृक्षविशेषः, खदिरौऽपि तथा, उभयोरपि वृक्षयोः एकस्यामेव क्रियायाम् पृथक्तयान्वयो भवति, न तु युगपत्, अर्थात् धववृक्षं छिन्धि, खदिरवृक्षं च छिन्धि, इति इतरेतरस्य एकस्मिन्नन्वयात् इतरेतरद्वन्द्वोऽयम्।

विषयेऽस्मिन् राज्ञा भोजेन उक्तम् - “भेदविवक्षायाम् इतरेतरयोगः (भोजराजः २००७, प.सं. - १०५)”। अर्थात् द्वन्द्वसमासघटकपदयोः पदानां वा मध्ये भेदविवक्षायां सत्यां यः समास उपजायते सः इतरेतरयोगः समासः। तदुदाहरणं ह्याह ग्रन्थकारः – धवखदिरौ, मातापितरौ, दधिपयसी, शिववैश्रवणौ, गोऽश्वौ इति।

समाहारद्वन्द्वप्रतिषेधे एतेषां सिद्धिः सम्भवति, यथायथम् एकवद्भावे प्राप्ते न दधिपयआदीनि (२।४।१४) इति प्रतिषेधोऽयमारभ्यते। दधि च पयश्चेति विग्रहः। जातिरप्राणिनाम् इति नित्यमेकवचनं प्राप्तं तं बाधित्वा व्यञ्जनद्वन्द्वत्वात् विकल्पः प्राप्तः सोऽपि न भवत्यत्र। इत्थमेव ऋक् च साम चेति विग्रहे ऋक्सामे इति सिध्यति।

4.2. समाहारः

समाहारस्य लक्षणमाह सिद्धान्तकौमुदीकारः – “समूहः समाहारः (भट्टोजिदीक्षितः २०१०, प.सं - १८४)” इति। तस्योदाहरणं प्रोक्तम् ग्रन्थकृता – संज्ञापरिभाषम् इति। संज्ञा च परिभाषा च तयोः समाहार इति विग्रहः। समाहारस्यैकत्वात् एकवचनम्। स नपुंसकम् (२।४।१७) इति नपुंसकमेव इति समाहारविषये विशेषः।

शृङ्गारप्रकाशकारस्तु लक्षणमाह समाहारस्य – “अभेदविवक्षायां समाहारः (भोजराजः २००७, प.सं. - १०५)” इति। द्वन्द्वघटपदयोर्मध्ये यदि वक्तुः अभेदविवक्षा परिलक्ष्यते तर्हि सः द्वन्द्वो समाहारो ज्ञेयः। समाहारस्य उदाहरणम् अयच्छत् ग्रन्थकारः – पाणिपादम् इति। पाण्योः पादयोश्च समाहार इति विग्रहः। उभयोरपि प्राण्यवयवत्वात् द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् (२।४।२) इति गणसूत्रेण द्वन्द्वसमासे पाणिपादम् इति सिध्यति। द्विगुरेकवचनम् (२।४।१) इति सूत्रे समाहारग्रहणं कर्तव्यमिति वार्तिकस्याप्यनुवृत्तेः समाहारेऽपि एकवचनमिति भावः। एकवद्भवति इति दीक्षितोक्त्या एव ज्ञायते यत् तैरपि अभेदविवक्षा कृता। समाहारे एकवचनविधानमेव भोजोक्तं लक्षणं पुष्पाति। द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति सूत्रे, एकवद्भवति इत्यस्य

व्याख्यायां तत्त्वबोधिनीकारः आह- प्राण्यङ्गानां प्राण्यङ्गैरेव, तूर्याङ्गानां तूर्याङ्गैरेव, सेनाङ्गानां सेनाङ्गैरेव यो द्वन्द्वः स एकवद्भवति, न तु व्यतिरेकणा। तत्र सूत्रे एकवनम् इति पदस्य व्युत्पत्तिः हि इत्थं वर्तते – एकं वक्ति इति एकवचनम्। एकत्वविशिष्टः समाहाररूपो योऽर्थः तत्प्रतिपादकः स्यात् इत्यर्थः एव अभिप्रेतः। अभेदविवक्षायामेव अयमर्थः सङ्गच्छते।

4.3. उभयविषयः

द्वन्द्वसमासस्य तृतीयप्रभेदस्तु उभयविषयः इति। अयं विभागस्तु इतरैः वैयाकरणैः नोक्तः। अस्य लक्षणं हि – यत्र द्वन्द्वे भेदविवक्षा अभेदविवक्षा च उभयथा कर्तुं शक्यते, तत्र सः द्वन्द्वः उभयविषयको भवति। अस्योदाहरणमाह – अश्ववडवौ, अश्ववडवम् इति। अश्वश्च वडवश्च इति विग्रहे विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यञ्जनपशुशुकुन्यश्ववडवपूर्वापराधरोत्तराणाम् (२।४।१२) इति सूत्रेण विकल्पेन एकवद्भावाः विधानेन अश्ववडवम् इति सिध्यति, एकवद्भावाभावे च इतरेतरयोगसमासे अश्ववडवौ इत्यपि सिध्यति। समासघटकपदानाम् भेदेन अन्वयश्चेत् इतरेतययोगः, अभेदविवक्षायां च समाहारः इति विवक्षावशात् कल्पितः भेदः अन्यैरपि वैयाकरणैः अङ्गीकृतो वर्तते। विभाषा वृक्षमृगा... (२।४।१२) इति सूत्रस्य बालमनोरमाटीकायामुक्तं वासुदेवदीक्षितैः – अश्ववडवादियुगलत्रयस्य त्वभेदेनान्वयः अश्ववडव, पूर्वपर, अधरोधर इत्यात्मको द्वन्द्व इति। अत्र तैः स्पष्टमुल्लिखितं यत् अभेदान्वये सति समाहार एव भवति। अर्थात् इदमत्र वक्तुं शक्यते भोजराजैः समासमाश्रित्य ये विभागाः सोदाहरणं दर्शिताः, ते अत्यन्तशास्त्रसम्बद्धाः एव। तत्परकालिकैः वैयाकरणैः क्वचित् स एव मार्गः आश्रितः एव।

उपसंहारः

एतावता अव्ययभावादिभेदेन विभाजितस्य चतुर्विधसमासस्य ये अवान्तरभेदाः आसन्, तेषां यथायथं प्रतिपादनं विहितं वर्तते। तत्र इदमेव वक्तुं शक्यते यत् भोजराजैः समासमाश्रित्य ये अवान्तरभेदाः कल्पिताः, ते अत्यन्तरुचिकराः एव। न ते विभागाः आचार्यस्य कपोलकल्पना, यतो हि तैर्दत्तोदाहरणामनुशीलनेन परिज्ञायते यत् युक्तिपूर्णा एव ते विभागाः। यद्यपि तैः स्वकीयः सरस्वतीकण्ठाभरणख्यः व्याकरणग्रन्थः लिखितः, तथापि सर्वाणि अपि उदाहरणानि काशिकाग्रन्थानुसारितया एव, किञ्च उदाहरणानां सिद्धिरपि पाणिनीयशास्त्राश्रयणेनैव सम्भवति। क्वचिच्च भाष्यकारोऽपि तैरुद्धृतः। तेन इदं वक्तुं शक्यते यत् शृङ्गारप्रकाशनिविष्टः समासः पाणिनीयसिद्धान्तानुसारी एव। इति शम्।

सहायकग्रन्थसूची

1. आनन्दवर्धनः। २००६। ध्वन्यालोकः (प्रकाशव्याख्योपेतः)। पाठकः, जगन्नाथः। वाराणसी, चौखम्बा विद्याभवन।
2. नागेशः। २००६। वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषा। नई दिल्ली, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्।
3. नागेशभट्टः। १९७७। वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुषा। शुक्लः, कालिकाप्रसादः (सम्पा.)। वाराणसी, सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः।
4. पतञ्जलिः। २०१४। महाभाष्यम् (प्रदीपोद्योतसमुल्लसितम्)। जोशी, भार्गवशस्त्री (सम्पा.)। दिल्ली, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान।
5. बल्लादेवः। १९७९। भोजप्रबन्धः (संस्कृतहिन्दीव्याख्योपेतः)। मिश्रः जगदीशलालः (सम्पा.)। वाराणसी, मोतीलाल बनारसीदास।
6. भट्टोजिदीक्षितः। २०१६। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (श्रीधरमुखोल्लासिनी टीकोपेता)। शर्मा लक्ष्मी (सम्पा.)। वाराणसी,

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशना

7. भट्टोजिदीक्षितः। १९६१। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (द्वितीयभागः, बालमनोरमातत्त्वबोधिनी टीकोपेता)। शर्मा, गिरिधरः, शर्मा परमेश्वरानन्दः (सम्पा.)। वाराणसी, मोतीलाल बनारसीदास।
8. भर्तृहरिः। २०१४। वाक्यपदीयम् (प्रतिभा हिन्दीव्याख्योपेतम्)। खण्डुडी, सत्यनारायणः (सम्पा.)। वाराणसी, चौखम्बा कृष्णदास अकादमी।
9. भोजदेवः। १९३७। सरस्वतीकण्ठाभरणम्। चिन्तामणिः, टि, आर् (सम्पा.)। माद्रासः, माद्रास विश्वविद्यालयः।
10. भोजदेवः। १८९८। सरस्वतीकण्ठाभरणम्। भट्टाचार्यः, जीवनानन्दविद्यासागरः (सम्पा.)। कलिकाता, नारायणयन्त्रालयः।
11. भोजराजः। २००७। सरस्वतीकण्ठाभरणम्। द्विवेदी रेवाप्रसादो, सदाशिवकुरमारः द्विवेदी। नई दिल्ली, इन्दिरागाँधीराष्ट्रीय कलाकेन्द्रम्।
12. भोजदेवः। १९५६। शृङ्गारप्रकाशः (अष्टमः प्रकाशात्मकः)। रामानुजज्योतिषिकः (सम्पा.)। म्यैसूरु, कारोनेषन् मुद्रालयः।
13. भोजदेवः। १९३९। शृङ्गारप्रकाशः (प्रथमाद्वितीयौ प्रकाशात्मकौ)। शास्त्री, पि. पि. सुब्रह्मण्यः (सम्पा.)। माद्रासः श्रीविनिलास-प्रेस।
14. रामकृष्णाचार्यः। २०१०। भूषणसारतत्त्वप्रकाशिका। शतपथी, हरेकृष्णः (सम्पा.)। तिरुपति, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्।
15. वामनजयादित्यौ। १९८४। काशिका (भावबोधिनी हिन्दीव्याख्योपेता)। त्रिपाठी, जयङ्करलालः (सम्पा.)। वाराणसी, तारा प्रिंटिंग वर्क्स।

Received on: March, 2022

Accepted on: August, 2022

अविद्याया : आश्रयत्वान्वेषणम् राजेशः अधिकारी*

सारसंक्षेपः (Abstract)

अविद्यायाः निवृत्तौ सत्यामेव विद्यायाः प्रकाशो भवति। अविद्या हि श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेषु अज्ञानम्, नामरूपम्, अव्याकृतम्, अविद्या, माया, प्रकृतिः, अव्यक्तम्, तमः, कारणम्, लयः, शक्तिः, अक्षरम्, आकाशम् इत्यादिभिः पदैः परिलक्ष्यते। तस्यास्य अज्ञानस्य क आश्रय इति नूनं सर्वेषां प्रश्नः। यतो हि नाहं जानामि, अहमज्ञः इत्याद्यनुभवबलात् दृशिस्वरूपे आत्मनि एव अज्ञानं स्वीकर्तव्यम्। यदि च आत्मनि ज्ञानस्वरूपे अज्ञानं तिष्ठति तर्हि आत्मनः अनित्यता परतन्त्रता वा स्यात्, नित्ये चात्मनि मुमुक्षोः प्रवृत्तिरपि तदा न स्यात्। अतः किमाश्रया एषा अविद्या इति विचाराय एव उपक्रान्तः अयं शोधप्रबन्धः। अत्र मुख्यतया अस्माभिः त्रयः पक्षाः समाश्रिताः विचाराया ते हि

- I. किम् अविद्यायाः आश्रयः अन्तःकरणम्
- II. किं वा अन्तःकरणविशिष्टं चैतन्यं तस्य आश्रयः
- III. आहोस्वित् अविद्यायाः आश्रयः शुद्धं चैतन्यम्

एवमेतेषां पक्षाणां विस्तारेण विवरणं श्रुतिस्मृतिदृष्टान्तसहायेन कृतमस्मिन् शोधग्रन्थे। अन्ते च अन्तःकरणस्य प्रथमपक्षस्य अविद्याश्रयत्वेन विदुषां बहूनां मतवैभिन्न्यस्य सत्त्वात् स पक्षः निवारितः। अत्र हि अभिप्रायो भवति यत् अविद्यायाः आश्रयः अन्तःकरणं कदाचिदपि न स्यात् तस्य जडत्वात्। स आश्रयः शुद्धस्य चैतन्यस्य जीवरूपस्य वा विशिष्टचैतन्यस्य अस्तु, परन्तु अन्तःकरणस्य आश्रयत्वे आक्षेपाः आयान्ति इति ते परिहर्तव्याः विचारविस्तारेण इति शिवम्।

कूटशब्दाः

अविद्या, आत्मा, अन्तःकरणम्, वृत्तिः, प्रमातृचैतन्यम्, ज्ञानम्, प्रतिबिम्बः, अवच्छिन्नत्वम्, आश्रयः

भूमिका

“आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः¹”, “तरति शोकमात्मवित्²”, “भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः³” इत्यादिश्रुतिसहस्रैः अज्ञानस्य निवर्तनपुरःसरम् आत्मज्ञानोदयः जीवस्य स्यादिति उपदिष्टम्। अविद्यायामन्तरे वर्तमानायां संसारः, तन्निवृत्तौ च मुक्तिरिति ज्ञायते। इयञ्चाविद्या श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेषु श्रुतिषु अज्ञानम्, नामरूपम्, अव्याकृतम्, माया, प्रकृतिः, अव्यक्तम्, तमः,

1. बृहदारण्यकोपनिषत्, २.४.५
2. छान्दोग्योपनिषत्, ७.१.३
3. मुण्डकोपनिषत्, २.२.८

* MPhil. Research Scholar, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Belur Math, Howrah, 711202

कारणम्, लयः, शक्तिः, अक्षरम्, आकाशम् इत्यादिभिः पदैः परिलक्ष्यते। एवंभूतस्य अज्ञानस्य निवृत्तये आदौ किमज्ञानम् तस्य अज्ञानस्य क आश्रयः इति प्रश्ने सति ज्ञानमेव तदाश्रयः इति विद्वांसः मन्यन्ते। ज्ञानाश्रयत्वे एव अज्ञानस्य ज्ञानावरकत्वं सम्भवेत्। नाहं जानामि, अहमज्ञः इत्याद्यनुभवबलात् दृशिस्वरूपे आत्मनि एव अज्ञानं स्वीकर्तव्यम्। अत एव सङ्क्षेपशारीरककार आह –

“सा चातिदुःस्थितवपुः दृशमद्वितीयाम्
आलिङ्गति स्म धृतपिण्ड इवाग्निमिद्धम्।⁴ इति।”

प्रकृतेऽस्मिन् प्रबन्धे अज्ञानस्य आश्रयत्वविषये विस्तारेण समालोचनं करिष्यते अस्माभिः।

ननु नायं विचारः युक्तिसहः अस्ति। यतो हि स्पष्टरूपेण एव अहमज्ञः, अहं न जानामि इत्यादिषु अनुभवेषु अज्ञानस्य आश्रयः अहमिति भाति, तस्मात् एव गीतायां बहुधा शङ्कराचार्येण अविद्यायाः तस्याश्च आश्रयस्य स्पष्टगोचरत्वं व्याख्याय अविद्याश्रयस्य अविचार्यत्वं भाष्यते – “अत्राह सा अविद्या कस्या यस्य दृश्यते तस्यैवा कस्य दृश्यते। अत्रोच्यते ... ननु ममैव अविद्या। जानासि तर्हि अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानम्⁵” तस्मात् अविद्याश्रयत्वस्य अविचारणीयत्वमापद्यते।

अत्रोच्यते अस्माभिरपि तत् स्वीक्रियते यत् अहमर्थः आश्रयत्वेन भासते, परन्तु कीदृशोऽयम् अहमर्थ इति अवश्यमेव विचारविषयो भवति। तथाहि स अहमर्थो हि अन्तःकरणस्य चैतन्यस्य च ग्रन्थिरूपः कश्चन विशेषोऽस्ति। तत्र अहमर्थस्य विषये आयाति विकल्पत्रिकम् -

- I. किम् अविद्यायाः आश्रयः अन्तःकरणम्
- II. किं वा अन्तःकरणविशिष्टं चैतन्यं तस्य आश्रयः
- III. आहोस्वित् अविद्यायाः आश्रयः शुद्धं चैतन्यम्.

किम् अविद्यायाः आश्रयः अन्तःकरणम् ?

साम्प्रतमेते पक्षाः समालोच्यन्ते, तदनु सिद्धान्तस्य उपस्थापनं विधीयते। केषाञ्चित् मते अविद्यायाः आश्रयो भवति अन्तःकरणम्। यद्यपि सर्वैः विद्वद्भिः एतत् प्रमाणत्वेन न स्वीक्रियते। तथाहि आत्मनः जीवरूपत्वे स्वीकृते असर्वज्ञत्वं न शङ्कनीयम्। तस्य असर्वज्ञत्वे सति कदाचित् जानाति सः, कदाचित्च नेति आत्मनि विषयस्य अनवबोधप्रसङ्ग आयाति। अन्तःकरणस्य च आत्मत्वाशङ्का न कार्या। अतो नान्तःकरणम् अविद्यायाः आश्रयो भवति। अज्ञानं हि ज्ञानविरोधि भावरूपम् इति सदानन्दयोगीन्द्रैः उक्तम्। विरोधित्वमिदम् एकदेशत्वे एव घटते, न तु भिन्नाश्रयत्वे। यथा तेजोवारिणोः एकदेशस्थत्वे सति विरोधः, न तु अद्रिसमुद्रयोः भिन्नस्थयोस्तयोर्विरोधः। अतः ज्ञानाज्ञानयोः समानदेशस्थत्वमत्र न भवति। अन्तःकरणं हि जडं ज्ञानकरणकं, तस्मात् तदाश्रितेन अज्ञानेन सह ज्ञातृनिष्ठस्य ज्ञानस्य भिन्नाश्रितस्य विरोधः सम्भावयितुं नैव शक्यते।

यदि च अन्तःकरणस्य अज्ञानाश्रयत्वं स्वीक्रियते, तर्हि सुषुप्तौ कारणावस्थायाम् अन्तःकरणस्य लीनत्वाङ्गीकारे सति तदा अज्ञानस्यापि लीनत्वं स्वीकार्यम्। तथा सति च सुप्तोत्थितस्य तदा अज्ञानासत्त्वात् न किञ्चिदवेदिषमिति अज्ञानविषयकः परामर्शः कदाचिदपि न स्यात्। यदि च कैश्चित् सत्कार्यवादमाश्रित्य कार्यस्य कारणावस्थास्वरूपत्वमनये कार्यस्य अन्तःकरणस्य कारणावस्थारूपम् अनादित्वमस्तीति उच्यते तर्हि अनादेः अज्ञानस्य आश्रयः अन्तःकरणमायाति। एवमुच्यते चेदपि दोषस्तु तदवस्थः एव। तथाहि अज्ञानेन सह चक्षुरादेरपि तदा आश्रयः अन्तःकरणमिति वक्तव्यम्। तच्चानिष्टम्। तस्मान्नान्तःकरणम्

4. संक्षेपशारीरकम्, अध्यायः - १, श्लोकः - ३१७

5. भगवद्गीताभाष्यम्, १३.२

अज्ञानाश्रयः। अन्तःकरणस्य जडत्वादपि घटादीनाम् अज्ञानाश्रयत्वं वारितं भवति। एवमेव ज्ञानकरणानाम् इन्द्रियादीनामपि एषा एव गतिर्द्रष्टव्या। अत एव विवरणकारैः सिद्धान्तितम् - न अन्तःकरणविशिष्टस्वरूपस्य अज्ञानाश्रयत्वं सम्भवति प्रमाणाभावात्। अन्तःकरणविशिष्टचैतन्यस्य अज्ञानाश्रयत्वे स्वीकृते सति सुषुप्तौ ईदृशस्य अन्तःकरणस्य लीनत्वात् अज्ञानाश्रयत्वम् असम्भवम्। सुषुप्ते च अज्ञानाश्रयत्वं न सम्भवति इत्यपि कथयितुं न शक्यते। एतावता यद्यपि अन्तःकरणविशिष्टस्य चैतन्यस्य जीवाख्यस्य अविद्याश्रयत्वं निराकृतम्, तथापि ऋजुविवरणानुसारम् अविद्यानिर्मितप्रतिबिम्बिताश्रयत्वम् अविद्याश्रयत्वमिति अर्थं स्वीकृत्य प्रतिबिम्बरूपस्य जीवस्य अविद्याश्रयत्वाङ्गीकारो निर्बाधः स्यादिति वर्णयितुं शक्यते। तथा चोच्यते विष्णुभट्टोपाध्यायैः - अविद्यानिर्मितप्रतिबिम्बिता अविद्याश्रयत्वमित्यपि वक्तुं शक्यते भेदनिर्बन्धनधर्मित्वस्यैव भेदाश्रयत्वात्⁶ इति।

अविद्याविशिष्टचैतन्यम् अज्ञानाश्रयो वा?

एतावता अन्तःकरणविशिष्टस्य चैतन्यस्य जीवाख्यस्य अविद्याश्रयत्वसम्भवासम्भवंत्वं विचारितम्। परन्तु वाचस्पतिमिश्रस्य मते जीवो भि अविद्याविशिष्टं चैतन्यम्। तस्मात् कः तन्मते अज्ञानस्य आश्रय इति अत्र प्रसङ्गोऽस्मिन् विचारणीयम्। ननु अत्र जीवाश्रिता अविद्या इति मते कीदृशाश्रयत्वम् जीवत्वमाख्यायते इति चेत् प्रसङ्गत्रयमापद्यते, तथाहि अविद्याप्रतिबिम्बितः जीवः, अविद्यावच्छिन्नो जीवः, अविद्यायां कल्पितो भेदो वा जीवः इति। एवञ्चेत् सत्सु त्रिषु पक्षेषु अन्योन्याश्रयत्वं स्यात्, अन्यथा कतमः सिद्धान्तरूपः इति न ज्ञायेत। कथमुच्यते अन्योन्याश्रयता इति चेत् तत्र त्रयो विकल्पाः - उत्पत्तौ, ज्ञप्तौ, स्थितौ वेद्यम् अन्योन्याश्रयता इति चेत् अत्रोच्यते - नोत्पत्तौ सा। यतो हि अविद्या जीवश्च उभौ अनादी। तस्मात् अनादित्वेन उत्पत्तिरेव तयोर्नास्ति। न च द्वितीयोऽपि पक्षः सम्भवति। ज्ञप्तिः अवबोधः, ज्ञानमिति पर्यायः। अज्ञानं हि जडरूपं, तस्मात् चैतन्येन तद्भासते। चैतन्यस्य तु स्वप्रकाशस्वभावत्वात् अज्ञानभास्यत्वं क्वचिदपि न सम्भवति। अतः उभयोः चिदचितोः इतरेतराभासयोग्यत्वं नास्ति। न च तृतीयोऽपि पक्षः प्रकृते न सङ्घटते। अज्ञानं हि चिदधीनं चिदाश्रितं वा भवति, परन्तु चैतन्यं न अज्ञानाश्रितम् अज्ञानाधीनं वा स्यात्।

कथं तर्हि वाचस्पतिना अविद्यायाः जीवाश्रितत्वं भण्यते? अत्र दृष्टान्तेन अवगन्तव्यम्। तथाहि यथा घटमध्यस्थः आकाशः। स चाकाशः घटेन अवच्छिन्नः, घटेनैव कल्पितः, अपरिच्छिन्नस्य आकाशस्य च घटमध्ये एव प्रतिबिम्बितः आकाशः। एवंप्रमाणेन अत्र अन्योन्याश्रयत्वं वारयितुं शक्यते। तद्वदेव प्रकृते अविद्या चैतन्ये अवच्छिन्नत्वेन प्रतिबिम्बितत्वेन वा भवितुमर्हति इति स्वीकार्यम्। अविद्यायाः जीवाश्रितत्वादेव जीवेश्वरादिनिखिलस्य प्रपञ्चस्य कल्पना अविद्यायाः सत्त्वाद्भवतीति सिध्यति इत्येवं वाचस्पतिमिश्राणां मतम्। अत एव उच्यते अद्वैतसिद्धिसिद्धान्तसारे -

स्वेनैव कल्पिते देशे यद्वत् व्योम्नि घटादिकम्।

तथा जीवाश्रयाविद्यां मन्यन्ते ज्ञानकोविदः॥⁷ इति ॥

तस्मादेव भामत्यां वाचस्पतिमिश्रेणापि उच्यते - “ अविद्योपधानं च यद्यपि विद्यास्वभावे परमात्मनि न साक्षादस्ति, तथाऽपि तत्प्रतिबिम्बकल्पजीवद्वारेण परस्मिन् उच्यते। न चैवम् अन्योन्याश्रयः जीवविभागाश्रया अविद्या अविद्याश्रयश्च जीवविभागः इति। बीजाङ्कुरवत् अनादित्वात् ”⁸ इति।

शुद्धं चैतन्यं किमज्ञानाश्रयः?

सर्वज्ञात्ममुनिप्रभृतीनां नये इदम् अज्ञानं शुद्धे चैतन्ये एव आश्रितं भवतीति प्रतिपाद्यते। तथा च संक्षेपशारीरके तिमिरादिभिः

6. ऋजुविवरणम् - पृष्ठम् - १४३

7. अद्वैतसिद्धिसिद्धान्तसारः, श्लोकः ७१

8. भामती - १.४.22, पृष्ठम् - ४२१

शब्दैः प्रतिपाद्यमाना माया अविद्या अज्ञानं वा शुद्धे चैतन्ये एव तिष्ठति इति सिद्धान्तितम्⁹। ननु सिद्धान्तितमेव पूर्वत्र यत् ज्ञानाज्ञानयोः सहावस्थानं कदाचिदपि न सम्भवतीति। अज्ञानमस्ति इति ज्ञानं नास्ति इत्यर्थस्यैव गमकं भवति। तयोः सहावस्थानं वध्यघातकवत् तमः प्रकाशवद्वा विरुद्धमस्ति। अतः शुद्धे चैतन्ये अविद्या नैव तिष्ठेत् इति चेत् न। यतो हि विरुद्धयोर्द्वयोः दृश्यत एव प्रायः सहावस्थानम्। यदा मन्दान्धकरे गृहे तमः प्रकाशयोः एकत्र अवस्थितिः सर्वेषां प्रत्यक्षगोचरा एवास्ति। तस्मात् प्रत्यक्षेण विरुद्धस्वभावत्वे अपि ज्ञानाज्ञानयोः सहावस्थानं युज्यते। एषा च अवस्थितिः तावत्पर्यन्तं सती, यावत् दीर्घकालनैरन्तर्यचेष्टया आचार्योपदेशेन च आत्मज्ञानं न जायते। आत्मज्ञाने सति सत्यस्य ब्रह्मणो ज्ञाने जाते, मिथ्याभूतस्य प्रपञ्चस्य तत्कारणस्य च अविद्यायाः निवृत्तिः निखिलात्मविदनुभवः एवास्ते। तस्माच्च संक्षेपशारीरककृदुक्तिः -

“सा चातिदुःस्थितवपुर्दृशमद्वितीयाम्

आलिङ्गति स्म घृतपिण्ड इव अग्निमिद्धम्”¹⁰

अत्र अतिदुःस्थितवपुषः आलिङ्गनमिति निर्देशः कृतः, तस्मादवगम्यते यत् अत्यन्तविरुद्धस्वभावस्य अपि समवधानत्वं न विस्मयास्पदमिति। एतावता सिद्धमेतत् यत् शुद्धेऽपि चैतन्ये अविद्यायाः सत्त्वे नास्ति काचित् विप्रतिपत्तिः। किञ्च सर्वज्ञात्ममुनिना स्पष्टमेव निर्दिष्टं यत् अज्ञानस्य आश्रयः, तस्य च विषयः इति विषययुगलं वस्तुतः चैतन्यस्यैव एव भवति - “आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागचित्तिरेव केवला”¹¹ इत्युक्तेः। पुनश्च ज्ञानाज्ञानयोः विरोधो नास्तीति उपपादयितुम् अन्योऽपि पन्थाः विराजते। तथाहि प्रकृते ज्ञानं नाम न हि शुद्धं चैतन्यम्, अपि तु ज्ञानं भवति अन्तःकरणवृत्तिप्रतिबिम्बितं चैतन्यमेव। एवं च अन्तःकरणं वृत्त्या बहिर्देशं गत्वा विषयाकारेण सह तदाकारकारितं सत् विषयगतेन प्रमेयचैतन्येन सह प्रमातृचैतन्यस्य एकाकारत्वात् प्रत्यक्षादिकं ज्ञानमस्माकं जायते। एवमेव वृत्तिकाले एव शुद्धस्य अज्ञानाश्रयत्वं, न तु सर्वदा भवतीति सिध्यति। वृत्तिप्रतिबिम्बितं च चैतन्यमेवं सति अज्ञानस्य नाशकमपि भवति। ननु च एकमेव ज्ञानम् अज्ञानस्य आश्रय, विरोधि च कथं भवेताम्? अत्रोच्यते एक एव सूर्यस्य किरणः यथा तृणं भासयति, तृणं दाहयति च, तथैव एकं ज्ञानमुभे आश्रयत्वविरोधित्वे स्यातामिति न कश्चित् विरोधः। तथा चोक्तं

“तृणादेर्भासिकाप्येषा सूर्यदीप्तिस्तृणं भवेत्।

सूर्यकान्तमुपारुह्य तन्न्यायं चिति योजयेत्॥”इति॥

उपसंहारः

परमात्मा चैतन्यं वा अज्ञानाश्रय इति श्रुत्या अपि साक्षादुच्यते - “मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्¹²” इति। अत्र हि अभिप्रायो भवति यत् अविद्यायाः आश्रयः अन्तःकरणं कदाचिदपि न स्यात् तस्य जडत्वात्। स आश्रयः शुद्धं चैतन्यं वा स्यात्, जीवरूपं विशिष्टं चैतन्यं वा अस्तु, अत्र बहूनां विदुषां समर्थनं दृश्यते, परन्तु अन्तःकरणस्य आश्रयत्वे आक्षेपाः आयान्ति इति ते परिहर्तव्याः विचारविस्तारेण इति शिवम्।

9. “चिद्वस्तुनः चितिर्भवेत् तिमिरं तमिस्रम्” इति संक्षेपशारीरके, १-३१८

10. संक्षेपशारीरकम् - १-३१७

11. संक्षेपशारीरकम् - १-३१९

12. श्वेताश्वतरोपनिषत्, १.९

सहायकग्रन्थसूची

1. आचार्यः, माधवः, सर्वदर्शनसंग्रहः, सम्पादकः प्रो. उमाशङ्करशर्मा, वाराणसी, चौखम्बा, 2016
2. आचार्यः, शङ्करः, ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्, सम्पादकः आचार्यजगदीशशास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, षष्ठं संस्करणम्- 2018
3. अप्पय्यदीक्षितः, सिद्धान्तलेशसंग्रहः (प्रथमो भागः), प्रो. पारसनाथ द्विवेदी (सम्पादकः), सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, 2005
4. आचार्यः, पद्मपादः, पञ्चपादिका, केन्द्रीयसंस्कृतविद्यपीठम्, तिरुपतिः, 1984
5. भारतीतीर्थः, विवरणप्रमेयसंग्रहः, आन्ध्रविश्वकलापरिषत्, वाल्तेर, 1941
6. आचार्यः, शङ्करः, ईशादि नौ उपनिषत्, गीताप्रेस, गोरखपुर
7. सरस्वती, मधुसूदनः, अद्वैतसिद्धिः, सम्पादकः अनन्तकृष्णशास्त्री, परिमल पाब्लिकेशन, वाराणसी, 1988

अन्तर्जालसहायसूची

8. <https://advaitasharada.sringeri.net/>

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

उपनिषत्सु आत्मस्वरूपविमर्शः शान्ति-घोषः*

उपोद्घातः

आत्मरहस्यप्रतिपादनपरको वेदभागो हि उपनिषत्¹। उपनिषद्धि वेदानां साररूपतया वेदान्त² इत्यभिधीयते। आत्मयाथात्म्यनिरूपणमेव उपनिषदां चरमं लक्ष्यम्³। सर्वेषामुपनिषद्वाक्यानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि तात्पर्यमिति प्रस्थानत्रयभाष्यकृतां शङ्कराचार्याणां मतम्। ब्रह्मतत्त्वनिरूपणेन सह जीवस्यापि ब्रह्माभिन्नत्वं प्रतिपादयन्ति उपनिषदः। प्रसिद्धोपनिषदनुसारेण आत्मस्वरूपविषये लघुशोधप्रबन्धोऽयं विरच्यते।

विषयसंक्षेपः

चराचरं यत्किञ्चित् पुरतः दृश्यमानं तस्य कारणं किमिति प्रश्नस्य समाधानाय उपनिषदाम् अवतरणम्। कश्चिदचेतनः अल्पज्ञः अनीश्वरः विचित्रप्रपञ्चस्य कारणमिति कथनं न युक्तम्। तदा शास्त्रानुसारं विचार्यमाणे जगज्जन्मस्थितिलयकारणं हि ब्रह्म इति लभ्यते। अतः “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते”⁴ इत्यस्यां तैत्तिरीयश्रुतौ जगत्कारणत्वेन ब्रह्म लक्षितम्। वेदान्ते ब्रह्म निर्गुणं निर्विशेषं शुद्धचैतन्यमित्युच्यते तर्हि कथं तस्मात् सृष्टिः सम्भवति। तद्विषये श्रुतिः वदति इयं सृष्टिः मायामयी। स्वस्वरूपानवबोधाद्धि सृष्टः प्रपञ्चः भिन्नवत्प्रतिभाति। स्वस्वरूपे ब्रह्मणि अवगते पुनः सर्वत्र सर्वात्मभावो⁵ भवति। अत उपनिषदुक्तं ज्ञानस्वरूपम् आनन्दस्वरूपं सत्यस्वरूपं ब्रह्म आत्मत्वेन साक्षात्कर्तव्यम्। विधिप्रतिषेधमोक्षपरकं शास्त्रं तद्बोधयितुं प्रवृत्तमस्ति। अतः शास्त्रप्रतिपाद्यं ब्रह्म अहमस्मीति प्रत्यगात्मत्वेन विज्ञेयम्।

उपसंहारः

आत्मज्ञानं हि मनुष्याणां लक्ष्यभूतम्। सोपाधिकः जीवः देहेन्द्रियादिपरिच्छिन्नः अतः स न आत्मा अपि तु देहेन्द्रियाद्यधिष्ठाता यत्प्रयोजनाय सर्वेषां करणव्यापाराणां प्रवृत्तिः तादृशश्चेतनः परात्मा जीवस्य स्वरूपम्। उपाधिसम्पर्कात्⁶ जायमानः जीवेश्वरादिद्वैतव्यवहारः परमार्थाद्वैतबोधेन बाधितत्वात् मिथ्या। तादृशं निरुपाधिकं जीवात्मभूतं शुद्धचैतन्यम् उपनिषदेव परिचाययतीति शम्।

कुञ्जिकाशब्दाः

उपाधिः, साक्षी, माया, प्रस्थानम्, बाधः, विधिः, प्रतिषेधः इति शब्दाः।

1. “सदेर्धातोर्विशरणगत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य क्विप्प्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषद् इति। उपनिषच्छब्देन च व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते” इति। (कठोपनिषच्छाङ्करभाष्यम्, उपोद्घातः)
2. “वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाणं तदुपकारीणि शारीरकसूत्रादीनि च” इति। (सदानन्दयोगीन्द्रप्रणीतः वेदान्तसारः)
3. “सर्वासामुपनिषदाम् आत्मयाथात्म्यनिरूपणेनैव उपक्षयात्” इति। (ईशावास्योपनिषच्छाङ्करभाष्यम्, उपोद्घातः)
4. तैत्तिरीयोपनिषत्-३.१.१
5. “यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः” इति। (ईशावास्योपनिषत्- ७)
6. “देहयोगाद्वा सोऽपि” इति। (ब्रह्मसूत्रम्-३.२.६)

* MPhil Research Scholar, Department of Sanskrit and Philosophy, Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute, Belur Math, Howrah, W.B-711202

प्रस्तावना

सनातनवैदिकवाङ्मये वेदः सर्वज्ञानाकर इति शिष्याचार्यपरम्पराप्राप्तं ज्ञानं स्तुवन्ति शिष्याः। बृहदारण्यकोपनिषदि आम्नायते- “अस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतदुग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः”⁷ इति। वेदार्थप्रकाशकैः अनेकविद्यास्थानैः उपकृतस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य प्रदीपवत् सर्ववस्तुभासकस्य वेदस्य प्रामाण्यं आस्तिकैरभ्युपगम्यते। अत एव वेदस्य स्वार्थं निरपेक्षं प्रामाण्यम् अवगतम्। कर्मकाण्डज्ञानकाण्डात्मना वेदस्य द्वेधा प्रकाशः। ज्ञानकाण्डभाग उपनिषदिति नाम्ना अभिधीयते। उपनिषदां रहस्यविद्येति नाम केनोपनिषद्भाष्ये शंकराचार्यैः उच्यते। तथा हि भाष्यवचनं- “उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यं भो भगवन् ब्रूहि”⁸ इति। रहस्यं हि ब्रह्मणो निर्विकित्सनिरतिशयरूपपरिज्ञानं तस्य प्रकाशकत्वाद् उपनिषच्छब्दार्थो ब्रह्मविद्या वेदान्त इति वा। यद्वा ब्रह्मविद्यायाः प्रकाशकत्वात् श्रीमद्भगवद्गीताशारीरकमीमांसाप्रभृतयो ग्रन्था अपि वेदान्तपदेन लक्ष्यन्ते। ईश्वरगीतानां मोक्षधर्माणां च आत्मयाथात्म्यनिरूपणमेव विषय इत्युच्यते ईशावास्योपनिषदः सम्बन्धभाष्ये “गीतानां मोक्षधर्माणां चैवंपरत्वात्”⁹ इति। वेदान्तेषु मुख्यप्रमेयत्वेन प्रतिपाद्यात्मस्वरूपविषयेऽयं लघुशोधप्रबन्धः प्रस्तूयते।

शांकरभाष्यानुरोधेनोपनिषच्छब्दार्थः

ब्रह्मणः स्वरूपं याथात्म्यञ्चाविशेषेण प्रतिपादयन्ति उपनिषदः। अविद्याध्यारोपित-सर्वज्ञत्वकिञ्चिज्ज्ञत्वादिविरुद्धधर्मपरित्यागेन अवशिष्टं भूमाख्यं शुद्धचैतन्यं ज्ञानस्वरूपं सर्वेषां उपनिषद्वाक्यकुसुमानां विषयः। अत आत्मविद्या ब्रह्मविद्या वेति अर्थ उपनिषदाम्। तथाहि काठकोपनिषच्छांकरभाष्ये उपनिषच्छब्दार्थः भाष्यकृद्भिरित्थं व्याख्यातोऽस्ति- “सदेर्धातोर्विशरणगत्यव सादनार्थस्योपनिषदस्य क्विप्प्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषद् इति। उपनिषच्छब्देन च व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते”¹⁰ इति। यः दृष्टादृष्टेष्टफलविषये विरक्तः ब्रह्म बुभुत्समानः मुमुक्षुः उपनिषच्छब्दवाच्यां विद्याम् उपगम्य तन्निष्ठतया विद्याम् अभ्यस्यति तस्याविद्यादिसंसारबीजस्यात्यन्तं प्रहाणं हिंसनं वा भवति। मुमुक्षोः बन्धनिवर्तकत्वाद् ब्रह्मप्रापकत्वाद्वा विद्यैव उपनिषदित्युच्यते। अत्रार्थे श्रुतिप्रमाणं हि- “निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते”¹¹ इति। “ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्युः”¹² इति च।

ईशावास्योपनिषद्भाष्ये उच्यते आत्मनो याथात्म्यस्वरूपप्रकाशका हि उपनिषद इति। तथाहि शांकरभाष्यवचनं- “सर्वासामुपनिषदाम् आत्मयाथात्म्यनिरूपणेनैव उपक्षयात्”¹³ इति।

केनोपनिषदि सम्बन्धभाष्ये शंकराचार्यैः उपनिषच्छब्दार्थः प्रोक्तः ‘परब्रह्मविषया उपनिषत्’ इति। ब्रह्मविद्यैव उपनिषद् इत्ययमर्थः। मुण्डकोपनिषद्भाष्येऽपि उपबृंहितोऽस्ति। तथाहि मुण्डकोपनिषद्भाष्यानुसारम् उपनिषच्छब्दनिरुक्तिः- “य इमां ब्रह्मविद्याम् उपयन्त्यात्मभावेन श्रद्धाभक्तिपुरःसराः सन्तस्तेषां गर्भजन्मजरारोगाद्यनर्थपूगं निशातयति परं ब्रह्म गमयत्यविद्यासंसारकारणं चात्यन्तमवसादयति विनाशयति इत्युपनिषत्, उपनिषदस्य सदेरेवमर्थस्मरणात्”¹⁴ इति। एवमेव

7. बृहदारण्यकोपनिषत्- २/४/१०
8. ईशादि-नौ-उपनिषद्(शांकरभाष्यार्थ), गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठसंख्या- १८४
9. ईशादि-नौ-उपनिषद्(शांकरभाष्यार्थ), गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठसंख्या- २४
10. ईशादि-नौ-उपनिषद्(शांकरभाष्यार्थ), गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठसंख्या- १९६
11. काठकोपनिषत्- १/३/१५
12. काठकोपनिषत्- २/३/१८
13. ईशादि-नौ-उपनिषद्(शांकरभाष्यार्थ), गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठसंख्या- २४
14. ईशादि-नौ-उपनिषद्(शांकरभाष्यार्थ), गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठसंख्या- ४५६

तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्येऽपि उपनिषच्छब्दस्य ब्रह्मविद्यापरकः अर्थः प्रोच्यते- “इदानीं कर्मोपादानहेतुपरिहाराय ब्रह्मविद्या प्रस्तूयते”¹⁵ इति। सर्वोपाधिविवर्जितात्मदर्शनार्थं ‘ब्रह्मविदानोति परम्’ इत्याद्युपनिषदारम्भः।

एवमुपनिषदामर्थं समाकलय्य संक्षेपेण वक्तुं युज्यते ब्रह्मविद्यैव उपनिषच्छब्दार्थ इति।

उपनिषदां विभागः

संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषच्चेति वैदिकसाहित्यस्य चतुर्धा विभागः। मन्त्रभागस्य संहितेति नाम वैदिकैः प्रदत्तम्। मन्त्रैः यज्ञे देवतानाम् आह्वानं भवति। यथा- “अग्निमीळे पुरोहितम्” इतीयम् ऋग् अग्निस्तुतिपरा। ब्राह्मणं हि मन्त्रस्य व्याख्यानात्मको वेदभागः। “शेषे ब्राह्मणशब्दः”¹⁶ इति हि जैमिनीसूत्रम्। अरण्ये पठिता उपासनासम्बन्धिनः मन्त्रा आरण्यकम् इत्युच्यते। अयं वेदभागः वानप्रस्थाश्रमिणां कृते भृशमुपकरोति। उपनिषद्भि आत्मरहस्यप्रतिपादनपरो वेदभागः। वस्तुतस्तु उपनिषन्मन्त्राः क्वचित् संहिताभागे, ब्राह्मणभागे, आरण्यकांशे च आम्नाताः। यथा- मुण्डकोपनिषत् मन्त्रभागस्य उपनिषत्, प्रश्नोपनिषत् माण्डूक्योपनिषच्च ब्राह्मणभागस्य उपनिषदौ भवतः। अतः प्रश्नोपनिषद्भाष्ये उपोद्धातभागे शंकरभगवत्पादैरुच्यते- “मन्त्रोक्तस्य अर्थस्य विस्तारानुवादीदं ब्राह्मणमारभ्यते”¹⁷ इति। अतः सर्वेषु वेदभागेषु उपनिषदां ज्ञानस्य वा सत्ताधिगम्यते।

उपनिषदां संख्याविषये कथनावसरे आदौ वक्तव्यं यत् द्विशताधिकासु उपनिषत्सु समुपलभ्यमानास्वपि काश्चिदेव प्रसिद्धिं गताः। उपनिषत्सु यासां श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतं भाष्यम् उपलभ्यते ता एव प्रामाणिका इति विदुषाम् अभिप्रायः। ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्ये पुनः द्वादशानाम् उपनिषदां प्रामाण्यम् अङ्गीकृतम्। ता उपनिषदो भवन्ति- ईशोपनिषत्, ऐतरेयोपनिषत्, कौषीतक्युपनिषत्, तैत्तिरीयोपनिषत्, बृहदारण्यकोपनिषत्, छान्दोग्योपनिषत्, केनोपनिषत्, कठोपनिषत्, श्वेताश्वतरोपनिषत्, मुण्डकोपनिषत्, प्रश्नोपनिषत्, माण्डूक्योपनिषच्चेति द्वादशसंख्यकाः। एतास्वपनिषत्सु ऐतरेयकौषीतकी ऋग्वेदस्य, ईशबृहदारण्यके शुक्लयजुर्वेदस्य, कठतैत्तिरीयश्वेताश्वतराः कृष्णयजुर्वेदस्य, केनछान्दोग्ये सामवेदस्य, प्रश्नमुण्डकमाण्डूक्यानि अथर्ववेदस्य उपनिषदो भवन्ति।

उपनिषत्सु पुनः कतिपया उपनिषदः संहितावत् मन्त्राणां संकलनमात्रम्, कतिपयाः गद्यनिबद्धमन्त्रसंकलनात्मकाः, गद्यपद्योभयात्मकाः काश्चन उपनिषदः, ऋषिप्रश्नप्रतिवचनरूपाः काश्चिदुपनिषदः, कतिपया आख्यायिकात्मना दार्शनिकसिद्धान्तस्य परिचायिकाश्च सन्ति। दार्शनिकतत्त्वाधारभूता दश उपनिषदः श्लोकेऽस्मिन् संगृहीताः सन्ति। तथा च श्लोकः-

ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतैत्तिरी।

ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं दश॥ इति।

आत्मशब्दार्थः

उपनिषदुक्तम् आत्मस्वरूपं वर्णयितुं प्रस्तुतोऽयं प्रबन्धः तदादौ आत्मशब्दार्थः क इत्येतद्वक्तव्यम्। व्याप्त्यर्थकाद् आप्-धातोः, भक्षणार्थकाद् अद्धातोः अथवा सातत्यगमनार्थकाद् अत्-धातोः निष्पन्नोऽयम् आत्मशब्दः। सर्वं कार्यजातम् आप्नोति व्याप्नोति यः स आत्मा, इमं चराचरप्रपञ्चम् अत्ति यः स आत्मा, अतति सन्ततभावेन गच्छति जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु अवस्थासु अतीतानागतागामिषु च यः स आत्मा। तथाहि भाष्यकर्तुः श्रीमच्छङ्कराचार्यस्य वचनम् “आत्मा आप्नोतेरतेरततेर्वा

15. ईशादि-नौ-उपनिषद्(शांकरभाष्यार्थ), गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठसंख्या- ८९५

16. जैमिनिसूत्रम्- २/१

17. ईशादि-नौ-उपनिषद्(शांकरभाष्यार्थ), गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठसंख्या- ३४२

परः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरशनायादिसर्वसंसारधर्मवर्जितो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽजोऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयोऽद्वयः”¹⁸ इति। एवञ्च, आत्मशब्दव्युत्पत्त्यनुसारं सर्वज्ञत्वसर्वान्तरत्वादयो धर्मा आत्मनि प्रतीयन्ते। ब्रह्मण्येव आत्मशब्दप्रयोगः बृहदारण्यकोपनिषदादिषु कृतः। तथा च मन्त्रः- “अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः”¹⁹ इति। किं पुनस्तद् ब्रह्म इति जिज्ञासायां लब्धं प्रतिवचनं हि ‘यः प्रत्यगात्मा द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता सर्वात्मभूः’ इति। सर्वात्मना सर्वम् अनुभवति इति सर्वानुभूशब्दार्थः भाष्यानुसारम्।

ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्येऽपि उपनिषदभिप्रायानुसारं ब्रह्मण्येव आत्मशब्दः प्रयुक्तो दृश्यते। “आत्मा च ब्रह्म”²⁰ इति जिज्ञासाधिकरणभाष्ये, “आत्मा हि ब्रह्म”²¹ इति च तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये प्रयुक्त आत्मशब्दः। ‘बृहि वृद्धौ’ इत्यस्माद्धातोः मनिन्प्रत्यये निष्पन्नो हि ब्रह्मशब्दः। ब्रह्मण्येव नित्यत्वशुद्धत्वादीनां धर्माणां प्रतीतेः आत्मब्रह्मणोरभेदः। “बृहत्त्वाद् बृहणत्वाद्वा आत्मैव ब्रह्मेति गीयते” इति भामतीकृद्वचनादपि ब्रह्म आत्मेति अनर्थान्तरम्।

उपनिषदुक्तम् आत्मनः लक्षणद्वयम्

लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिरिति सर्वतन्त्रसाधारणं वचनम्। इतरव्यावर्तकः असाधारणो धर्मो लक्षणम् इत्युच्यते। यथा- ‘गोः सास्नादिमत्त्वम्’ इति। प्रकृतेऽपि लक्षणं द्विविधं स्वरूपलक्षणं तटस्थलक्षणञ्चेति। तटस्थं हि सामान्यलक्षणं, स्वरूपलक्षणमेव ब्रह्मणः विशेषलक्षणम्। श्रुतिवाक्यक्रममनुसृत्य आदौ स्वरूपलक्षणं ब्रह्मण उच्यते। “तत्र स्वरूपमेव लक्षणं स्वरूपलक्षणम्, यथा- सत्यादिकं ब्रह्मस्वरूपलक्षणम्”²² इत्युक्तं वेदान्तपरिभाषायां धर्मराजाध्वरीन्द्रेण। ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणं ‘सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म’²³, ‘विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’²⁴, ‘प्रज्ञानं ब्रह्म’²⁵ इत्यादिश्रुतिषु समुपलब्धम्। ‘प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्र’ इत्यत्र यथा प्रकृष्टप्रकाशः चन्द्रस्य स्वरूपान्तर्भूतस्तथैव सत्यज्ञानादिकं स्वरूपमेव ब्रह्मणः। अत्रायमाक्षेपः ब्रह्मणः निर्धर्मकत्वाद् सत्यादीनां ब्रह्मधर्मत्वकथनम् अयुक्तमेव। आक्षेपस्यायं समाधिः- वस्तुगत्या सत्यादिकं ब्रह्मणः स्वरूपमेव, लक्षणत्वं तेषां कल्पितम्। तदुक्तं पञ्चपादिकायां पद्मपादाचार्येण-

आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति धर्माः।

अपृथक्त्वेऽपि चैतन्यात्पृथगिवावभासन्ते॥ इति।

तटस्थलक्षणविषये वेदान्तपरिभाषायाम् उच्यते “तटस्थलक्षणं तु यावल्लक्ष्यकालमनवस्थितत्वे सति यद् व्यावर्तकं तदेव यथा गन्धवत्त्वं पृथ्वीलक्षणम्”²⁶ इति। यावत्कालपर्यन्तं लक्ष्यस्य स्थितिः तावत्कालं लक्ष्ये अविद्यमानमपि यद् लक्ष्यं तदितरेभ्यो व्यावर्तयति तत्तटस्थलक्षणम्। तैत्तिरीयोपनिषदि समाम्नातं ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं तावत्- “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति”²⁷ इति। एवञ्च, जगज्जन्मस्थितिलयकर्तृत्वं ब्रह्मणः

18. ईशादि-नौ-उपनिषद्(शांकरभाष्यार्थ), गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठसंख्या- ८३०

19. बृहदारण्यकोपनिषत्- २/५/१९

20. ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्(आचार्यजगदीशशास्त्रिणा सम्पादितम्), पृष्ठसंख्या- ४२

21. ईशादि-नौ-उपनिषद्(शांकरभाष्यार्थ), गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठसंख्या- ८९५

22. वेदान्तपरिभाषा, विषयपरिच्छेदः, पृष्ठसंख्या- ३२७

23. तैत्तिरीयोपनिषत्- २/१/१

24. बृहदारण्यकोपनिषत्- ३/९/७

25. ऐतरेयोपनिषत्- ३/१/३

26. वेदान्तपरिभाषा, विषयपरिच्छेदः, पृष्ठसंख्या- ३२८

27. तैत्तिरीयोपनिषत्- ३/१

तटस्थलक्षणम् एतद्विषये सूत्रप्रमाणं हि- “जन्माद्यस्य यतः”²⁸ इति। अनेन श्रुतिवाक्येन सप्रपञ्चं ब्रह्म लक्षितम् अतो “नेह नानास्ति किञ्चन”²⁹, “स एष नेति नेति आत्मा”³⁰ इत्यादिश्रुत्या अस्य विरोध आपाततः प्रतिभाति। वस्तुतस्तु प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वाद् मिथ्यात्मकप्रपञ्चेन सह ब्रह्मणः सम्बन्धो नास्ति। तस्मादेतेषां सृष्टिप्रतिपादकोपनिषद्वाक्यानां सृष्टौ तात्पर्यं नास्ति अपि तु अद्वैते ब्रह्मण्येव तात्पर्यमस्ति इत्यवगन्तव्यम्। अत एवोच्यते वेदान्तपरिभाषाकारेण- “न हि सृष्टिवाक्यानां सृष्टौ तात्पर्यम् अस्ति किन्तु अद्वितीये ब्रह्मण्येव”³¹ इति।

आत्मनः शब्दप्रमाणमात्रगम्यत्वम्

सर्वैरपि करणव्यापारैः यदर्थस्याभिव्यक्तिर्भवति तद्वेद्यमित्यभिधीयते। तद्विषयकं ज्ञानञ्च ऐन्द्रियकमतः परिच्छिन्नम्। आत्मनः सर्ववेद्यान्तर्यामित्वात् सर्वकरणसाक्षित्वाच्च इन्द्रियाणामपि स्वविषयव्यञ्जनसामर्थ्यं यत्प्रयोजनप्रयुक्तं तच्चेतनमात्मतत्त्वम्। विषयित्वादेवात्मा कस्यचिद्विषयो न भवति। यस्यान्यत्कारणमुपलभ्यते स विषयो भवति सर्वकारणत्वादात्मा न वेद्यान्तर्पाती। अतः प्रत्यक्षादीनां प्रमाणानाम् आत्मनो निर्विचिकित्सस्वरूपवेदने अनुपकारकत्वमेवानुसन्धेयम्।

अक्षार्थसन्निकर्षादभिव्यक्तं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यभिधीयते। निर्विषयत्वादेव आत्मा सन्निकर्षभाग् न भवति। सर्ववेद्यप्रकाशकस्यात् मनोऽभिव्यक्त्यै विषयेन्द्रियसन्निकर्षस्य निष्प्रयोजनीयता। आत्मनः सर्वभासकत्वं “तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्”³² इत्यादिश्रुतेः। साक्षित्वादेव सर्वमपि बौद्धं ज्ञानमात्मनो विषयः आत्मा तु अविषयः। उपनिषदि आम्नायते “प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते”³³ इति। आत्मनो ज्ञानाय द्वारं किमपि नास्ति इति केनोपनिषद्भाष्ये शङ्कराचार्यैरुच्यते। “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह”³⁴ इत्यादिश्रुत्या प्रत्यक्षादिप्रमाणानाम् अविषयत्वमात्मनः प्रतिपाद्यते। प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यनिराकरणेन अनुमानादीनाम् अहेतुकत्वं स्वतः सिद्ध्यति। तस्मात् शास्त्रमेव अध्यारोपापवादन्यायेन ब्रह्मणः निर्विशिष्टरूपवेदने समर्थम्। अत एवोक्तं भाष्ये शास्त्रं योनिः कारणं ब्रह्मणो यथावत्स्वरूपाधिगमे। शारीरकसूत्रप्रमाणं हि “शास्त्रयोनित्वाद्”³⁵ इति।

अध्यारोपितसर्वज्ञत्वसर्वान्तर्यामित्वादिधर्मैः ब्रह्म बोधयित्वा नेति नेति निषेधमुखेन अनिर्वाच्यत्वमेवास्य आत्मनो रूपमिति वेदान्तानामुद्घोषः। प्रसिद्धोपनिषदनुसारेण आत्मस्वरूपविमर्शः साम्प्रतं प्रस्तूयते।

ईशावास्योपनिषदि आत्मयाथात्म्यम्

ब्रह्मविषयिणी हि उपनिषद्। अत उपनिषदि आत्मस्वरूपं याथात्म्येन प्रतिपाद्यते। शुक्लयजुर्वेदीयायाम् ईशावास्योपनिषदि आत्मयाथात्म्यमेव निरूप्यते। आत्मा कर्मशेषो न भवति। उत्पाद्यं विकार्यम् आप्यं संस्कार्यं चेति चतुर्विधमेव कर्मा कर्मणः कर्ता फलभोक्ता च अस्ति न पुनरात्मनः। आत्मा कर्माङ्गभूतो न भवति इत्यत स नित्यः असंसारी। आत्मनो याथात्म्यं हि नित्यत्वं शुद्धत्वम् अपापविद्धत्वम् अशरीरत्वं सर्वगतत्वं चेति। शुद्धे निर्विशेषे चित्स्वरूपे स्वात्मनि कर्तृत्वादयो धर्मा अध्यस्ताः।

28. ब्रह्मसूत्रम्- १/१/२

29. कठोपनिषत्- २/१/११

30. बृहदारण्यकोपनिषत्- ४/४/२२

31. वेदान्तपरिभाषा, विषयपरिच्छेदः, पृष्ठसंख्या- ४५२

32. कठोपनिषत्- २/२/१५

33. केनोपनिषत्- २/४

34. तैत्तिरीयोपनिषत्- २/९/१

35. ब्रह्मसूत्रम्- १/१/३

अध्यस्य च अयं लोकव्यवहारः, स्वरूपतस्तु अव्यभिचारी सत्यस्वरूप आत्मा। श्रुतिः- “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्”³⁶ इति। श्रुतिस्मृत्योः कर्ममार्गः ज्ञानमार्गश्चेति द्विविधो मार्गो विभज्य प्रदर्शितः। श्रेयोमार्गः प्रेयोमार्गश्चेति अभिधान्तराभ्यां श्रुतावेव तयोरुल्लेखः प्राप्यते। तयोः यः कर्मफलेनार्थी कर्म कृत्वा तत्फलं बुभुक्षुः सः कर्मणि अधिक्रियते। तेनापि वैदिकं कर्म आचरणीयम् इति श्रुतिः वदति “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः”³⁷ इति। कर्मलेपराहित्यमेव भवति वैदिकं कर्म कुर्वतः। अन्यो हि कर्मयोगी यः ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्म करोति तस्य चित्तशुद्धिरूपं प्रयोजनं सिद्ध्यति। केवलम् आत्मैवेदं सर्वं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति ईश्वरात्मभावनोपेतस्य एषणात्रयसन्न्यासिनः अकर्मित्वमेव सिद्ध्यति। स त्यागेन स्वात्मानं पालयति। एवञ्च, असङ्गः अयम् आत्मा इति ईशावास्योपनिषदि आत्मस्वरूपं निगदितम्। येऽज्ञानिनः उपनिषदुक्तमात्मतत्त्वं न विजानन्ति ते अविद्यादोषेण नित्यस्थितमपि स्वात्मानम् अविज्ञाय सततं हिंसन्ति। अतः अयमात्मा ब्रह्म स्वात्मत्वेन साक्षात्कर्तव्यम् इति उपनिषदः अस्या उपदेशः। अहं ब्रह्मास्मीति प्रत्यगात्मस्वरूपेण ब्रह्मणो ज्ञानं सर्वात्मभावः। ईशावास्योपनिषदि अस्य सार्वार्थ्यदर्शनस्योल्लेखः प्राप्यते। तथाहि मन्त्रः-

यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥³⁸ इति।

केनोपनिषदुक्तं साक्षिणो रूपम्

परब्रह्मविषया हि केनोपनिषदिति भगवान् भाष्यकारः श्रीमच्छङ्कराचार्यः ब्रूते। अस्याम् उपनिषदि देहेन्द्रियसंघातव्यतिरिक्तस्य कस्यचिद् अन्यस्य चेतनब्रह्मण इच्छया मनआदीनां सर्वकरणानां स्वविषयव्यञ्जनसामर्थ्यम् अवगतम्। इन्द्रियाणां जडत्वात् तदधिष्ठात्रा केनचिद्भवितव्यं यत्प्रयोजनप्रयुक्ता इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः तदेव ब्रह्म। सर्ववेद्यान्तर्यामित्वात् सर्वप्रकाशकत्वात् स्वयंप्रकाशः साक्षिस्वरूपः अयमात्मा। ज्ञानम् अस्य ब्रह्मणः स्वरूपम्। तच्च ज्ञानं न विषयेन्द्रियसंसर्गजन्यं अपि तु स्वरूपमेवा तस्मात् तदुत्पत्तिविनाशौ न सम्भवतः। बौद्धं यत्किञ्चित् ज्ञानं तद् आत्मनैव अधिष्ठितम्। तस्माद् ज्ञानस्वभावेन आत्मना विषयजातं विजानाति लोकः। सर्वज्ञस्य अवेद्यं न किञ्चिदस्ति लोके। सर्वप्रत्ययसाक्षिभूतः सर्वप्रत्ययेषु अव्यभिचारिततया अयमात्मा अनुभूयते। श्रोत्रादीनां करणकलापानां नियन्ता आत्मा इत्याम्नातं श्रुतौ- “श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत्”³⁹ इति।

आत्मनोऽनिर्वाच्यत्वमपि केनोपनिषदि आम्नायते। “न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः” इति श्रुतिरत्र मानम्। विदिताविदिताभ्याम् अन्यद्भि ब्रह्म। आत्मनोऽविद्यया अचेतनं देहादिसंघातम् आत्मत्वेन प्रतिपद्यमानः सर्वोऽपि जन्तुः संसरति। शास्त्रीयं ज्ञानमपि तद्ब्रह्म स्वात्मत्वेन अनुभावयितुम् असमर्थम्। अतः गुरुपदिष्टवेदान्तवाक्यश्रवणमनननिदिध्यासनेन अयमात्मा स्वात्मत्वेन साक्षात्कर्तव्यः। तदवगमे प्राणिनां परमं कल्याणं भवति।

कठोपनिषदुक्तम् आत्मस्वरूपम्

कृष्णयजुर्वेदीयायां काठकोपनिषदि नचिकेतसा उत्तमाधिकारिणा ब्रह्मविद्यागुरोः सकाशात् बुभुत्सितं हि ब्रह्म। परिदृश्यमानप्रपञ्चस्यास्य अभिन्ननिमित्तोपादानकारणं ब्रह्म। नामरूपक्रियाकारककर्तृभोक्तृभावविभूषितम् इदं चराचरं जगत् रज्जुसर्पवत् ब्रह्मणि अध्यस्तम्। अतः कारणान्वेषणेनैव कृतार्थतां मन्यमानो नचिकेता ब्रह्मान्वेषणे निरतो बभूव। “नास्त्यकृतः

36. छान्दोग्योपनिषत्- ६/२/१

37. ईशावास्योपनिषत्- २

38. ईशावास्योपनिषत्- ७

39. केनोपनिषत्- १/२

कृतेन”⁴⁰ इति श्रुतिरेव कर्मणा आरब्धस्य भोगप्रपञ्चस्य अनित्यतां वदति। साध्यसाधनात्मकात् अनित्यप्रपञ्चात् निर्वेदमापन्नो नतिकेता अपि ब्रह्मविद्यागुरुं यमं प्रति निवेदयति “जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं न ह्यधुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्”⁴¹ इति।

धर्माधर्मविलक्षणं कृताकृतविलक्षणं कालत्रयापरिच्छिन्नं वस्तु पृष्ठं नचिकेतसा। आदौ ओमिति ब्रह्मणः प्रतीकम् उपदिष्टम्। परापरब्रह्मणः प्रतीकं हि तत्। तयोः परं ज्ञेयमन्यद् उपास्यम्। नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽयम् आत्मा। अत एव जन्मादिषड्भावविक्रिया अविकार्ये आत्मनि न सन्ति। अनिर्वाच्यमेव ब्रह्म इति अत्राप्युपदिश्यते। श्रुतिर्हि- “आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः”⁴² इति। अस्य आत्मस्वरूपस्य अपायो न सम्भवति। यद्धि शब्दादिगुणशालि तद्व्येति अशब्दादिमत्त्वात् विनाशमप्राप्य एकरूपेण व्यवस्थितत्वात् सर्वकारणत्वाद् अयं नित्यः। श्रुतिप्रमाणं हि- “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्”⁴³ इति। तादृशं प्रकृतम् आत्मानं बाह्यविषयेभ्यो विरक्तः संस्कृतात्मा कश्चिद्धीरः साक्षात्कुरुते। नित्यमद्वैतमात्मानं विज्ञाय सर्वात्मभावमवाप्य भयशोकवर्जितो भवति जन्तुः।

मुण्डकोपनिषत्प्रतिपादितम् आत्मनः पारमार्थिकं रूपम्

पराविद्याधिगम्य आत्मा इत्युच्यते “अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते” इति। न क्षरति नाश्रुते इति अक्षरम्। निरतिशयव्यापकत्वम् अविनाशित्वम् इत्येतौ अर्थावस्य अक्षरस्य सम्भवतः। सर्वेषां बुद्धीन्द्रियाणाम् अगोचरं तदात्मतत्त्वम्। अस्य ब्रह्मणो मूलान्वेषणे असामर्थ्यं श्रुतीनां सर्वकारणत्वात्। विविधैः ब्रह्मादिस्थावरान्तैः प्राणिनिकायैः विराजमानत्वादयं विभुः। सर्वगतं निरतिशयसूक्ष्ममित्येते अध्यस्तधर्मा नित्ये निर्विशेषे चिद्ब्रह्मणि राजन्ते। सर्वभूतबीजम् एतद्ब्रह्म इति वेदान्तविदामभिप्रायः। तथा च श्रुतिप्रमाणं- “यत्तद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रम्”⁴⁴ इति।

नामरूपोपाधिमदक्षरम् अव्याकृतसंज्ञकं सर्वबीजत्वेन श्रेष्ठं, तस्मात् सोपाधिकादक्षरादपि यच्छ्रेष्ठं तत्परमं ब्रह्म। सर्वकार्यव्यापि निर्गुणं निरुपाधिकं शुभ्रं शुद्धम् अक्षराख्यं परं ब्रह्म आत्मशब्दाभिधेयमत्र। प्राणः मनश्चेति उपाधिद्वयमात्मनः प्रतिषिद्धमित्यत आत्मा शुद्धो निरुपाधिकः। परमार्थदर्शिनाम् एतादृशः अनुभवः। श्रुतिप्रमाणं हि- “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः ह्यक्षरात्परतः परः”⁴⁵ इति। देहादिषु अनात्मसु आत्मभावं कृतवतां तु आत्मा सप्राणः समना इव प्रतिभाति। यथा शुद्धे निरुपाधिके महाकाशे मूढाः तलमलिनताम् अध्यस्य आकाशं मलिनमिति मिथ्याज्ञानं कुर्वन्ति। तस्मात् मनआद्युपाधिषु आत्मभावं कुर्वन्तः असम्यग्दर्शिनः जरामरणादिसंसारदुःखपूगम् असकृदनुभूय महान्तम् अनर्थं प्राप्नुवन्ति। तद्विपरीतानां तु सम्यग्दर्शनात् कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रवर्तकप्रपञ्च उपरतो भवति।

माण्डूक्योक्तदिशा तुरीयस्य ब्रह्मणः स्वरूपम्

अथर्ववेदीयायां माण्डूक्योपनिषदि आत्मनः चतुष्पादत्वं वर्णितम्। प्रथमः पादः जागरावस्था, तदवस्थासाक्षिकः स्थूलभोगभोक्ता जीवः विश्वः, द्वितीयः पादः स्वप्नः, स्वप्नसाक्षिकः स्वप्नभुक् जीवः तैजसः। सुषुप्तमात्मनस्तृतीयः पादः, तदवस्थः भोक्ता जीवः प्राज्ञः। तदवस्थायाम् इन्द्रियाणां लयहेतोः अज्ञानवृत्तिभिरेव सूक्ष्मः भोगः अस्या अवस्थात्रयव्यतिरिक्त आत्मा हि तुरीयः पादः। तिसृष्वपि अवस्थासु अनुगतः संवित्स्वरूप आत्मा सर्वकारणत्वाद् एतेभ्योऽत्यन्तं विविक्तः। त्रयवस्थस्यैव आत्मनः

40. मुण्डकोपनिषत्- १/२/१२

41. कठोपनिषत्- १/२/१०

42. कठोपनिषत्- १/२/२१

43. कठोपनिषत्- १/३/१५

44. मुण्डकोपनिषत्- १/१/६

45. मुण्डकोपनिषत्- २/१/२

तुरीयत्वेन ज्ञानम् अनात्मभूतसर्पप्रतिषेधेन रज्जुतत्त्वसाक्षात्कारवदस्ति। तुरीय आत्मा अवस्थात्रयविशिष्टाद् आत्मनो न पृथक् तथा सति तत्प्रतिपत्तौ प्रमाणं न स्यात्। सर्पादिभिः रज्जुः यथा बहुधा विकल्प्यते तथैव आत्मापि अन्तःप्रज्ञत्वादिना। द्वैतनिवृत्तिपर्यन्तमेव विकल्पानां भानम् विकल्पाश्रयभूतानर्थप्रपञ्चनिवृत्तौ तुरीय आत्मा स्वतः प्रकाशते। तुरीयस्य ब्रह्मणः स्वरूपमाप्नायते माण्डूक्यश्रुतौ- “नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं....प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः”⁴⁶ इति। सर्वविकल्पप्रत्यस्तमितस्वरूपः सर्वावस्थासु अव्यभिचरिततया बोधात्मना अनुगत आत्मा एवात्र विज्ञेयत्वेन उक्तः।

तैत्तिरीयोपनिषदुक्तमात्मस्वरूपलक्षणम्

वल्लीत्रयोपेतायां तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मानन्दवल्लीयां ब्रह्मस्वरूपलक्षणम् आम्नातम्। निर्गुणत्वाद् निर्विशेषत्वादात्मा न किञ्चिल्लक्षणं भजते। श्रुतावपि “स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यते”⁴⁷ इति निषेधमुखेन ब्रह्मण उपदेशः प्राप्यते। तादृशस्य निर्विशेषचिदात्मनः प्रतिपत्त्यर्थम् इदं तैत्तिरीयोपनिषदुक्तं “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”⁴⁸ इति ब्रह्मलक्षणम् उपन्यस्तम्। सत्यं ज्ञानम् अनन्तं चेति पदत्रयं समानविभक्तिकं प्रत्येकमपि विशेषणं विशेष्यस्य ब्रह्मणः। ब्रह्मसजातीयवस्त्वन्तराभावाद् अत्र विशेषणं न व्यावर्तकम् अपि तु लक्षणार्थकम्। अत एव भाष्यकारेण उच्यते लक्षणार्थानि विशेषणानि अत्र न तु विशेषणप्रधानानि। विशेषणत्रयं प्रत्येकं स्वतन्त्रतया ब्रह्मशब्देन अन्वेति सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म इति।

त्रिकालाबाध्यं सत्यम् इति शङ्कराचार्याणां मतम्। “यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्”⁴⁹ इत्युक्तं शङ्करभगवत्पादैः तैत्तिरीयभाष्ये। तस्मात् कारणमात्रं सत्यं विकारो मिथ्याभूतः। सर्वं कारणात्मना सत्यमिति ब्रुवन्ती श्रुतिराह- “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्”⁵⁰ इति। सत्यं ब्रह्म इति विकाराद् ब्रह्म व्यावर्तयति। कारणं ब्रह्म इत्युच्यमाने कारकत्वमपि ब्रह्मणि आपद्यते। तथा सति मृदादिवत् ब्रह्मणः अचेतनत्वापत्तिः भवति। अतः ब्रह्मणः जडत्वनिरासार्थं उच्यते ज्ञानमिति। अत्र भावबोधको ज्ञानशब्दः। तथाहि उच्यते भाष्यकारेण- “ज्ञानं ज्ञप्तिः, अवबोधः। भावसाधनो ज्ञानशब्दः”⁵¹ इति। ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म इत्यतः ब्रह्मणो न तदतिरिक्तम्। एवम् अनन्तशब्दः अन्तवत्त्वप्रतिषेधद्वारेण विशेषणं भवति। ब्रह्मस्वरूपम् उक्त्वा ब्रह्मण्येव आत्मशब्दः प्रयुक्तः श्रुतौ। तस्मादात्मब्रह्मणोरभेदः अवगन्तव्योऽस्ति। य एतादृशमात्मवस्तु साक्षात्कुरुते तस्य ब्रह्मीभूतस्य निरवशिष्टकामभोगः नित्यकामभोगो वा भवति।

जीवब्रह्मैक्यबोधिका छान्दोग्योपनिषत्

जीवस्य ब्रह्मात्मत्वं व्यपदिशन्ती “स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो”⁵² इतीयं श्रुतिः सामवेदीयछान्दोग्योपनिषदि आम्नायते। तत्त्वमसि इत्यत्र पदत्रयं विलसति। तदिति सर्वनाम्नः तच्छब्दस्य नपुंसकलिङ्गे एकवचने रूपम्। त्वमिति युष्मच्छब्दस्य प्रथमाया एकवचने रूपम्। असीति ऐक्यबोधकं तिङन्तपदम्। ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशः “अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि”⁵³ इत्यस्यां श्रुतौ आम्नायते। अत्र जीवस्य ब्रह्माभिन्नत्वं निगदमुक्तम्।

तत्त्वमसीति महावाक्ये तत्पदवाच्यार्थो हि अल्पज्ञानीश्वरत्वादिगुणकं जीवचैतन्यम्। तत्पदवाच्यार्थो हि सर्वज्ञत्वादिगुणकम् ईश्वरचैतन्यम्। अस्मिन् वाक्ये पदद्वयस्य अभेदान्वययोग्यता नास्ति प्रत्यक्षादिप्रमाणेन भेदप्रतीतेः। अतो लक्षणया अर्थबोधः

46. माण्डूक्योपनिषत्- ७

47. बृहदारण्यकोपनिषत्- ४/४/२२

48. तैत्तिरीयोपनिषत्- २/१/१

49. ईशादि-नौ-उपनिषद्(शांकरभाष्यार्थ), गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठसंख्या- १७९

50. छान्दोग्योपनिषत्- ६/१/४

51. तैत्तिरीयोपनिषत्(शांकरभाष्यम्), पृष्ठसंख्या- ४४६

52. छान्दोग्योपनिषत्- ६/८/७

53. छान्दोग्योपनिषत्- ६/३/२

करणीयः। लक्षणात्रितयेषु भागत्यागलक्षणया विरुद्धधर्मत्यागेन अविरुद्धे अखण्डचैतन्यांशे अभेदप्रतीतेः जीवब्रह्मणोरभेदः वाक्यार्थः सिध्यति। एवं गुरूपदेशात् जीवब्रह्मणोरभेदबोधके वाक्यार्थे अवगते पुनः तदनुभवार्थं यत्नः कार्यः मुमुक्षुणा।

जीवस्य ब्रह्मात्मैक्यानुभवबोधिका बृहदारण्यकोपनिषत्

आनन्दस्वरूपं ब्रह्म, ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म इत्येतत्सर्वं प्रतिपादयन्ती शुक्लयजुर्वेदीया बृहदारण्यकोपनिषत् उपनिषत्सु प्रामुख्यं भजते। ब्राह्मणभागस्य इयम् उपनिषत् उपासनादिविषयानपि प्रतिपादयति। परन्तु अस्याम् उपनिषदि उपदेशापेक्षया ब्रह्मविदः पुरुषस्य अनुभवः प्राधान्येन आगतः। आत्मैव सर्वेषां प्रियतर इत्येतत्प्रतिपादयन्ती श्रुतिराह- “आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति”⁵⁴ इति। “अहं ब्रह्मास्मि”⁵⁵ इति जीवब्रह्मणोरभेदानुभवबोधकं वाक्यमपि अस्या एव उपनिषदः।

ब्रह्मिष्ठेन गुरुणा तत्त्वमसीति महावाक्यगते तत्त्वंपदार्थे शोधिते साधनचित्ते अहं नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-सत्यस्वभाव-परमानन्दानन्ताद्वयं ब्रह्मास्मीति अखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिरुदेति। इतः पूर्वं तेन आत्मनि श्रोतृत्व-मन्तृत्वादिकं सर्वं द्वैतजातम् अज्ञानादेव आरोपितं तदनुसारेण च संसारः अनुभूतः। गुरुणा तत्त्वमसीति बोधिते स अनुभवति यदहं प्रत्यगात्मा परं ब्रह्मास्मीति। तदा मुमुक्षुः अहमविद्यादिदोषशून्यः स्वयंप्रकाशः सर्वोपाधिविवर्जितः अस्मीति अनुभवति। अहमेव अविनाशी निरतिशयानन्दस्वरूपः, देशतः कालतो वस्तुतश्च अनन्तोऽस्मि। प्रत्यगात्मस्वरूपे मयि नानात्वं न पदं कुरुते। तदा अनुवर्तमाना अहंवृत्तिः सा बाधितानुवृत्तिरेवा सा वृत्तिः इतरा अज्ञानवृत्तिः समूलं दग्ध्वा स्वयं च नष्टा भवति। तदा स्वरूपमात्रमवतिष्ठते। इयमेव मोक्षावस्था इति शाङ्कराद्वैतिनामभिप्रायः।

उपसंहृतिः

एवमस्मिन् लघुशोधप्रबन्धे उपनिषदात्मनातस्य आत्मनः स्वरूपं समासेन उपन्यस्तम्। प्रमुखा उपनिषदोऽत्र स्वीकृताः। अन्या अपि उपनिषदः श्वेताश्वतैरतरेयप्रमुखाः इममेवार्थं प्रतिपादयन्तीति उपनिषदामाशयस्तु पुष्पानुगतसूत्रवत् सर्वत्र समन्वेति। तस्मादात्मतत्त्वप्रतिपादनपरा उपनिषद् विजयतेतराम् इति शम्।

सन्दर्भसूची

1. आचार्यः, शङ्करः, “ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्”, आचार्य शास्त्री, जगदीश, (सम्पादकः), षष्ठसंस्करणम्, मोतीलाल बनारसीदास, 2018.
2. आचार्यः, शङ्करः, “उपनिषद्भाष्यम्”(भागत्रयम्), एस् शास्त्री, सुब्रह्मण्य, (सम्पादकः), द्वितीयसंस्करणम्, श्रीदक्षिणामूर्ति मठ प्रकाशन, 2004.
3. “ईशादि नौ उपनिषद्” (शाङ्करभाष्यार्थ), एकादश संस्करणम्, गीताप्रेस, 2071.
4. के, अरविन्दराव(ए.पि.एस.), “उपनिषत्सु ज्ञानस्वरूपविवेचनम्”, आचार्य शतपथी, हरेकृष्ण, (सम्पादकः), राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, 2012.
5. मुनिः, विद्यारण्यः, “पञ्चदशी”, आचार्य, नारायणराम, (सम्पादकः), चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 2015.
6. आचार्यः, पद्मपादः, “पञ्चपादिका”, प्रथमसंस्करणम्, केन्द्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, 1985.
7. योगीन्द्रः, सदानन्दः, “वेदान्तसारः” (विद्वन्मनोरञ्जनीसमन्वितः), प्रथमसंस्करणम्, मोतीलाल बनारसीदास, 2012.
8. अध्वरीन्द्रः, धर्मराजः, “वेदान्तपरिभाषा”, शास्त्री मुसलगावकरः, सीतारामः, (सम्पादकः), Chowkhamba Vidya Bhawan, 2010.
9. आचार्यः, माधवः, “सर्वदर्शनसंग्रहः”, शर्मा उमाशंकरः, (सम्पादकः), Chowkhamba Vidyabhawan, 2019.
10. “श्रीमद्भगवद्गीता” (शांकरभाष्य हिन्दी-अनुवादसहित), गीताप्रेस, 2070.
11. आचार्यः, माधवः, “श्वेताश्वतैरतरेयसंग्रहः”, श्री वर्मन, अडय कुमार्, (प्रकाशक), संस्कृत बुक डिपो, २०१९।

54. बृहदारण्यकोपनिषत्- ४/५/६

55. बृहदारण्यकोपनिषत्- १/४/१०

Received on: March, 2022

Accepted on: August, 2022

षड्विधं सूत्रलक्षणमित्यस्य पर्यालोचनम्

सुरजित्-पालः*

विषयसारः –

संस्कृतजगति वैयाकरणानां यदवदानं तत्तु अनिर्वचनीयम् । व्याकरणमादाय न्यायशास्त्रज्ञाः काव्यशास्त्रज्ञाः विविधग्रन्थं विरच्य संस्कृतभाषायां तेषां प्राधान्यं प्रतिष्ठापयन्ति । भगवता पाणिनिना शब्दसाधुत्वप्रदर्शनं मुख्यतया विचिन्त्य ‘अष्टाध्यायी’ इत्याख्यः ग्रन्थः रचितः । तेन विज्ञानदृष्ट्यैव सूत्राणां सज्जीकरणं तथा प्रणयनं कृतम् । ग्रन्थेऽस्मिन् ‘वृद्धिरादैच्’ (१/१/१) इति सूत्रमारभ्य ‘अ अ’ (८/४/६८) इति सूत्रं यावत् प्रायः चतुःसहस्राणि संख्यकानि सूत्राणि उपलभ्यन्ते । एतानि सूत्राणि संज्ञापरिभाषाविधिनियमातिदेशाधिकारैरिति षड्भागैः विभक्तानि । अत्र कानिचन सूत्राणि संज्ञासूत्राणि कानिचन परिभाषासूत्राणि कानिचन विधिसूत्राणि कानिचन नियमसूत्राणि कानिचन अतिदेशसूत्राणि कानिचन अधिकारसूत्राणि नाम । अत्र संज्ञादिसूत्राणां स्वरूपं विविच्य कस्य सूत्रस्य कस्मिन् भागे अन्तर्भावो भवति तदुदाहरणमुखेन समासेन आलोच्यते ।

शब्दसंकेतः

सूत्रं, संज्ञा, परिभाषा, विधिः, नियमः, अतिदेशः, अधिकारः ।

अवतरणिका -

संस्कृतभाषा सर्वप्राचीना भाषा । अतोऽस्याः व्याकरणमपि प्राचीनम् । भाषा तदा कालजयी भविष्यति यदा भाषायाः एकं सुसमृद्धं व्याकरणं भविष्यति । व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम् । अथवा व्याक्रियन्ते प्रकृतिप्रत्ययादिविभागेन व्युत्पाद्यन्ते अर्थवत्तया प्रतिपाद्यन्ते शब्दा येनेति तद् व्याकरणम् । व्याकरणपदार्थनिरूपणप्रसङ्गे कात्यायनेन प्रतिपादितम् - ‘लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्’ इति । वि-आङ्-पूर्वकात् कृधातोः करणाधिकरणयोश्चेति ल्युटि, ल्युटोऽनादेशे क्लीवलिङ्गविवक्षायां च व्याकरणमिति पदम् । शब्दानुशासनमित्यस्य नामान्तरम् ।

‘एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुष्ठुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति’ इति श्रुतिप्रामाण्यात् साधुशब्दज्ञाने प्रयोगे च धर्मः, न हि व्याकरणज्ञानमन्तरेण साधुशब्दान् प्रयोगकर्तुं शक्नुवन्ति जना इति निश्चप्रचम् । न हि शब्देन किञ्चित् व्याक्रियते । केन तर्हि ? उच्यते सूत्रेण ।

सूत्रलक्षणम् -

किमिदं सूत्रम् ? इति जिज्ञासायामुच्यते ‘सूचनात् सूत्रम्’ इति । सूते सूचयति सूत्रयति वेति विग्रहे ‘सूत्र वेष्टने’ इति ण्यन्ताद् धातोरच्-प्रत्यये सूत्रशब्दो निष्पद्यते । सूत्र्यते ग्रथ्यते इति सूत्रम् । सूत्रलक्षणसम्बन्धे विविधानि मतानि उपलभ्यन्ते । यथा -

“स्वल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद् विश्वतोमुखम् ।

अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥”¹ इति ।

अल्पाक्षरम् अल्पाक्षरता, असन्दिग्धम् सन्देहहीनता, सारवद् सारवत्ता, विश्वतोमुखम् व्यापकार्थस्य प्रकाशकता, अस्तोभम्

1. हालदारः, २००६, पृष्ठा-३५७

* B.Ed. Trainee of Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math, Howrah, 711202

निरर्थकशब्दहीनं, अनवद्यम् विशुद्धविरचनता इति ।

कुमारिलभट्टेन प्रोच्यते - “सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वं यद्वृत्तौ यच्च वार्तिके ।

सूत्रं योनिरिहार्थानां सर्वं सूत्रे प्रतिष्ठितम् ॥” इति ।

सूत्रसमूहस्य उपयोगः पदसाधनम् । पदं हि वाक्ये प्रयुज्यते । तथाहि महाभाष्यकारेण तदीये महाभाष्ये प्रोच्यते - ‘अपदं न प्रयुञ्जीत’ इति ।

‘अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः’ इति वचनात् सर्वे शाब्दिका लाघवक्रियां चिकीर्षितवन्तः । तत्र पाणिनिः शाब्दिकलाघवं मनसि निधायापि अर्थकृतं लाघवं प्राधान्येनोरीचक्रे । अतस्तदीयव्याकरणग्रन्थे टि-घु-भा-प्रभृत्यक्षरसंज्ञाः दृश्यन्ते । सूत्ररचनायां गुरुलघुविचारः काशकृत्स्नाचार्येण एव सर्वादौ प्रारब्धः । तत्पूर्वन्तु सूत्ररचना छन्दबद्धमासीदिति ज्ञायते । सूत्राणि भागद्वयेन विभक्तानि । तथाहि महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना निगदितम् - “किञ्चित् सामान्यविशेषवल्लक्षणं प्रवर्त्यम् । येनाल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन् । किं पुनस्तत् ? उत्सर्गापवादौ । ...सामान्येनोत्सर्गः कर्तव्यः । तद् यथा - ‘कर्मण्यण्’ तस्य विशेषेणापवादः । तद्यथा ‘आतोऽनुपसर्गे कः’।”²

व्याकरणस्य सूत्रसमूहः सामान्यतः प्रागुक्तलक्षणाक्रान्तः तथापि सूत्रसमूहाः प्रकारान्तरेण बहुधा विभजन्ते । पाणिनिव्याकरणनिकाये सूत्राणां षड्विभागाः परिदृश्यन्ते । परवर्तिकाले त्रयोदशशताब्द्यां संक्षिप्तसारस्य टीकाकारगोपीचन्द्रेण सूत्रस्य षड्विधत्वं प्रतिपाद्यते -

“संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च ।

अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् ॥” इति ।

अधुना सूत्राणां षड्भागानां परिचयः समासेनोपस्थाप्यते -

संज्ञासूत्रम् -

संज्ञायतेऽनयेति संज्ञा । ‘सम्यग् ज्ञायते अनेन इति संज्ञा’। शक्तिनियामकं संज्ञासंज्ञिसम्बन्धबोधकं वा संज्ञासूत्रम् । येन वस्तुस्वरूपं ज्ञायते तत् संज्ञासूत्रम् । अन्यैः संज्ञासम्बन्धे उच्यते - ‘संज्ञा खलु नाममात्रकथनम्’ इति । वैयाकरणानां नये - ‘साक्षाच्छक्तिग्राहकं संज्ञासूत्रत्वम्’ । यथा - बृद्धिरादैच्(१/१/१) इति ।

महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना लौकिकोदाहरणद्वारैव संज्ञासूत्रस्य तात्पर्यं निर्दिश्यते । अष्टाध्याय्यां ‘बृद्धिरादैच्’ इति सूत्रभाष्ये उच्यते - “लोके तावन्मातापितरौ पुत्रस्य जायेते संवृतेऽवकाशे नाम कुर्वति देवदत्तो यज्ञदत्त इति । तयोरुपचाराद् अन्येऽपि जानन्तीयमस्य संज्ञेति । वेदे याज्ञिकाः संज्ञां कुर्वन्ति - स्फयो युपश्चाल इति । तत्र भवताम् उपचाराद् अन्येऽपि जानन्ति इयमस्य संज्ञेति । एवमिहापि ।”³ संज्ञासूत्रे साधारणतः अंशद्वयं तिष्ठति संज्ञा संज्ञी चेति । परन्तु अत्र सन्देहः जायते ‘कः संज्ञी का संज्ञा ?’ महाभाष्यकारेण विविधोपायेन प्रश्नस्यास्य उत्तरं दीयते । यथा - “यत्र तु अन्यतरल्लघु सा संज्ञा, यद् गुरु स संज्ञी। ... अथवा आवर्तिन्यः संज्ञा भवन्ति । बृद्धिशब्दश्च आवर्तते, न आदैच् शब्दः । तद् यथा इतरत्रापि देवदत्तशब्द आवर्तते, न मांसपिण्डः । अथवा पूर्वोच्चारितः संज्ञी, परोच्चारिता संज्ञा । कुत एतत् ? सतो हि कार्येण भवितव्यम् । तद् यथा इतरत्रापि सतो मांसपिण्डस्य देवदत्त इति संज्ञा क्रियते”⁴ इति । यथा - ‘अदेङ् गुणः’ इत्यत्र ‘अदेङ्’ संज्ञी ‘गुणः’ संज्ञा, ‘सुप्तिडन्तं

2. सिद्धान्तशिरोमणि २०००, २५

3. सिद्धान्तशिरोमणि २०००, १२६

पदम्' इत्यत्र 'सुभिङ्न्तं' संज्ञी, 'पदम्' संज्ञा, 'विरामोऽवसानम्' इत्यत्र 'विरामः' संज्ञी, 'अवसानम्' संज्ञा इत्यादीनि । परन्तु आलोच्यसूत्रे उक्तनियमस्य व्यतिक्रमोऽपि परिलक्ष्यते । यथा- वृद्धिरादैच् इति सूत्रे । अस्य समाधानं महाभाष्यकारेण उच्यते - 'एतदेकमाचार्यस्य मङ्गलार्थं वृद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते' । अर्थात् क्रमलङ्घनेन वृद्धिशब्दः आदौ उच्चारणस्य कारणं हि मङ्गलाचरणम् । परन्तु अन्यत्र साधारणनियमश्चलति ।

उक्तसूत्रं विहाय अपि पाणिनेः अष्टाध्याय्यां वहूनि संज्ञासूत्राणि प्राप्यन्ते । तानि यथा - 'अदेङ् गुणः' (१/१/२), 'गतिश्च' (१/४/६०) 'प्रादयः' (१/४/५८), 'न वेति विभाषा' (१/१/४४), 'विरामोऽवसानम्' (१/४/११०) चेत्यादीनि ।

संज्ञाकरणस्य किं फलम् ? महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना उच्यते तदीये भाष्ये - 'संज्ञा च नाम यतो न लघीयः । ...लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम्' इति । अष्टाध्याय्यां पाणिनिना संज्ञाशब्दस्य पारिभाषिकार्थे नामवाचकार्थे च प्रयोगोऽकारि । पाणिनीयव्याकरणे याः पारिभाषिक्यः संज्ञा विद्यन्ते, ताः शब्दसंज्ञा, अर्थसंज्ञा चेति द्विधा विभज्यन्ते । वृद्धिगुणप्रभृतिसंज्ञाः शब्दसंज्ञाः, लोप-विभाषा-कर्म-करण-प्रभृतिसंज्ञा अर्थसंज्ञाः । वस्तुतः समासेन स्वल्पशब्दैरर्थबोधनार्थं संज्ञासूत्रं सूत्रितं पाणिनिना ।

परिभाषासूत्रम् -

अव्यवस्थायां व्यवस्थासम्पादकसूत्रं परिभाषासूत्रम् । परिभाषासूत्रसम्बन्धे वैयाकरणसम्प्रदायस्य उक्तिः - 'साक्षाद् विधिशास्त्र तात्पर्यग्राहकशास्त्रत्वं परिभाषासूत्रत्वम्' । परिभाषाशब्दस्य व्युत्पत्तिगतोऽर्थो हि - 'परितः सर्वतो भाष्यतेऽनयेति परिभाषा' । एवं रूपेण परिभाषाशब्दस्य व्युत्पत्तिगतमर्थं दृष्ट्वा नैके वदन्ति - 'परितो व्यापृतां भाषां परिभाषा प्रचक्षते' । भावशार्म्मा प्रतिपादयति - 'भाष्यन्ते परितो यस्मात् परिभाषा स्ततः स्मृताः' । अभियुक्तानां नये तु - 'अनियमे नियमकारिणी परिभाषा' ।

महाभाष्यकारपतञ्जलिः मन्यते शास्त्रव्याख्यानावसरे कुत्रापि यदि सन्देहस्य उपस्थितिर्दृश्यते तत्र परिभाषासूत्रद्वारैव सन्देहस्य निराकरणं भवेत् । विषयेऽस्मिन् लोके उदाहरणमेकं प्रयच्छति महाभाष्यकारः । यथा - 'यथा लोके कश्चित् कञ्चित् पृच्छति - ग्रामान्तरं गमिष्यामि । पन्थानं मे भवान् उपदिशतु इति । स तस्मा आचष्टे अमुस्मिन् अवकाशे हस्तदक्षिणो ग्रहीतव्यः, अमुस्मिन् अवकाशे हस्तवाम इति । यस्तत्र तिर्यक् - पथो भवति, न तस्मिन् सन्देह इति कृत्वा नासावुपदिश्यते । एवमिहापि सन्देहे नियमः ।'

'सन्देहेनियमः' इत्यस्य उदाहरणं हि षष्ठी स्थानेयोगा (१/१/४९) इति सूत्रम् । अस्य सूत्रस्य वृत्तौ उच्यते - 'अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थानेयोगा बोध्या । स्थानं च प्रसङ्गः' । इति । अर्थात् सूत्रे यत्र षष्ठी विभक्तिः अव्यक्तरूपेऽस्ति तत्र षष्ठ्याः अर्थः स्थानं भवति । यथा - 'अस्तेभूरिति सूत्रम्, सूत्रार्थः - अस्-धातोः भूरित्यादेशः स्यात् । परन्तु अस्धातोः कुत्र भूरित्यादेशो भवति ? इति आकाङ्क्षायां 'षष्ठी स्थानेयोगा' इति परिभाषया अस्धातोः स्थाने भूरित्यादेशः स्यात् ।

परिभाषेन्दुशेखरे दुर्गाव्याख्याकाराणां मते परिभाषालक्षणन्तु लिङ्गवत्त्वे सति नियामकत्वम् । परितः सर्वत्र पूर्वत्र परत्र व्यवहिते चान्तरे च कार्यमनया सा परिभाषेति दिशा परिपूर्वाद् भाष्-धातोः घञ्-प्रत्यये निष्पन्नं परिभाषापदं योगरूढमित्यपि वक्तुं शक्यते । परिभाषाशब्दस्य प्रयोगः अष्टाध्याय्यां पाणिनिना न कृतः । वार्तिककृता कात्यायनेन 'अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः' इति सूत्रमाश्रित्य 'वर्णपाठ उपदेश इति चेश्वरकालत्वात् परिभाषयानुदेशः' इति वार्तिकं व्यरचि ।

परिभाषा त्रिविधाः सामान्यभावेन । वाचनिकी-परिभाषा ज्ञापकसिद्धा-परिभाषा न्यायमूलापरिभाषा चेति । ज्ञापकसिद्धा-परिभाषायाः उदाहरणं यथा - 'संज्ञापूर्वको विधिरनित्यः' । वाचनिकीपरिभाषायाः उदाहरणं यथा - 'विप्रतिषेधे परं कार्यम्' । न्यायमूला-परिभाषायाः उदाहरणं यथा 'एकदेशविकृतमनन्यवत्' । ज्ञापकसिद्धा-परिभाषा लिङ्गवती बुध्यङ्गभूता भेदेन द्विधा

4. सिद्धान्तशिरोमणि २०००, १, ३१

पाणिनेः परिभाषासूत्रं त्रिविधं भवति -

प्रथमतः- परिभाषासूत्रं विधिसूत्रस्य समीपम् उपेत्य विधिसूत्रस्यार्थं विदधाति । यथा - 'इको यणचि' इत्यादौ 'षष्ठी स्थानेयोगा' इति सूत्रेण इक इति षष्ठ्या स्थानमुच्यते ।

द्वितीयतः- यत्र द्वयोः विधिसूत्रयोः युगपत् प्रवृत्तिः भवति तत्र समाधानार्थं परिभाषासूत्रं गच्छति । यथा - 'मनस्+रथः' इत्यत्र 'हशि च' इत्यनेन रोरुत्वं स्यात् तथा 'रोऽरि' इति सूत्रेण रोः लोपो भवति । पूर्वत्रासिद्धमिति परिभाषासूत्रं तदा तत्रोपेत्य 'हशि च' इति सूत्रस्य प्रवृत्तिं सम्पादयति ।

तृतीयतः- 'अनेर्ढक्' इत्यत्र पर्यायवाचिशब्दानामपि ग्रहणं भवतीति यदा शङ्का उदेति तदा 'स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा' इति परिभाषासूत्रं तान् निवारयति । वस्तुतः परिभाषासूत्रद्वारा शिष्टप्रयुक्तः शब्दः सिध्यति ।

परिभाषासूत्रस्योपयोगिताविषये उच्यते -

“दीपो यथा प्रभाद्वारा सर्वगोह-प्रकाशकः ।

परिभाषा तथा बुद्ध्या सर्वशास्त्रोपकारिका ॥”⁵ इति ।

विधिसूत्रम् -

साक्षाल्लक्ष्यसंस्कारकसाधुत्वप्रकाशकबोधजनकत्वं विधिसूत्रत्वम् । वि-पूर्वाद् धाञ्-धातोः भावे कर्मणि चार्थे 'उपसर्गे घोः किः' इति सूत्रेण 'कि'प्रत्यये विधिशब्दो निष्पद्यते । विधानं विधिः, विधीयते इति विधिर्वा इत्यर्थः । यत्र प्राप्तिः नास्ति तत्र प्राप्तिः विधीयते इति विधिः । वैयाकरणैश्चोच्यते - 'अत्यन्ताप्राप्तार्थप्रतिपादकत्वे सति साक्षात् साधुत्वविधायकशास्त्रत्वं विधिसूत्रत्वम्' । यथा - 'इको यणचि' (६/१/७७) इत्यनेन अचि परे इकः स्थाने यणादेशो विधीयते । यथा - दधि+अत्र दध्यत्र, अनु+अयः अन्वयः, वली+ऋषभः वल्यृषभः चेति । विधिसूत्रं मुख्यतो द्विविधं भवति - उत्सर्गविधिः, अपवादविधिश्चेति । सामान्यरूपेण यत् कार्यं तदुत्सर्गविधिः । यथा - 'कर्मण्यण्' (३/२/१) इत्यनेन कर्मणि उपपदे धातोः अण् प्रत्ययः स्यात् । विशेषरूपेण यत् कार्यं भवति तदपवादविधिः । यथा - 'आतोऽनुपसर्गे कः' (३/२/३) इत्यनेन अदन्तात् धातोः अनुपसर्गात् कर्मणि उपपदे कः स्यात् । अणोऽपवादः । उत्सर्गापवादसूत्रयोः मध्ये तु अपवादसूत्रमेव वलवत् ।

विधि पुनः द्विविधा वर्णोपादनरूपम् अभावरूपञ्चेति भेदेन । आदेशविधिः यथा - 'जसः शी' (७/१/१७) इति सूत्रेण अदन्तात् सर्वनाम्नो जसः शी स्यात् । अनेकालत्वात् सर्वादेशः बुध्यते । यथा - सर्वे । आगमविधेः उदाहरणं यथा - 'आमि सर्व्वनाम्नः सुट्' (७/१/५२) इत्यनेन अवर्णान्तात् परस्य सर्व्वनाम्नो विहितस्यामः सुडागमः भवति । एत्वषत्वे । सर्वेषाम् । अभावरूपविधिरपि नाशविधिनिषेधविधिभेदेन द्विविधा । नाशविधिः यथा - 'लोपः शाकल्यस्य' (८/३/१९) इति सूत्रानुसारेण अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर्लोपो स्यात् वाऽशि परे । निषेधविधिः यथा - 'न पदान्ताद्वोरनाम्' (८/४/४२) इत्यनेन पदान्ताद्वर्गात् परस्यानामः स्तोः ष्टुर्न स्यात् ।

नियमसूत्रम् -

विधीनां नित्यप्राप्तौ सत्यां येन विशेषविधिना नियम्यते स नियमः । यत्र सामान्यविधेर्प्राप्तस्य सम्भावनास्ति तत्र विशेषविधिः प्रवर्तयति स विशेषविधिः नियमः । 'सामान्यप्राप्तस्य विशेषावधारणं नियमः' सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर्नियमाय कल्प्यते । वैयाकरणैश्चोच्यते - 'साक्षादितरव्यावर्तकशास्त्रत्वं नियमसूत्रत्वम्' । यथा- 'पतिः समास एव' (१/४/८) । पतिः समास एव इति

5. हालदारः २००६, पृष्ठा-३६४

नियमसूत्रम् । यद्यपि शेषो घ्यसखि इत्यनेन पतिशब्दस्य घिसंज्ञा सिद्धा तथापि पुनः सूत्रारम्भेन एतद् नियम्यते यत् पतिशब्दस्य घिसंज्ञा समास एव भवति न तु असमासे । नियमसूत्रम् विधेयात्मकं, निषेधात्मकं चेति द्विधा विभज्यते । ‘आकडारादेका संज्ञा’ (१/४/१) इति विधेयात्मकं नियमसूत्रम् । सूत्रेणानेन ज्ञायते इत ऊर्ध्वं ‘कडाराः कर्मधारये’ इत्यतः प्रागेकस्यैकैव संज्ञा ज्ञेया । प्रकृतिनियमः प्रत्ययनियमश्चेति भेदेन पुनः नियमविधिः द्विविधः । अतः वैयाकरणानां नये -‘प्रत्ययात् परं श्रुयमाण एव शब्दः प्रकृतिनियमं गमयति । प्रकृतेः परं श्रुयमाण एव शब्दः प्रत्ययनियमं गमयति’ । इति ।

अतिदेशसूत्रम् -

अन्यधर्मस्य अन्यत्रारोपणम् अतिदेशः । आदेशस्थानिनोर्मध्येऽभेदसम्बन्धस्थापक- सूत्रमतिदेशसूत्रम् । वैयाकरणैश्चोक्तं -‘सा क्षात्सादृश्यग्राहकशास्त्रत्वमतिदेशसूत्रत्वम् । यथा - ‘स्थानिवदादेशोऽनलविधौ’ (१/१/५६) ‘सख्युरसंबुद्धौ’ (७/१/९२) इत्यादीनि । ‘स्थानिवदादेशोऽनलविधौ’ इत्यनेन ज्ञायते आदेशः स्थानिवत्स्यात्, न तु स्थान्यलाश्रयविधौ । यथा - ‘ब्रुजो वचि’ (२/४/५३) इत्यनेन ब्रु-धातोः स्थाने वचादेशो स्यात् । यथा - वक्ता, वक्तुम्, वक्तव्यम्, वक्ष्ये, वक्ष्यामि चेति । अतिदेशसूत्रं विधिसंज्ञादिसूत्राणां देशं विस्तारयति । अतिदेशसूत्रं प्रायशः इव-वत्-प्रभृतिशब्दैः ज्ञाप्यते । अभियुक्तैश्चोच्यते अतिदेशसूत्रविषये -‘अन्यधर्मस्यान्यत्रारोपणमतिदेशः’ ।

अधिकरणन्यायमालायाः टीकायामुच्यते -

“अन्यत्रैव प्रणीतायाः कृत्स्नाया धर्मसंहतेः ।

अन्यत्र कार्यतः प्राप्तिरतिदेशः स उच्यते ।

प्रकृतात् कर्मणो यस्मात् तत् समानेषु कर्मसु ।

धर्मोपदेशा येन स्यादतिदेशः स उच्यते ॥”⁶ इति ।

अत एकस्यैव स्थाननिमित्तस्य प्रणीतधर्मस्य कार्येण यदि अन्यत्र प्राप्तिः स्यात् तदा सः अतिदेशः कथ्यते । यथा- ‘अक्षय्योदकदानार्घ्यदानवदिष्यते’ अर्थात् अर्घ्यदानन्यायरूपम् अक्षय्योदकदानमपि अभिप्रेतम् । सुतराम् अत्रैव अर्घ्यदानन्यायरूपः अक्षय्योदकदानस्यापि पृथक्दानरूपधर्मस्यातिदेशः परिलक्ष्यते । अतिदेशसूत्रं प्रायशः इव-वत्प्रभृतिभिः शब्दैः ज्ञाप्यते । वैदिककर्मरूपलौकिककर्मणि मीमांसाशास्त्रन्यायरूपं व्याकरणशास्त्रेऽपि अतिदेशप्रयोगप्रसिद्धम् । कार्य्यातिदेशः निमित्तादेशः संज्ञातिदेशः रूपातिदेशश्चेति विभागेन अतिदेशसूत्रस्य चत्वारः विभागाः । पाणिनीयतन्त्रे ‘कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः’ (३/१/८३) ‘पुंवत् कर्मधारयजातीयदेशीयेषु’ (६/३/४२) प्रभृतयः कार्य्यातिदेशस्य उदाहरणानि । ‘गोतो णित्’ (७/१/९०) इति सूत्रं निमित्तादेशस्य उदाहरणम् । यद्यपि ‘इव’ ‘वत्’चेति शब्दः न दृश्यते तथापि अतिदेशसूत्रमिदम् । विषयेऽस्मिन् महाभाष्यकारेण उच्यते - “स तर्हि वतिनिर्देशः कर्तव्यः, न ह्यन्तरेण वतिमतिदेशो गम्यते । अन्तरेणापि वतिमतिदेशो गम्यते, तद् यथा - ‘एष ब्रक्षदत्तः । अब्रक्षदत्तं ब्रक्षदत्त इत्याह, तेन मन्यामहे ब्रक्षदत्तवदयं भवतीति । एवमिहाप्यणितं णिदित्याह, णिद्विदिति गम्यते ।” सिद्धान्तकौमुद्याम् भट्टोजिदीक्षितेनापि पतञ्जलिमनुसरति । ‘वहुगणवतुडति संख्या’ (१/१/२३) इति सूत्रं संज्ञातिदेशस्य उदाहरणमिति मन्यते । ‘इणो गा लुडि’ (२/४/४५) इति सूत्रगतः ‘इणवदिकः’ वार्तिकमिदं रूपातिदेशस्योदाहरणं । ‘स्त्रियां च’ (७/१/९६) इत्यादीनि रूपातिदेशसूत्राणि ।

केषुचित् सम्प्रदायेषु अतिदेशः षड्विधः । यथा - शास्त्रातिदेशः, कार्य्यातिदेशः, निमित्तातिदेशः, व्यपदेशातिदेशः, तादात्म्यातिदेशः, रूपातिदेशश्चेति ।

6. हालदारः २००६, पृष्ठा-३८०

अधिकारसूत्रम् -

स्वदेशे फलशून्यत्वे सति उत्तरोत्तरफलजनकत्वम् अधिकारसूत्रत्वम् । अधिकारशब्दो भावसाधनः कर्मसाधनो वा । अधिकारणमधिक्रियतेऽनेन वेत्यधिकारः । अधिकारो नाम विनियोगः । विनियोगो लोकेऽधिकारः उच्यते । उक्तञ्चन्यत्र 'अधिकारो विनियोगः । विनियोगस्तु प्रायेण उत्तरसूत्रेषूपस्थितिः, क्वचित् पूर्वत्रापि' इति । वैयाकरणैश्चोच्यन्ते - 'स्वदेशे लक्ष्यसंस्कारकवाक्यार्थबोधजनकत्वे सति विधिशास्त्रैकवाक्यतापन्नलक्ष्यसंस्कारकवाक्यार्थबोधजनकत्वमधिकारसूत्रत्वम्' । अपि च वदन्ति - 'पूर्वसूत्रोपात्तपदादेरुत्तरसूत्रेष्वनुवर्तनमधिकारः' ।

अतएव एतानि मतानि दृष्ट्वा अधिकारसूत्रविषये उच्यते - अर्थपरिस्फुटार्थं पूर्वसूत्रस्थपदादेः अन्यत्रोपस्थितिर्हि अधिकारः । अधिकारसूत्रस्योदाहरणं यथा - धातोः (३/१/११), प्रत्ययः (३/१/१), परश्च (३/१/२), कारके (१/४/२३), एकः पूर्वपरयोः (६/१/८४), अव्ययीभावः (२/१/५), तत्पुरुषः (२/१/२२) चेत्यादीनि ।

अधिकारः त्रिविधः । महाभाष्यकारेण स्वकीये महाभाष्ये चोच्यते - "अधिकारो नाम त्रिप्रकारः । कश्चिदेकदेशस्थः सर्वं शास्त्रमभिज्वलयति यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः सर्वं वेश्मभिज्वलयति । अपरोऽधिकारो यथा रज्ज्वा अयसा वा वद्धं काष्ठमनुकृष्यते तद्वदनुकृष्यते चकारेण अपरोऽधिकारः प्रतियोगं तस्यानिर्देशार्थं इति योगे योग उपतिष्ठते ।" ⁷ इति ।

भेददृष्ट्या अधिकारः पुनः त्रिविधः । सिंहावलोकितं, मण्डुकप्लुतिं, गङ्गाप्रवाहवच्चेति । उच्यते -

“सिंहावलोकितं चैव मण्डुकप्लुतमेव च ।

गङ्गाप्रवाहवच्चापि ह्यधिकारस्त्रिधा मतः ॥” ⁸ इति ।

कलापव्याकरणकाराणां नये अधिकारः चतुर्विधः । यथा - गायत्रीधिकारः, सिंहदृष्टि-अधिकारः, मण्डुकप्लुति- अधिकारः, गङ्गास्रोतप्रवाहाधिकारश्चेति ।

गायत्रीधिकारः -

यथा 'गायत्रीः क्षेत्रेषु तृणानि खादन् यदा याति, तदा मध्ये यदि किमप्यभक्ष्यं तृणं प्राप्यते तदा स तत्परित्यज्याग्रे गत्वा खाद्यं तृणमिति । एवमेव किमप्यधिकारसूत्रं मध्येऽधिकारानर्हसूत्रं परित्यज्य तदहसूत्रे स्वीयं पदमुपस्थापयति । यथा - 'एकाचो द्वे प्रथमस्य' (६/१/१) इत्यधिकारसूत्रम् 'अजादेर्द्वितीयस्य' (६/१/२) 'न नन्द्रा संयोगादयः' (६/१/३) इत्यधिकारानर्ह सूत्रद्वयं परित्यज्य 'पूर्वोऽभ्यासः' (६/१/४) 'लिटिधातोरनोभ्यासस्य' (६/१/८) इत्यनयोः सूत्रयोरधिक्रियते ।

सिंहावलोकिकाधिकारः -

सिंहावलोकनन्यायलोकतः प्रसिद्धः । सिंहावलोकिकाधिकारविषये उच्यते - "सिंहं यथा कञ्चिद् मृगं हत्वाऽग्रे गच्छन्नन्योऽपि कश्चिद् मृगश्चेत् स्यात् तदा तमपि हन्यामिति बुद्ध्या पृष्ठदेशावलोकनं पुरोदेशावलोकनं च करोति हन्ति च दृष्टिपथमागतं मृगादिकमिति प्रसिद्धं तथैकस्य शब्दस्य पुरतः पृष्ठे च यात्रोभयोरन्वयस्तत्रास्य प्रवृत्तिः" अयं लोकिकन्यायस्यानुकरणेन उक्ताधिकारस्य नाम सिंहावलोकः । अथवा सिंहं यथा स्वाग्रे स्थितं किमपि लक्ष्यम् आकर्षति, तथैव यदा कस्मिंश्चित् परवर्तिसूत्रे स्थितं किमपि पदं पूर्ववर्तिसूत्रेणापकृष्यते, तदैवायमधिकारः सिंहदृष्टिपदेन व्यवहियते । यथा - 'बृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेवविशेषः' (१/२/६५) इति परवर्तिसूत्रात् 'एव'पदं 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ' (१/२/६४) इति सूत्रेऽपकृष्यते ।

7. सिद्धान्तशिरोमणि २०००, ३६२

8. हालदारः २००६, पृष्ठा-३८२

अत एव 'एकविभक्तौ यानि स्वरूपाण्येव दृष्टानि, तेषामेक एव शिष्यते' इति सूत्रार्थो निष्पद्यते ।

मण्डूकप्लुतिः -

मण्डूका यथा मध्ये किमपि परित्यज्य स्वभावत उत्प्लुत्योत्प्लु गच्छन्ति, तथैव कस्मिंश्चित् सूत्रे स्थितं किमपि पदं मध्यस्थितं सूत्रं परित्यज्य तत्परवर्तिसूत्रेऽनुवर्तते, तदेयमनुवृत्तिर्मण्डुकप्लुतिशब्देनोच्यते । यथा - 'इको यणचि' (६/१/७७) इति सूत्रस्थितमचिपदं मध्यस्थितानि सूत्राणि परित्यज्य 'आहुणः' (६/१/८३) इति सूत्रेऽनुवर्तते । तेन 'अवर्णादचि परे पूर्वपरयोः स्थाने गुण एकादेशः स्यादिति' सूत्रार्थो जायते ।

गङ्गाप्रवाहवत् -

यथा हिमालयाद् आगच्छन् गङ्गाप्रवाहः स्वमार्गे स्थितां निखिलमपि भूमिं स्वप्रवाहेणाव्यवधानेन व्याप्नोति, तथैव शास्त्रेऽपि यदा किमप्यधिक्रियमाणं पदं स्वाधिकारक्षेत्रे स्थितं सर्वमपि सूत्रजातं व्याप्नोति, तदा गङ्गाप्रवाहवदनुवृत्तिरित्युच्यते । यथा 'प्रत्ययः' (३/१/१) 'परश्च' (३/१/२) सूत्रद्वये स्थिते प्रत्ययः परश्चेति पदे परवर्तिषु सर्वेषु सूत्रेष्वविच्छिन्नरूपेण सम्बद्ध्येते । अत एव 'गुप्तिज्जिक्द्भ्यः सन्' इति सूत्रस्य एतेभ्यो धातुभ्यः सन्प्रत्ययः परो भवतीति सूत्रार्थः सम्पद्यते ।

उपसंहृतिः -

सूत्रस्य भेदविषये अनेकानि मतानि दृश्यन्ते । केचन वदन्ति सूत्रं सप्तविधं यथा- संज्ञा-परिभाषा-विधि-नियम-अतिदेश-अधिकार-निषेधाश्चेति । अपरे तु उपविधि इति स्वातन्त्र्यविभागं स्वीकुर्वन्ति । अतः सूत्रम् अष्टविधम् इति ते वदन्ति । परन्तु सूत्राणां षड्विभागाः हि वैयाकरणजगति सर्वाधिकाः प्रसिद्धा इति शम् ।

सहायकग्रन्थाः

१. गुरुपदाहालदारः, २००६, व्याकरणदर्शनेर इतिहास, कलकाता: संस्कृत बुक डिपो ।
२. पतञ्जलिः, २०००, महाभाष्यम् (प्रथम भाग), सम्पा. श्री वेदव्रतः स्नातकः सिद्धान्तशिरोमणिः, रोहतकः हरयाणा साहित्य संस्थान ।
३. भट्टोजीदीक्षितः, २०१४, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (प्रथम भाग), सम्पा. गिरिधरशर्मा परमेश्वरानन्दशर्मा, वाराणसी: मोतीलाल बनारसी दास ।
४. भट्टोजीदीक्षितः, २००९, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (संज्ञापरिभाषाप्रकरण), सम्पा. मृणालकान्ति गङ्गोपाध्याय ।
५. सत्यनारायण चक्रवर्ती, २०१२, पाणिनीय शब्दशास्त्र, कलकाता: संस्कृत पुस्तक भाण्डार ।

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

आत्मनित्यत्वविचारः

सुस्मिता-साहा *

सारसंक्षेपः

भारतीयदर्शनशास्त्राणाम् आलोचितविषयेषु अन्यतमः आत्मा। स च आत्मा द्विविधः – जीवात्मा परमात्मा च। परमात्मा तु सर्वज्ञः ईश्वरः। स न स्थूलशरीरेण सह सम्बन्धाति। जीवात्मा तु स्थूलशरीरे तिष्ठति, तस्य हि अज्ञानाद्बन्धनम्, अज्ञाननाशे तु मुक्तिः। अधुना विचार्यन्तु विनाशशीलेऽस्मिन् वपुषि वास्तव्योऽयं जीवात्मा नित्योऽनित्यो वा? यतः नित्यस्यात्मनः साक्षात्कारे हि नित्यमुक्तिः आत्यन्तिकसुखं वा लब्धुं शक्यते। दर्शनशास्त्रेषु नित्यत्वस्य विविधभेदाः लक्ष्यन्ते। तत्र परिणामनित्यता, कुटस्थनित्यता उत्पत्तिविनाशराहित्यनित्यतेति। तत्सर्वं विचार्य आत्मनः उत्पत्तिविनाशराहित्यनित्यत्वमेव स्वीकृतम्। जीवात्मनः नित्यत्वस्वीकरणे लक्ष्यते भारतीयदर्शनसम्प्रदायेषु विप्रतिपत्तिः। तत्र अनित्यवादिनस्तु चार्वाकबौद्धजैनदार्शनिकाः। तत्रापि जैनदार्शनिकाः नित्यानित्योभयवादिनः। नित्यवादिनस्तु न्यायवैशेषिकसांख्ययोगमीमांसावेदान्तदार्शनिकाः।

चार्वाकानां नये चैतन्यविशिष्टदेह एवात्मा, तदतिरिक्ते प्रत्यक्षाभावान्नाङ्गीकृतं तैस्तस्यास्तित्वम्। भूतचतुष्टयेन निर्मितोऽयं देह आत्मा। न हि तैः जीवात्मा परमात्मा इति आत्मनः कोऽपि भेदः स्वीकृतः। तेषां नये आत्मा मरणकाले शरीरेण सह विनश्यति, न तस्य पुनर्जन्म भवति। अतः तैरात्मनः अनित्यत्वमेव प्रतिपादितम्। जैनानां नये आत्मा नित्यानित्यः उभयस्वरूपः, अनेकान्तत्वात् अनन्तधर्मविशिष्टत्वात्। तेषां नये आत्मा चैतन्यात् भिन्नाभिन्नोभयरूपः। चैतन्याद्भिन्नत्वे तु अनित्यः, अभिन्नत्वे तु नित्यः। बौद्धदार्शनिकानां नये आत्मा अनित्यः क्षणिकत्वात्। चार्वाकबौद्धप्रतिपादिते अनित्यत्वे अस्ति भेदः।

आस्तिकदर्शनेषु न्यायवैशेषिकानां नये आत्मा नित्यः स्मरणानुपपत्तेः कृतप्रणाशदोषत्वात्। सांख्ययोगदर्शनेऽपि आत्मनः नित्यत्वं प्रतिपादितं प्रकृतिविकृतिरहितत्वात्। मीमांसकानां नये जीवदशायां कृतयागस्य अपूर्वं जीवः मृत्योरनन्तरमेव भुङ्क्ते। आत्मनः हि प्रेत्य यागफलभोगयोग्यत्वात् स नित्यः। वेदान्तदर्शने पुनः ब्रह्मणः नित्यत्वात् तदभिन्नस्य जीवात्मनोऽपि नित्यत्वमेव प्रतिपादितम्।

बौद्धानां जीवात्मनः अनित्यत्वप्रतिपादने अनेकानि कारणानि सन्ति। तत्रैकः यथा तेषां नये जगति सर्वस्यापि क्षणिकत्वादेकस्यापि आत्मनः नित्यत्वस्वीकारे क्षणिकवादस्य मूलतत्त्वं मिथ्या स्यात्। एवन्तु चार्वाकजैनानामपि आत्मनः अनित्यत्वप्रतिपादने अस्ति कारणम्। ततः सर्वेषां नित्यानित्यवादिनां मतेषु आत्मनः नित्यत्वमेव प्रतिपादितम् इति शम्।

कुञ्चीशब्दाः

जीवात्मा > उत्पत्तिविनाशरहितनित्यत्वम् > देहात्मवादः > अनेकान्तवादः > क्षणिकत्वम् > कृतप्रणाशदोषत्वात्।

भूमिका

भारतीयदर्शनशास्त्राणामालोचितविषयेष्वन्यतम आत्मा। आत्मा द्विविधः परमात्मा जीवात्मा च। परमात्मा नित्यः शाश्वतः परमेश्वरः। स न स्थूलशरीरेण सह सम्बन्धाति। जीवात्मा तु स्थूलशरीरे तिष्ठति, तस्य हि अज्ञानाद्बन्धनम्, अज्ञाननाशे मुक्तिः। अधुना

* SACT, Sree Chaitanya Mahavidyalaya, P. O. – Habra- Prafullanagar, North 24 Parganas, Pin - 743268

विचार्यस्तु विनाशशीलेऽस्मिन् देहे वास्तव्योऽयं जीवात्मा नित्योऽनित्यो वेति। यतः नित्यस्य आत्मनः साक्षात्कारे नित्यमुक्तिः आत्यन्तिकं सुखं च प्रतिबुध्यते। उत्पत्तिविनाशशीलं द्रव्यमेव अनित्यम्। अतः जगति लभ्यमानेभ्यो विनाशशीलद्रव्येभ्यः प्राप्तं सुखमपि अनित्यमेव। तस्य भोगेन तु क्षणकालाय ऐहिकसुखं लब्धुं शक्यते, न तु पारलौकिकम्। अतः जीवात्मा नित्योऽनित्यो वेति अवश्यमेव विचार्यम्। विषयेऽस्मिन् दृश्यते दर्शनसम्प्रदायेषु विप्रतिपत्तिः। तत्र नित्यानित्योभयवादिनां मतमत्रोपस्थापितम्। अपि च उभयोर्मध्ये केषां मतं ग्राह्यं केषाञ्च हेयं तदपि विचारपूर्वकमालोचितम्।

शोधपत्रविरचनस्य प्रयोजनम्

जीवात्मनः नित्यत्वप्रतिपादनमेव शोधपत्रस्यास्य मूलविषयः। परन्तु विषयस्य आलोचनात् प्राक् प्रयोजनमपि वक्तव्यम्। यतः प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। प्राचीनकालत एव भारतभूमौ आध्यात्मिकचर्चा प्रचलितास्ति। मुमुक्षवः ऋषयश्च मोक्षलाभाय नित्यं यतन्ते। न हि विना आयासेन लब्धुं शक्यतेऽयं मोक्षः। तदर्थं शास्त्रादिषु विहितानि कर्माणि उपासनानि च मुमुक्षुभिः अङ्गीकृत्य संयमपूर्वकं जीवनयापनेन मोक्षम् आसाद्यते। वस्तुतः विहितानामेषां कर्मणां पालनेन मनुष्याणां चित्तशुद्धिः जायते। ततस्ते शुद्धचित्तेन तत्त्वज्ञानमवाप्य अज्ञानाद्विमुक्ताः सन्तः देहात्मनौ व्यावर्तयन्ति तथा परमात्मना सह स्वात्मनोऽभेदज्ञानं कुर्वन्ति। एवं कृच्छ्रसाधनेन यथा तैः मोक्षोऽधिगम्यते तथा स्वधर्मस्य रक्षापि साध्यते। ततः समाजराष्ट्रस्य शान्तिः सुस्थितिश्च सदा वर्तते। परन्तु काले गते मनुष्याणां मनसि आध्यात्मिकी चेतना प्रायः विलुप्ता जाता। नाधुना मनुष्याः अतीन्द्रियानि विषयानि सविश्वासं स्वीकुर्वन्ति। अद्यतनसमाजे सर्वान् परिदृश्य एवन्तु वक्तुं शक्यते यत् भारतीयदर्शनशास्त्रेषु अप्रतिष्ठितस्य चार्वाकमतस्य अधुना चतुर्दिशि प्रतिष्ठा दृश्यते। प्रत्यक्षप्रमाणाभावात् ईश्वरपरलोकात्मास्वर्गादिविषये तेषां मनसि संशयः दृश्यते। अतस्ते इहलोकस्य तथा स्थूलदेहस्य सुखसाधनाय हि कर्मणि भोगे च लिप्यन्ते। स्वधर्मस्य अध्यात्मबोधं विस्मृत्य ते स्वात्मनः सर्वेषां च अधःगमनमेव जनयन्ति। ततस्तेषां चेतसि अध्यात्मबोधस्य पुनरुत्थापनाय नित्यतत्त्वानामस्ति त्वज्ञापनाय सुधीभिः क्रियते महती प्रचेष्टा। मयापि तेषां पदाङ्कमनुस्मृत्य आत्मनित्यत्वविचारशीर्षकं शोधपत्रमिदं विचारपूर्वकं प्रस्तूयते।

नित्यतत्त्वं तथा आत्मनः नित्यत्वस्य स्वरूपम्

नियतं भवमिति विग्रहे नि इत्यव्ययात् अव्ययात्प्य इति सूत्रेण त्यप्प्रत्येन निष्पन्नोऽयं नित्यशब्दः। अतः नित्यशब्दार्थस्तु नियतं सततं ध्रुवञ्च। अस्मिन् पत्रे तु जीवात्मनः नित्यत्वं निरूप्यते। दर्शनशास्त्रेषु कार्यकारणसम्बन्धविषये मतद्वयं प्राप्यते सत्कार्यवादोऽसत्कार्यवादश्चेति। तत्र असत्कार्यवादिनां न्यायवैशेषिकाणां नये समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणत्रयेण कार्यमुत्पद्यते तथा कारणविनाशेन पुनः कार्यस्यापि विनाशो भवति। न हि कार्योत्पत्तेः प्राक् तस्य अस्तित्वमासीत् नापि लयात् परं स्थास्यति। एवमुत्पत्तिविनाशशीलं द्रव्यमेवानित्यम्। तर्हि नित्यत्वन्तु उत्पत्तिविनाशरहित्यमिति। तदनुसारेण नित्यत्वस्य लक्षणन्तु ‘ध्वंसप्रागभावाप्रतियोगित्वं नित्यत्वम्’ इति।

सांख्यास्तु सत्कार्यवादिनः। तेषां नये कार्यमुत्पत्तेः प्राक् कारणमध्ये सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति। उत्पत्तिकाले तु कार्यस्य स्थूलरूपेण अभिव्यक्तिः भवति। यथा कार्यं नोत्पद्यते तथा न विनश्यति, तत्तु तिरोभवति। सांख्यदर्शनस्य एवं मतस्वीकारे तु जगति सर्वेषामेव नित्यत्वापत्तिः स्यात्। परन्तु व्यक्तानां धर्मोद्देशकाले आचार्येण स्पष्टमेतेषामनित्यत्वं निगदितम्।¹ अतः सांख्यदर्शनानुसारं नित्यत्वस्य एवं लक्षणं कर्तुं शक्यते यत् ‘आविर्भावतिरोभावराहित्यम्’ इति। अर्थात् यन्न आविर्भवति नापि च तिरोभवति तदेव नित्यम्। सांख्यदर्शने एवम् आविर्भावतिरोभावशून्यनित्यत्वन्तु पुरुषस्य हि स्वीकृतम्। परन्तु सांख्यानां सत्कार्यवादोऽयं नैयायिकैः सर्वथा खण्डितः। अत उत्पत्तिविनाशरहितनित्यत्वमेव स्वीकर्तव्यम्।

1. हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्। सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतं व्यक्तम्।।१०॥ (सांख्यकारिका)

पुनश्च सांख्यदर्शने प्रकृतिरपि नित्या इति उक्तम्। वस्तुतः प्रकृतिरपि पुरुषवत् नाविर्भवति नापि च तिरोभवति। तर्हि उभयोर्मध्ये को भेदः? वस्तुतस्तु प्रकृतिः यद्यपि नित्या परन्तु सा नित्यं परिणमते। तस्याः निरन्तरं महदादिविकृतयः सञ्जायन्ते। अतः प्रकृतेरियं नित्यता परिणामिनित्यता। परन्तु पुरुषस्य नास्ति प्रकृतिविकृती च। स तु कूटस्थनित्यः। यः निर्विकारेण निश्चलः सन् एकरूपतया तिष्ठतीति स कूटस्थः। सांख्यदर्शने स्वीकृतः आत्मा निर्गुणः परिणामशून्यः कूटस्थनित्यः।

न्यायवैशेषिकदर्शने तु जीवात्मनः बुद्धिसुखदुःखादयः अनित्याः गुणाः स्वीकृताः। एतेषामनित्यत्वात् एषामुत्पत्तिविनाशकाले आश्रयभूतस्य आत्मनोऽपि विकारः जायते। अतः जीवात्मनः कूटस्थनित्यत्वं न सम्भवतीत्यापत्तावुच्यते नैतदेवम्। न हि जीवात्मनि विद्यमानाः गुणाः जीवात्मस्वरूपेऽन्तर्गताः भवन्ति। ततः हि तेषां नये द्रव्यादिषु सप्तपदार्थेषु द्रव्यापेक्षया गुणाः पृथक्त्वेन परिगणिताः। तथा च बुद्ध्यादीनां गुणानामुत्पत्तौ विनाशे वा सत्यपि तदाश्रयभूते जीवात्मस्वरूपे न कश्चिदपि विकारः इति न जीवात्मनः कूटस्थनित्यताहानिः। अतः दृश्यते आस्तिकदर्शनसम्प्रदायेषु सर्वे हि जीवात्मनः कूटस्थनित्यत्वं स्वीकृतवन्तः।²

खण्डनमण्डनपुरःसरं जीवात्मनित्यत्वप्रतिपादनम्

जीव एव आत्मा जीवात्मा। गमनार्थकस्याद्वातोः मन्प्रत्ययेन निष्पन्नोऽयमात्मनशब्दः। अतः आत्मनशब्दस्य अर्थः गमनकारी। आत्मा तु देहादेहान्तरं गच्छति। एवं व्युत्पत्त्या तु आत्मनः नित्यत्वमेव प्रतिपाद्यते। न हि अनित्यस्य आत्मनः देहस्य च मृत्योः परं देहान्तरप्राप्तिः सम्भवति विनाशित्वात्। परन्तु नास्तिकदर्शनेषु आत्मनः अनित्यत्वमेव प्रतिपादितम्। ततः आत्मनः अनित्यत्ववादिनस्तु चार्वाकबौद्धजैनदार्शनिकाः। न्यायवैशेषिकादिभिः आस्तिकदार्शनिकैस्तु आत्मनः नित्यत्वमेवाङ्गीकृतम्। अधुनादौ नास्तिकदार्शनिकानां जीवात्मनः अनित्यत्वविषयकमतानि आलोच्यन्ते।

जीवात्मनोऽनित्यत्वपक्षे हेतुस्थापनम्

चार्वाकमते आत्मा अनित्यः प्रत्यक्षप्रमाणाभावात्। प्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनामेषां नये आत्मन इन्द्रियग्राह्यत्वं नास्ति। अतः चतुर्भूतमयदेह एवात्मा। देहस्य विनाशे आत्मा अपि विनश्यति। न खलु जन्मान्तरसिद्धयेऽपि आत्मनः नित्यत्वं स्वीकार्यम्। तेषां नये यदि परलोकः स्यात्तर्हि कथमात्मा परजन्मनि इहजन्मनः स्नेहास्पदेषु न पुनरागच्छति?³ जीवाः यानि कर्माणि कुर्वन्ति तेषां फलभोगः इह जन्मनि एव भवति नैतदर्थं पुनर्जन्मकल्पना करणीया। अतः आत्मा अनित्यः।

चार्वाकसम्प्रदायेषु पुनः केचन न केवलं देहस्यैवात्मत्वं स्वीकुर्वन्ति, अपि च प्राणेन्द्रियमनसामपि तेषु इन्द्रियात्मवादिनां नये इन्द्रियम् एवात्मा। यतः क्षीणे इन्द्रिये सति तेन ज्ञानसम्पाद्यत्वं न सम्भवति। यथा चक्षुरिन्द्रिये विनष्टे तु न पुनः चाक्षुषज्ञानं लब्धुं शक्यते। अतः इन्द्रियम् एवात्मा। पुनश्च प्राणात्मवादिभिः प्राणस्यैव आत्मत्वमङ्गीकृतम्। तत्र ते ‘अन्योऽन्यतर आत्मा प्राणमयः’ ‘प्राणो हि भूतानामायुः’ इत्यादीनि उपनिषद्वाक्यानि प्रमाणरूपेण उपस्थापयन्ति। मनश्चैतन्यवादिनां नये मनः एवात्मा। ‘अन्योऽन्यतर आत्मा मनोमयः’ इति वाक्यं प्रमाणम्।⁴

बौद्धदर्शने शून्यवादिनां नये जगति सर्वं शून्यमजातत्वात् आत्मापि शून्योऽजातत्वात्। परन्तु योगाचारवैभाषिकसौत्रान्तिकै

2. ततश्च श्रीमद्भगवद्गीतायामुक्तम्

“ द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरः उच्यते।।” इति। (१५।१६)

3. “ यदि गच्छेत्परमं लोकं देहादेषः विनिर्गतः। कस्माद् भूयो न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुलः” इति (पूर्ववत्, पृष्ठाङ्कः १४)

4. [HTTPS://SANSKRITBHASI.BLOGSPOT.COM/2018/12/2](https://sanskritbhasi.blogspot.com/2018/12/2)

रात्मनः अनित्यत्वं व्यवस्थितं क्षणिकत्वात् । तेषां नये यदर्थक्रियाकारि अर्थात् कार्यमुत्पादयितुं समर्थ्यते तदेव सत्, यत् सत्तत् क्षणिकम्।⁵ तेषां नये जगति सर्वस्य वस्तुनः परिवर्तमानत्वादस्थायित्वमेव प्रतिपद्यते। परन्तु आत्मनि क्षणिके सति तस्मिन् स्मृतिसंस्काराद्यनुभवः कथं सम्भवेदित्यत्रोच्यते विज्ञानवादिनः विज्ञानमेवात्मा। विज्ञानन्तु चैतन्यस्य प्रवाहः धारा वा । एतेषां नये बाह्यवस्तूनां नास्ति स्थायित्वं तथा नापि आत्मा मानसिकव्यापाराणां धारकः। विज्ञानन्तु स्वतःप्रकाशरूपं तडिदिव क्षणिकञ्च। बाह्यवस्तुरूपेण प्रत्यक्षीभूताः पदार्थाः विज्ञानस्य बुद्धेः वा आकारमात्रमेवा तत्तु विज्ञानं प्रथमक्षणे उत्पद्य परक्षणे द्वितीयमेकं स्वसदृशं विज्ञानमुत्पाद्य विनश्यति। सैव परिवर्तनशीला विज्ञानधारा हि आत्मा। बौद्धव्यानां नये पञ्चस्कन्धस्य समन्वय एवात्मा। ते यथा, रूपस्कन्धः देहो वा, वेदनास्कन्धः सुखदुःखाद्यनुभूतिः वा, संज्ञास्कन्धः प्रतिक्षणं वा, संस्कारस्कन्धो विज्ञानस्कन्धश्चेति। एतेषां संघातेनोत्पन्नस्य आत्मनः परिवर्तनशीलत्वात् आत्मा अनित्यः एव।

बौद्धानां नये दुःखमयेऽस्मिन् जगति सर्वं क्षणिकं यतः अक्षणिकेषु विषयेषु तीव्रवासनायाः दुःखमूलत्वात्। एवं ते आत्मनोऽपि नित्यत्वं प्रत्याख्यातवन्तः। यतः नित्यत्वे तु आत्मभावोऽहंकारो वा जायते येन चेतसि रागद्वेषौ भवतः। आत्मनः कामाय जगतः सर्वं प्रियाः भवन्ति। तेषु प्रियेषु सुखकामना भवति। ततः जनाः भोगवासनया नित्यं दुःखमेवानुभवन्ति। बौद्धदर्शने जीवात्मनः नित्यतास्वीकारे आत्मनः अर्थक्रियाकारित्वाभावादवस्तुत्वापत्तिः स्यात्। ततश्चात्मनः स्मृतिप्रत्यभिज्ञादिक्रियापि न सिद्ध्यति। जैनाणां स्याद्वादानुसारेण जगति सर्वेषामेव वस्तूनामनन्तधर्मत्वात्तेषां सार्वत्रिकज्ञानं कस्यापि न भवति। अतस्तैः जीवात्मनः नित्यानित्योभयरूपं स्वीकृतम्। जैनाणां नये न हि भूतचतुष्टयेन निर्मितस्य देहस्य आत्मत्वं सम्भवति। यतः भूतचतुष्टयेषु पृथिव्याः स्वभावः धारणं वायोः प्रेरणम् अतः द्रवत्वं, तेजसः उष्णता च। भूतचतुष्टयेन निर्मिते सत्यात्मनि अपि एते स्वभावाः सन्ति। परन्तु तदभावात् आत्मनः देहातिरिक्तत्वं नित्यत्वञ्च स्वीकार्यम्।⁶ न खलु आत्मनः नित्यत्वमस्वीकार्यं स्मृतिभङ्गदोषोपपत्तेः। शिशोः जातमात्रमेव स्तन्यपाने प्रवृत्तिः जन्मान्तरीयसंस्कारं विना न सम्भवति। अपि च मृतानां यक्षराक्षसादीनामपि स्वकुलज्ञानभावात् केषाञ्चित् पुनर्भवस्मरणान्तः अनादिः नित्यः आत्मा अस्तीति स्वीकर्तव्यम्।⁷ वस्तुतः जैनाणां नये आत्मा द्रव्यपर्यायभेदेन नित्यानित्योभयरूपी। आत्मनः द्रव्यांशस्य एकरूपत्वात् परिवर्तनरहितत्वाच्च अविनाशी नित्यश्च।⁸ परन्तु पर्यायभागस्तु परिणामी। तस्मिन् विकारभावात्। जैनाणां नये आत्मा स्वदेहपरिमाण एव। आत्मा न विभुपरिमाणं न चाणुपरिमाणम्। स तु जीवस्य स्वदेहपरिमाणम्। आत्मनः रागहर्षशोकादयः असाधारणगुणाः आधाररूपेण देहे एव विद्यन्ते। अतः आत्मा देहपरिमाणः स्वीकार्यः। जैनाः आत्मनः हर्षशोकादयः परिणामाः इति स्वीकुर्वन्ति। देहपरिमाणो देहादतिरिक्तोऽयमिति जीवात्मा यथा यथा देहो वर्धते तथा तथा तदनुरोधेन सोऽपि वर्धतेऽपचये चापचीयते।⁹ एवमुपचयापचयविकारवत्वान्न खलु जीवात्मनः नित्यत्वं प्रतिपाद्यते।

जीवात्मनः नित्यत्वपक्षे हेतुस्थापनम्

आस्तिकदर्शनेषु तु आत्मनः नित्यत्वमेव प्रतिपादितम्। तत्र नैयायिकानां नये देहे हि चैतन्यस्योपपादने देहस्य परिणामधर्मविशेषत्वाद्बाल्ये यदनुभूतं मया यौवनेऽपि तन्मयैवोपलभ्यते इति स्मरणं नोपपद्यते। शरीरस्यापचयधर्मत्वादननुभवस्म

5. सर्वदर्शनसंग्रहः, बौद्धदर्शनम्

6. 'नापि पृथिव्यादिचतुष्टयात्मकत्वमात्मनः सम्भाव्यते, अचेतनेभ्यश्चैतन्योत्पत्त्ययोगान्द्वारणेरणद्रवोष्णतालक्षणांशान्वयाभावाच्च' इति (प्रमेयरत्नमाला, चतुर्थः समुद्देशः पृष्ठाङ्कः २६६)

7. "तदहर्जस्तनेहातो रक्षोदृष्टेर्भवस्मृतेः।

भूतानन्वयनात्सिद्धः प्रकृतिज्ञः सनातनः॥४०॥ (प्रमेयरत्नमाला, चतुर्थः समुद्देशः पृष्ठाङ्क २९७)

8. 'नित्यावस्थितानः यरूपाणि॥४॥ (तत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्)

9. "एकस्मिन् द्रव्ये क्रमभाविनः परिणामाः पर्यायाः आत्मनि हर्षविषादादिवत्"।८। इति (प्रमेयरत्नमाला, चतुर्थः समुद्देशः २९०)

रणयोः कर्तृभिन्नत्वात्। परन्तु लोके तु बाल्यानुभूतविषयाः यौवने सर्वे सम्यक् स्मरन्ति। न हि शरीरस्य कर्तृत्वे तत् सम्भवति। अतः आत्मनः नित्यत्वं स्वीकार्यम्।¹⁰

शिशोः स्तन्यपानाय प्रथमप्रवृत्तौ जन्मान्तरीयसंस्कारहेतुत्वान्न हि विनश्चरदेहस्यात्मत्वं सिध्यति। इन्द्रियेषु चैतन्य- स्वीकारे एकस्मिन्नेव देहे प्रत्येकमिन्द्रियाणां भिन्नकर्तृत्वं स्वीकर्तव्यम्। न खलु एकमेवेन्द्रियं भिन्नेन्द्रियाणां विषयग्रहणक्षमम्। चक्षुषः रूपभिन्नस्पर्शादौ विषयग्राह्यताभावात् चक्षुषा दृष्टविषयस्य त्वचोपलब्धे सति विषययोस्तयोरेक एव कर्ता स्वीकर्तव्यः यः इन्द्रियादतिरिक्तः। स तु नित्यः आत्मा एव।¹¹ पुनश्चेन्द्रियाणां कर्तृत्वे तद्विनाशे तदुपलब्धविषयाणां स्मरणानुपपत्तिः स्यात्। अपि च इन्द्रियाद्यवयवानां विनाशेऽपि कर्तुः नाशायोग्यत्वात्तदतिरिक्तः आत्मा अस्त्येव।¹² अणुपरिमाणत्वान्मनसोऽपि आत्मत्वे ज्ञानसुखादेः प्रत्यक्षं न सम्भवति।¹³

न हि आत्मा प्रतिक्षणमुत्पद्यमानोऽनित्यः। तथात्वे तु आत्मनः उत्पादप्रध्वंसमानत्वादेकेनात्मना कृतकर्मणः फलं परक्षणमुत्पद्यमानेनात्मना भोक्तव्यम्। एवन्तु कृतहानाकृताभ्यागमदोषः स्यादिति नैयायिकानां राद्धान्तः। पुनश्च एवन्तु यः हिंसावधादिपापकर्माणि करोति स न तेन पापेन युज्यते आत्मनः क्षणिकत्वात्। परन्तु यः फलेन युज्यते स न कर्म करोति।¹⁴ क्षणिकत्वस्वीकारे तु स्मरणानुपपत्तिः स्यात्। पूर्वपूर्वविज्ञानसंस्कारस्योत्तरोत्तरविज्ञाने संक्रमणमपि न सिद्ध्यति, अनुभवस्मरयोस्सामानाधिकरण्यात्। आत्मनः नित्यतास्वीकारे तु निर्वाणस्योपपत्तिरेव न स्यात्। आत्माभावे कस्य निर्वाणं स्यादित्यतः नित्यस्यात्मनः स्वीकारः कर्तव्यः।

जीवात्मनः मध्यमपरिमाणत्वेऽदृष्टसिद्धिः न भवति। न खलु एकदेशस्थः देहपरिमाणः जीवात्मा दूरस्थेन अदृष्टेन सम्बध्यते। परन्तु विप्रकृष्टस्थानेषु जातपदार्थस्य अदृष्टः व्यक्तेः सुखदुःखादेः कारणं भवतीति दृश्यते एव। अतः अदृष्टस्य यथा सर्वत्र जीवात्मना सम्बन्धः स्यात्तदर्थं जीवात्मनः विभुत्वं स्वीकर्तव्यम्। अपि च मध्यमपरिमाणेन जीवात्मना न हि विभुद्रव्याणां प्रत्यक्षं सम्भवति।

शिशोः जन्मनः प्रथमक्षणमेव हर्षशोकादेरनुभूतिः भवति। अत्र तु जन्मान्तरीयसंस्कारः कारणरूपेण स्वीकार्यः। अतः आत्मा शरीरनाशादनन्तरमपि नित्यरूपेण विद्यते एव।¹⁵ प्राणिनः क्षुन्नित्ये आहार्यग्रहणे प्रवर्तते। अभ्यासवशाद्भवति प्रवृत्तिरियम्। परन्तु जातमात्रस्य नैवमभ्यासो भवति। अतस्तत्र पूर्वजन्मनः अभ्यासः एव कारणम्।¹⁶ अपि च जीवानां जन्मनः परमेव कस्मिंश्चित् विषये रागः दृश्यते। रागोऽयं पूर्वजन्मनः संस्काराद्धि भवति। आत्मा हि पूर्वानुभवहेतोः इष्टविषयेष्वनुरक्तो भवति। अपि च नैयायिकाः जन्मान्तरवादे विश्वसन्ति। आमोक्षाज्जीवात्मा पुनः पुनः शरीरं धारयति। अतः शरीरस्यात्मत्वस्वीकरणे जन्मान्तरवादस्य व्याख्या न स्यात्तथा संस्कारादेरनुवर्तनमपि न सम्भवति। (“आत्मनित्यत्वे प्रेत्यभावसिद्धिः “न्यायसूत्रम् ४/१/१०)।

10. ‘न च भूतानां समुदायपर्यवसितं चैतन्यं, प्रतिदिनं तस्यान्यत्वेन पूर्वपूर्वानुभूतस्यास्मरणप्रसङ्गात्’ इति (आत्मतत्त्वविवेकः, पृष्ठाङ्कः ३६६)

11. ‘दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणात्’ इति (न्यायसूत्रम् ३/१/१)

12. ‘अवयवनाशेष्यवयव्युपलब्धेरहेतुः’ इति (न्यायसूत्रम् ३/१/१०)

13. ‘नियमश्च निरनुमानः’ इति (न्यायसूत्रम् ३/१/१७)

14. ‘शरीरदाहे पातकाभावात्’ इति (न्यायसूत्रम् ३/१/४)

15. ‘पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाज्जातस्य हर्षशोकसंप्रतिपत्तेः’ इति (न्यायसूत्रम् ३/१/१८)

16. ‘प्रेत्याहाराभ्यासकृतात् स्तन्याभिलाषात्’ (३/१/२२)

सांख्यानां नयेऽपि जीवात्मा नित्यः प्रकृतिविकृतिरहितत्वात्। सांख्यानां पुरुषः आत्मा वा न कस्मादपि उत्पद्यते न हि कस्यापि जनकः भवति। अपि च पुरुषोऽयं न संस्कारेण युज्यते नापि च बध्यते मुच्यते च। एवं तैः पुरुषस्य कूटस्थनित्यत्वं प्रतिपादितम्।¹⁷ एवं योगदर्शनेऽपि आत्मनः नित्यत्वं प्रतिपादितम्।

मीमांसकानां नये जीवदृशायां स्वर्गलाभाय यजमानेनानुष्ठितयागोत्पन्नेन अपूर्वेण सह मृत्योरनन्तरमेव तस्य सम्बन्धो भवति। मृत्योरनन्तरं यागफलेन नश्वरशरीरस्य सम्बन्धासम्भवादात्मनः अनित्यत्वे यागफलस्य कोऽपि भोक्ता न सिद्ध्यति। अतः नित्यस्य आत्मनः अस्तित्वं स्वीकर्तव्यम्।¹⁸ मीमांसकैः नित्यस्य आत्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रतिपादनच्छलेन वेदस्यापि प्रामाण्यं प्रतिपादितम्। आत्मनः नित्यताभावे वेदवचनानि मृषा भवेयुः।¹⁹

विज्ञानवादस्वीकारे कस्यापि 'अहं जानामि' इति ज्ञातृत्वं न सिद्ध्यति। परन्तु दृश्यते अद्यतनेच्छायाः परेद्युः ज्ञानसम्भवे तयोरिच्छाज्ञानयोः कर्ता समान एव। विज्ञानवादे आत्मनः क्षणस्थायित्वे यस्य इच्छा भवति तस्य ज्ञानं न भवति, यस्य ज्ञानं भवति तस्य इच्छैव नासीदिति। एवं कृतहानाकृताभ्यागमदोषो भवति। विज्ञानसन्ततेः ग्राहकत्वेऽपि न दोषपरिहारः यतः दीर्घकालं यावत् कृतकर्मणः कर्ता तु एक एव भवति। परन्तु सन्तानवादे स्वीकृते एकस्य कर्मणः सहस्रसन्तानानां कर्तृत्वापत्तिः स्यात्।²⁰ तेषां नये जीवात्मा ज्ञानशक्तिस्वभावविशिष्टः नित्यः सर्वगतः। स मृत्योः पश्चात् देहान्तरधारणक्षमः।²¹

वेदान्तमते जीवात्मा परमेश्वरस्य अंशः एव। स च जीवात्मा शुद्धः जननमरणरहितः अविनाशी। ते श्रुत्यादिभ्यः दृष्टान्तमाहृत्य जीवात्मनः नित्यत्वं प्रतिपादितवन्तः। तेषां नये श्रुतौ कुत्रापि जीवात्मनः उत्पत्तिः न प्रदर्श्यते।²²

नास्तिकवादिनामनित्यत्वस्वीकारे प्रेक्षापटः

दर्शनशास्त्रे जगतः सूक्ष्मातिसूक्ष्मतत्त्वं विचारपुरःसरं प्रस्तूयते। यद्यपि जगदिदमेकमेव तथापि यस्य समक्षं जगतः यद्रूपं प्रकटितं तेन तद्रूपेण हि व्यक्तम्। तत्र प्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनां चार्वाकाणां समक्षं जगतः स्थूलरूपमेव प्रकटितम्। ततः ते अध्यात्मं परित्यज्य इन्द्रियसुखसाधने एव प्रवर्तन्ते। वस्तुतः चार्वाकाणां स्थूलवादस्य हेतुस्तु तदानीन्तनसमाजे प्रचलितरीतिः विरोधः। वेदोपदिष्टे यागयज्ञादिषु अध्यात्मविद्याचर्चायां नासीत् सर्वेषामधिकारः। तैः चार्वाकैः समाजस्य समेषां कृते प्रस्तुतमिदं स्थूलतत्त्वं यस्मिन् नास्ति अधिकारभेदः। पुनश्चैवं श्रूयते पुरा देवेभ्योऽसुराणां सामर्थ्याधिक्यान् देवाः तैः सह योद्धुं समर्था आसन्। अतः देवगुरुणा वृहस्पतिना तेषु स्थूलतत्त्वं प्रचारितम्। यतः आध्यात्मिकचर्चया तेषां पुनः शक्तिबृद्धिः न भवेत्। बौद्धजैनदार्शनिकैस्तु जगतः असारवत्तोपलब्धा। ततस्तेषां दर्शने तु जगतः सर्वस्य हि नित्यत्वं प्रत्याख्यातम्। जगतः सर्वेषां विषयाणां क्षणिकत्वान्न हि तस्मात् सुखं लब्धुं सम्भाव्यते। ततः जनाः नित्यसुखस्य परमार्थस्य मोक्षस्य वा प्राप्तये चेष्टन्ते।

17. तस्मान्नबध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्।
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रयाप्रकृतिः॥ ६२॥ (सांख्यकारिका)
18. "यज्ञायुधिशब्देन स्वाभिधेयशरीरद्वारेण तद्वानात्मा लक्ष्यते इति न प्रत्यक्षविरोधः" इति (न्यायरत्नाकरटीका)
19. तस्माद्वेदप्रमाणार्थमात्माऽत्र प्रतिपाद्यते।
यद्यपि प्रकृतं वाक्यं व्याख्यायेताऽर्थवादतः॥६॥ (मीमांसाश्लोकवार्तिकम्)
20. "कर्तृत्वमेव दुःसाधं दीर्घकालेषु कर्मसु।
सत्सु ज्ञानसहस्रेषु कुलकल्पोपमं हि तत्॥३६॥(मीमांसाश्लोकवार्तिकः)
21. "ज्ञानशक्तिस्वभावोऽतो नित्यः सर्वगतः पुमान्।
देहान्तरक्षमः कल्पः सोऽगच्छन्नेव योक्ष्यते॥७३॥ (पूर्ववत्)
22. "नात्माऽश्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः" इति (ब्रह्मसूत्रम् २/३/१७)

उपसंहारः

जीवात्मनः नित्यतास्वीकारे जगति वैचित्र्यस्य व्याख्या न सम्भवेत्। न हि जीवा एकस्मिन्नेव जन्मनि मृत्युं समुपलभ्य चिरं विनश्यन्ति। जीवात्मा प्रेत्य पुनः शरीरं धारयति। तत्र विद्याकर्मपूर्वप्रज्ञानुसारं योनिं लभते²³ अस्तु जीवात्मा नित्यः। परन्तु तथात्वे कस्यापि पापपुण्यभेदः न भवति। कश्चन जनः कमपि हन्ति स तु देहस्य हि नाशं साधयति न तु नित्यस्य जीवात्मनः। देहस्तु पञ्चभूतमयः जडः। आत्मना हि सः चैतन्यं लभते। अतः यदा घटपटादीनां जडवस्तूनां विनाशे नास्ति प्रत्यवायः तद्वद्देहस्यापि वक्तव्यम्। न हि आत्मनः वधः सम्भवति। वस्तुतः हिंसापीडनादीनां भोगायतनस्य शरीरस्य तथा एतेषां ग्राहकाणामिन्द्रियाणां बधो हि प्रत्यवायः। आत्मनः नित्यत्वेऽपि शरीरेन्द्रियाणां हिंसासाधने जीवः प्रत्यवायी भवति। अतः जीवात्मा नित्यः इति विचारपूर्वकं प्रतिपादितमिति शम्।

सहायकग्रन्थावली

- आत्मतत्त्वविवेकः श्रीमदुदयनाचार्यविरचितः दुग्धराजसम्पादितः वनारसे चौखम्बासंस्कृतसीरिजप्रकाशनतः १९९६ आङ्गलाब्दे प्रकाशितः।
- चार्वाकदर्शनरूपरेखा लतिकाचट्टोपाध्यायप्रणीता कलिकातायां निउएजपावलिशास्रप्रकाशनतः १९६२ आङ्गलाब्दे प्रकाशिता।
- तर्कसङ्ग्रहः अन्नंभट्टमहोदयप्रणीतः श्रीनारायणचन्द्रगोस्वामिसम्पादितः कलिकातायां संस्कृतपुस्तकभाण्डारतः १४१३ वङ्गाब्दे प्रकाशितः।
- न्यायदर्शनम् (तृतीयखण्डः) महर्षिगौतमप्रणीतं महामहोपाध्यायफणिभूषणतर्कवागीशसम्पादितं कलिकातायां पश्चिमवङ्गराज्यपुस्तकपर्षदप् रकाशनतः २०००आङ्गलाब्दे प्रकाशितम्।
- प्रमेयरत्नमाला श्रीमल्लघुअनन्तवीर्यविरचिता श्रीहीरालालजैनाचार्यविरचिता वनारस्यां चौखम्बाविद्याभवनप्रकाशनतः २०२० आङ्गलाब्दे प्रकाशिता।
- बौद्धधर्मदर्शनम् आचार्यनेरेन्द्रदेवप्रणीतं पटनायां विहारराष्ट्रपरिषदप्रकाशनतः १९७२ आङ्गलाब्दे प्रकाशितम्।
- ब्रह्मसूत्रं श्रीमन्महर्षिवेदव्यासप्रणीतं हरिकृष्णदासगोयन्दकाव्याख्यातं गोरखपुरे गीताप्रेसप्रकाशनतः २००९ आङ्गलाब्दे प्रकाशितम्।
- भारतीयदर्शनं दीपककुमारवागचीमहोदयप्रणीतं कलिकातायां प्रगतिशीलप्रकाशनतः २०२० आङ्गलाब्दे प्रकाशितम्।
- भाषापरिच्छेदः श्रीमद्विश्वनाथन्यायपञ्चाननप्रणीतः अनामिकारायचौधुरीमहोदयासम्पादितः कलिकातायां संस्कृतपुस्तकभाण्डारप्रकाशनतः २०१३ आङ्गलाब्दे प्रकाशितः।
- मीमांसाश्लोकवार्तिकं (न्यायरत्नाकरव्याख्यपेतं) श्रीकुमारिलभट्टविरचितं तैलङ्गोपाह्वारामशास्त्रिसम्पादितं वनारसे चौखम्बासंस्कृतवुकडिपोतः १८९८ आङ्गलाब्दे प्रकाशितम्।
- योगदर्शनं महर्षिपतञ्जलिप्रणीतं श्रीकृष्णवल्लभाचार्यविरचितं वनारस्यां ज्योतिषप्रकाशप्रेसप्रकाशनतः १९३९ आङ्गलाब्दे प्रकाशितम्।
- लोकायतदर्शनं चट्टोपाध्यायोपाह्वदेवीप्रसादप्रणीतं कलिकातायां निउजपावलिशास्रप्रकाशनतः १३६३ वङ्गाब्दे प्रकाशितम्।
- वेदान्तदर्शनं (ब्रह्मसूत्रव्याख्योपेतं) श्रीमहन्महर्षिवेदव्यासप्रणीतं श्रीआनन्दझान्यायाचार्यसम्पादितं कलिकातायामुद्बोधनकार्यालयतः १४२५ वङ्गाब्दे प्रकाशितम्।

23. “ यथाकारी यथाचारी तथा भवति, साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन” इति बृहदारण्यबृहदारण्यकोपनिषत्

- सर्वदर्शनसंग्रहः माधवाचार्यप्रणीतः अभ्यङ्करोपाह्ववासुदेवशास्त्रिसम्पादितः वनारसे चौखम्बासंस्कृतसीरिजप्रतिष्ठानतः १९९६ आङ्गलाब्दे प्रकाशितः ।
- सर्वदर्शनसंग्रहे बौद्धदर्शनम् ओ जैनदर्शनम् माधवाचार्यप्रणीतं सञ्जितकुमारसाधुखासम्पादितं कलिकातायां सदेशप्रकाशनतः २०११ आङ्गलाब्दे प्रकाशितम्।
- सांख्यतत्त्वकौमुदी ईश्वरकृष्णप्रणीता श्रीनारायणचन्द्रगोस्वामिसम्पादिता कलिकातायां संस्कृतपुस्तकभाण्डारप्रकाशनतः १४१८ वङ्गाब्दे प्रकाशिता।
- <https://horoppa.wordpress.com/2011/12/04/4734-indian-jaina-philosophy/>
- <https://sanskritbhasi.blogspot.com/2018/12/2.html?m=1>

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022

समासवृत्तौ एकार्थीभावकृतविशेषः

उत्तम-घोषः*

पाणिनीयव्याकरणप्रक्रियाया महत्वपूर्णमङ्गमस्ति समासः। समासः एका संज्ञा । समसनं समासः, समुपसर्गपूर्वकात् असु क्षेपणे धातोः भावे घञ्प्रत्यये कृते समासशब्दः सिद्ध्यति । तस्यार्थो भवति संक्षेपीकरणं , अर्थात् अनेकपदानां यत्र संक्षेपीकरणम्, एकपदीकरणञ्च भवति स समासः। एकपदत्वं तु पृथगर्थपदानामेकार्थोपस्थितिजनकत्वरूपम् । यथा – राज्ञःपुरुषः राजपुरुषः, कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इत्यादि । पठितुमिच्छति इति विग्रहे सन्नन्ते पिपठिषतीति एकपदीभवनं भवति , अतः अत्रापि समासापत्तिवारणार्थं पाणिन्यादिसङ्केतसम्बन्धेन समासपदवत्त्वम् इति समासलक्षणं स्वीकृतं प्रभाकारेण। सह सुपा इत्यादिभिः सूत्रैः विहिताः समासपदवाच्या भवन्तु इति सङ्केतः पाणिनिना कृतः। तात्पर्यं तु पाणिनिना येषां समाससंज्ञा विहिता ते एव समासपदबोध्याः। एवम् अस्य समासप्रकरणस्य मूलभूतं सूत्रं समर्थः पदविधिः प्रामुख्येन सर्वान् अतिशय्य राराजते।

अस्य सूत्रस्य एतावत् विषयगाम्भीर्यं यत् एतेन एकेनैव सूत्रेण महाभाष्यकारः पतञ्जलिः सम्पूर्णम् एकम् अह्निकम् निरमात् तच्च समर्थाह्निकम् इति। अत्रादौ वृत्त्यर्थषट्पक्षादीन् निरूप्य ततः समासे एकार्थीभावसामर्थ्यस्वीकारे प्रयोजनानि प्रतिपादयन्ति। इमानि प्रयोजनानि मयात्र प्रबन्धे पूर्वपक्षोत्तरपक्षरीत्या कैयटरत्नप्रकाशकारयोः मतं सम्यक् पर्यालोच्य विशदतया निरूपितानि। तत्रादौ सुबलोपः, व्याधानम्, यथेष्टमन्यतरेणाभिसम्बन्धः, स्वरः इमे एकार्थीभावकृतविशेषा इत्युक्तम्। कथम् एकार्थीभावस्वीकारेण एतानि प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति इति च तत्र व्याख्यातम्। ततश्च एकार्थीभावसामर्थ्यस्वीकाराभावेऽपि इमानि प्रयोजनानि सिद्ध्यन्तीति नैतानि एकार्थभावस्य प्रयोजनानि इति युक्त्या एतेषां प्रयोजनत्वं खण्डितम्। खण्डनमण्डनादिषु यत्र कैयटरत्नप्रकाशयोः मतयोः विरोधः परिदृश्यते तत्रोभयपक्षमुपस्थाप्य विचारेण एकः सिद्धान्तः स्थापितः।

अन्तेपूर्वोक्तप्रयोजनानां वाचनिकत्वात् सिद्धान्तरूपेण प्रयोजनानि प्रस्तुतानि। संख्याविशेषः, व्यक्ताभिधानम्, उपसर्जनविशेषणम्, चयोगः इत्येतान्येव अन्ततः समासे सामर्थ्यग्रहणस्य फलानि। पूर्वपक्षीणाम् आक्षेपाणां निरसनपूर्वकमेवात्र एकैकमपि प्रयोजनं प्रतिपादितम्। क्वचिदाक्षेपस्य सरलगिरा उपस्थापनादनन्तरम् आक्षेप एव न सङ्गच्छते इति सयुक्तिं प्रतिपादितम्। क्वचिच्च आक्षेपस्य कैयटदिशा रत्नप्रकाशदिशा च समाधानं प्रकल्प्य उभयोः कतमो युक्ततरस्तदपि प्रतिपादितम्।

इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते॥¹

विना व्याकरणं समग्रोऽपि वाग्व्यावहारस्तमसावृतो भवेत्। अतः वाग्व्यावहारं निर्वोढुं व्याकरणालोकम् अत्यावश्यकम्। व्याक्रियते व्युत्पाद्यते अनेनेति विग्रहे वि-आ-पूर्वकात् कृधातोः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण करणे ल्युट्प्रत्यये व्याकरणशब्दस्य निष्पत्तिः। व्याकरणशास्त्रेण शब्दानामन्वाख्यानमपि क्रियते। व्याक्रियन्ते पृथक्क्रियन्ते असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दा अनेनेति व्याकरणम्। असाधुशब्दावधिकसाधुकर्मकपृथक्कृतनियमविषयो भवति व्याकरणम्।

* शोधच्छात्रः, रामकृष्णमिशन - विवेकानन्द - शैक्षणिकशोध संस्थानम्, वेलुडमठः, पश्चिमबङ्ग राज्यम्-711202

ऐन्द्रचान्द्रायणादीनि बहुविधव्याकरणानि सन्ति ।¹⁴ अद्यत्वे तु महर्षिपाणिनिप्रणीतं व्याकरणं समधिकप्रसिद्धम्। पाणिनिव्याकरणं त्रिमुनि व्याकरणमित्युच्यते। सूत्रवार्तिकभाष्याणामध्ययनेन शास्त्रमिदं सम्पूर्णतामेति। मुनित्रयमते क्वचिद्विरोधाभासश्चेत् यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति भाष्यकारपतञ्जलिमतमेवाद्वियते। महामुनिना पाणिनिना ३९८१ सूत्रात्मकम् अष्टाध्यायीनामकं ग्रन्थं व्यरचयत्। एतेषु सूत्रेषु नैकैर्विद्वद्भिः वार्तिकानि विरचितानि। तत्र वररुचिनापि पाणिनीयसूत्रोपरि प्रायेण १५०० वार्तिकानि विरचितानि। एतानि वार्तिकानि समाश्रित्य परमकारुणिकेन लीलागृहीतविग्रहेण शेषावतारेण भगवता पतञ्जलिना पाणिनीयसूत्राणामुपरि सुविस्तृतं व्याख्यानं निरमायि। इदमेव व्याकरणमहाभाष्यमित्युच्यते।

पतञ्जलिविरचिते महाभाष्ये ८५ आह्निकानि सन्ति। अह्ना निर्वृत्तमिति आह्निकम्। अहरिति दिनपर्यायः। एकस्मिन् दिने यावतां सूत्राणां निवृत्तिरध्ययनाध्यापनपरिसमप्तिर्जाता तावतां सूत्राणां संग्रह एकमाह्निकं भवति। पाणिनेरष्टाध्याय्यामष्टावध्यायाः तत्र प्रत्यध्यायं चत्वारः पादा एवम् आहत्य द्वात्रिंशत्पादाः सन्ति। एतेषु द्वात्रिंशत्पादेषूपनिबद्धानि सूत्राणि पतञ्जलिना ८५ आह्निकेषु व्याख्यातानि। वार्तिकद्वारेण सूत्रभाष्यमुपस्थापयता तेन सर्वाणि पाणिनीयसूत्राणि न व्याख्यातानि। तेन केवलं १७१२ सूत्राणामेव भाष्यं विरचितं १०७ सूत्राणि च तेन प्रत्याख्यातानि। अवशिष्टसूत्राणां स्वरूपमात्रग्रहणं कृतं तेन स्वग्रन्थे। एवमष्टाध्याय्या द्वितीयाध्यायस्य आदिमं सूत्रं भवति समर्थः पदविधिः। तदेकमेव सूत्रमादाय तेन सम्पूर्णमेकमाह्निकं व्यरचि, तदाह्निकं भवति समर्थाह्निकम्। समर्थाह्निके सूत्रार्थनिरूपणानन्तरं तेन समासे एकार्थीभावसामर्थ्यस्वीकारे फलानि निगतानि, तानि पूर्वपक्षसमाधानपुरस्सरम् अधस्ताद्व्याख्यान्ते।

एकार्थीभावकृतविशेषः

ननु वाक्ये पदानां पृथगर्थता समासे च एकार्थता इति स्वीकारेऽपि राज्ञः पुरुषः आनीयताम् इत्युक्ते य आनीयते, राजपुरुष आनीयताम् इति उच्यमानेऽपि स एवानीयते अत्र तु भेदो नास्ति तर्हि समासे एकार्थीभावस्वीकारेण को विशेषोऽवगम्यते इति चेत् भाष्यकारेणोक्तम्- सुबलोपो व्यवधानं यथेष्टमन्यतरेणाभिसम्बन्धः स्वर इति।

सुबलोपः

सुबलोपो भवति वाक्ये, समासे तु सुपः लोपो भवति। राज्ञः पुरुषः इति वाक्ये भेदाधिष्ठानस्य सम्बन्धस्य विभक्तिं विना बोद्धुमशक्यत्वात् सुबलोपो न भवति। समासे तु भेदनिवृत्तौ तदाश्रयस्य सम्बन्धस्योपरमात् सुबलोपो भवत्येव। ननु एकार्थीभावस्तु समासे तिष्ठति, समासे च सुबलोपो न भवति तर्हि सुबलोपो कथमेकार्थीभावकृतविशेष इति चेदुच्यते यथा मशकनिवृत्तिकारणमपि धूमो मशककारणमित्युच्यते मशकार्थो धूम इति, तथा तदभावकारणमपि तत्कारणमित्युच्यते। कारणं नवधा भवतीति भाष्यकारेणैव प्रोक्तम्-

उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः।

वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतम्॥

एवमेव सन्निधानासन्निधानाभ्यां क्रियानिवृत्तौ पदार्थानां कारणत्वाद् एकार्थीभावाभावकृतोऽपि विशेष एकार्थीभावकृत इत्युच्यते। यथा लोकेऽपि वर्षकृतं सुभिक्षं वर्षकृतं दुर्भिक्षमिति चोच्यते। रत्नप्रकाशकारमते त्विदमनुचितम्। तन्नये सुबलोपादिधर्मकाणां पृथगर्थानां पदानामेकार्थात्मकतैकार्थीभाव इति तस्य वृत्तिमात्रविषयत्वम्। तेन एकार्थीभावाभावकृतोऽपि विशेष एकार्थीभावकृत इत्यादिकं यदुक्तं कैयटेन तत्सर्वं वृथैव। वाक्ये दृष्टानां सुबलोपादीनाम् अभाव एव एकार्थीभावकृतविशेष इत्यत्रैव भाष्यतात्पर्यावगमात् एकार्थीभावाभावकृतविशेषप्रदर्शनपरतया भाष्यव्याख्याने किमपि मानं नास्तीति।

व्यवधानम्

वाक्ये व्यवधानं भवति, राज्ञः क्रद्धस्य पुरुष इति। राजपुरुष इति समासे तु व्यवधानं नैव सम्भवति पदमध्ये पदान्तरस्य प्रक्षेपमशक्यत्वात्। कैयटमते व्यवधानमपि अर्थभेदे सत्येव वाक्ये भवति। असति अर्थभेदे व्यवधानं न भवति यथा राजपुरुष इति। रत्नप्रकाशमते तु अत्र अर्थभेद एव न भवति, तन्नये वृत्तिवाक्ययोस्तुल्यार्थकत्वमभ्युपगम्यैव भगवता वृत्तौ एकार्थीभावं व्यवस्थापयितुमस्य यत्नस्य कृतत्वेन भाष्यस्यास्य अर्थभेदाश्रयेण व्याख्यानमनुचितमिति। तयोरर्थैक्येऽपि भाष्यस्योपपन्नत्वात् अर्थभेदेन भाष्यव्याख्यानं नोचितम्।

यथेष्टमन्यतरेणाभिसम्बन्धः

वाक्ये पौर्वापर्यनियमो नास्ति अतः यथेष्टमन्यतरेणान्यतरस्य सम्बन्धं प्रकल्पयितुं शक्यते। यथा राज्ञः पुरुष इति वक्तव्ये पुरुषो राज्ञ इत्यपि वक्तुं शक्यते समासे पुनः नियतपौर्वापर्यः। अयं च नियतक्रमोऽर्थनिबन्धनोऽपि अत एव राजपुरुष इति वक्तव्ये पुरुषराज इत्युच्यमाने अर्थोऽपि सम्पूर्णतया परिवर्तते इति।

द्वौ स्वरौ

राज्ञः पुरुष इत्यत्र वाक्ये द्वौ स्वरौ भवतः। अर्थभेदात् स्वराः भिद्यन्ते। अत्र राजपदोपस्थाप्यः राजार्थः पुरुषपदोपस्थापितात् पुरुषार्थाद्भिन्नः, अत द्वौ स्वरौ स्तः। राजशब्दः कनिन्नन्तः, पुरुषशब्दश्च कुषन्नन्तः तेन नित्स्वरेणⁱⁱⁱ उभावाद्युदात्तौ। राजपुरुष इति समासे तु एकस्यैवार्थस्योपस्थितत्वात् अर्थभेदाभावात् एक एव अन्तोदात्तस्वरो^{iv} विद्यते।

नैते एकार्थीभावकृतविशेषाः

यदि सुब्लोपादयः एकार्थीभावकृतविशेषाः भवेयुस्तर्हि इमे सदैव समासे नियतरूपेण स्युः परन्तु प्रकृते न तथा। समासेऽपि क्वचित् सुबलोपादीनां सत्त्वात् वाक्ये च सुबलोपादीनां दर्शनात् साङ्कर्यमस्त्येव। तथाहि दध्यशान इत्यादौ वाक्ये सुबलोपः, वर्षासुजः जरान्मुक्तः इत्यादौ तु समासेऽपि सुबलोपः। एधाञ्चकार इत्यादौ वाक्ये व्यवधानाभावः, यथेष्टानभिसम्बन्धः, स्वरैक्यञ्चा एवं समासेऽपि अन्तादी, आद्यन्तौ इत्यादौ यथेष्टाभिसम्बन्धः। देवदत्तः पचति इत्यादौ च वाक्ये स्वरैक्यम्, वनस्पतिः इत्यादौ च समासे स्वरभेद इति तेषां साङ्कर्यं स्पष्टमेव। एवं यदि सुबलोपादयो वृत्तिमात्रे एव स्युरवृत्तौ न स्युस्तदा ते एकार्थीभावकृता एकार्थीभावव्यवस्थापका स्युः, नैते तथा, तेषां साङ्कर्यस्य सङ्कीर्णतायाश्च प्रसिद्धत्वात्। एवं नैते एकार्थीभावकृतविशेषा अपि तु वाचनिकाः वचनप्रयुक्ता इति यावत्। तथाहि वृत्तौ “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः” इत्यनेन भगवता सुबलोपः प्रतिपादितः, “उपसर्जनं पूर्वम्” इत्यनेन च पौर्वापर्यभावो नियमितः, “अन्तः” इति समासान्तश्च उदात्तो विहितः।

इमे तर्ह्येकार्थीभावकृतविशेषाः

सुबलोपादीनि हि वाचनिकानीत्युक्तम्, एवं तर्हि एकार्थीभावकृतविशेषाः के सन्ति इति चेत् उच्यते- संख्याविशेषो व्यक्ताभिधानम् उपसर्जनविशेषणं चयोग इति।

संख्याविशेषः

वाक्ये संख्याया विशेषत्वमवगम्यते। राज्ञः पुरुषः, राज्ञोः पुरुषः, राज्ञां पुरुष इत्यत्र राजगतैकत्वादीनां स्पष्टं प्रतीतिर्भवति। राजपुरुष इति समासे तु संख्यायाः प्रतीतिर्न भवति। ननु समासे विशेषवाचिनः शब्दस्य एकवचनादीनामसान्निध्यात् एव न संख्यायाः प्रतीतिः तत्सन्निधानेन तु भवत्येव इति चेन्न न हि शब्दकृतेन नाम अर्थेन भवितव्यमपि तु अर्थकृतेन नाम शब्देन अर्थमुद्दिश्य शब्दप्रवृत्तेः। एवं राजपुरुष इत्यत्र विशिष्टसंख्याभानाभावेऽपि संख्यात्वेन संख्याभानमस्ति अतः विशिष्टसंख्यावाचिशब्दस्तत्र न दीयते। यदि शब्दकृतेन नाम अर्थेन भवितव्यमिति मतमनुसृत्य राजपुरुष इत्यत्र विशेषवाचिशब्दस्यासान्निध्यादत्र विशेषो

न गम्यते इति चिन्त्यते तर्हि अप्सुचरः, गोषुचरः, वर्षासुजः इत्यादिषु विभक्तेरलुकि^v विशेषवाचिशब्दस्य सान्निध्यात् विशिष्टसंख्यायाः प्रतीतिः स्यात्। परन्तु गोषुचरः, अप्सुचरः, वर्षासुजः इत्यादिषु बहुवचनप्रत्यये श्रवणेऽपि बहुत्वं न प्रतीयते अपि तु गवादिसमान्यमेव प्रतीयते। अत एव एकस्यामेव गवि यः कुक्कुटश्चरति स यथा गोषुचरस्तद्वत् यस्तु द्वयोर्बहुषु वा चरति सोऽपि गोषुचर इति। गोमयोत्पन्नकीटभक्षणार्थं यस्तत्र चरति अर्थात् तत्क्षिपति स गोषुचर कुक्कुट इत्यर्थः^{vi}। यद्यपि अप्सुचरः वर्षासुचरः इत्यत्र अप्-वर्षाशब्दौ नित्यबहुवचनान्तौ तथाप्यत्र जातौ बहुवचनमिति बोध्यं तेन व्यक्तिगतसंख्याभेदानवगमः। यदि तु व्यक्तिगतं बहुत्वं प्रतीयेत ततस्तदाश्रयमेव बहुवचनं क्रियेत। यदा तु सत्यपि बहुवचने व्यक्तिबहुत्वं न प्रतीयते तदा जात्याश्रयं बहुवचनमभ्युपगम्यते।

वाक्ये पदान्युपसर्जनानि भवन्ति, विभक्त्यर्थाभिधायित्वात् तानि संख्याविशेषयुक्तं स्वार्थमेव प्रतिपादयन्ति। समासे तु विशेषणीभूतस्वार्थकत्वात् प्रधानार्थाभिधायित्वात् च पदानि अभेदैकत्वसंख्यामेव गमयन्ति। अभेदैकत्वसंख्याविषये हरिणोक्तम्-

**यथौषधिरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः।
अविभागेन वर्तन्ते तां संख्यां तादृशीं विदुः॥**

सर्वे आहितशक्तय औषधिरसा यथा अविभागेन मधूनि वर्तन्ते तथा ताम् अभेदैकत्वसंख्यामपि तादृशीं विदुरिति। अनेकेषां पुष्परसानां मेलनेन मधु भवति तत्र प्रत्येकं पुष्परसानां प्राधान्यं नास्ति तत्र विशिष्टरूपेण एकस्यैव मधुनो भानं भवति। मधुनि यथा कस्यापि विशिष्टपुष्परस्य भानं न भवति किन्तु सर्वेषां पुष्परसानामेव भानं भवति तद्वत् राजपुरुष इत्यत्र राजपदात् कस्यापि विशिष्टायाः संख्याया भानाभावेऽपि संख्यात्वेन सर्वसंख्यानां भानं भवत्येव। एवं परित्यक्तविशेषसंख्यासामान्यमपि अभेदैकत्वसंख्या भवति-

**भेदानां वा परित्यागात्संख्यात्मा स तथाविधः
व्यापाराज्जातिभागस्य भेदापोहेन वर्तते॥**

क्वचित्संख्याविशेषस्याभिव्यक्तिरपि भवति यथा द्विपुत्रः पञ्चपुत्र इत्यदौ संख्याविशेषः प्रातिपदिकार्थ एव। तावकीनो मामकीन इत्यादावादेशेनैव एकत्वमभिव्यज्यते।^{vii} शौर्पिकम् इति प्रातिपदिकनैव शूर्पपरिमाणमात्रमत्र विवक्षितम्^{viii}, तच्चैकत्वे एव सम्भवतीत्येकत्वावगमः। मासजात इत्यादौ विशिष्टकालावगमाय प्रयोगादेकत्वावगमः^{ix}।

रत्नप्रकाशमते तु उपसर्जनपदानि विभक्त्यर्थाभिधायीनि इत्यत्र किमपि मानं नास्ति। कथञ्चित्तेषां तदभिधायित्वे संख्याया अपि स्वार्थान्तर्गतत्वेन “संख्यविशेषयुक्तं स्वार्थं प्रतिपादयन्ति” इति कैयटोक्तमसंगतम्। अवैयाकरणाभिमतजहत्स्वार्थापक्षस्य निराकरिष्यमाणत्वेन समासे पृथगेव शक्तेर्वैयाकरणैरङ्गीकृतत्वेन च समासे उपसर्जनानां प्रधानपरामर्शित्वे मानाभावः। समासे संख्याविशेषो न प्रतीयते इत्येतावन्मात्रस्यैव भगदवतोक्तत्वेनाभेदैकत्वसंख्याख्यं कञ्चिदर्थं समासावयवोपसर्जनार्थगतं परिकल्प्य तन्निर्वचनं तत्र सम्मतिकथनञ्च असम्बद्धप्रलापवदस्तीति।

व्यक्ताभिधानम्

वाक्ये अर्थस्य व्यक्तरूपेणाभिधानं भवति- ब्रह्मणस्य कम्बलस्तिष्ठतीति। समासे तु अर्थस्य अव्यक्तरूपेण अर्थादस्पष्टतया अभिधानं भवति यथा ब्राह्मणकम्बलस्तिष्ठतीति। अत्र सन्देहो भवति ब्रह्मण इति सम्बोधनैकवचनान्तं पदं वा उत ब्राह्मणस्य कम्बलो ब्राह्मणकम्बल इति षष्ठीसमासोऽत्र वर्तत इति।

नन्वत्र स्वरेणापि निर्णयस्सम्भवति तथाहि ब्राह्मणशब्दस्य सम्बुद्धित्वे “आमन्त्रितस्य च” इत्यनेनाद्युदात्तः स्यात्। ब्राह्मणस्य

कम्बल इति षष्ठीसमासे तु समासान्तोदात्तत्वे शेषनिघातेन ब्राह्मणशब्दोऽनुदात्तः स्यात् इति। एवं कम्बलशब्दः अन्तोदात्त^५ इति तत्तत्स्वरभेदेनैवार्थविषयकसन्देहवारणं भवतीति चेन्न वेदे सर्वत्र स्वरान्निर्णयसम्भवेऽपि लौकिके तेन निर्णयासम्भवात्। एवमत्र शब्दस्वरूपमात्रान्निश्चयाभाव इत्येवमव्यक्ताभिधानम्। ननु यत्र सम्बुद्धिषष्ठीसमासयोः स्वरभेदो नास्ति यथा “तिष्ठति ब्राह्मणकम्बलः” इति अत्र “आमन्त्रितस्य च”^६ इति स्वरभेदाभावात् भेदनिबन्धनसम्बन्धाभिधायिविभक्तिनिवृत्तनात् तत्कृतविशेषोऽव्यक्ताभिधानमस्तु इति चेन्न सन्देहे सति प्रकरणादेरेव निर्णायकत्वात् भगवदभिहिताव्यक्ताभिधानस्य दूषणानौचित्यात्। अर्थस्य शब्दकृतत्वं नेति प्रागेव व्याख्यातत्वेन विभक्तिनिवृत्तावपि विभक्त्यभिहितसम्बन्धस्य तत्र भासमानत्वेन तत्र तन्निवृत्तिकृतविशेषान्तरस्य अप्रसिद्धत्वेन च प्रकृतभाष्यस्यान्यथाव्याख्यानस्यासम्बद्धप्रलापत्वात् इति रत्नप्रकाशकाराणामाशयः।

एवं व्यक्ताभिधानमपि एकार्थीभावकृतविशेषो न भवति। वृत्तावेवाव्यक्ताभिधानं भवति वाक्ये च सर्वदा व्यक्ताभिधानं भवति इति नियमो नास्ति, क्वचिद्वाक्ये अव्यक्ताभिधानं दृश्यते समासे च तद्व्यक्तं भवति। तथाहि “अर्धं पशुर्देवदत्तस्य” इत्यत्र वाक्ये स्पष्टार्थप्रतीतिर्नास्ति, अत्र सन्देहो भवति देवदत्तस्य अर्धम् उत पशोरर्धमिति। “अर्धपशुर्देवदत्तस्य” इति समासे कृते च तद्व्यक्तं भवति यदर्धशब्दस्य पशुनान्वयः, पशोरर्धमिति।

उपसर्जनविशेषणम्

समासे समस्तपदस्यैव कश्चनार्थो वर्तते, समस्यमानानि पदानि तत्रोपसर्जनानि। एवं वाक्ये उपसर्जनानां विशेषणं प्रयोक्तुं शक्यते यथा ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राज्ञो विशेषणं ऋद्धस्य इति वर्तते। राजपुरुष इति समासे तु उपसर्जनविशेषणं न भवति अर्थात् समासैकदेशराजशब्दस्य विशेषणत्वेन ऋद्धस्येत्यस्य प्रयोगो न भवति।

उपसर्जनविशेषणमपि एकार्थीभावकृतविशेषो नास्ति। तथाहि समासे सर्वदैव उपसर्जनविशेषणं न भवतीति नास्ति क्वचित्समासेऽपि उपसर्जनविशेषणं भवति यथा देवदत्तस्य गुरुकुलम्, देवदत्तस्य गुरुपुत्रः, देवदत्तस्य दासभार्येति। अत्र समासावयवस्य उपसर्जनीभूतस्य गुरुशब्दस्यापि विशेषणं प्रयुक्तं दृश्यते देवदत्तस्येति।

चयोगः

वाक्ये चयोगोऽर्थात् चकारेण सम्बन्धो भवति परन्तु समासे चयोगो न भवति। चयोगो द्विविधः-स्वचयोगः स्मामिचयोगः, अर्थात् क्वचित् वस्तुना सह चयोगो भवति क्वचिच्च पुरुषेण। वस्तुना यथा- राज्ञो गौश्चाश्वश्च पुरुषश्चेति। समासे त्वयं स्वचयोगो न भवति राज्ञो गवाश्वपुरुषा इति। पुरुषेण च योगो यथा देवदत्तस्य च यज्ञदत्तस्य च विष्णुमित्रस्य च गौरिति। समासे तु देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्राणां गौरिति चयोगो न भवति। वाक्ये पदार्थानां भिन्नत्वात् भेदनिबन्धनसमुच्चयद्योतनाय चशब्दः प्रयुज्यते। वृत्तौ तु समुदायलक्षणैकार्थप्रादुर्भावात् भेदस्य निवर्तनाद् द्योत्यार्थाभावात् द्योतकस्यापि चशब्दस्य निवृत्तिः। अयं चयोगरूप एकार्थीभावकृतविशेषोऽपि व्यभिचारित एव घटमानय इत्यादिषु वाक्ये चयोगाभावादिति रत्नप्रकाशकाराः। एवं भाष्यकृन्निदर्शिताः सर्वेऽपि एकार्थीभावकृतविशेषाः सङ्कीर्णाः जाताः। रत्नप्रकाशकारमते एको विभक्त्यर्थान्वयर्थो यस्य स एकार्थः। पृथगर्थानामेकार्थात्मकता एकार्थीभावः। अयं चैकार्थीभावो वृत्तावेव सम्भवति न तु वाक्ये, तत्र तु वाक्यार्थस्यैकत्वेऽपि विभक्त्यर्थान्वयाभावात्। एतेन पूर्वोक्तैकार्थीभावकृतविशेषाणां सङ्कीर्णत्वेऽपि न काचिदनुपपत्तिः।

फुटनोट

- i. काव्यादर्शो दण्डी
- ii. ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनम्।
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्॥
- iii. जिनित्यादिर्नित्यम्(पाणिनीयसूत्रम्-६.१.१९७)- जित् प्रत्यये परे नित्-प्रत्यये च परे प्रकृति-प्रत्यय-समुदायस्य आदिस्वरः नित्यमुदात्तः भवति।
- iv. समासस्य(पाणिनीयसूत्रम्-६.१.२२३)- समासस्य अन्त उदात्तो भवति।
- v. तत्पुरुषे कृति बहुलम्(६.१.१३) इत्यनेन विभक्तेरलुक्।
- vi. “अथापि तद्धितेन कृत्स्नवन्निगमा भवन्ति”(निरुक्तम्-२.५) इति यास्कमतेन तद्धितप्रत्ययं विनापि तद्धितार्थोऽवगन्तुं शक्यः, तेन अत्र गोशब्दस्य गोमय इत्यर्थः। एवञ्च गोषुचर इत्यस्यार्थो भवति कुक्कुटपक्ष्यादिः।
- vii. “तवकममकावेकवचने”(पा.सू.-४.३.३)इति एकवचने एव तवकममकादेशयोर्विधानात्।
- viii. “तदस्य परिमाणम्”(पा.सू.-५.१.७५) इत्यनेन परिमाणार्थे एवात्र ठक्प्रत्ययः।
- ix. “कालाः परिमाणिना”(पा.सू.-२.२.४) इत्यनेन समासः।
- x. कम्बलशब्दस्य “लघावन्ते द्वयोश्च बह्वषो गुरुः”(फिट्सूत्रम्-४२) इत्यनेन आद्युदात्तत्वेन भाव्यं तेन कथमत्र अन्तदात्तत्वमिति चेत् “कम्बलाच्च संज्ञायाम्”(पा.सू.-५.१.३) इत्यनेन कम्बलशब्दो अन्तोदात्तत्वेन निपातितः।
- xi. (पा.सू.-८.१.१९) आमन्त्रितस्य पदात्परत्वेनाष्टमिकनिघातेन सर्वानुदात्तो ब्राह्मणशब्द इति नास्ति स्वरभेदः।

परिशीलितग्रन्थसूची

1. भट्टोजिदीक्षितः।२०१०।वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमात्त्वबोधिनीसहिता)।शर्मा, परमेश्वरानन्दः(सम्पा०)।वाराणसी : मोतिलालबनारसीदास।
2. भट्टोजिदीक्षितः।२०१५।वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (मूलमात्रम्)।श्रीगोविन्दाचार्यः (सम्पा०)।वाराणसी : चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन।
3. भर्तृहरिः।२०१५।वाक्यपदीयम्(प्रकाश-नारायणटीकाद्रयोपेतम्)।तिवारी, हरिनारायणः(सम्पा०)।वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतसीरीजआफिस।
4. कौण्डभट्टः।२००६।वैयाकरणभूषणसारः (प्रभादर्पणव्याख्याद्रयोपेतः)।पञ्चोली, बालकृष्णः (सम्पा०)।वाराणसी : चौखम्बासंस्कृतसंस्थान।
5. कौण्डभट्टः।१९९८।वैयाकरणभूषणसारः (सावित्रीहिन्दीव्याख्योपेतः)।मिश्रः, आद्याप्रसादः (सम्पा०)।वाराणसी : सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः।
6. दीक्षितः, पुष्पा।२०१०।अष्टाध्यायीसूत्रपाठः (प्रकरणनिर्देशसमन्वितः)।नवदेहली : संस्कृतभारती।
7. नागेशभट्टः।२०१३।लघुशब्देन्दुशेखरः (सुबोधिनीहिन्दीव्याख्योपेतः)।मिश्रः, विश्वनाथः (सम्पा०)।वाराणसी : चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन।
8. पतञ्जलिः।२०१३।व्याकरणमहाभाष्यम् (प्रदीपोद्योतभावबोधिनीहिन्दीव्याख्यासमुल्लसितम्)।त्रिपाठी, जयशङ्करलालः (सम्पा०)।वाराणसी : कृष्णदासअकादेमी।
9. पतञ्जलिः।२०१४।व्याकरणमहाभाष्यम् (भाष्यप्रदीपोद्योतसमुल्लसितम्)।जोशी, भार्गवशास्त्री (संशोधकः)।दिल्ली : चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान।
10. प्रो. कृष्णकुमारः। महाभाष्यार्थदीपिका, Chinmaya International Foundation ShodhaSansthan
11. एम एस नरसिंहाचार्यः। महाभाष्यप्रदीपव्याख्यानानि, INSTITUT FRANÇAIS D'INDOLOGIE PONDICHERY, 1978
12. पण्डित शिवदत्तशर्मा। व्याकरणमहाभाष्यम्, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान।

Received on: August, 2022

Accepted on: August, 2022

Human Rights – Unframed and Abstract in Vedic Literature

Dr. Supriya Pal*

Abstract

The knowledge of Vedas is meant for the well-being of the entire humanity. Vedas preach world peace, universal brotherhood, non-violence, patience, penance, equality, harmony, nation progress and welfare of all. Thus Vedas have great relevance to humanity. But regarding the concept of right, the Vedic rights were certainly not akin to modern day human rights. The Vedic society was mainly an obligation predicated society and most of the rights that resonate in the Vedic literature are mainly abstract. The rights in the sense of an entitlement ensured by the state or any high ascendancy seem to be missing in the Vedic literature. In modern day, human rights are inherited by all simply as a result of being born as human where as there was no such concept of inheriting any rights simply by the virtue of being born as human during the Vedic period. The Vedic literature accentuates more on obligation, responsibility convivial and communal benefits rather than on human rights. Though Vedic literature vividly resonates with some rudimentary conceptions of human rights and integrates a non western perspective to the historiography of human rights, yet the relationship between Vedic literature and human rights is not entirely smooth and tension free. Vedic literature treats duties as corollaries of rights as one-sided accentuate on rights would prove to impede nurturing the spirit of convivial and collective utility among the Vedic society. The Vedic society was more obligation predicted yet the society in which rights depend upon the performance of obligations could still be considered as a society with rights. Still, there is no denying that human rights are not explicitly and directly discussed in the Vedic literature.

Key words:

Well-being, humanity, universal brotherhood, non-violence, patience, penance, equality, harmony welfare of all, obligation-predicated society, responsibility, convivial and communal benefits, non-western perspective, not smooth and tension free, rudimentary conceptions of human rights.

* Assistant Professor, Department of Sanskrit, Bankura University

“To deny people their human rights is to challenge their very humanity” – said Nelson Mandela. Now the query is – what is humanity? The literal meaning of humanity is human beings collectively but if we go deeper, it is worth acknowledging that humanity is the quality of being humane, benevolence. Humanity is the human race which includes everyone on Earth. It’s also a word for the qualities that make us human, such as the ability to love and have compassion.

David Hume elaborates “humanity” by adding more virtues, including “generosity, gratitude, moderation, tenderness, friendship.” According to him – “these are not only the same approbation or censure, but they also comprehend all human creatures.” Now the point is – Is it possible to relate human rights and humanity? Are human rights necessary for humanity? In both case, the answer is yes, there is an unavoidable relationship between two – humanity and human rights. Human rights simply state that humans have rights as if the source of the right is “humanity, human nature, being a person or human being. Human rights are basic rights that belong to all of us simply because we are human. They embody key values in our society such as fairness, dignity equality and respect. They are an important means of protection for us all human rights are standards that recognize and protect the dignity of human beings.

To protect and preserve every individual’s humanity, to ensure that every individual can live a life of dignity and a life that is worthy of a human being, Human rights are indeed inevitable and obligatory. From this point of view, I make an effort to search – whether there was any protection and preservation of every individual’s humanity in the Vedic time. Do the Vedas give us any message of humanity? Or do the Vedas; recognize the equal rights of human being? Or do Vedas recognize human rights in any sense? Here, my attempt gets to the searching.

As an articulated concept, human rights have distinct western inception though the elements that constitute the concept postulate different cultural forms and are found in Sundry civilizations of which one is Vedic civilization. The Vedic rights are certainly not akin to modern-day human rights but then it would not be feasible to expect much from the texts that are approximately 3500 to 4500 years old. Though the Vedic literature vividly resonates with some rudimentary conceptions of human rights yet the relationship between Vedic literature and human rights is not entirely smooth and tension free. In the course of my journey, I encounter a lot of evidence which displays that the Vedas have recognized the dignity of human beings. In Vedic literature, human beings are introduce as – “शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः”¹ - which means, we are all the children of immortality. Parents don’t consider a child a burden, the child is a cause of immense pleasure for parents. Then why dose God curse his children. We are the children of immense pleasure.

This is the biggest recognition and the proclamation to inspire every human being. Vedas, being the earliest works of ancient knowledge and philosophy in India, state that truth, non-violence, patience, penance and spiritual uplift are the foundation of a human life. Vedas convey the message of harmony, equality and nation's progress. The knowledge of Vedas is meant for the well-being of the entire humanity. The Vedas don't refer to any caste or community. Vedas preach world peace, universal brotherhood and welfare of all. Thus, Vedas have great relevance to humanity.

Human beings were created in the image of god. They were endowed with intrinsic worth and dignity. The philosophers of the Vedic period believed that Human Rights were based on mankind's increasing demand for life in which the inherent dignity and worth of each human being deserved to receive respect and protection.

Philosophers across the globe have always exhibited a profound interest in the nature, theory, magnification and development of human rights. However, it is widely accepted that until the seventeenth century, the convivial noetic conceptions outside Europe and social and licit phrenic conceptions inside Europe accentuated more on obligations rather than general human right. The Vedic society was mainly an obligation predicated society and most of the rights that resonate in the Vedic literature are mainly abstract. Here, this paper will endeavor to decode the abstract rights concealed in the Vedic literature to understand the phrenic conceptions and philosophy of Vedic people on human rights.

The universal declaration of human Rights of all humans is in accord and affirmation to the dignity, obligations and rights mentioned in archaic Vedic literature. There are hymns in Vedic literature that are in consonance with the UDHR and hence the concept of human rights appears to be indirectly ostensible, pervasive and acceptable in the Vedic society.

The history of mankind is marked by efforts to ensure respect for the dignity of human beings. If we look back to the past history, it comes to our minds that the Human Rights were changing from time to time according to the needs and set up of time. Although there are differences in races, sex, language and colour. Yet these difference do not change the said rights. There is a difference in thinking and ideas. Everybody has his own ideas and thinkings. Everybody is born with human Rights regardless of whom he is and to which community he or she belongs to. Everyone has a right to be protected by the state and people. More than five thousand years ago, the ancient Indian philosophers and thinkers interpreted a theory of higher moral law over and above positive law embodying values of universal validity, the aim of which was to establish harmonious social order by

striking a balance between spiritual and material aspects of life. It was the concept of Dharama which governed in an integrative manner all civil, religious and other actions of men in society be it king or his subjects. Dharma in ancient India made an attempt at building and organized social life where in each individual realized his goods within the parameters of social norms of morality. The natural law so revealed in the Vedas was extolled by the mystics, philosophers and Saints.

The root of the concern for Human Rights in the Vedic period may be traced to religion. Human beings were created in the image of god. They were endowed with intrinsic worth and dignity. The prime importance of Human Rights was in the rich Indian legacy of “वसुधैव कुटुम्बकम्”² or we are all human family. R̥gveda refers three civil rights i.e. tana (body), skridhi (dwelling), and jibhasi (life).

The ideas laid down in archaic Vedic literature have transtemporal validity and are in harmony with modern human rights. It would be worth citing the resonance of some paramount human rights in Vedic literature. The concept of rule of law and secular ideas of the state resonates in the hymns of Vedic literature. Secularism in Vedic texts is cognate to the equitable conduct of state affairs by keeping into mind the welfare of the subjects without making any discrimination between them. After the establishment of the state the obligation to bulwark the rights of the people and maintain rule of law was bestowed upon the king and he was expected to optically canvass “raj-dharma” i.e. the constitutional law. However, the king was neither potentiated nor sanctioned to make any vicissitudes in the “dharma” and he only had the potency to make regulatory law. Br̥hadār̥nyaka Upaniṣad declares dharma as paramount and when fortified by the mighty power of the king, it enabled the weak to prevail over the vigorous.

The resonance of high ideals of liberty, equality and fraternity could be aurally perceived in the couplets of Vedic literature. The liberty and diversity of noetic conceptions have been highly venerated and accepted in the Vedic literature. R̥gveda verbalizes that human actions and thoughts are diverse in nature³ and prays for noble noetic thoughts to come to humans from all sides and spread across the universe.⁴

R̥gveda invokes deities for the liberty of body (tan), shelter (skirdhi), and life (Jibhasi) which sounds akin to the modern rights like the right to physical liberty, right to shelter, and right to life. Just like Hobbes, the Vedic literature advocate for the liberty of all individuals in the state. R̥gveda makes calls for parity and unity of all. According to R̥gveda, no one is either superior or inferior, all are brothers and people should work for each other’s interest and thus progress collectively.⁵

The hymns of Atharvaveda declare that all people have equal rights in the articles of food and water and the yoke of the chariot of life reposes on the shoulders of

all, consequently, people should fortify and live in harmony with each other.⁶

The hymn of Atharvaveda resonates an intriguing alignment with the modern day human rights where in by simply being born as human a man gets entitled to certain rights, however, here Atharvaveda verbalizes only about two main rights i.e. the right to food and water.

Article 10 of the UDHR⁷ advocates for the right to free and fair trial. This sentiment of UDHR has resonated in Vedic texts additionally. The Bṛhadārṇyaka Upaniṣad holds that through king's equity a weak man hopes to vanquish the powerful and might ones and hence there is nothing more pious and higher than equity. It withal exhibits an inclination to safeguard the right to equity of an impuissant person from the more vigorous ones, Dharma acted like a code of conduct that kept the checks and balance over the people responsible for dispensing justice. The right of the king to govern his subjects was dependent upon him consummating his obligations earnestly. In Vedic texts there is a resplendent verse which illustrates the concept of the well being of all and wherein the seers are praying to deities to let everyone in the world be happy; let all be free from infirmities and disease; let all experience good; let no one be inundated by grief and suffering; let there be peace, peace and peace.⁸ The Vedic texts proclaim that the knowledge of self is the main mantra for happiness. In Chāndogya Upaniṣad there is an episode wherein Svetaketu's father tells him that by kenning about self, a person can procure everything as the divinity is within the self. The resonance of gender rights is very pellucid and profound in Vedic texts. Women enjoyed high position in Vedic society. Both men and women had at par status in Vedic society. Vedic women had the right to education and Upanyana Saṁskāra (Secred thread) ceremony performed to celebrate the ingress of students in the formal inculcation system. Apāla, Ghoṣā, Lopāmudrā, Maitrī and Indrāṇī were the eminent women seers of the Vedic age who composed few hymns of Veda. Brahmavādinīs were the women who remained unmarried and remained perennial students where as Sadyodvahas were the women who perpetuated their education till marriage. The Vedic women had the right to marry a person of her choice and marriage was done only after the girl procured puberty. Women were additionally sanctioned to remarry. Both men and women had right to participate in all religious and social obligation. There are instance wherein women accompanied their husbands in the war.

During the later Vedic period the women ceased participating in the war and it became a practicing war norm not to harm women, children, elderly, sick and wounded during the war. This resonates with the international humanitarian Law (IHL) which maintains that in prevalence with the civilian population, women

benefit from the rules of IHL that provide protection against hostilities when they are in the hands of the adverse party to the conflict.

The child's rights in Vedic texts resonate from the prescribed obligation and dharma of parents towards their children. Vedic texts consider life as a precious gift bestowed by God and hence every phase of it i.e. from birth to death was required to be celebrated. The right to property is one then very paramount human right. During the Ṛgveda period, the society was mainly pastoral and hence the concept of ownership of land was not explicit. However, in the later Vedic period the pastoral society turned into an agrarian society and the concept of ownership of land got more explicit. The land was together owned by the individual, joint family and the king. But the king had no absolute rights over the land of his subjects and the right to the property did subsist even though indirectly. Regarding scholastic arena, the Vedic texts affix very high paramountcy to education and it was considered as a fundamental desideratum. Every child was expected to undergo Upnayana Saṁskāra which was a sacred thread, used to induct the child into the formal education system called the Gurukul system. During the Rigvedic period both girl and boy child had to compulsorily undergo a formal education system. As education was considered fundamental essentiality hence indirectly there is a designation towards the right to education during the Vedic period.

It is important to note that the rights discussed above certainly not consummately identical to modern day human rights but then one can marginally expect more from the Vedic texts which are approximately 3500 to 4500 years old. The rights in the sense of an entitlement ensured by the state or any high ascendancy seem to be missing in the Vedic literature. It would be feasible to state that the concept of human rights in Vedic literature was abstract that has been reified in the modern era. Modern rights are inherited by all. Simply as a result of being born as human where as there was no such concept of inheriting any rights simply by the virtues of being born as human during the Vedic period.

The Vedic literature accentuates more on obligation, responsibility, convivial and communal benefits rather than on human rights. Vedic literature mainly promotes the ideals of the mundane good and convivial benefits where as modern liberalism and human rights advocate more for the individual benefits in comparison to prevalent and convivial benefits. In the Vedic texts, the rights of an individual emanate from the obligation of the others and sometimes the social and prevalent rights supersede the right of an individual. But, it is worth noting that human rights cannot be illimitable as this may engender on impeachment for harmony and social balance as Article 29 of the UDHR states that these rights are circumscribed at

the just rights of others and every human has social and fundamental obligations towards his fellow men.

Now, there may be a debate arise on whether the ideals of human dignity resonate in Vedic literature or not, if yes then whether this concept finds any fortification to licit claims of individuals against the Sovereign State? The rights resonating in Vedic literature have arduousness linked to their claimability and justiciability and during the later Vedic period some of these rights fell short of being elongated to every human. For example from the later Vedic period onwards the condition of women commenced deteriorating gradually and some of their rights like Upanayana Saṁskāra got confiscated and the marriageable age was abbreviated.

In the final analysis, it can be candidly said that the relationship between Vedic literature and human rights is not entirely smooth and tranquil, as said before. Human rights are not explicitly and directly discussed in the Vedic literature. However there is no doubt that some of the high ideals of human rights do resonate in the hymns of Vedic literature and those integrate a non-western perspective to the historiography of human rights. Vedic literature treats duties as corollaries of rights as one-side accentuate on rights would prove to impede nurturing the spirit of convivial and collective utility among the Vedic society. The Vedic society was more obligation predicted yet the society in which rights depend upon the performance of obligations could still be considered as a society with rights. Still, there is no denying that human rights are not explicitly and directly discussed in the Vedic literature.

Notes and Reference:

1. श्वेशाश्वतरोपनिषद् - 2.5
2. महा उपनिषद् – 6.71-72
3. नानानं वा उ नो धियो वित व्रानि जनानाम् ।
तक्षा रिष्टं रुतं भियगव्रक्षा सुन्वन्तमिच्छन्तीद्रायेन्दो परि स्रव ॥ (R̥gveda-Saṁhitā 9.112.1)
4. आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्धिदः ।
देवा नो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ (R̥gveda-Saṁhitā 1.89.1)
5. अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधूः सौभगाय ।
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा पृश्निः सुदिना मरुद्भ्यः ॥ (R̥gveda-Saṁhitā 5.60.5)
6. Inferred from Atharvaveda Sāmmanasya Sūkta Courts of India, p. – 24
7. Universal Declaration of Human Rights
8. Garuḍa Purāṇa 35.51 & Mantrabhāṣya Vājasaneyi Saṁhitā of Uvata.

Books Cited:

- Anirvana. Vedamīmāṁsā (A Vedic Compendium). [Vol.-I]. Kolkata: Sanskrit College, 1975 (2nd ed.) (1st ed.- 1965). (Calcutta Sanskrit College Research Series No.- XIII)

- Atharvaveda (Śaunaka) : Ed. with Commentary of Sāyana. Vishvabandhu. Hoshiarpur: VVRI, 1960-64. (VVRI Series No. 13-16, Part I-IV)
- Atharvaveda (Śaunaka): Trans. Maurice Bloomfield. Hymns of the Atharvaveda. Ed. F. Maxmuller. Delhi: Motilal Banarasidas, 1979 (rpt.) (1st ed.- 1897) (Sacred Book of the East. Vol.-42)
- Atharvaveda (Śaunaka) : Trans. R.T.H.Griffith, Hymns of the Atharvaveda. Vol. I-II. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1985 (rpt.) (1st ed.-1895-96)
- Atharvaveda (Śaunaka) : Trans. W.D. Whitney. Atharvaveda Saṃhitā. Ed. C.R. Lanman. Vol. I-II. Delhi : Motilal Banarasidass, 1984 (rpt.) (1st ed.-1905) (Harvard Oriental Series No. 7-8)
- Atharvavedasaṃhitā : Ed. and Beng. Trans. Bijan Bihari Goswami. Kolkata: Haraf Prakashani, 1978.
- Auboyer. Jeanine. Daily Life in Ancient India. Trns. Simon Watson Taylor. London: Asia Publishing House, 1965.
- Bloomfield, Maurice. A Vedic Concordance. Delhi: MLBD Publishers Pvt. Ltd, 1906 (rpt.) (1st ed. – Harvard University Press, U.S.A.). (Harvard Oriental Series)
- Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad: Ed. with Commentary of Śaṅkara. Govinda Shastri. Ten Principal Upaniṣad. [Vol.-I]. Delhi : Motilal Banarasidass Pvt. Ltd., 2007 (rpt.) (1sted.- 1964)
- Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad: Trans. With Commentary of Śaṅkara. Swami Madhavananda. Calcutta: Advaita Ashram, 1993.
- Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad: Ed. and Beng. Trans. Swami Gambhirananda. Upaniṣad Granthāvalī. [Vol.-III]. Kolkata: Udbodhan Karyalay, 1986 (8th edn.)
- Chakrabarty, Chhanda. Common Life in Ṛgveda and Atharvaveda, Calcutta: Punthi Pustak, 1977.
- Dandekar, R.N. Vedic Bibliography. Poona: BORI, 1946-93. (Government Oriental Series, 5)
- Edwards, Michael. Everyday Life in Early India, London: B.T. Batsford Ltd. And New York. G.P. Putnam's Sons, 1969.
- Eighteen Principal Upaniṣads : Ed. V.P. Limaye & R.D. Vadekar. [Vol.-I]. Poona: Vaidika Samsodhana Mandala, 1985. (Gandhi Memorial Edition)
- Gonda, Jan. History of Indian Literature (Saṃhīā and Brāhmaṇa). [Vol.-I. Fase - I]. Wiesbaden : Otto Harrasowitz, 1975.
- Macdonell, A.A. and Keith, A.B. Vedic Index of Names and Subjects. Delhi: Motilal Banarasidass, 1982. (rpt.)
- Majumdar, R.C. Corporate Life in Ancient India. Calcutta: Calcutta University, 1922. (2nd rev. edn.)
- Majumdar, R.C. The Vedic Age. Mumbai: Bharatiya Vidya Bhavan, 2015 (8th edn.) (1st edn.- 1951)
- Mehat, Rohit. The Call of Upanishads. Delhi: Motilal Banarasidass, 1990 (rpt.)
- Monier-Williams, Sir Monier. A Sanskrit-English Dictionary, Delhi: Motilal Banarasidass, 1986. (rpt.)
- Mukhopadhyay, Bandana. Life in Ancient India (Based on Dhammapada : Aṭṭhakathā). Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1996.

- Principal Upaniṣads: Trans. S. Radhakrishnan. Delhi: Oxford University Press, 1989. (Centenary Edn, Oxford, 1953)
- Renou, Louis. Vedic India. Trans. Eng. By Phillip Spratt. Delhi: Indological Book House, 1971.
- Ṛgveda Saṁhitā: Trans. R.T.H. Griffith. Hymns of the Ṛgveda. [Vol. I-II]. Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series office, 1971 (5th edn.) (The Chowkhamba Sanskrit Series No. 35)
- Ṛgveda Saṁhitā: Trans. Wilson. Rigveda Saṁhitā. (Vol. I-VII). Delhi: Cosmos Publications, 1977(rpt)
- Ṛgveda Saṁhitā: Trans. Ramesh Chandra Dutta. (Vol. I-II). Calcutta: Haraf Prakashani, 1987.
- Upaniṣads: Ed. & Trans. F. Max Muller. [Part I-II]. Delhi : Motilal Banarasidass, 1988-89 (rpt.) (Sacred Books of the East, Vol. 1 & 15)
- Upaniṣad-Saṁgrahaḥ : Ed. J.L. Shastri. Delhi : Motilal Banarasidass, 1984 (rpt.) (1st edn.-1970)
- Vājasaneyi Mādhyandina Śuklayajurveda Saṁhitā : Ed. Pt. Sripada Damodar Satvalekar. Paradi: Svadhyaya Mandala, (No Date). (4th edn.)
- Vājasaneyi Mādhyandina Śuklayajurveda Saṁhitā : Trns. R.T.H. Griffith. Varanasi: Cowkhambha Sanskrit Series Office, 1976 (4th edn.) (Cowkhambha Sanskrit Studies, Vol.-25)

Received on: April, 2022

Accepted on: August, 2022